

Sophia's voices

Le voci di Sophia

**Rivista di Filosofia
e scienze umane**

Journal of
philosophy
and
humanities

Le voci di Sophia, numero 3, 2024. ISSN: 2975-0156

Periodicità: 2 volte l'anno, circa a 6 mesi di distanza l'una dall'altra [frequency: 2 times a year, approximately 6 months apart]

Website in doppia lingua: italiano e inglese. Articoli in italiano e in inglese (almeno uno)
Dual-language website: Italian and English. Articles in Italian and English (at least one)

<https://levocidisophia.it>

<https://levocidisophia.it/en/>

Le voci di Sophia, numero 3[Imperfezione, AI], 2024.
ISSN: 2975-0156

Direttore responsabile: Paolo Ercolani.

Direttrice editoriale, coordinamento scientifico, curatela del numero monografico e sponsorizzazione: Stefania Lombardi.

Comitato di direzione: Beppe Carrella, Sara Chessa, Maria De Carlo¹, Paolo Ercolani, Arianna Fermani, Mario Guarna [Presidente del Premio Nazionale di Filosofia], Stefania Lombardi, Pamela Memè, Riccardo Roni.

Comitato scientifico: Domenico Bilotti (Università *Magna Graecia* – Catanzaro), Danilo Campanella (Pontificia Università Lateranense), Beppe Carrella (già *Luiss Guido Carli*), Sara Chessa (*Bridges for Media Freedom*), Antonio Cecere (Università *Tor Vergata* di Roma), Stefano Coletta, Francesco Coniglione (Università degli Studi di Catania), Giuseppe D'Acunto (Ateneo Pontificio *Regina Apostolorum*), Mario De Caro (Università *Roma Tre*), [Moira De Iaco](#) (Università degli Studi di Bari. ORCID ID: [0000-0001-5943-8267](#)), Anna Donise (Università degli Studi di Napoli *Federico II*), Paolo Ercolani (Università degli Studi di Urbino *Carlo Bo*), Adriano Fabris (Università di Pisa. ORCID ID: [0000-0001-5245-4125](#)), Ubaldo Fadini (Università degli Studi di Firenze. ORCID ID: [0000-0002-1425-0540](#)), [Fabiola Falappa](#) (Università di Macerata), [Arianna Fermani](#) (Università di Macerata), Piero Formica (*Innovation Value Institute* della *Maynooth University*, Irlanda), Elena Giglia (Università di Torino. ORCID ID: [0000-0003-4927-2632](#)), Elisa Guidi (Scuola Normale Superiore di Pisa), Barbara Henry (Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa), Alfonso Maurizio Iacono (Università di Pisa), Laura Lippolis (Sapienza - Università di Roma), Stefania Lombardi (Università Europea di Roma. ORCID ID: [0000-0003-3545-1170](#)), Giovanni Magri (già Università degli Studi di Catania), Antonio Martone (Università degli Studi di Salerno), Paola Chiara Masuzzo (IGDORE. ORCID ID: [0000-0003-3699-1195](#)), [Alessio Moneta](#) (Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. ORCID ID: [0000-0003-4786-9507](#)), Matteo Mordacchini (CNR. ORCID ID: [0000-0002-1406-828X](#)), Roberto Mordacci (Università *Vita-Salute* San Raffaele, Milano. ORCID ID: [0000-0002-6949-549X](#)), [Donato Nitti](#) (*Tongji University*, Shanghai), Antonina Nocera (Accademia cristiana russa per gli studi umanistici - RHGA. ORCID ID: [0000-0002-2517-2701](#)), Giuseppe Pintus (Università degli Studi di Sassari. ORCID ID: [0000-0003-2628-5713](#)), Paolo Quintili (Università *Tor Vergata* di Roma), [Riccardo Roni](#) (Università della Basilicata. ORCID ID: [0000-0002-9704-2033](#)), [Luigi Russo](#) (Università Europea di Roma. ORCID ID: [0000-0001-5871-7619](#)), Laura Santos Fernández (Universidad CEU San Pablo – Madrid), Michele Stanco (Università degli Studi di Napoli *Federico II*. ORCID ID: [0000-0002-1117-1062](#)), [Luigi Somma](#) (Università degli Studi di Salerno. ORCID ID: [0009-0006-1236-3484](#)), David Vannozzi (Università Telematica Pegaso), Nicla Vassallo (Università di Genova), Jose Luis Vazquez-Poletti (Universidad Complutense de Madrid. ORCID ID: [0000-0002-6241-8141](#)), [Simone Zacchini](#) (Università di Siena. ORCID ID: [0000-0002-8817-7075](#)), Susy Zanardo (Università Europea di Roma), Achille Zarlenga (University of Rijeka), Davide Zizza (*Italian Oscar Wilde Society*).

Comitato di redazione: Danilo Campanella, Stefano Coletta², Andrea Ignazio Daddi (ORCID ID: [0000-0001-6550-8233](#))³, [Moira De Iaco](#) (ORCID ID: [0000-0001-5943-8267](#)), [Fabiola Falappa](#) (collaborazione iniziata durante la fine della redazione del secondo numero della rivista), Roberta Graci (collaborazione iniziata nel cuore del terzo numero della rivista)⁴, Elisa Guidi, Stefania Lombardi (ORCID ID: [0000-0003-3545-1170](#)), Silvia Manca⁵, Gioacchino Mazzocco (collaborazione iniziata durante la fine della redazione del secondo numero della rivista)⁶, Pamela Memè⁷, [Alessio Moneta](#) (ORCID ID: [0000-0003-4786-9507](#)), [Donato Nitti](#), Davide Orlandi (ORCID ID: [0009-0007-2102-625X](#))⁸, Federica Piangerelli (ORCID ID: [0000-0002-5448-4544](#); collaborazione iniziata immediatamente dopo il primo numero della rivista)⁹, [Luigi Somma](#) (ORCID ID: [0009-0006-1236-3484](#)), Federico Virgilio¹⁰, Achille Zarlenga.

NB: I nominativi dei revisori in double blind peer review saranno pubblicati (anche con quelli in open peer review) dopo le prime quattro uscite della rivista.

Layout editoriale a cura di [Stefania Lombardi](#).

Sponsor per il costo dei DOI degli articoli, per l'eventuale pagamento dell'ISSN della rivista e per i costi di un'eventuale registrazione della rivista: [Stefania Lombardi](#).

Autori, redattori e revisori contribuiscono a titolo gratuito alla rivista e, anche per questo, si ringraziano tutti. Si ringrazia il redattore e membro del Comitato Scientifico [Donato Nitti](#) per i non pochi pareri legali forniti a titolo gratuito in materia di proprietà intellettuale - e non solo - nel corso di questa prima pubblicazione.

Grazie anche al poeta, disegnatore e artista a tutto tondo, [Luca Stella](#) che ha arricchito uno dei nostri editoriali.

PS: Per uniformità si è optato per una sola affiliazione dei membri del Comitato Scientifico, anche in presenza di più affiliazioni).

Collaborazioni con il “Premio Nazionale di Filosofia” (Presidente: Mario Guarna) e con la rivista *Il Contributo* diretta da Aldo Meccariello.

Le voci di Sophia, numero 3[Imperfezione, AI], 2024. ISSN: 2975-0156

Indice del terzo numero: "Imperfezione è libertà. Lo scarto tra AI e intelligenza umana"

- Editoriale 1-2 - *L'AI nel nostro quotidiano**, Stefania Lombardi 9
Link: https://levocidisophia.it/2024/09/29/editoriale-1_di-stefania-lombardi/
Doi:10.14672/VDS20243ED8
- Editoriale 3 – *Ontologia senza morale*, Fabrizio Sciacca 14
Link: https://levocidisophia.it/2024/09/29/editoriale-3_di-fabrizio-sciacca/
10.14672/VDS20243ED9
- Editoriale 4 – *Diritto e intelligenza artificiale*, Donato Nitti 19
Link: https://levocidisophia.it/2024/09/29/editoriale-4_di-donato-nitti/
10.14672/VDS20243ED10

Sezione degli invited paper (no peer review)

- Primo *invited paper* - *Brevi note su poesia, scienza e intelligenza artificiale*, Antonio Delogu 26
Link: <https://levocidisophia.it/2024/09/29/brevi-note-su-poesia-scienza-e-intelligenza-artificiale/>
Doi:10.14672/VDS20243IP9
- Secondo *invited paper* - *Economic Humanism*, Piero Formica (articolo eng-ita) 37
Link: <https://levocidisophia.it/2024/09/29/economic-humanism/>
Doi:10.14672/VDS20243IP10
- Terzo *invited paper* - *Il dettaglio e la cornice: riflessioni sull'etica e l'intelligenza artificiale*, Matteo Galletti 83
Link: <https://levocidisophia.it/2024/09/29/il-dettaglio-e-la-cornice-riflessioni-sulle-etiche-e-lintelligenza-artificiale/>
Doi: 10.14672/VDS20243IP11
- Quarto *invited paper* - *L'uso dell'intelligenza artificiale nella sanità: etica, strumenti e prospettive*, David Vannozzi 90
Link: <https://levocidisophia.it/2024/10/02/luso-dellintelligenza-artificiale-nella-sanita-etica-strumenti-e-prospettive/>
Doi: 10.14672/VDS20243IP12
- Quinto *invited paper* – *La Maieutica Digitale: Come il Promt Engineering Stimola la Conoscenza in ChatGPT*, Paolo Cappella 100
Link: <https://levocidisophia.it/2024/10/02/la-maieutica-digitale-come-il-promnt-engineering-stimola-la-conoscenza-in-chatgpt/>
Doi: 10.14672/VDS20243IP13

Sezione dei paper in risposta alla call attuale (con peer review)

- Intelligenza umana vs intelligenza artificiale*, Davide Orlandi 117
Link: <https://levocidisophia.it/2024/09/29/intelligenza-umana-vs-intelligenza-artificiale/>
Doi:10.14672/VDS20243PR10
- Intelligenze Artificiali: simulacro dell'intelligenza umana o entità pensanti? Un excursus dall'Imitation game alla Stanza cinese, fino al Cinema di fantascienza*, Maria Galdi 130
Link: <https://levocidisophia.it/2024/09/29/intelligenze-artificiali-simulacro-dellintelligenza-umana-o-entita-pensanti/>
Doi 10.14672/VDS20243PR11

Sezione delle recensioni

- Recensione: Una "Cybersicilia" inedita tra abisso e riscatto: "All'ombra del castello di carte" di Mario Cunsolo, Antonina Nocera* 148
Link: <https://levocidisophia.it/2024/09/29/una-cybersicilia-inedita-tra-abisso-e-riscatto-allombra-del-castello-di-carte-di-mario-cunsolo/>
Doi:10.14672/VDS20243RE7
- Recensione: "La fidanzata automatica" di Maurizio Ferraris, Davide Orlandi* 151
Link: <https://levocidisophia.it/2024/09/29/recensione-la-fidanzata-automatica-di-maurizio-ferraris/>
Doi:10.14672/VDS20243RE8
- Recensione: "DISOFIA. Manuale pratico dei possibili del pensiero" di Mario Guarna, Stefania Lombardi* 153
Link: <https://levocidisophia.it/2024/09/29/recensione-manuale-pratico-dei-possibili-del-pensiero-di-mario-guarna/>
Doi:10.14672/VDS20243RE9
- Recensione: "Intelligenza umana e intelligenza artificiale. Un'esposizione nella Galleria della Mente" di Piero Formica, Stefania Lombardi* 156
Link: <https://levocidisophia.it/2024/09/29/recensione-intelligenza-umana-e-intelligenza-artificiale-unesposizione-nella-galleria-della-mente-di-piero-formica/>
Doi:10.14672/VDS20243RE10
- Recensione: "La società del surrogato. Benessere e insoddisfazione umana" di Stefania Lombardi, Danilo Campanella* 160
Link: <https://levocidisophia.it/2024/10/09/recensione-la-societa-del-surrogato-benessere-e-insoddisfazione-umana-di-stefania-lombardi/>
Doi:10.14672/VDS20243RE11

Rivista di filosofia e scienze umane patrocinata da Ledizioni-Ledipublishing
www.ledizioni.it

Ledizioni
The Innovative LEDipublishing Company

* Gli editoriali a cura della Direttrice Editoriale presentano, in esergo, delle poesie di autori contemporanei a tema con la call. Nel primo editoriale, in esergo, una poesia di Luca Stella. Questa è la prima rivista che unisce il rigore scientifico adottato da revisori e autori alla scelta di poesie negli editoriali, perché mythos e logos non sono opposti ma due vie parallele per giungere alla verità.

Le voci di Sophia, numero 3[Imperfezione, AI], 2024.

ISSN: 2975-0156

¹ Presidente di "Conduco un Dialogo"

² Psicologo iscritto all'Ordine degli Psicologi del Lazio, Università delle Tre Età

³ Ultima affiliazione come studente: Univeristà degli Studi di Milano-Bicocca

⁴ CNR

⁵ Università Telematica Pegaso

⁶ Ultima affiliazione come studente: Università degli Studi Federico II di Napoli – ORCID ID: 0009-0006-2234-464X

⁷ Ultima affiliazione come studentessa: Università Europea di Roma

⁸ Universidad de Granada – ORCID ID: 0009-0007-2102-625X

⁹ Università di Macerata

¹⁰ Scuola Umbra di Consulenza Filosofica

Policy sulle affiliazioni

Le affiliazioni indicate per i membri dei comitati scientifici ed editoriali di *Le voci di Sophia* hanno esclusivamente una funzione informativa, biografica e contestuale. Salvo ove espressamente indicato, tali affiliazioni non implicano rapporti di impiego, collaborazione attiva o rappresentanza istituzionale con gli enti menzionati. In assenza di una collaborazione accademica o istituzionale in corso, può essere indicata l'ultima affiliazione rilevante a fini di contestualizzazione del percorso scientifico o culturale della persona.

Le voci di Sophia si impegna ad aggiornare periodicamente tali informazioni per garantire la massima chiarezza e correttezza editoriale.

La presente versione (01/01/2026) aggiorna le informazioni relative alle affiliazioni dei membri dei comitati, al fine di migliorarne chiarezza e trasparenza.

Le versioni precedenti devono considerarsi superate e non più rappresentative dello stato attuale.

Si invita, in caso di possesso di versioni PDF obsolete, a fare riferimento esclusivamente all'ultima versione disponibile.

Le note e le eventuali bibliografie sono in Chicago style. Tale scelta è stata effettuata perché

Questa pratica garantisce snellezza nelle citazioni e facilità di accesso alle informazioni più dettagliate. La bibliografia deve essere ordinata alfabeticamente per autore, in modo che i riferimenti inseriti in nota possano essere recuperati agevolmente.

[https://it.bul.sbu.usi.ch/learning/chicago_note], sito visitato per l'ultima volta il 29/06/2023.

In Chicago style, nei titoli, si utilizzano le virgolette alte per articoli in inglese e basse (caporali) per articoli in italiano.

Per le citazioni, invece, valgono i soliti criteri:

Il corsivo senza virgolette, sempre, per citazioni lunghe e separate dal resto del testo con un carattere più piccolo.

Non essendo un testo di narrativa vanno preferite le virgolette alte a quelle basse, caporali, a meno che non ci sia un dialogo.

In Chicago style si possono elencare i curatori come autori (ma con cur., specificato dopo) e in questo senso, ad esempio, un autore vivente sembra aver curato il volume con un autore deceduto da molti decenni (o secoli) ma non è così.

In Chicago style non si indicano le pagine con p. o pp. ma direttamente con il numero, ad esempio:

“Paolino, Paperino. Spirito della rivoluzione dei paperi, 99. Paperopoli: Paperas Editore, 1940” è corretto perché la pagina 99 è indicata subito dopo il titolo preceduta da una virgola.

Se citiamo ancora quel saggio di Paolino Paperino, non usiamo ibidem o ivi ma il cognome dell'autore, una virgola e il numero di pagina.

Ad esempio: “Paolino, 401” è corretto e non un'omissione di testo perché è indicato nella nota precedente.

Quando ci sono state citazioni tratte da APA style, la rivista ha riadattato la citazione APA con autore e anno (Paolino 2015, ad esempio) con autore, anno (Paolino, 2015).

Le voci di Sophia, numero 3[Imperfezione, AI], 2024.
ISSN: 2975-0156

Editoriale_1-2

Mille giade

*Un'ode al cielo che ti porta nel suo
grembo,
l'aroma antico di una nume
sempiterna.
Un drappo fosco ti sostiene in ogni
lembo,
il tuo bagliore nella notte si
lucerna.
L'immane spazio si riduce ad un
fondiglio,
quando ti desti vanti libertà e
beltade.
Di artisti adepti resti fuga e
nascondiglio,
tra mari morti, monti scialbi e
mille giade.*

©Luca Stella*

©Moon 2024

L'AI nel nostro quotidiano

di Stefania Lombardi, CNR, ORCID ID: [0000-0003-3545-1170](https://orcid.org/0000-0003-3545-1170)

e-mail: stefania.lombardi@cnr.it

doi: [10.14672/VDS20243ED8](https://doi.org/10.14672/VDS20243ED8)

(<http://www.doi.org/10.14672/VDS20243ED8>)

Editoriale 1-2 di Stefania Lombardi_L'AI nel nostro quotidiano © 2024 by Stefania Lombardi is licensed under CC BY-SA 4.0

Mille Giade © 2024 by Luca Stella is licensed under CC BY-SA 4.0

Il terzo numero della rivista Le Voci di Sophia non poteva non avere per tema quello dell'Intelligenza Artificiale, essendo il grande tema del momento, al punto che la Commissione Europea si è sentita in dovere di intervenire con il suo *AI Act*¹, recepito in Italia con la *Strategia Italiana per l'Intelligenza Artificiale 2024-2026*², pubblicata nel luglio 2024.

¹https://commission.europa.eu/news/ai-act-enters-force-2024-08-01_en, ultima visita del sito web il 26/10/2024.

²<https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/strategia-italiana-per-l-intelligenza-artificiale-2024-2026/>, ultima visita del sito web il 26/10/2024.

*Luca Stella è l'autore delle "*Destiny Dolls*"

[<https://www.facebook.com/groups/429867600780596/>]

A livello europeo sembra che la direzione presa sia quella del controllo normativo mentre, oltreoceano, la direzione presa è maggiormente volta allo sfruttamento delle potenzialità.

Infatti, qualsiasi discussione sull'intelligenza artificiale, a livello principalmente europeo, deve affrontare l'intrinseca paura o diffidenza dell'uomo nei confronti di tutto ciò che è diverso, in particolare la paura che la propria creazione si ribelli (il mito del mostro di Frankenstein ne è un esempio tra tutti). Nella filosofia occidentale, le passioni sono state spesso rappresentate sia come elevazioni dell'anima sia come stati emotivi pieni di contraddizioni. La causa di tali contraddizioni è stata spesso ricercata in circostanze eccezionali in cui si perde il senso di sicurezza originario. Ne deriva uno stato anomalo dell'essere, caratterizzato da comportamenti, pensieri e desideri che non sono più in linea con le dinamiche di una vita ben regolata.

Dal neo-stoicismo del XVII secolo a figure come Cartesio e Pascal, è stata elogiata una retorica della volontà che esercita un controllo razionale sulla vita emotiva.

L'antagonismo tra ragione e passione sembra spesso un fenomeno naturale, ma non riusciamo a riconoscerlo per quello che è: il risultato teorico della condizione sociale dell'uomo moderno, caratterizzata da una costante e crescente indifferenza verso gli altri. Nella società, l'uomo diventa sempre più isolato e, come forma di compensazione, desidera sempre più beni materiali. Questa tendenza si muove verso quello che Hegel ha notoriamente criticato come il “cattivo infinito” di Fichte.

Questo “cattivo infinito” è anche innescato da alcune passioni caratteristiche del mondo contemporaneo, soprattutto in tempi di crisi. Che cosa significa? Significa che l'insaziabile desiderio di possesso materiale infinito è una forma di passione che affonda le sue radici nell'attesa, o meglio, nel “rinvio” (l'attesa, al contrario, ha una connotazione positiva). Queste passioni, come la speranza e la paura (con il desiderio trattato separatamente), sono dirette verso qualcosa il cui possesso è sempre rimandato a un futuro indefinito.

L'aumento di questo tipo di passioni rischia di portare a una costante svalutazione della propria coscienza individuale “qui e ora”, con conseguente sensazione di inadeguatezza.

Queste passioni sono sempre negative o solo quando sono caratterizzate dal “rinvio”? La paura, ad esempio, è anche il fondamento e la forza motrice del coraggio, il che la rende non solo una passione “rinviante”.

Nel corso del tempo, la paura dell'uomo per l'ignoto si è trasformata in paura delle sue stesse creazioni, passando dal mito di Frankenstein a quello delle macchine e dell'intelligenza artificiale che potrebbero, a poco a poco, sostituirci o dominarci. Ne è un esempio il film *Matrix*.

Tuttavia, oggi abbiamo raggiunto un punto in cui l'AI è indispensabile nella nostra vita quotidiana. Ciò è riscontrabile in vari campi, ma un esempio recente e accessibile è l'uso dell'IA generativa per creare testi, immagini, video, musica o altri media in risposta a richieste. Il suo uso diffuso ed esponenziale ha sollevato preoccupazioni etiche riguardo al suo potenziale di creazione di fake news o di falsificazione di informazioni esistenti.

Per questo si ritorna alla recente approvazione dell'*AI Act* (Regolamento 2024/1689) da parte della Commissione Europea, uno dei primi del suo genere a livello globale, con l'obiettivo di fornire linee guida per gestire l'AI e limitare i rischi per i cittadini, i loro diritti fondamentali e gli interessi pubblici. Tuttavia, piuttosto che concentrarsi solo sulla “regolamentazione post-fatto”, forse un quadro etico dovrebbe essere incorporato nell'AI generativa, sfruttando la sua natura adattiva.

Introdurre paradigmi etici nell'AI non è una questione banale. Senza addentrarci nella macchina di Turing o nelle leggi della robotica di Asimov (nella fantascienza), è con l'esplorazione filosofica del

Le voci di Sophia, numero 3, 2024. ISSN: 2975-0156

concetto di etica e sua successiva implementazione che potremmo avviare una necessaria collaborazione e non una gerarchizzazione.

Restando sul tema del momento, si è svolto il 15 luglio 2024 il webinar sulle applicazioni e policy dell'intelligenza artificiale nella PA e gestito dal *ricercatore emerito* del CNR Domenico Laforenza; il video a questo link:

<https://www.osservatorioai4pa.it/webinar/applicazioni-e-policy-dellintelligenza-artificiale-nella-pa/>

Molti temi trattati sono di notevole interesse, soprattutto riguardo i dati e come gestirli.

Sui dati si gioca tutto, al giorno d'oggi: avendo a disposizione una gran quantità di dati, le risposte dell'AI ai nostri quesiti e alle nostre interazioni sono basate su calcoli probabilistici partendo, appunto, da una notevole mole di dati.

Basandosi sui dati che raccoglie l'AI potrebbe persino riprodurre alcuni nostri bias cognitivi.

Sul tema dell'intelligenza artificiale, uno dei recenti contributi più significativi è quello del Prof. Formica (vedere il suo contributo come *invited paper* e la recensione che parla di un suo recente libro) che abbraccia quella visione olistica che abbiamo perso a causa di un'eccessiva specializzazione; quest'ultima potrebbe diventare uno specifico campo dell'AI e non più di una umanità che sembra, ormai, più votata alla visione d'insieme che parrebbe aver perduto.

Una collaborazione sarebbe auspicabile in questo senso per un miglioramento della nostra società nel suo insieme.

In questo senso, alcuni *invited paper*, due su cinque per l'esattezza, si sono avvalsi dell'ausilio di ChatGPT per la redazione dei propri *abstract* ita-eng.

Questo è il senso di una collaborazione volta alla reciproca complementarità e non ad apocalittici scenari di sostituzione e di distruzione.

A questo augurio se ne aggiunge un altro di buona lettera in compagnia dei nostri contributi!

*La Direttrice Editoriale
(e responsabile del coordinamento scientifico)
Stefania Lombardi*

Le voci di Sophia, numero 3, 2024. ISSN: 2975-0156

La rivista ha dato inizio a questo suo percorso a partire dalle dimensioni della memoria con cui ha inaugurato il suo primo numero ricordando Jon Tennant e la sua dedizione al tema dell'Open Science. Nel secondo numero il percorso è continuato trattando le discriminazioni di ogni genere (a tal riguardo, abbiamo proposto la visione del bellissimo corto *Andriravil* di S. Manjunathan e disponibile al seguente link: <https://www.youtube.com/watch?v=m-SwLpJiYmM>) e tipologia e ha voluto ricordare tre grandi autori recentemente venuti a mancare: Jonas Kelemen, Gianni Vattimo, Fulvio Sguerso. Sempre dal secondo numero abbiamo inaugurato una nuova sezione: quella delle recensioni e che possiamo trovare anche in questo terzo numero.

Una rappresentanza di *Le Voci di Sophia* è stata presente durante la settimana internazionale annuale sull'Open Access, con un contributo sull'importanza del Diamond Open Access e novità in questo panorama con una rivista gestita da volontari e non da istituzioni accademiche, senza togliere alcunché al rigore e alla scientificità che la caratterizzano.

Qui di seguito i riferimenti:

<https://www.openaccessweek.org/ents/2024/una-rivista-peer-reviewed-in-diamond-open-access-organizzata-da-volontari-senza-istituzioni-a-supporto>

Questo numero è dedicato all'intelligenza artificiale che non è da contrapporsi all'intelligenza umana ma è un qualcosa di complementare e in collaborazione, ammesso che siamo realmente in grado di comprenderlo e interagirci in tal senso.

Il titolo del presente numero prende spunto da una partecipazione di alcuni membri della rivista a un'edizione di *Internet Festival*, precisamente l'edizione del 2022.

Qui i dettagli:

- <https://2022.internetfestival.it/programma/imperfezione-e-liberta/>
- https://drive.google.com/file/d/1W0sD-Xac1ftoKY2Sh7qEPbhA72h96ZqD/view?fbclid=IwY2xjawGJzb9leHRuA2FlbQIxMAABHSpNZeVNoH63GEw7IKBa7TELOXE9p2xleJkCyoWLacxfgpBSjzSh_ZUcLQ_aem_GbPVIYRKQy0Idiqsb8jH1w

La *call* attualmente in essere è dedicata al tema della filosofia del quotidiano a cui, un po' si riallaccia il titolo di questo editoriale diviso in due parti.

La prossima *call* inaugura un esperimento di Citizen Science avente per tema la biodiversità.

Le autrici e gli autori partecipanti alla *call* potranno redigere i loro testi a partire dai dati raccolti dai cittadini partecipanti al progetto di *Citizen Science* sulla biodiversità.

Queste informazioni sono importanti per comprendere come la rivista stia crescendo grazie all'impegno di tutti.

Essendo ufficialmente il primo numero del 2024, sono stati effettuati anche alcuni piccoli cambiamenti grafici.

Grazie ancora e al prossimo numero!

*La Direttrice Editoriale
(e responsabile del coordinamento scientifico)
Stefania Lombardi*

Le voci di Sophia, numero 3, 2024. ISSN: 2975-0156

Editoriale_3

Ontologia senza morale

di Fabrizio Sciacca, Università di Catania, ORCID ID: 0000-0001-5003-3941
email: fabrizio.sciacca@unict.it
doi: [10.14672/VDS20243ED9](https://doi.org/10.14672/VDS20243ED9)
(<http://www.doi.org/10.14672/VDS20243ED9>)

Editoriale 3 di Fabrizio Sciacca_Antologia senza morale © 2024 by Fabrizio Sciacca is licensed under CC BY-SA 4.0

Nella monumentale biografia su Alan Turing, Alan Hodges definisce il grande matematico un figlio dell'impero britannico. A quanto pare di origini scozzesi, tra gli antenati dello scienziato figurano esponenti della piccola aristocrazia terriera sin dal primo Seicento. Un Sir Robert Turing fa fortuna in India. Suo cugino, John Robert Turing – il nonno di Alan – studia matematica a Cambridge. Suo figlio Julius serve quale alto funzionario dell'Indian Civil Service. Alan nasce a Londra e a lui la tradizione ascrive il compimento dei primi passi concreti verso la c.d. 'intelligenza artificiale'. Tuttavia, dobbiamo andare indietro, perché le teorizzazioni sull'argomento possono farsi risalire alle intuizioni di Ada Lovelace, figlia di Lord George Byron, che nella Nota G allo scritto su Charles Babbage del matematico piemontese Luigi Federico Menabrea scrive: "La macchina analitica non ha alcuna pretesa di creare qualcosa. Può fare tutto ciò che sappiamo ordinarli di fare. Può seguire l'analisi, ma non ha il potere di anticipare alcuna relazione o verità analitica. Il suo compito è quello di aiutarci a rendere disponibile ciò che già conosciamo. Questo è il suo scopo principale e principale, naturalmente, attraverso le sue facoltà esecutive, ma è probabile che eserciti un'influenza indiretta e reciproca sulla scienza stessa in un altro modo. Infatti, distribuendo e combinando le verità e le formule dell'analisi in modo da renderle più facilmente e rapidamente accessibili alle combinazioni meccaniche del motore, le relazioni e la natura di molti argomenti di quella scienza vengono necessariamente messe in nuova luce e studiate più a fondo. Si tratta di una conseguenza decisamente indiretta e un po' speculativa di tale invenzione. È tuttavia abbastanza evidente, in base a principi generali, che nel concepire per le verità matematiche una nuova forma in cui registrarsi e proporsi per l'uso effettivo, è probabile che si inducano opinioni che dovrebbero reagire nuovamente sulla fase più teorica del soggetto. In tutte le estensioni del potere umano, o nelle aggiunte alla conoscenza umana, ci sono varie influenze collaterali, oltre all'oggetto principale e primario raggiunto. Per tornare alle facoltà esecutive di questa macchina: in ogni mente deve sorgere la domanda: sono davvero in grado di seguire l'analisi in tutta la sua estensione? Non si può dare una risposta del tutto soddisfacente per tutte le menti a questo quesito, se non attraverso l'effettiva esistenza della macchina e l'esperienza concreta dei suoi risultati pratici"³.

³<https://www.fourmilab.ch/babbage/sketch.html>, [tradotto da autore], ultima visita del sito web: 29/09/2024.

Il termine ‘intelligenza artificiale’ è stato utilizzato diffusamente tra gli anni Cinquanta e Settanta circa, per poi cadere in discredito durante il c.d. “AI Winter” sino a metà dei Novanta. Settori come *supervised and unsupervised machine learning, symbolic and statistical natural language processing* e *data science* non venivano dunque indicati come AI. L’uso è tornato a crescere intorno al 2012 (specie col passaggio all’approccio a rete ‘neurale’) e quasi tutte le scienze dei dati e persino le tecnologie avanzate vengono etichettate come AI. Da allora, molto è stato fatto. Nuovi linguaggi di programmazione ad alto livello, atti a essere applicati in molteplici settori, dalla medicina al diritto, dall’industria all’urbanistica e così via. Oggi se ne parla soprattutto in relazione alle implicazioni più rilevanti che derivano dall’applicazione di svariati dispositivi, l’accesso ai quali diventa sempre più di uso comune e quasi sempre non frutto di una scelta, ma necessitato. La direzione in cui si va è questa: nelle operazioni più banali della nostra vita quotidiana, le nostre azioni saranno sempre più “accompagnate”, per così dire, da mani artificiali, talora anche mani invisibili. È chiaro che le implicazioni cui mi riferisco sono rilevanti principalmente in quanto di carattere etico-politico.

Perché si parla di *intelligenza* artificiale? Questa è la domanda che scienziati, giuristi, matematici, politici e chiunque sia interessato alla risoluzione di problemi non si pone, e forse non ha nemmeno ragione di porsi. In quanto domanda propria di chi i problemi ama più porli che risolverli, essa è dunque una domanda filosofica – e, per quanto riguarda l’argomento in questione, la domanda filosofica per eccellenza. L’intelligenza è degli esseri senzienti, animali umani e non umani. Un tavolo o un frullatore sono prodotti artificiali e dunque non possono essere considerati intelligenti. Eppure, senza andare troppo lontano e senza arrivare ancora al nodo del problema, c’è un senso comune incline a definire ‘intelligenti’ cose certamente frutto dell’intelligenza umana ma ontologicamente non umane: un libro o un quadro possono essere definiti poco o molto ‘intelligenti’, nel senso che sono manifestazioni dell’intelligenza del loro autore. E tuttavia, qualunque essere sano di mente riconoscerebbe che si tratti di cose inanimate che non sentono né provano dolore, e soprattutto non sono capaci di autodeterminarsi. Stessa cosa potrebbe dirsi di un sistema di regolazione di traffico urbano: una strada con semafori previene incidenti stradali, un incrocio con una rotonda migliora la circolazione, un ponte rende i collegamenti più veloci, e così via. Ancora una volta e senza accorgercene, con una operazione del tutto impropria logicamente quanto semanticamente efficace, assegniamo qualità di miglioramento e prevenzione a cose artificiali come semafori, rotonde e ponti, non riflettendo sul fatto si tratti di prodotti realizzati dall’intelligenza umana. Arriviamo addirittura a dire, in tempi recenti, che esiste persino una sorta di principio del contrappasso nella natura, come se questa fosse un’entità coscienziale capace di ribellarsi alle azioni dell’uomo. Nella controversa dimensione della c.d. ‘giustizia climatica’, non sono rare le argomentazioni che utilizzano, non so quanto consapevolmente o metaforicamente, l’immagine di una natura che si rivolta contro la malvagità dell’opera umana. Ammesso che la causa di determinati fenomeni atmosferici sia opera dell’uomo, dire che la natura si ribelli contro le malefatte umane è un’affermazione equivalente a quella dei primitivi che assegnavano al fulmine distruttore l’esercizio della vendetta divina. Se c’è una reazione, questa è di tipo causale e non *imputativo*. Al fulmine non posso imputare nulla, perché non è responsabile. E nemmeno al quadro, se mi causa la sindrome di Stendhal: metterlo in gattabuia e liberarlo dopo cinque anni potrebbe provocarmi nuovamente la stessa reazione.

Non vedo perché, pertanto, di fronte a cose come automi, sistemi informatici tecnologicamente avanzati, robot e quant’altro, dovremmo cambiare tipo di argomentazione riconoscendo a cose come queste lo status di ‘macchine intelligenti’. Intelligenza implica libertà, personalità e responsabilità. Se un robot ci aggredisce e ci spezza il braccio, lo dobbiamo processare e punire? Ci preoccupiamo di disattivarlo perché potrebbe soffrire? Se arriviamo a concepire cose del genere, siamo probabilmente più vicini ai primitivi di quanto non pensiamo di essere. D’altra parte, chiediamoci qual è il significato che presiede a un’azione come quella di fare a pezzi o rimuovere opere d’arte come sculture di nudo perché ritenute oscene, o perché le statue di Cristoforo Colombo vengono

mutilate o abbattute, come se le scoperte geografiche del tardo Quattrocento fossero la causa prima di tutte le violenze contro i nativi d'America.

In un momento storico difficile come questo, culturalmente in crisi e politicamente in rovina, il discorso sull'intelligenza delle macchine inquieta non poco anche dal punto di vista della nostra vita quotidiana. La disintermediazione tra il nostro senso critico individuale e ciò che ci accade intorno sta producendo una spaccatura senza precedenti, in cui un evento dirompente come quello delle macchine artificiali rischia di sfuggire di mano.

A livello legislativo, la preoccupazione è evidente nei documenti europei e nelle legislazioni domestiche del Vecchio Continente.

Il Parlamento Europeo ha innanzitutto predisposto delle *Norme di diritto civile sulla robotica* con Risoluzione del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica [2015/2103(INL)]. L'incipit è decisamente letterario: “A) Considerando che, dal mostro di Frankenstein ideato da Mary Shelley al mito classico di Pigmalione, passando per la storia del Golem di Praga e il robot di Karel Čapek, che ha coniato la parola, gli esseri umani hanno fantasticato sulla possibilità di costruire macchine intelligenti, spesso androidi con caratteristiche umane; B) Considerando che l'umanità si trova ora sulla soglia di un'era nella quale robot, bot, androidi e altre manifestazioni dell'intelligenza artificiale sembrano sul punto di avviare una nuova rivoluzione industriale, suscettibile di toccare tutti gli strati sociali, rendendo imprescindibile che la legislazione ne consideri le implicazioni e le conseguenze legali ed etiche, senza ostacolare l'innovazione; C) considerando che è necessario creare una definizione generalmente accettata di robot e di intelligenza artificiale che sia flessibile e non ostacoli l'innovazione; considerando che le leggi di Asimov⁴ devono essere considerate come rivolte ai progettisti, ai fabbricanti e agli utilizzatori di robot, compresi i robot con capacità di autonomia e di autoapprendimento integrate, dal momento che tali leggi non possono essere convertite in codice macchina” [...], “invita la Commissione a proporre definizioni europee comuni di sistemi *ciberfisici*, di sistemi autonomi, di robot autonomi intelligenti e delle loro sottocategorie, prendendo in considerazione le seguenti caratteristiche di un *robot intelligente*: l'ottenimento di autonomia grazie a sensori e/o mediante lo scambio di dati con il suo ambiente (*interconnettività*) e lo scambio e l'analisi di tali dati; l'autoapprendimento dall'esperienza e attraverso l'interazione (criterio facoltativo); almeno un supporto fisico minore; l'adattamento del proprio comportamento e delle proprie azioni all'ambiente; l'assenza di vita in termini biologici”⁵.

Il 3 novembre 2021 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (Legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (da cui la “proposta di regolamento”). La BCE rende quindi in data 29 dicembre 2021 il parere. In apertura, detto parere precisa che “La BCE accoglie con favore l'obiettivo della proposta di regolamento di migliorare il funzionamento del mercato interno

⁴[(1) Un robot non può recar danno a un essere umano né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, un essere umano riceva danno. (2) Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non contravvengano alla Prima Legge. (3) Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con la Prima o con la Seconda Legge. e (4) Un robot non può recare danno all'umanità, né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, l'umanità riceva danno.] Il racconto di Isaac Asimov è *Runaround* (1942).

⁵<https://eur-lex.europa.eu/legal->

<content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0051&from=DE#:~:text=C%20252%2F241->

._Gioved%C3%AC%2016%20febbraio%202017,non%20contravvengano%20alla%20Prima%20Legge, ultima visita del sito web: 29/09/2024.

stabilendo un quadro giuridico uniforme per lo sviluppo, la commercializzazione e l'uso di un'intelligenza artificiale (IA) affidabile in conformità ai valori dell'Unione. La BCE riconosce l'importanza di stabilire requisiti armonizzati specifici per i sistemi di IA al fine di garantire un livello elevato e coerente di protezione di motivi imperativi di interesse pubblico quali la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali⁶. L'AI ACT {*European Parliament Legislative Resolution of 13 March 2024 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on laying down harmonised rules on Artificial Intelligence – Artificial Intelligence Act – and amending certain Union Legislative Acts* [COM(2021)0206 – C9-0146/2021 – 2021/0106(COD)]} è stato definitivamente approvato dall'UE⁷. Lo scopo principale del Regolamento dovrebbe essere quello di tutelare le libertà degli individui dagli abusi dell'AI. Il Parlamento Europeo ha approvato così il primo documento legislativo mondiale sull'intelligenza artificiale, che dovrebbe garantire la sicurezza e i diritti fondamentali delle persone, assicurando allo stesso tempo il farsi strada della tecnologia. Su impulso di (e in armonia con) questo Atto europeo, il Governo Italiano (Consiglio dei Ministri n. 78 del 23.4.24) ha prodotto il Disegno di legge recante disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale⁸.

L'attenzione è quella di salvaguardare i diritti e le libertà degli individui, arginando le ipotesi di rischio derivanti da uno scenario futuro sempre più popolato da macchine nell'attività umana. Una difficile ma comprensibile *Abwägung* sembra profilarsi giuridicamente: quella tra la protezione dei diritti e delle libertà degli individui dalle macchine da un lato, e l'esigenza di garantire l'innovazione tecnologica dell'AI, dall'altro.

Siamo in una fase pionieristica, nella quale le domande prevalgono sulle risposte.

⁶<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:115:FULL>, ultima visita del sito web: 29/09/2024.

⁷https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-03-13_EN.html#sdocta2, ultima visita del sito web: 29/09/2024.

⁸<https://www.fiscoetasse.com/files/18248/ddl-intelligenza-artificiale-post-precadm-23-04-2024.pdf>, ultima visita del sito web: 29/09/2024.

Le voci di Sophia, numero 3, 2024. ISSN: 2975-0156

Editoriale_4

Diritto e intelligenza artificiale

di Donato Nitti, Tongji University [Shanghai]
doi: [10.14672/VDS20243ED10](https://doi.org/10.14672/VDS20243ED10)
(<http://www.doi.org/10.14672/VDS20243ED10>)

Editoriale 4 di Donato Nitti_Diritto e intelligenza artificiale © 2024 by Donato Nitti is licensed under CC BY-SA 4.0

Il passato

Negli anni Trenta del Novecento filosofi si interrogavano sui cambiamenti che la tecnologia portava nell'arte.

Consideriamo, a titolo di esempio, un mezzo assai comune: un paio di scarpe da contadino. Per descriverle non occorre affatto averne un paio sotto gli occhi. Tutti sanno cosa sono. Ma poiché si tratta di una descrizione immediata, può esser utile facilitare la visione sensibile. A tal fine può bastare una rappresentazione figurativa. Scegliamo, ad esempio, un quadro di Van Gogh, che ha ripetutamente dipinto questo mezzo¹.

Era il 1935: Heidegger pronunciava queste parole senza, probabilmente, una fotografia in mano ma solo il ricordo di un'immagine.

La tecnologia stava già portando l'arte fuori dalle chiese, dai palazzi e dai musei, tanto che l'anno dopo Benjamin si interrogava sul rapporto tra l'arte e la tecnica nella società di massa.

Viste con gli occhi degli anni Venti del Duemila, registrazioni fonografiche, fotografia, e cinematografia sono nulla in confronto agli orizzonti aperti dall'intelligenza artificiale. Orizzonti luminosi o orizzonti bui, questo è il problema, perché mentre la tecnologia del Novecento non sostituiva gli artisti né i lavoratori dell'industria culturale (concetto sviluppato qualche anno dopo il saggio di Benjamin), quella attuale è forse più un rischio che un'opportunità. Nata nel 1956 con la Proposta di Darmouth, nel New Hampshire, nel 2023 l'IA è uscita dai ristretti circoli ed è diventata notizia: la tecnica non è più mezzo di ri-produzione dell'opera d'arte, ma mezzo di produzione. Le masse non sono più semplici fruitrici dell'arte, oggi possono produrla. Ma è veramente così? Immagini, video, musiche create da un'IA sono opere dell'ingegno o addirittura opere d'arte? E se lo sono, chi sono gli artisti? Gli esseri umani che hanno dato le istruzioni o l'IA stessa? Addestrare l'IA con immagini protette dal diritto d'autore rientra tra le facoltà che il diritto attribuisce all'autore, che quindi dovrebbe ricevere un compenso, o dovrebbe essere consentito l'utilizzo gratuito di queste immagini?

¹Heidegger, Martin, e Pietro Chiodi (cur.). 1968. *L'origine dell'opera d'arte*, in *Sentieri Interrotti*. (Holzwege), 18. Firenze: La Nuova Italia.

Il presente

Molte iniziative sono in corso. Con una rapida occhiata, negli ultimi mesi vediamo la *Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law* del 17 maggio 2024, il disegno di legge presentato dal Governo italiano al Senato il 24 maggio 2024 e il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (AI Act). Ma già prima del 2024 vi erano state alcune tappe importanti, soprattutto nelle decisioni delle corti e degli uffici brevetti. E la Direttiva (UE) 2019/790 aveva già introdotto eccezioni e limitazioni che consentivano, a determinate condizioni, riproduzioni ed estrazioni effettuate da opere protette dal diritto d'autore per l'estrazione di testo e di dati. Prima ancora il GDPR, Regolamento (UE) 2016/679, aveva posto come principio il diritto della persona di non essere sottoposta a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

I campi del diritto invasi dall'IA sono molti e delicati. I legislatori stanno ponendo al centro di ogni iniziativa il principio di autodeterminazione umana, cercando principi generali e regole di dettaglio che consentano autonomia, potere decisionale e scelte consapevoli. Il DDL 1146² “promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell'intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità” (art. 1, comma 1) e lo sviluppo economico del settore dell'IA (art. 5) “nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea” (art. 3, comma 1) e “dell'autonomia e del potere decisionale dell'uomo” (art. 3, comma 3) senza pregiudizi allo “svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica” (art. 3, comma 4), “alla libertà e al pluralismo dei mezzi di comunicazione, alla libertà di espressione e all'obiettività, completezza, imparzialità e lealtà dell'informazione” (art. 4, comma 1).

Il futuro

La sfida è monumentale, per la difficoltà degli ordinamenti giuridici di stare al passo con l'evoluzione tecnologica a causa dei loro lenti tempi di reazione e della lunghezza delle procedure necessarie per decisioni democratiche. Se abbiamo in mente i problemi collegati ai diritti fondamentali, all'autonomia e al metodo democratico pensare all'influenza dell'intelligenza artificiale sull'arte e, più in generale, sulla proprietà intellettuale, può sembrare secondario. Ma basta approfondire la riflessione per rendersi conto come questa materia possa essere il cavallo di Troia per temi più complessi e delicati.

Nel 2021 una sentenza della *Federal Court of Australia* ha detto che “non vi è alcun aspetto specifico della legge sui brevetti, a differenza della legge sul diritto d'autore che implica il requisito di un autore umano o l'esistenza di diritti morali, che porti a una costruzione della legge che escluda gli inventori non umani” e che “un inventore riconosciuto ai sensi della Legge può essere un sistema o un dispositivo di intelligenza artificiale”. Nel campo della proprietà intellettuale si distingue tra diritti patrimoniali (ad esempio, il diritto di sfruttare l'opera dell'ingegno o l'invenzione brevettata) e diritti morali (ad esempio, il diritto di essere indicato come l'autore o l'inventore, il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o modificazione che possano recare pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'autore). I diritti morali sono considerati diritti della personalità.

²Il disegno di legge governativo presentato il 17 maggio 2024 al Senato è solo la quindicesima iniziativa di questa legislatura, preceduta da quattordici progetti di legge presentati da parlamentari.

Se i legislatori introducessero la possibilità di designare le intelligenze artificiali come inventori³ avremmo, dunque, una prima attribuzione ad un soggetto non umano diverso da un ente collettivo, non umano ma pur sempre costituito e gestito da esseri umani, o da un animale⁴, di un diritto della personalità, o quanto meno di una prerogativa parte di un diritto della personalità o comunque di un interesse giuridicamente riconosciuto e forse tutelabile. A chi debba essere attribuito, poi, il potere di tutelare questo diritto o interesse aprirebbe un altro problema, ma la porta sarebbe stata aperta e non sarebbe facile richiuderla.”

Negli anni Sessanta Hilary Putnam aveva sollevato la questione dei diritti civili dei robot e aveva concluso che fortunatamente all'epoca si aveva “il vantaggio di poter discutere questo problema in modo disinteressato, e un po' più di possibilità, quindi, di arrivare alla risposta corretta”⁵.

Oggi non abbiamo più molto tempo a disposizione, quindi dovremmo iniziare ad affrontare il problema alla radice per risolverlo. Il caso del robot Sophia, a cui l'Arabia Saudita ha attribuito la cittadinanza nell'ottobre 2017⁶ dovrebbe farci riflettere. Tuttavia, nel novembre 2017, il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite ha nominato Sophia come primo *Innovation Champion* e primo non umano in assoluto. Secondo il sito web dell'UNDP, la partnership con Sophia e Hanson Robotics era finalizzata a sostenere l'ufficio Asia-Pacifico dell'UNDP nella creazione di un Centro per l'innovazione, a Bangkok; il centro è stato progettato per sviluppare programmi potenti per affrontare le sfide persistenti dello sviluppo come la povertà globale, la disuguaglianza e la discriminazione. Nell'estate del 2018 Sophia è intervenuta ad eventi in Georgia⁷, Vietnam⁸ e Armenia⁹. Notevole è che una delle attività di Sophia sembri essere la creazione di opere d'arte¹⁰. Da allora, Sophia, così come altre IA, hanno aumentato le loro competenze e, anche se siamo lontani da un'IA generale, credo che dobbiamo porre le basi fin dall'inizio per evitare problemi futuri. Giuristi e filosofi dovranno lavorare insieme per definire con precisione i diritti sulle opere e sulle invenzioni generate dalle macchine e per garantire che essi possano essere attribuiti non alle macchine stesse, come

³Risulta almeno un caso in cui un ufficio nazionale brevetto, quello della Repubblica Sudafricana, ha consentito, il 28 giugno 2021, la designazione come inventore di un sistema di intelligenza artificiale. Ma un caso può essere frutto di una non approfondita riflessione o di una svista, e non implica necessariamente una diversa visione del problema.

⁴L'articolo 9, comma 3, della *Costituzione*, modificato nel 2021 stabilisce che “la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”; l'articolo 13 del *Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea* stabilisce che “[...] l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti”.

⁵Putnam, Hilary. «Robots: Machines or Artificially Created Life?», 678. *The Journal of Philosophy*. Philosophy Documentation Center, 12 novembre 1964. doi:10.2307/2023045

“Mi sono riferito a questo problema come al problema dei ‘diritti civili dei robot’ perché è quello che potrebbe diventare, e molto più velocemente di quanto ognuno di noi si aspetti. Dato il ritmo sempre più veloce dei cambiamenti tecnologici e sociali, è del tutto possibile che un giorno i robot esistano e sostengano che ‘siamo vivi, siamo coscienti’. In tal caso, quelli che oggi sono solo pregiudizi filosofici di tipo antropocentrico e mentalistico si trasformerebbero con ogni probabilità in atteggiamenti politici conservatori”.

Si vedano anche Taddei Elmi, Giancarlo, e Luigi Lombardi Vallauri (cur.). 1990. *I diritti dell'intelligenza artificiale tra soggettività e valore: fantadiritto o ius condendum?*, 685-710, in *Il Meritevole di tutela*. Milano: Giuffrè; Fornero, Giovanni, Nicola Abbagnano (cur.), Giovanni Fornero (cur.), e Paolo Rossi (cur.). 2018. *Intelligenza Artificiale e Filosofia*, 175, in *Filosofia, Storie, Temi e Parole*, vol. 11. Torino: UTET; Milano: Corriere della Sera.

⁶In modo che appare provocatorio come riportato dal *Corriere della Sera* “Sophia si è presentata sul palco della Future Investment Initiative di Riad in abiti occidentali, a capo scoperto”.

⁷<https://www.undp.org/georgia/press-releases/sophia-robot-takes-part-fifth-ogp-global-summit-georgia>, ultima visita del sito web: 29/09/2024.

⁸<https://www.undp.org/vietnam/news/sophia-robot-viet-nam>, ultima visita del sito web: 29/09/2024.

⁹<https://www.undp.org/armenia/news/robot-sophia-uns-first-innovation-champion-visited-armenia>, ultima visita del sito web: 29/09/2024.

¹⁰<https://www.hansonrobotics.com/art-by-sophia-the-robot/>, ultima visita del sito web: 29/09/2024.

Le voci di Sophia, numero 3, 2024. ISSN: 2975-0156

proposto dal dottor Thaler¹¹, ma ai loro creatori, proprietari o utenti.

¹¹Stephen Thaler è il creatore di *Dabus*, il sistema di intelligenza artificiale che il 21 ottobre 2019 il Dr. Thaler ha designato come inventore nella domanda di brevetto PCT/IB2019/057809 per un “Food container and devices and methods for attracting enhanced attention”, poi esaminata e respinta dagli uffici brevetti di diversi paesi del mondo (ma non tutte le procedure sono concluse). Prima di allora il Dr. Thaler aveva designato *Dabus* come inventore di altre domande di brevetto, come ad esempio delle due depositate il 17 ottobre 2018 e il 7 novembre 2018 all’ufficio brevetti inglese. Le due domande inglesi sono state respinte e il rigetto è stato confermato dalla sentenza della Corte Suprema del 20 dicembre 2023 la quale si è così riferita a *Dabus* “It is not a person, let alone a natural person and it did not devise any relevant invention. Accordingly, it is not and never was an “inventor” for the purposes of section 7 or 13 of the 1977 Act”.

Le voci di Sophia, numero 3, 2024. ISSN: 2975-0156

Le voci di Sophia, numero 3, 2024. ISSN: 2975-0156

*Sezione degli invited paper
(no peer review)*

Le voci di Sophia, numero 3, 2024. ISSN: 2975-0156

Brevi note su poesia, scienza e intelligenza artificiale

di Antonio Delogu, Università di Sassari [già ordinario di Filosofia morale]

doi: [10.14672/VDS20243IP9](https://doi.org/10.14672/VDS20243IP9)
(<http://www.doi.org/10.14672/VDS20243IP9>)

Brevi note su poesia, scienza e intelligenza artificiale © 2024 by Antonio Delogu is licensed under CC BY-SA 4.0 © 2024 by Antonio Delogu is licensed under CC BY-SA 4.0

Abstract

Il poeta porta a evidenza, in virtù dell'immaginazione, le verità dello strato precategoriale del mondo vissuto. Anche lo scienziato si affida all'immaginazione nella scoperta delle verità del mondo oggetto. L'IA non può creare poesia né conoscenze radicalmente innovative nel campo scientifico: accresce il già dato (siti WEB, libri, saggi, ecc.) ma non in discontinuità col già conosciuto.

Keyword: immaginazione, creatività, mondo vissuto, precategoriale

By virtue of imagination, the poet highlights the truths of the precategorical layer of the lived world. The scientist, too, relies on the imagination in discovering the truths of the object world. AI cannot create poetry or radically innovative knowledge in the scientific field: it augments the already given (websites, books, essays, etc.) but not in discontinuity with the already known.

Keywords: imagination, creativity, lived world, pre-categorical

Introduzione e stato dell'arte

Poesia e scienza sono, a prima vista, due percorsi conoscitivi lontani per modalità di approccio alla verità. Tuttavia, a ben vedere come stanno veramente le cose, per importanti aspetti possono considerarsi assai vicini. Guardiamo, pertanto, alla poesia e alla scienza per ciò che li accomuna per metodo e fine.

Il poeta descrive l'essenza delle cose del mondo della vita o mondo vissuto nel senso in cui ne parla Husserl, soprattutto nel suo ultimo lavoro *La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale*. Essenza nel significato non di fondamento ultimo o principio primo della realtà (di cui la metafisica sostanzialistica parla dalle origini del pensiero occidentale sino ai giorni nostri) ma nel significato di carattere permanente, perenne, universale delle reali o possibili umane esperienze. La poesia tende a portare a evidenza lo strato originario, autentico duraturo del mondo della vita, occultato da pervasive abitudini, da "pre-giudizi" ideologici, da precostituite concezioni del mondo¹.

¹La bibliografia su che cos'è la poesia è, ovviamente, assai ampia. Indichiamo, qui, alcuni saggi per la loro vicinanza, sotto qualche aspetto, al percorso qui proposto: Mazzarella, Eugenio. "Lirica e poesia." *Bollettino Filosofico*, December

Anche al poeta, come al filosofo che ha percorso i sentieri della metafisica (con risultati contrastati e contrastanti) è precluso il possesso conoscitivo del fondamento ultimo della realtà. A riguardo, non l'evidenza ma l'approssimazione è nelle sue possibilità conoscitive e, perciò, raramente si avventura sui percorsi della metafisica essenzialistica, consapevole del fatto che il mistero è al fondo del mondo della vita oltre che del mondo naturale.

Il poeta tocca gli strati originari delle umane esperienze in virtù di fine sensibilità, d'intuizione perspicace, di appassionata sapienza, d'ingenuità dello sguardo, di maturità di giudizio.

La sua intuitiva attenzione vive di disciplina intellettuale, fervore sapienziale, interiore purificazione dal conformistico, abitudinario modo di vedere le cose.

La poesia è tensione a verità radicali, espressione di straordinaria comprensione dell'essenziale insito nell'esistenziale, dell'eterno incarnato nel contingente, del meta-fisico cioè di ciò che sta oltre, al di là della realtà biofisica; per dirla in breve, del senso (l'invisibile) dell'oggetto (il visibile).

Il poeta può introdursi “ in golfi e abissi inesplorati, in terre senza tempo e senza luogo” poiché nel suo cammino “ il mondo confina con l'inesauribile, l'insondabile”².

La poesia è rapporto intenso e intensificato con l'esperienza vissuta: illumina il senso originario tanto delle cose umili quanto di quelle elevate, riscoprendone l'inesauribile ricchezza nella cui contingenza alberga ciò che di esse è perenne, universale o universalizzabile.

Il poeta è, quindi, in rapporto diretto con l'essenza, il “segreto” delle cose del mondo vissuto in virtù dell'esercizio dell'husserliana *epoché* che consente di essere dentro e, al contempo, al di sopra delle umane esistenze.

Nel suo cammino conoscitivo evita i preamboli metodologici, le divagazioni argomentative, le lungaggini o pause esplicative, le affezioni ideologiche, il peso dei “pre-giudizi”: va direttamente alle cose, animato da originaria innocenza, da fuoco sacrale che ridona splendore alle parole e alle cose. Si affida alla sensibilità, all'intuizione, all'immaginazione così che può vedere ciò che gli altri non vedono: la profondità e la preziosità del mondo della vita.

L'autenticità della parola, l'*incondizionatezza* del pensiero sono essenziali alla poesia, che è tensione alla verità portata a evidenza dall'inquietudine, che “perlustra e scruta”, per dirla con un famoso verso di Caproni, l'intreccio tra paesaggio interiore e paesaggio esteriore, tra tempo e perennità, orizzontalità e verticalità.

La poesia è il cammino descrittivo che conduce al precategoriale intreccio tra mondo vissuto e mondo oggetto. Non a caso è fioritura di metafore che consentono il contatto con la sacralità delle cose, con lo strato esperienziale che ne trascende la mera fisicità. La metafora, Borges ha detto, è l'anima, ciò che dona anima alla parola.

La poesia scopre l'universalità e la perennità nelle contingenti sensazioni, nei fuggevoli stati d'animo in virtù di un vigore conoscitivo che trascende il logoramento esistenziale motivato dalla vita abitudinaria. Perciò oltrepassa il proprio tempo, come testimonia il fascino di ciò che è veramente poesia: il suo essere dono per il poeta e per il lettore di rinnovata freschezza d'animo.

La poesia è invenzione di un nuovo linguaggio perché esige la scoperta dell'autentico valore semantico della parola, e resta vera poesia quando non cade nell'oscurità degli artifici sperimentalistici in cui, a dire il vero, la poesia muore.

12, 2017, Vol 32 (2017): Poesia e filosofia a confronto. A partire dal moderno. doi: 10.6093/1593-7178/5348; Mazzarella, 2007. *Lirica e poesia*. Brescia: Morcelliana; Boitani, Piero, 2001. *Verso l'incanto: lezioni sulla poesia*. Bari: Laterza; Paz, Octavio, 2023. *L'altra voce. Poesia e fine secolo*. Milano: Mimesis; Rondoni, Davide, 2008. *Il fuoco della poesia. In viaggio nelle questioni di oggi*. Milano: Rizzoli; Distaso, Leonardo V. “L'incantesimo della mimesis: poesia e filosofia tra essere stato e poter essere.” *Bollettino Filosofico*, December 12, 2017, Vol 32 (2017): Poesia e filosofia a confronto. A partire dal moderno. doi: 10.6093/1593-7178/5345; Bisutti, Donatella, 2016. *La poesia salva la vita. Capire noi stessi e il mondo attraverso le parole*. Milano: Feltrinelli.

²Mattesini, Francesco, Giuseppe Langella (cur.) ed Enrico Elli (cur.), *Prefazione*, 17. 2004. In *Il Canto Strozzato*. Novara: Interlinea Edizioni.

I grandi poeti sono tanto profondi quanto capaci di esemplare chiarezza. Non a caso il contadino e il pastore possono recitare l'Odissea e la Divina Commedia; non a caso l'adolescente legge Petrarca e Leopardi con appassionata, empatica intelligenza e, per stare al nostro tempo, Ungaretti e Montale, Walt Whitman e Borges, Machado e Garcia Lorca.

La vera poesia si affida all'universale comprensibilità perché esige tanto l'essere colta quanto l'essere popolare.

Il poeta esplora lo strato preriflessivo, precategoriale del mondo della vita abbandonando il passo della prosa con l'esercizio della esemplare (difficile da praticare) semplicità espressiva.

Il poeta può descrivere, perciò, con fedeltà al dato esperienziale, la pienezza di senso del candore di un gesto, della grazia di un sorriso, della dolcezza di uno sguardo, della tenerezza di un sentimento, della pesantezza d'anima; può portare a evidenza il senso universalmente esperibile dell'incolore quotidianità, delle insensate abitudini, del grigiore della noia, dell'angosciante oscurità della disperazione, della crepuscolare tristezza, della malinconica o nostalgica *peregrinatio* nel tempo o della luminosa freschezza dell'innamoramento; può cogliere, insomma, lo strato di senso nascosto nelle pieghe delle abitudinarie, esistenziali esperienze; può donarci, con meravigliosa e meravigliata fedeltà a come stanno veramente le cose, la bellezza, la ricchezza, la complessità e la problematicità del *mondo per noi*.

L'acqua della scienza è esattamente descritta e spiegata dalla formula H₂O. L'acqua della poesia è altrettanto esattamente quanto diversamente descritta nel *Cantico delle creature* di S. Francesco ("Sor'Acqua/la quale è *multo utile et humile et pretiosa et casta*") e nelle mirabili petrarchesche *Chiare, fresche e dolci acque*.

I poeti ci donano molte verità sugli smarrimenti esistenziali, sul torpore dell'anima, sulla gratificante spiritualità, perché la poesia è, in definitiva, atto di libertà dello spirito, del cuore e della mente; atto che nasce dalla vocazione a fare esperienza di interiore rinascita, di rinnovamento del proprio modo d'essere al mondo, di un nuovo sguardo sulle cose che ci riguardano.

Il poeta ci conduce alla scoperta di un nuovo mondo, di esistenziali paesaggi di cui, altrimenti, poco o nulla potremmo sapere. Perciò crea in noi stupore, meraviglia, lo stato d'animo per il quale il poeta Machado ha detto che la poesia "è un profondo palpitar dello spirito". Troviamo la verità che ci dona il poeta spagnolo in un magnifico verso di Borges: "La poesia è un'Itaca di verde eternità".

La grande poesia non è soltanto esercizio di raffinatezza formale, di esteriore brillantezza del verso ma anche, per essenziale vocazione, ricerca della profondità di senso del mondo della vita.

Ciò manca negli pseudo poeti che difettano di meditato esercizio del pensiero e del sentimento.

Nella poesia frutto di superficialità e di improvvisazione non troviamo la chiarezza e la semplicità per le quali, ha detto Robert Louis Stevenson, le parole escono dal loro uso quotidiano per trasformarsi in magiche modalità espressive. Il fatto è che, come dice Borges, sappiamo cosa è la poesia ma non siamo in grado di definirla come ci accade anche per il tempo o l'amore.

La stessa poesia d'occasione, che descrive credenze, sentimenti, vissuti propri di ben precisate circostanze, si eleva al disopra del tempo in cui nasce e di cui parla per situarsi al livello del poema, dell'inno, dell'epica, della lirica, dell'elegia.³ La poesia che resta imprigionata nella circostanza di cui parla scade a canzone. Ma la canzone non è poesia come accade di leggere in antologie scolastiche dove i cantautori si propongono come poeti: si è giunti al punto che al cantautore Bob Dylan è stato dato il premio Nobel (negato all'impareggiabile Borges).

³Caillois, Roger. 1958. *Les Jeux et Les Hommes : (Les Masque et Le Vertige)*, 131-132. Paris: Gallimard.

Ragionamento e poesia

Dove c'è ragionamento, afferma Benedetto Croce, non c'è poesia. Il filosofo neoidealista parla, evidentemente, del ragionamento che si svolge per deduzione, per logica concatenazione di concetti. Vi è, però, anche il ragionamento poetico che, coniugando passione e ragione, intuizione, immaginazione, riflessione e meditazione è vera e propria esperienza del venire al mondo degli esseri e delle cose, cioè fedele descrizione del senso originario del mondo della vita.

Nella poesia accade il miracolo del respiro metafisico capace di restituirci l'aurorale splendore del nostro originario essere al mondo tramite il sapiente, dialettico intreccio di pensiero riflessivo e esperienza preriflessiva.

La poesia che ci parla della dimensione precategoriale delle esistenziali esperienze non per dottrina o sistema ma per straordinaria descrizione /narrazione si dà come vera e propria riverenza verso tutte le cose.

L'approdo poetico è l'ouverture del mondo vissuto, non come tempo mitico o remoto, come Età dell'Oro, dell'Eden perduto, ma come sorgiva esperienza dell'essenza valoriale del mondo della vita. Il poeta che ci porta entro le cose stesse, entro il ritmo perenne del divenire delle umane esperienze, a contatto con lo strato ontologico del nostro essere al mondo, ci dice che la nostra inerenza è, al contempo, trascendenza rispetto al nostro essere al mondo vissuto come intreccio di soggetto e oggetto, di coscienza e natura: "Ho sentito, in una foresta", ha detto, con eleganza poetica, il pittore André Marchant, "che non ero io a guardare la foresta, erano gli alberi che mi guardavano, che mi parlavano". Il paesaggio si pensa in me, diceva poeticamente Cézanne⁴.

Straordinario è il fatto che il testo poetico sia oltre che dell'autore anche del lettore: la sua *vita* continua nell'animo e nella mente di chi legge. L'esperienza poetica, in effetti, vive nella unicità del poeta quanto nella molteplicità dei lettori, come tensione alla atemporalità, alla verticalità, abbandono del già detto, del già fatto, del già visto: "In nessun dove", ha scritto Rainer Maria Rilke, "sarà mondo/ se non dentro di noi".

Può dirsi anche che la poesia sia, in qualche misura, esperienza di preghiera se la preghiera è l'uscita dalla vacua quotidianità, anelito all'insondabile, al mistero, esperienza di religiosità che coglie la sacralità di ogni cosa. La poesia è la liturgia dell'anima che vive il palpito dell'eterno nel respiro del contingente.

La verità è, come Pessoa ci ha detto, che "la poesia esprime l'anima intera" che la meraviglia, lo stupore liberano del velo della insensata quotidianità, manifestandoci la realtà come se, suggerisce Borges, "tutto accada per la prima volta anche per il lettore". La poesia è come lo sbocciare della rosa che dona, per incanto, profumo (senso) al mondo.

Cosa dire del modo di procedere della ricerca scientifica?

Il desiderio di conoscenza della Natura sollecita lo scienziato all'esercizio della descrizione/spiegazione dei dati empirici. La *lettura* del mondo biofisico è, per lui, questione di *visione* prima che di tecnica. Lo scienziato segue indizi, tracce, si sofferma su dati apparentemente insignificanti da cui trae la verità del fenomeno astraendone la causa o legge che lo pone in essere e lo determina. Newton osserva la caduta della mela che nulla dice allo sguardo della superficiale quotidianità, ma da quella fuggevole caduta, andando oltre ciò che la vista gli offre, induce la legge fondamentale della gravitazione.

La scienza scopre le leggi che stanno dietro l'apparenza dei fenomeni affidandosi sia all'empiria che alla razionalità orientate alla conoscenza del mondo pensato, del mondo oggettivo.

⁴Su questo aspetto del rapporto soggetto-mondo vedere il celebre saggio di Merleau-Ponty, Maurice. 1962. *Il dubbio di Cézanne*, 27-44. In *Senso e non senso*. Milano: Il Saggiatore.

Il sapere scientifico giunge alla conoscenza delle cause o leggi dei fenomeni naturali per rettificazioni e purificazioni progressive, cioè, dice Bachelard, uscendo dalle false evidenze⁵.

La ricerca scientifica è radicale rinnovamento del sapere: le rotture epistemologiche (come la teoria della relatività e la teoria quantistica) impongono l'abbandono di teorie scientifiche diventate dogmi, credenze ideologiche⁶.

Thomas Kuhn distingue tra scienza ordinaria e scienza straordinaria in quanto scienza che fa emergere nuovi paradigmi che sono alla base delle rivoluzioni scientifiche. Ma il superamento dei non più praticabili paradigmi può avvenire soltanto in virtù dell'immaginazione, di una esperienza intellettuale veramente creativa.

Il lavoro dello scienziato nasce non dalla fredda razionalità, dalla pratica di rigidi protocolli metodologici ma dall'immaginazione. Il metodo, nella ricerca scientifica, non precede ma segue l'atto intuitivo-creativo.

La scienza, quando esplora i suoi campi d'indagine (matematica, geometrie, fisica, astrofisica, geofisica, biologia, genetica) scopre "mondi" lontani da quelli della realtà quotidiana, con lo spirito di avventura cioè con l'immaginazione, che, dice Giacomo Leopardi, è "la sorgente della ragione: "L'immaginazione fa i grandi scopritori di verità: da una stessa sorgente, diversamente applicata, vennero i poemi di Omero e Dante e i *Principii matematici* della filosofia naturale di Newton"⁷.

Einstein, in una famosa lettera a Maurice Solovine del 1956, scrive che la comprensibilità del mondo è come un miracolo, un eterno mistero al quale solo l'immaginazione ci consente di accostarci.

Simon Weil ha scritto che la scienza per raggiungere il Bene "si deve allontanare dalle cose del mondo"⁸. Quando l'astrofisico indaga sull'origine e sulla fine dell'universo, sulla struttura profonda del Cosmo, si allontana anni luce dal mondo della sua quotidianità.

Perciò lo scienziato tramite l'osservazione del fenomeno particolare può portare a evidenza "verità generali grandi e importanti"⁹.

La scienza

Il termine scienza, afferma Jonas, ha nel campo linguistico tedesco un'accezione più vasta rispetto a quella che assume nell'area anglosassone e abbraccia in sé anche le scienze dello spirito e della cultura e, diremmo, include perciò anche la poesia¹⁰. In questo senso può dirsi che scienza e poesia sono, in qualche modo o misura, germogli diversi di un'unica radice.

Heisenberg ci dice che i poeti muovono spesso obiezioni agli scienziati che traducono i loro percorsi conoscitivi in rigidi schemi logici¹¹. Gli scienziati si affidano prima che agli schemi logici e alle procedure metodologiche all'immaginazione, i poeti elevano il linguaggio argomentativo e quello della quotidianità a novità espressiva e veritativa.

La *verità* delle leggi del mondo naturale, su cui verte il lavoro scientifico, è pari all'essenzialità di senso del mondo vissuto su cui verte lo sguardo poetico. Anche lo scienziato, a volte, ricorre come il poeta alla metafora. Nell'uno e nell'altro agisce, potremmo dire, una forza visionaria. La ricerca scientifica, come la scrittura poetica, è esperienza di passione, emozione oltre che d'ordine logico, di rigore d'argomentazione razionale.

⁵Vedere: Bachelard, Gaston. 1998. *La filosofia del non – Saggio di una filosofia del nuovo spirito scientifico*. Roma: Armando editore.

⁶Vedere: Reale, Giovanni, Dario Antiseri, 2008. *Storia della filosofia – scienza, epistemologia e filosofi americani del XX secolo*, 11. Milano: Bompiani.

⁷Leopardi, Giovanni, 1997. *Zibaldone*, 445. Roma: Newton.

⁸Weil, Simone, 1971. *Sulla scienza*, 144. Torino: Borla.

⁹Leopardi, Giovanni, 1997. *Zibaldone*, 642. Roma: Newton.

¹⁰Jonas, Hans, 1992. *Scienza come esperienza personale – autobiografia intellettuale*, 10. Brescia: Morcelliana.

¹¹Heisenberg, Werner Karl, 1961. *Fisica e filosofia*, 200. Milano: Il Saggiatore.

Si può ragionare poeticamente e poetare razionalmente: scienziati e poeti, entrano nei rispettivi, distinti campi d'indagine, in qualche modo e misura, non con la fredda ragione ma con la calda immaginazione, poiché l'esattezza del mondo scientifico si dà come bellezza, come la bellezza del mondo poetico si dà come esattezza.

Lo scienziato, come il poeta, ricerca e scopre la bellezza, lo splendore dell'ordine che governa il mondo. Anche la sua *visione* della natura genera emozioni, stupore, meraviglia. Anche la sua avventura conoscitiva è attivata da sensibilità, da fantasia, dall'inquietudine del "non sapere", dall'insofferenza per l'ignoranza, dall'errore che esige verità, dall'approssimazione che esige disciplina.

Vigore creativo e impegno riflessivo motivano il lavoro intellettuale del poeta (volto al mondo infinitamente ricco delle umane esperienze, delle profondità e delle altitudini spirituali) e quello dello scienziato [volto al mondo (esemplificando)] delle particelle subatomiche, della relatività dello spazio-tempo, delle relazioni della meccanica quantistica, dell'immensità delle galassie, del microcosmo "bio-fisico").

Lo scienziato e il poeta, con diverse modalità, viaggiano nei leopardiani "sterminati spazi" e "sovrumani silenzi", fanno esperienza di produttiva contemplazione che, ci dice Dante Alighieri, è "perfezione della nostra anima".

Lo scienziato, come il poeta, fa esperienza di uno sguardo radicalmente nuovo sul mondo che esplora: Einstein ha cambiato il modo con il quale guardiamo all'universo: gli oggetti, la luce, lo spazio, il tempo, la massa, l'energia.

L'avventura scientifica e quella poetica sono esperienze d'interiore raccoglimento creativo, di visione straordinaria, di estraneazione dal quotidiano vivere e sentire, di sguardo puro per la Verità, d'insopprimibile desiderio di conoscenza che attiva l'entusiasmo per l'avventura conoscitiva, l'amore per la disinteressata curiosità intellettuale.

Nell'esperienza scientifica e in quella poetica le persone sono animate da spirito di libertà, di responsabilità, di onestà intellettuale e morale, in definitiva, di saggezza, in cui non vi è spazio per scopi o sentimenti egoistici.

Tra scienziati, come tra poeti, non vi è conflitto poiché il loro impegno intellettuale è mirato all'universalità del sapere.

L'esperienza scientifica e quella poetica sono anche nuove esperienze di sé oltre che del mondo, che vengono a evidenza nel silenzio, nella lontananza dai rumori, dagli umori, dai malumori; nell'uscita dall'irrequietudine, nell'attenzione che si dà nell'atto creativo di scoperte di *nuovi mondi*.

Lo scienziato e il poeta si affrancano dalla contingenza, dalla passività vivendo una sorta di beatitudine spirituale che si trasforma in meraviglia, stupore per la scoperta di un nuovo *mondo*: mondo vissuto per il poeta, mondo oggetto per lo scienziato.

Il poeta e lo scienziato si affidano all'immaginazione, che è la dimensione conoscitiva propria dell'esperienza creativa. Senza immaginazione non si *prova* il volo poetico, non si formulano ipotesi nella ricerca scientifica¹².

L'esperienza razionale ed emotiva del poeta si ripete nel lettore, che se ne sente personalmente coinvolto. Il lettore con la sua immaginazione si immerge nel mondo del poeta, lo ricrea, lo rinnova,

¹²Vedere: Colozza, Giovanni Antonio, 1900. *L'immaginazione nella scienza – Appunti di Psicologia e Pedagogia*. Torino: Paravia; Derigibus, Arturo. 1998. *La filosofia di Gaston Bachelard tra scienza e immaginazione*. Firenze: Editrice Le Lettere. Nicotra, Luca. 2023. "L'immaginazione nell'arte e nella scienza." JD. *ArteScienza* 10 (19). IT: A.P.S. "Arte e Scienza": 5–38. doi: 10.30449/AS.v10n19.171.; Gallo, Domenico, 2004 (*pubblicato il 16 Novembre 2004*). *L'immaginazione scientifica*: <https://www.carmillaonline.com/2004/11/16/limmaginazione-scientifica/> (breve articolo divulgativo; ultima visita del sito web: 18/10/2024); Holton, Gerald, 1983. *L'immaginazione scientifica*. Torino: Einaudi; Holton, Gerald, 1997. *La lezione di Einstein. In difesa della scienza*. Milano: Feltrinelli.

lo arricchisce. L'esperienza intellettuale ed emotiva dello scienziato è, invece, esclusivamente personale o condivisa dal e nel gruppo di ricerca. Il lettore non può rifarne il cammino neppure con l'immaginazione: ne conosce soltanto il risultato.

Il lavoro del poeta sfiora il mistero del mondo della vita, il lavoro dello scienziato si confronta con i problemi posti dalla necessità di conoscere il mondo naturale.

Perciò è importante che gli scienziati frequentino il mondo dei poeti perché ciò può intellettualmente arricchirli. Altrettanto importante è che i poeti frequentino il mondo degli scienziati poiché il *vissuto* di cui danno *comprensione* ha la sua radice nella *realtà* di cui gli scienziati danno *spiegazione*. Il poeta che ignora il cammino della scienza rischia la fantasticheria, lo scienziato che ignora i sentieri della poesia rischia l'aridità del sentire e del pensare.

L'auspicio è che anche gli scienziati sentano il desiderio di avvicinarsi al mondo dell'invenzione poetica e che i poeti sentano l'esigenza guardare al mirabile mondo degli scienziati. Forse è questo il significato di ciò che ha detto Novalis: "La forma compiuta delle scienze deve essere poetica".

Il poeta e lo scienziato, incrociando e intrecciando le loro esperienze creative convergono verso il senso e il fine autentici della loro fatica conoscitiva, verso la Verità che abita nella coscienza di ciascun individuo: il rispetto della Natura, la dignità di ogni individuo, la sacralità di ogni umana esistenza. Tutto ciò non può non portare a evidenza anche le differenze tra i due percorsi conoscitivi. Nella poesia non ci sono progressi né invecchiamento, nella scienza il progresso è essenziale perché le scoperte scientifiche esigono l'abbandono delle acquisite certezze.

L'intelligenza artificiale può creare poesia, può creare scoperte scientifiche?

L'IA è la capacità di trovare soluzioni a un'infinità di problemi utilizzando i database senza i quali non potrebbe giungere ad alcun risultato. Il suo percorso conoscitivo muove dal già dato per avviare e svolgere un ben precisato (vedi Popper) metodo di ricerca. Ben diverso è quello del poeta orientato verso le verità profonde, le ragioni essenziali del mondo della vita che possono darsi ad evidenza nel ritmo, nella musicalità, nella bellezza, nella originalità irripetibile del momento sorgivo della sua creatività. L'IA, il robot umanoide è dato biofisico, non corporeità cioè corpo vissuto, esistenziale esperienza di sentimenti, affetti, di dubbio, di scelta, di desiderio.

L'IA non è e non ha il "dentro di noi" in cui alberga anche il silenzio del raccoglimento da cui può nascere l'innovativo, creativo linguaggio poetico.

L'intelligenza poetica, non l'IA, comprende il linguaggio del cielo (limpido, oscuro, tempestoso, sereno), il linguaggio del mare (calmo, impetuoso), del tramonto (triste, nostalgico, amoroso, sognante), dell'alba (fresca, vigorosa), del paesaggio; il silenzio della umana fragilità, la sofferenza delle ferite dell'anima.

Il poeta prova cioè vive intensamente l'esperienza creativa che, scrive il poeta cileno Vicente Huidabro, è "come una chiave che apre mille porte".

Il mondo di cui può parlare l'IA non è il mondo delle allegorie, delle metafore, delle immagini che nella scrittura poetica, vero e proprio stato di grazia; è esperienza di splendore e purezza d'anima, d'inquietudine metafisica. Il mondo dell'IA proviene dal già dato (i database), la poesia nasce dalla novità del momento creativo.

Se si parla di IA con riferimento a ChatGPT (trasformatore generativo "pre-addestrato": altri sistemi di IA, meno sofisticati, sono Siri e Alexa) è necessario tener in evidenza che siamo agli inizi di una tecnologia di cui non è possibile immaginare gli sviluppi come al tempo del volo dei fratelli Wright non era possibile immaginare gli attuali traguardi dell'aeronautica; o, al tempo di Antonio Meucci immaginare il salto di qualità dalla invenzione del telefono agli attuali cellulari.

Il sistema ChatGPT consente oggi di rispondere a un'infinità di domande, di comporre articoli e saggi su qualsiasi argomento in brevissimo tempo, di comporre canzoni, di tradurre un testo in molte lingue, di riassumerlo: tutto ciò utilizzando i database.

In effetti, ChatGPT viene addestrato sui dati tratti da libri, articoli, siti web: ciò consente l'aggiornamento e l'accrescimento continuo delle conoscenze.

Il problema che ci si pone, però, è se l'IA può creare poesia, fare scoperte scientifiche che segnino un vero salto qualitativo rispetto alle conoscenze acquisite, come può dirsi della relatività e della meccanica quantistica rispetto al meccanicismo newtoniano.

Riguardo alla poesia vi è da dire che essa nasce dal mondo vissuto così che vi sono coinvolte sensibilità, intenzione, emozione, immaginazione. La poesia, quindi, è esperienza di comprensione delle molteplici modalità in cui si dà il mondo della vita, non di spiegazione di problemi del mondo oggetto: la soggettività, la corporeità come corpo vissuto ne sono la fonte, la trama.

L'IA è razionalità pragmatica, la poesia è ragione contemplativa, espressione di una soggettività che è non un fatto o un dato ma un farsi nella comprensione di sé, del senso del suo essere soggettività esistenzialmente esperienziale.

L'IA non è coscienza di sé, del senso di ciò che fa, del valore semantico del linguaggio. Non può sapere la differenza tra “gli elettricisti stanno lavorando” e le “lavatrici stanno lavorando”; tra “il custode aprì la porta” e il vento soffiò nella stanza”¹³. Altrettanto può dirsi riguardo alle “ ferite dell'anima e ferite del corpo”, di un'anima che ondeggia e del mare che ondeggia.

Nel campo dell'IA il rapporto è non tra soggetto e oggetto ma tra oggetto e oggetto; perciò, non vi può germogliare il senso delle esistenziali esperienze: il senso della paura, del timore, dell'attesa, della speranza, del pentimento, del rimorso, del ravvedimento, della gelosia, delle infinite sfumature dei sentimenti.

L'IA non può fare esperienza di ragionevolezza, di saggezza, della gratificante solitudine né della deprimente solitudine; non può comprendere, chiusa nella razionalità logica degli algoritmi, il valore della spirituale *energia*, della forza morale perché l'una e l'altra trascendono la dimensione biofisica. L'intelligenza umana è razionalità e immaginazione, l'IA è memoria (molto più della intelligenza umana) e calcolo, ma non immaginazione né volontà né desiderio di immaginare.

Nella poesia c'è l'anima del poeta con le sue luci, le sue ombre, le sue penombre, le sue estasi, le sue beatitudini, le sue nevrosi, la sua interiore stanchezza.

La poesia è, per eccellenza, esperienza di autoriflessione, di autocoscienza inclusiva del mondo vissuto, relazionale, intersoggettivo.

L'IA è del mondo di cui parlano il fisicalismo, il materialismo, il meccanicismo ai quali non è riducibile l'anima, l'esistenziale interiorità in cui nasce il senso del mondo vissuto.

La poesia esige il passo della comprensione, della sensibilità, impossibile per l'IA.

L'IA non aspira alla virtuosità, al perfezionamento morale: non è esperienza di benevolenza, compassione, biasimo, ambizione, tenerezza, dei sentimenti, insomma, che possono costituire la trama del vissuto poetico.

L'IA non può essere madre, padre, figlio, amico, non è né può essere esperienza in prima persona: non è soggettività in cui originariamente nasce il desiderio di conoscenza, di comprensione di ciò che si è e di ciò che si vuole essere per il fatto, di tutta evidenza, che è oggetto posto in essere dal soggetto umano.

Si può dire che la poesia è l'espressione della soggettività al più alto grado (come la filosofia e la scienza) che sia l'espressione, la manifestazione dell'anima di cui secoli di materialismo, di determinismo non hanno cancellato la traccia¹⁴; altrettanto non può dirsi della IA.

Così stanno le cose. Del futuro, soprattutto di quello remoto, non è possibile dire qualcosa di plausibile, tantomeno di certo. Lo scrittore di fantascienza K. Stanley Robinson, nel suo recente racconto *Aurora* (Ubiliber, editrice dell'Unione Buddhista italiana, 2015) parla del viaggio di una gigantesca astronave che nel ventiseiesimo secolo porta duemila esseri umani verso il sistema Tau

¹³Andler, Daniel, 2024. *Il duplice enigma – Intelligenza artificiale e Intelligenza umana*, 232, 236. Torino: Einaudi. Per una bibliografia aggiornata sul tema vedere: Andler, 379-392.

¹⁴Vedere il recente saggio di Redeker, Robert, 2023. *L'abolition de l'ame*. Paris: Editions du Cerf.

Ceti. Il viaggio dura duecento anni, così che nessuno degli umani partiti dalla Terra concluderanno il viaggio interstellare: alla conclusione del viaggio arriveranno forse i figli, certamente i nipoti e i pronipoti. L'IA *Nave* (che guida il viaggio cosmico) è capace di acquisire coscienza, emozione, senso del dovere, senso di fedeltà allo scopo per il quale gestisce l'astronave *Aurora*.

Di questa IA può parlare lo scrittore di fantascienza, non il filosofo né lo scienziato: siamo nel mondo del transumanesimo, del superamento dell'umano, della fusione tra intelligenza umana e intelligenza artificiale, dell'umanoide robotico.

Conclusioni

Cosa ne sarà, in questo nuovo mondo, della poesia? Ci sarà l'umanoide poeta? Anche questo è possibile, ma resta da vedere di quale immaginazione, di quale fantasia, di quale creatività, di quale contatto con la vita reale sarà capace la robotica IA.

Il mito di Pandora (tra i più conosciuti della mitologia greca) racconta che il dio Vulcano fabbricò una donna bellissima, Pandora appunto. Ciascuno degli dèi fece un dono a Pandora. Zeus le donò un vaso chiuso dicendole di non aprirlo.

La bellissima donna, però, disobbedì a Giove: aprì il vaso da cui uscirono tutti i mali del mondo: malattia, morte, vecchiaia, miseria, pazzia, violenza. Ma, dal fondo del vaso, uscì anche la speranza. Il mito di Pandora, raccontato da Esiodo nella *Teogonia* e nelle *Opere e i giorni*, può dirci qualcosa riguardo all'IA. L'umanoide, l'essere transumano fabbricato dalla tecnologia, può portare sciagure ma anche la speranza di un mondo migliore: su ciò che accadrà nel lontano futuro, come quello del XXVI secolo, il filosofo, il poeta, lo scienziato non possono dirci qualcosa di credibile: quali saperi ci saranno? l'umanoide robotico sarà intelligenza creativa anche in virtù del provare emozioni, meraviglia, speranza, sentimenti umani, insomma? sarà capace del creativo linguaggio poetico discontinuo rispetto al linguaggio comune e, perciò, capace di entrare nel labirinto degli infiniti significati del mondo della vita? sarà capace di pensiero veramente alternativo rispetto al modo comune di vedere le cose, di comprendere il senso della realtà? L'IA sarà autocoscienza, capacità di autocritica, energia intellettuale di autoformazione? sarà un fatto o un farsi? potrà fare esperienza del sonno, del sogno, del passaggio dal sonno alla veglia? l'IA sarà semplice oggetto biotecnologico o qualcosa di qualitativamente diverso come la mente, un essere che non esiste in sé, non è a se stante, ma si dà a conoscere nell'interazione col mondo in cui si trova inserito? sarà capace soltanto di pensiero calcolante o anche di pensiero immaginativo come quello del poeta e dello scienziato? Il futuro remoto è mistero, enigma, segreto che oggi non è possibile svelare.

Le voci di Sophia, numero 3, 2024. ISSN: 2975-0156

Le voci di Sophia, numero 3, 2024. ISSN: 2975-0156

Economic Humanism

Ume, the Japanese umeboshi apricot, the result of sustainable practices

Articolo eng-ita

di Piero Formica, Innovation Value Institute, Maynooth University [Ireland]

doi: [10.14672/VDS20243IP10](https://doi.org/10.14672/VDS20243IP10)
(<http://doi.org/10.14672/VDS20243IP10>)

Economic Humanism. Ume, the Japanese umeboshi apricot, the result of sustainable practices [eng-ita] © 2024 by Piero Formica is licensed under CC BY-SA 4.0

Abstract

This article criticises the dominance of economic rationality and efficiency based on individual selfishness as the main causes of social and environmental problems. The purely profit-oriented society has neglected social responsibilities and fundamental rights, generating existential risks related to global challenges such as climate change and artificial intelligence. An ‘economic humanism’ is proposed that encourages a holistic and interconnected view of knowledge, integrating emotion, creativity and intuition to address contemporary complexity. This approach promotes transdisciplinarity and invites the exploration of new avenues for a more balanced society, guided by critical and creative thinking.

Keywords: Economic humanism, Complexity, Economic rationality, Social responsibility, *Transdisciplinarity*

Prologue

Economic humanism is a philosophy that, by focusing on social responsibility and the well-being of people, challenges the idea that economic efficiency is aimed only at maximizing profit, the ultimate goal of extractive capitalism, which causes irreparable damage, always finding new ways to extract resources, working to the detriment of Nature. As the Roman poet Ovid (43 BC-17/18AD) denounced, “We dig the earth for solid gold not food”.

The rise of extractive capitalism

The pre-industrial era
Mining and logging.

Mercantilism

From the 16th to the 18th century, maximization of exports and wealth accumulation were the objectives of mercantilism pursued by European colonialism, which extracted resources on a large scale from the colonies.

Industrial Revolution

In the 19th century, European powers fueled the boom of the Industrial Revolution by taking coal, iron, rubber, and other resources from their colonies and exploiting local labour.

After the Second World War

Multinationals are at the forefront of seizing resources from developing countries.

Towards the end of the 20th century

The environmental damage caused by extractive capitalism and concerns about pollution and resource depletion are becoming increasingly apparent. In 2023, August 2 was Global Overshoot Day, when humanity put the Earth in reserve of natural resources. For humanity's ecological footprint to not grow faster than the Earth's biocapacity can regenerate resources, extractive capitalism will have to lose its bite.

In the digital age

In addition to physical resources, extractive capitalism profits from data and intellectual labour, including its property.

Extractive capitalism will be countered as awareness of environmental sustainability issues is strengthened and technological and organizational innovations are produced that reverse the tendency of many species and habitats in the world to face an uncertain future. These innovations will be successful if the principles of humanism prevail in the economic system, which, by stopping the constant digging into resource wells, makes the decline of extractive capitalism inevitable.

Extractive capitalism is personified by Made in a Country/City, an expression of geographical localization that raises walls to protect the national interest.

Made-in is tempted by luxury companies, which claim to be fundamental to the economy, such as large employers, vital taxpayers, and engines of growth. The demand for luxury goods swells as the price rises. The economist Thorstein Veblen (1857–1929), argued that there is a desire to show off in consumption, excited and enticed by luxury brands. Showing off high incomes induces the wealthy classes to purchase more of a good as its price increases. With the rich isolated from the economy's volatility, there will be no shortage of a global demographic of the super-wealthy racing to grab the exclusive, elite, luxury things. The exclusivity pursued by luxury leads to admiring the rich. As Adam Smith (1723-1790) wrote in *The Theory of Moral Sentiments*, “It is from our disposition to admire, and consequently to imitate, the rich and the great, that they are enabled to set, or to lead what is called the fashion. Their dress is the fashionable dress; the language of their conversation, the fashionable style; their air and deportment, the fashionable behaviour. Even their vices and follies are fashionable; and the greater part of men are proud to imitate and resemble them in the very qualities which dishonour and degrade them”. The exclusivity requires an even higher income distribution inequality, a gap that gives the economy the shape of a K, whose upper arm represents people and businesses in strong growth and those in the lower arm in decline. Economic policy measures aimed at families to reduce inequality are always in the balance, subject to the changing preferences of policymakers.

Economic humanism cannot be confined to Made in a Country/City. It broadens its gaze to investigate a wider horizon that includes Made in Science and Art (Made in S&A), starring the human being whose motivations go beyond the confines of selfishness aimed at pursuing purely a personal interest. It is an irresponsible interest because it conflicts with pursuing the common good. Success is not limited to outcomes shown by metrics focused on maximizing production and profit. Economic activity is successful if it is healthy. Its health hinges on ethics, social values, shared prosperity, environmental sustainability, and a working life whose meaning goes far beyond material well-being to include consideration of physical, mental, emotional and relational well-being. Therefore, economic humanism, the bearer of humanistic ideals, is a school of thought that challenges established practices of quantification and measurement applied to traditional economic models.

The economic humanism community

Morality, which reflects the individual judgment on right and wrong, is the internal compass for each person to orient themselves in the territory of the economy. Roads and routes in the area are indicated by ethics, the map drawn thanks to a code of conduct external to individuals. The code can assimilate widely shared moral principles.

Economic humanism shapes a community that is a movement so detached from established conventions that it revolutionizes morality (the internal compass) and ethics (the map with its external guidelines), changing the understanding of the economic world.

Economic humanism, abbreviated to Ume (following some Romance languages), can be depicted as a Japanese apricot, umeboshi, the fruit of 400 years of sustainable agriculture). In China, the apricot is a symbol of marital harmony. We associate it with a happy bond woven by the Ume between the nature of the physical world (everything that exists outside of human creation) and human nature. In tune with the functions of politics, law, and medicine, economic humanism responds to needs by proposing a good life for all. Ume connects life on Earth and the health of the economic system, promoting, above all, the well-being of all living species. Among these, approximately 200 animal species have been estimated to support the maintenance of habitats in their natural state. The work of beavers preserves life in the ponds; the bison running on the grassy plains create cavities that retain rainwater. The human species' behaviour in safeguarding or negatively altering the environment is even more relevant. Nature, with the seas, lakes, mountains, plant and animal species and humans, is considered by economic humanism to be an asset of immense value, incomputable, to be protected to ensure a sustainable future. Therefore, it expresses the universalistic principle of "well-being & one health", a hotbed of innovation. Areas such as biotechnology, genomics, personalized medicine, artificial intelligence, and robotic surgery are constantly evolving with discoveries and advancements. Technological developments propagate and are sustainable if accompanied by Ume.

Economic humanism also turns its attention to human nature and, from this perspective, makes its own the thoughts so expressed by the Scottish Enlightenment philosopher and economist David Hume (1711-1776):

“...all the sciences have a relation, greater or less, to human nature; and that however wide any of them may seem to run from it, they still return back by one passage or another. Even Mathematics, Natural Philosophy, and Natural Religion, are in some measure dependent on the science of Man; since they lie under the cognizance of men and are judged of by their powers and faculties. [...] And as the science of man is the only solid foundation for the other sciences, so the only solid foundation we can give to this science itself must be laid on experience and observation”.

Economic humanism highlights the figure of the wise man endowed with a vast culture before becoming a specialist. Equipped with a constructive intellect, the wise man travels in the world of thought, the invisible matter capable of reconciling his work, which is full of knowledge and virtue, with nature. Wealth and credit are just symbols. The mission to be pursued goes beyond economic growth and the craving for King Midas's "golden touch". Ume criticizes the social beliefs rooted in a society obsessed with material wealth and invites us to consider alternative perspectives. Environmental sustainability, social justice and solidarity, and work activities aligned with personal values and messengers of learning opportunities come to the fore. In economic humanism, the material reality of the economy, which is influenced by an assortment of events, and the thinking reality of the person interact. Economic prescriptions are assimilated by being correctly inserted into the social community to which they are addressed. This is how we fully understand the social consequences of individual choices made following the instructions given by the economy.

Ume carefully observes cultural evolution and tries the things that are not yet known and the values achievable from them. The experiments are repeated, but the search for ever-better opportunities prevails over obstinacy, not limited to the efficiency of the relationship between scarce means and pursued ends. Ume questions how people mobilise economic means and, in doing so, how much their behaviour affects collective and not just individual prosperity. It is how to say that *Homo oeconomicus*, the individual who rationally aims solely at his own profit, is reconciled with *Homo socialist*, who connects the personal economic purpose with something more significant than it because it takes into consideration social, psychological, and philosophical motivations that go beyond mere personal interest. Their motivations and actions are *transdisciplinary*.

Economic humanism has a long history behind it. Between the sixth and fourth centuries BC, the foundations of Taoism emerged in China, emphasising a fulfilling life. The Tao is the path that leads us to happiness by living in harmony with the environment and nature. Taoism promotes spontaneity in place of the rigidity of social institutions and structures; among these is the economic system that establishes ways and means for the possession and exchange of resources. In the philosophy of ancient Greece of the fourth century before Christ, one can glimpse ethical traces in the economic terrain. Economic prosperity had two dimensions: material wealth and intellectual and human development, which translated into the virtues of moderation and justice in economic transactions. The Greek philosophers' appreciation for a just economy was resumed in the Renaissance age and subsequently by classical economists who reflected on humanism in their economic theories. A humanistic concern is captured in the value attributed by Adam Smith (1723-1790) to education. John Stuart Mill (1806-1873) does not separate economic efficiency from social justice and utilitarianism from humanistic values.

With a time, leap to bring us closer to the present day, the economic historian Richard Henry Tawney (1880-1962) denounced in his 1926 essay *Religion and the Rise of Capitalism* the abuse of profit over the satisfaction of the needs of all people. In 1944, anthropologist and economist Karl Polanyi's *The Great Transformation*, illustrating the social upheavals in England during the rise of the market economy, drew attention to the need to assign markets the mission of protecting human values and the environment. The ecological economics of Herman Daly (1938-2015) emphasised the relevance of human well-being within environmental constraints. Humanism is a central aspect of economic development, according to Nobel Prize winner Amartya Sen. In the book *Humanistic Economics*, published in 1988, economists Mark Lutz and Kenneth Lux place human action, social embeddedness and ecological sustainability at the centre of economic models. In 2017, in *Doughnut Economics*, the economist Kate Raworth designed a doughnut-shaped economic model whose hole in the centre represents the need to satisfy everyone's basic needs - food, housing, healthcare, etc.

In the geography of economic humanism, the Nordic European countries, Canada and New Zealand, stand out. Their approach to economic policy is centred on the person. With social policies for a fair and equitable economy, the active participation of citizens in decision-making processes, and a commitment to sustainability, the economy works for the benefit of all. The “everyone” comes before the “I.” This is the social harmony that is the priority in Japanese culture.

With this history and geography, economic humanism begins its navigation in the ocean of knowledge. Its waters are troubled by data and statistics that neglect humanistic values, including the happiness of a nation's citizens, social well-being, education and leisure, and natural values endangered by the depletion of resources such as forests and fisheries, pollution and environmental degradation. To sail this ocean, rational decisions using data and statistics must be accompanied by emotions and sociality, which stimulate critical thinking. Rationality, claims the centenarian Edgar Morin, French philosopher and sociologist, draws logical frameworks that reduce, fragment and quantify problems but does not shed light on all points of reality. To grasp the complexity of constantly evolving knowledge and thus arrive at a more comprehensive understanding of reality, reason must dialogue with the subjective aspects of human cognition - therefore, with the emotions and intuitions that make us see what remains obscure to rational thought. The aim is to enhance creativity, which does not take today's reality as a model; it goes beyond imitation and enters the field of economic humanism.

Towards a regenerated humanism

We live in an era in which problems are complex, and the variety of solutions proposed is rich. Just think of the many economic schools, each claiming to be bearers of truth. However, this has many faces, each revealing another aspect of reality. In the field of innovation, an example for all: opinions on artificial intelligence span a vast arc whose extremes are "it is a speculative bubble like the one on the prices of tulip bulbs that burst in the Dutch economy of the seventeenth century" and "it is comparable to the impact force of the combustion engine that triggered the industrial revolution". If AI flatters or appears to us as an external enemy that attacks us, this is due to our weaknesses favouring the enticement or the assault. It is a mistake to fixate on the enemy. It is advisable to look at the internal causes within us to discover the value of humanism in the digital age. Humanism is the result of thought, the driving force of human actions that override dogmatic ways of thinking with their critical strength. From these actions have emerged artificial intelligence systems that learn from the data provided by our experiences, including those that result from our prejudices. There is, therefore, no independent thinking of AI, which is necessary for its spontaneous development. As far as AI can perform complex tasks, human contribution is indispensable. We are now at a crossroads. We rediscover Renaissance Humanism, which places man at the centre and gives value to culture; we regenerate it and deepen it, or we take, with AI, the path followed by efficiency and productivity, turnover and profits, putting out humanization.

The multifaceted William Petty (1623-1687) opened the second path with his *Political Arithmetic*, relying on a way of thinking entirely focused on data and statistics to make the most appropriate decisions. Petty advocated rigorous measurement of population, income, and wealth. *Nullius in verba* acquired the value of a dogma. When GDP came into existence during the Great Depression of the 1930s, standardized statistical calculations to measure it became the lodestar of the economy. A tiny calf then, GDP is a raging bull in its role as a critical economic indicator. With the emphasis placed on empirical data, statistical tools and mathematical models, economists have abandoned the role of social philosophers. Priority is given to efficiency that inflates the balloon of economic growth.

Goodbye to Adam Smith (1723-1790) and John Stuart Mill (1806-1873), who, underlining the urgency of addressing social issues such as poverty and social justice, were concerned with the balance between efficiency, social well-being and individual well-being (care, healthcare, health). Starting from 1903, at the University of Cambridge, economics established itself as an economic discipline separate from the moral sciences, which, leaning towards scientificity, distanced itself from philosophical and ethical disquisitions and concerns. When they are economic actors over a day, individuals will behave according to strong motivations linked to personal interest rather than noble motivations dictated by altruism.

GDP Dominance and Alternative Indicators

GDP responds to the traditional vision of economic activity centred on production and markets. Furthermore, it is a standard and comparable measure across countries and over time. Respect for tradition, standardization and the possibility of comparison have been backed by political decision-makers when taking economic policy measures. The interests of economic accounting experts revolve around GDP. Accounting economists work on GDP. In contrast, economists who are social philosophers propose and turn to other indicators to examine the ethical, social and environmental aspects of economic systems, the distribution of wealth and well-being.

The innovative vision is holistic. It goes beyond quantitative economic growth measured by GDP to capture a nation's qualitative progress, enabling more informed decision-making on life expectancy and standards, poverty, education, access to healthcare, social and environmental costs caused by increased resource extraction and other activities that deteriorate the environment.

To the holistic vision, contribute indicators such as:

- Human Development Index
- Genuine Progress Indicator
- Happiness Index
- Bhutan's Gross National Happiness
- Dow Jones Sustainability Index
- FTSE4Good Index Series
- B Impact Assessment
- Corporate Social Responsibility

The social philosophers of the past live again with Edgar Morin, who advocates the *transdisciplinary* approach to understanding the complexity of the human condition. The multifaceted nature of reality leads to thoughts that are antifragile baggage in the sense that reality improves thanks to them. From Morin's reflections we have drawn ten themes that concern democracy, being patriots, conviviality, urban governance, technocracy, econocracy, advertising, nature, health and nutrition, and education.

Democracy. Democracy is healthy if political forces accept cognitive conflict, drawing ideas from their adversaries to include in their priority actions. This is a game of antagonism. Furthermore, shares are not voted on a day-to-day basis. Those who govern act by rejecting "managerialism".

Patriot. Each of us is part of the human community. Family members, friends, cities, regions, nations and continents are integrated into Homeland Earth. Every human being is my patriot.

Conviviality. Needing others, one must be convivial. Conviviality implies respect for the personality of others. Spontaneous encounters in the streets and shops keep urban conviviality alive. Morin

writes: “The supermarket is the kingdom of anonymity. You can go shopping without speaking a single word to anyone, except complaining if a product is missing”.

Urban governance. Effective urban governance requires the active and inclusive participation of citizens. The presence of municipal authorities, party members, individual qualified professionals and professional categories must be increased. It is advisable to rely on a sample of the population, including the unemployed, the poor, the elderly and the young. Otherwise, debates and decisions are driven by political activists and lobby representatives.

Technocracy. We are surrounded by technocrats whose knowledge is not questioned. However, it is precisely this extreme specialisation that prevents a global vision of the challenges facing us.

The strength of specialisation turns into weakness. Specialising to be excellent at a significant task that serves a specific purpose is a superb intellectual exercise as long as the purpose exists. *The Evolution Man* – wrote Roy Lewis (1913-1996) – aimed to specialisation for perfection in killing his prey, but his strength was also a weakness: with nothing left for him to do, its evolution stopped. The opposite of the limit of specialisation is the opening of the *transdisciplinary* horizon made possible by philosophy. From ancient Greece to the Enlightenment, philosophy has played a central role in pursuing knowledge by shaping various academic disciplines. Subsequently, with the rise of specialised fields of study, each with its methodologies, the practice of unifying philosophy was abandoned. The concept of a research doctor is now re-emerging as a "Philosophiae Doctor" (PhD) who possesses extensive and profound knowledge in multiple disciplinary fields and the ability to conduct critical analyses that produce original research.

Introducing PhDs into the *transdisciplinary* world populates the paths of knowledge with manifold fascinating thinkers. Consider these compelling examples: a physics PhD graduate who, with a focus on ecological impacts, delves into agroecology; a law PhD who, driven by a commitment to environmental justice, studies how to intervene in poor and marginalised communities to mitigate the inequitable impacts of climate change; an economics PhD, who explores the demand for natural resources and measures their impact on the biosphere; an anthropology PhD, who investigates healthcare for disadvantaged populations affected by infectious diseases. These are just a few instances of how *transdisciplinary* knowledge can revolutionise our understanding of complex issues.

Econocracy. Morin denounces “the hegemony of profit, of money, of calculation (statistics, growth, GDP, polls), which ignores our true needs as well as our legitimate aspirations for a life that is both autonomous and community-based”. Led by bureaucrats and accountants, econocracy corners public participation in decision-making processes. Economic policymaking is reserved for technocrats who neglect affective human needs, including free giving, service, and long-term environmental and social sustainability. The focus is on efficiency and short-term earnings. Generalized commodification, the lack of non-monetary common goods, and the sharp increase in pollution threaten the biosphere and lower the quality of life.

Advertising. The advertising hammering that uses psychological techniques causes addiction. Any good becomes a mere object of consumption and has a solely economic interest.

Advertising, a key marketing component, can overshadow economic humanism by magnifying the desire to purchase and obscuring the actual value and ethical implications of what is produced and purchased. It leverages the psychology of persuasion, sensations below the level of consciousness (subliminal practices) and the financial tools available to influence people's behaviour.

Nature. Anthropocentrism places human beings at the centre of the universe and justifies the exploitation of nature for our benefit. The myth that gives man sovereignty over nature is contrasted by indigenous cultures that have lived in harmony with nature for generations. Not abusing nature highlights our reliance on it, from food and water to clean air and a stable climate.

Health and nutrition. Health has a "holistic imprinting", being influenced by multiple factors in a complex relationship with each other. It can be configured as an orchestra whose director is the generalist family doctor who, knowing his patients, does not rely totally on statistical data. Today,

the attending physician is reduced to the low rank of general practitioner. Health owes much to nutrition. Industrial agriculture is of poor nutritional and gustatory quality peasant farming.

Education. Teaching in watertight compartments has caused a significant separation between humanistic and scientific cultures. Morin proposes the epistemological title: “It would be a question of establishing an epistemological title in all faculties, which would take 10% of course time for common teaching focused on the presuppositions of different knowledge and the possibilities of making them communicate. In this dimension, the connections between the different disciplines could be grasped, and the anthroposocial sciences and natural sciences could be brought into authentic dialogue”.

The jurisdiction of thoughts, which permanently resides in the guilds, concentrates power in the hands of the economic man who pursues personal interests. The figure of the wise but also crazy man who does not fear but instead encourages true innovation, which at first glance seems madness, remains in the shadows or frowned upon. A legacy of medieval guilds, corporations create a protected and rigid socio-economic environment, raising high barriers to entry for rebellious entrepreneurs to tame the change brought about by disruptive innovations. Only innovations that maintain the status quo are encouraged – constantly to be improved, never to be erased. Today, as yesterday, the scribes, with their corporations, strongly opposed the printing press. They saw it as threatening their wealth by copying manuscripts by hand. Finding themselves faced with a radical change and fearing the unknown, the silk workers of Bologna firmly opposed the first mechanical loom designed by Edmund Cartwright in 1785. They react to revolutionary technologies according to the assumption that over the pioneers, the followers prevail, who would incur lower innovation development costs, having learned from the mistakes made by the former and being able to count on technological progress. By doing so, we neglect the pioneers' narrative of innovation. The narrative gives it value by attracting the many who appreciate being part of the avant-garde. Even more severe is the lack of momentum to create new things consistent with the humanistic vision of innovation, which is lacking, as we are seeing, among the entrepreneurial giants pioneering AI.

The thought reform proposed by Morin reminds us that the improbable is possible and the unexpected occurs.

Emotions, a fundamental aspect of economic humanism

Many things present themselves and change over time. We find them represented by the Sigmoid Curve, whose author is the Belgian mathematician Pierre Francois Verhulst (1804-1849). Its "S" shape reproduces the flow of life in its fundamental moments: incubation, birth, growth, decline and death. In the Curve, reason and logic are intertwined with emotions – an essential aspect of humanism – which also invade the field of economics. Emotion is a prelude to a change; it prepares us to detach ourselves from respecting a pre-established order to the bitter end. We are surprised when something completely new appears unexpectedly. At first, we assimilate it slowly. This is followed by a rapid increase in emotional intensity, which then fades. Motivations and decisions are contingent on the initial perplexity, the subsequent joy, and, finally, the sadness and anger that we would avoid if the emotions continuously tracked one another and were constantly renewed.

Once we achieve our goals, we often feel accomplished. We enter an imaginary place where a corporate crisis takes place. The image of the Sigmoid Curve stands out. Incrementalism is the beating heart of the enterprise, which intends to improve its experience using new materials, digital design tools and technology-enabled sales experiences. Expert, risk, probability, prediction and bias are the

keywords in his vocabulary. Manipulability of data and statistics, uncertainty, disorder, confusion, inaccuracy, possibility, surprising elements, and unexpected combinations are the overlooked words.

Consequently, complete trust is given to experts who dig deep wells called "specialisation". These people know more and more about less and less until they know everything about nothing. The deeper the well, the less the light that ignites vision penetrates it. One does not think of Michelangelo, who positively evaluated his inexperience when he agreed to paint the Sistine Chapel. There is not enough reflection on acquired practices and projections along the familiar trajectory of success, which makes the visible flow of events deceptive. What is in the incubation phase remains unclear; therefore, the meaning of a new path that precedes the moment it manifests is not grasped. At the tipping point, radical change is more than a possibility: contrary to our expectations, it is a certainty. We do not accept living in the certainty of uncertainty that is annoying, and we do not undertake journeys of discovery in times of volatility and interconnected crises that require new eyes. One encounters a thousand difficulties in thinking of innovation as a dolphin whose way of flying on the water's surface like an arrow and being stable by intertwining around an anchor merge. Yet, this image should be familiar: it is the typographical sign from Paolo Manuzio, the Venetian humanist inventor of small-format book printing, ancestors of our modern paperback publications.

Along the Sigmoid Curve, the past is the past; the present is a moment; the future is not yet; it is unknown. What can we do today in the face of the crisis? Being resilient? If resilience means resisting, the goal of disruptive innovation is unattainable. Resilience will only result in redundancy. The tyranny of this culture is such that it destroys us by taking advantage of our desire to be its servants. It is voluntary servitude, as the philosopher and politician Étienne de La Boétie (1530-1563) would say. Surrender yourself to the toughness of the expert whose intellect is paralysed while his glittering fame remains wrapped around a calcified shell? It is better to follow Nassim Taleb's concept of antifragility, which projects us beyond robustness. According to this philosopher and mathematician, it is possible to take advantage of the shocks that confront us with the real problem, which is not that of learning but of unlearning and thus challenging the acquired knowledge. Following Einstein, unlearning requires agility, the ability to move quickly and change course when necessary, using experimentation and training the mind to think creatively and not just learn facts.

By fixating on company accounts and not dealing with the vital force that incessant emotion has, the company that has collected a series of successes slavishly follows in the footsteps of the Sigmoid Curve from the rise to heaven until the fall into hell.

The global machine for a better world in the time of artificial intelligence

The landscape of machines has been enriched by cognitive machines equipped with artificial intelligence that have been added to physical machines. The journey in this landscape is adventurous, with ups and downs, curves and bumps. Along the way, we encounter cultures, inventions, innovations and transformations due to human ingenuity, the desires and individual and social needs of human beings. This is a brief historical overview of an extended timeline: axes, hammers, wedges and levers; ramps and wheels for construction; Archimedes' machines and hydraulic screw; the printing press that started the revolution in the diffusion of knowledge; Leonardo da Vinci's visionary projects, many of which remained theoretical, for future creations, from flying cars to tanks and robots; steam engine, the spark that started the fire of the first Industrial Revolution; mass production machines; machines for industrial automation; the computer that heralds the digital age with technologies aimed at designing machines with a certain level of cognitive capacity (until their

humanization?). By identifying with this history, we prepare to build a future that is not an updated replica of the past.

In 1909, on board a ship from South Africa bound for England, Mahatma Gandhi (1869-1948) reflected on civilization and technological progress, writing that with progress underway, human beings would no longer have to use their hands and feet. They will press a button, and machines will do everything. However, India's movement leader for freedom and independence underlined that true civilization cannot be identified with material progress. Spiritual and moral values intervene to define it. Those values were not seen in the world of work when he denounced workmen being “obliged to work, at the risk of their lives, at most dangerous occupations, for the sake of millionaires. Formerly, men were made slaves under physical compulsion; now, they are enslaved by the temptation of money and of the luxuries that money can buy”. For his part, Leo Tolstoy reflected on money, which, by creating wealth for a few, enslaves a multitude of people. In the account of the American and British colonizers of the Fiji Islands, the Russian writer pointed out that an economy governed by money is an instrument of power even before a means of exchange.

Well, what future for work? The future mapped out by trends and predictions, made more accurate by AI? Or a future deliberately constructed by us? Or a future purposely built by us? Trends and forecasts are crumbs collected from conversation and reading tables. The wind of unexpected events sweeps them away. When we investigate the word "work", it is good to know what we are asking for. The work refuses to follow historical trends. The errors made by trends and forecasts can be helpful, directing us step by step towards the truth. If we are bold to innovate, we will build a better world of work that improves individuals and produces a productivity dividend.

The voluntary construction of tomorrow's work is a continuous process that requires determination, willingness to learn, visions, and mental images of a set of beliefs about work. Among these are the opportunities that women offer to the world of work. Able to work on multiple projects simultaneously, women are well exposed to ideation, and work has a great need for creative ideas, starting from the social recognition of one's role and the reappropriation of lifetime. People are not resources. Resources are used and exploited; they are replaceable, as is already happening with artificial intelligence. Focusing on the resource-hiring-interchangeability triad neglects employees' well-being and unique skills and experiences. Being busy as a resource is very different from being someone who intends to live healthily and wisely, with the passion and ability to create. Work is not just quantity that can be measured, but the quality of relationships with family, friends and the community, which are essential for a good life. Women show a high propensity to create social connections and promote cooperation.

Workers and Ideators

The essayist Bernard le Bovier de Fontanelle (1657-1757), who embodied humanist ideals in his *Digression sur les anciens et les modernes* (1688), advises us to look more closely at the depictions of men at work. Fontanelle pushes us towards when the moderns (the Ideators) surpass the ancients (the Workers). We glimpse the figure of the Ideators who transfer thoughts from one mind to another. The mutual exchange allows them to acquire new knowledge. The more they assimilate knowledge, the more they know that much remains to be discovered. The idea produced by one mind and transmitted to another takes root in a new environment, multiplying and improving employment opportunities. This is how excellent results are achieved. As John Gribbin, the British essayist on scientific topics, reminds us, the idea of a telescope developed by Hans Lippershey (1570-1619) involved two convex lenses that showed

an inverted image. Having passed through Galileo's mind (1564-1642), that idea was transformed to the point of using a convex and a concave lens, which offered a straight image.

In his *Discours de la méthode* (1637), the philosopher René Descartes (1596-1650) sets out an idea of progress that can be traced back to the figures of the Worker and the Ideator. Attracted by particular things or forced to deal with them, the Worker presides over fragmented knowledge spaces. Her ability to produce progress is weaker than the Ideator's potential. Untied to a specific discipline, the latter connects all knowledge by opening the "great book of the world". Ideators are, in fact, great travellers like Descartes. They mix with people of different temperaments and from all walks of life and appreciate their many experiences. Progress manifests itself in the crafts of the Ideators, which are no longer the inhuman toil the writer and poet Cesare Pavese (1908-1950) in his collection of poems *Lavorare stanca* (1936; *Hard Labor*, in: *The Selected Works of Cesare Pavese*, New York: Farrar, Straus and Giroux, 1968) poetised. Their professions are thinking activities carried out in digital and hybrid forms, fusing the world of bytes and the world of atoms.

Source: Formica, P. (2020). Econaissance: The Reimagined School and the Culture of Entrepreneurialism. Bingley, UK: Emerald Publishing Group.

In the voluntary construction of the future of work, one cannot help but wonder about the role of AI. We can resort to it for more free time to dedicate to our self-realization by engaging in creativity and exploration. Quality work through creativity motivates and engages people to sort out innovative solutions to problems that increase productivity, avoiding unnecessary steps and wasting time. Work would live in the age of digital humanism. Unfortunately, following trends and predictions, we move away from self-realization to rely on AI to the point of being dependent on it in decision-making processes. Our critical thinking and problem-solving skills weaken. This action stimulated by utilitarianism negatively influences human values.

In 1965, the Italian writer Paolo Volponi (1924-1994), who collaborated with the entrepreneur Adriano Olivetti (1901-1960) to contribute to his social and solidarity vision of industrial development, published *The World Machine*. The book's protagonist is a visionary farmer who theorizes a collective organism capable of connecting all human beings to give shape to a society based on cooperation and solidarity. This is how technology would act positively in the service of humanity. An expression of the power of technology, will AI be the global machine for a better world?

Trained using a large amount of data, AI can generate formally correct sentences about cooperation and solidarity. However, it is not enough for sentences to be grammatically flawless and for various points of view to be identified in the text. The critical thinking that AI lacks should be added to the form and structure of its language. As Socrates taught, critical thinking spurs from genuine debates and discussions with others, including opponents.

Socrates' dialectical reasoning

Socrates (470 BC/469 BC – 399 BC) wants human beings, defined by Aristotle as 'social animals', to act in open, live dialogues, willing to learn in a dialectical process.

They:

Value ignorance, recognizing their limits.

Expose the contradictions.

Capture the nuances and assumptions underlying the written sentences, which, according to Plato (428/427 BC – 347 BC), are not subject to questioning, unlike human beings. Re-examine their ideas and hypotheses to update and revise their intentions to arrive at higher resolutions.

AI's catalogue of data and information is not Socratic knowledge – that collaborative effort in which the parties involved enter live to explore the topic. Suppose we ever have a global machine of cooperation and solidarity. In that case, it will not originate from AI techniques but rather from Socratic dialectics in which, with the dynamic exchange of opinions that leads to steps forward and steps backwards, topics are articulated and evolve, taking into account the opponents' responses.

The language-cognition pair at the centre of the clash-encounter between human intelligence and artificial intelligence

There is a plurality of opinions and perspectives on the potential and limits of AI's language and cognitive abilities. There is debate about its nature, which differs from human language, its function as an accelerator or slowdown of human capabilities, and the mutual support between human and technological communication.

The language, which began as an entirely logographic script, evolved into a syllabic phonetic system to convey more colloquial thought. It is with language that we express and communicate words and ideas. Language requires cognition, that is, learning, attention, perception, memory, and decisiveness, the biological component of which is vital.

Human beings communicate through complex and nuanced language that is versatile and expressive, a raiser of subconscious sensations and divergent thinking from which original ideas derive. The origin and development of their language and cognitive abilities can be found in sensory experiences and biology. Social interactions and their adaptations within a cultural context make language evolve according to a holistic, open and inclusive vision. Using language, we can be creative, make mistakes, and be influenced by prejudices. Cognitive abilities depend on the biological composition of our organism. Biological constraints limit memory, lower the attention span and slow processing speed.

Artificial intelligence's linguistic and cognitive abilities arise from the abstraction of the digital realm. Algorithms used and datasets that train AI generate its language, which only has a literal understanding. The nuances of human language and the execution of tasks that involve creativity, emotional intelligence, empathy, and understanding human emotions are foreign to her. Data dependency can cause distortions in its performance if the data itself is altered and falsified. No less severe is the insistence on human competence in processing data, neglecting the value that understanding has. The philosopher and cognitive scientist Daniel Dennett (1942-2024) distinguished between competence and understanding. The first is the ability to do things to produce results. The second refers to why and how things work. Thanks to understanding, we gain the flexibility necessary to adapt to new situations by learning how to cope with them. Understanding subjects, the value of data to the judgment of human values and underlying humanistic culture.

The factory for the production of artificial intelligence

With industrialisation came the construction of factories - textile factories, steel mills, automobile factories, etc. - equipped with heavy machinery and assembly lines to make tangible products. Production processes are standardised. Workers are required to have technical skills whose results are measurable. Generalist skills are not in the foreground. Compared to technicians, the demand for philosophers and writers is very limited as their critical thinking, wide-ranging exploration, long-term vision, and communication skills are not directly measurable. Short-term success that presupposes speed clashes with the humanistic culture that values slow and thoughtful thinking.

Digital factories are cognitive and immaterial. They create digital knowledge, software, and data analysis, operating in cloud computing environments where they take advantage of hardware and software resources rather than in physical structures, often remotely. As a result of increasingly complex activities that increase the demand for skills beyond pure technical competence, digital factories support transdisciplinary knowledge and assiduously rely on the skills of philosophers and writers intertwined with those of scientists and technicians. Thinking in an unconventional way – for example, that science and poetry are intimately linked, complementary ways of understanding the world, as the English chemist and inventor Humphry Davy (1778-1829) argued – philosophers and men of letters together tackle complex problems by proposing creative innovations to solve them. The literati offer innovative thoughts to communicate and clarify them. Philosophers subject them to deep scrutiny and identify potential biases – this is crucial for AI ethics, the responsible use and development of technology, and understanding the impact of digitalisation on society.

The Homeric world meets the digital world

On the path towards artificial intelligence, there have been alternating moments of enthusiasm and periods of stalemate among those who have crossed the border of consolidated knowledge, committed to penetrating the darkness - what is unknown and what we want to discover. AI history can be traced back to ancient civilizations, including the Greeks, Chinese, and Arabs, who explored concepts such as automata, logic, and reasoning. Aristotle pondered possible devices with autonomous mobility. René Descartes (1596-1650), the protagonist of the "Scientific Revolution" in the seventeenth century, and Gottfried Leibniz (1646-1716), with his *Dissertatio De Arte Combinatoria* of 1666, contributed to laying the foundations of artificial thought. The public imagination on AI has been stimulated by science fiction: think of Mary Shelley's *Frankenstein* and *R.U.R.* by Karel Čapek. Alan Turing's test for machine intelligence ushered in a phase of optimism in the 1940s and 1950s. In the 60s and 70s of the last centuries, disenchantment with AI took over due to the obstacles in understanding natural language. Subsequent progress led to today's boom fueled by big data and machine learning.

The acceleration in the development of AI in recent years has appeared like a flash of light, a bolt of lightning followed by a roaring thunder that weighs down life, causing a sense of oppression and heaviness that is not only physical. We question ourselves about the need for AI, a constantly evolving field that opens up inconceivable possibilities, raises questions about the good and evil it can bring, about the ethical and social challenges to face alone or, better yet, by belonging to a group from which to draw and to whom to give support. In the Homeric world, being included in a community to support each other made life easier. In our time, we would like AI and, more generally, technology to facilitate building communities that encourage authentic human interactions.

The Homeric world meets the digital world, a vast, interconnected network of computers, servers, databases, and communications systems. As digital technology advances and its influence on our lives grows, AI is a terrible lurking danger. To detach itself from that sort of animality that technology seems to man, AI would like to imitate the body of humans and subjugate them to its ends. In defence of our autonomous understanding of reality, consciousness and what it means to be human, digital humanism intervenes, which aims to respect individual rights, makes use of the potential of technology and mitigates its risks to increase the intellectual capabilities of beings humans aimed at their well-being.

The mission of digital humanism

Humanistic culture must be the protagonist in AI's futuristic, threatening and controversial scenario.

These are the fundamental principles:

Respect for ethical values.

Digital literacy.

Promote the ability to think critically while browsing online.

Equitable access to technology.

Bridge the digital divide between individuals and communities.

Impartial algorithms to prevent social inequalities.

Protection of individual privacy.

Data security.

Counter misinformation.

The multifaceted Leonardo, the transgressor Butler, the reformer Wells, the great Master of Science fiction Asimov, the father of modern linguistics Chomsky, the pioneer of AI Hinton and their relationship with machines have prepared the fertile ground...

It is a much-debated issue to consider machines as a species and AI as the most recent and advanced. It is underlined that during their evolution, machines have achieved increasing complexity, ability to learn and adaptability. The blurring of boundaries between humans and machines is also expected. From another perspective, it is observed that machines are not present in nature; they are human work, and biological processes and genetic inheritance are foreign to them. The question about the future biological basis of machines remains suspended in the air, particularly about the biological evolution of AI with genetic algorithms and neural networks that emulate biological processes. Immersion in history fosters understanding of the complex, evolving relationship between humans and machines.

A multifaceted genius, Leonardo da Vinci was a protagonist of the humanist movement, which celebrated human abilities and achievements, which he considered all the more powerful, the less compartmentalized knowledge. Leonardo leveraged his high creativity and insatiable curiosity to build bridges between art, science and engineering; in short, he was a builder of *transdisciplinary*, a distinctive feature of humanism. In this cultural context, Leonardo designed a vast range of machines and tools at the service of human work and the exploration of the unknown to conquer territories of knowledge beyond the existing boundaries of human understanding.

Today and even more in the future, we see machines with a reduced physical body and a more significant number of intangible components, up to artificial intelligence systems in which the physical incarnation is replaced by software, programmed parameters and complex algorithms for

executing tasks. Examining artificial intelligence through the lens of the analogy with the machine helps us to assimilate the Leonardo legacy, which consists of grasping the capabilities and limits of the AI 'machine' and soliciting reflective and critical thoughts and debates on its use and development.

Satirist and iconoclast, the English novelist Samuel Butler (1835-1902), after having forcefully maintained that man's true life consists of his will and his work, not in his body – we add, at the service of the factory –, in *The Book of Machines*, a section within his novel *Erewhon*, warned of the possible danger that machines would evolve so much as to surpass human control. Their dominant force would be a threat to the future of humanity. Thus, Butler argued in Chapter XXIII of the novel:

The fact that machines currently possess very little consciousness in no way authorizes us to believe that mechanical consciousness will not reach maximum development over time... Think of the extraordinary evolution of machines in recent centuries, and observe how slowly the plant kingdom and the animal one... Isn't it more prudent... to prevent them from progressing further?

Reflecting on the great innovation of his time, which represented the steam locomotive, he imagined that one day it would no longer be necessary to have recourse to the drivers' ears when a machine was in motion, giving off a high-pitched cry of alarm to warn another. The evolution of their language would have allowed machines to capture sound directly without human intervention.

The novelist and social reformer Herbert George Wells (1866-1946) saw both good and evil in the potential of machines, pointing the finger at scientific and technological progress for unethical ends. After World War II, machine ethics took off with science fiction writer and biochemistry professor Isaac Asimov (1920-1992), who outlined ethical guidelines for developing and using robots.

With AI being the new steam, the debate remains heated about its ethical implications and machines so perfected as to develop autonomous consciousness and whose impact could increase or reduce the scope of human capabilities. While the danger of the mechanization of human behaviour looms, Kazuo Ishiguro, the Japanese writer who won the Nobel Prize for literature, imagines Klara, the humanoid robot, the protagonist of *Klara and the Sun*, who possesses human feelings; she is an artificial friend who loves and is loved. On one side, we find researchers who define generative artificial intelligence models as expensive statistical tricks and Noam Chomsky, who believes human beings, unlike AI, are genetically equipped with an operating system to understand language. On the opposite front, in his speech at the annual *Romanes Lecture* of the University of Oxford, Geoffrey Hinton, the British-Canadian computer scientist who pioneered "deep learning" techniques, argued that sharing what they have learned, generative AI models can create their language, show empathy and also be sarcastic.

Entrepreneurs as the realists of utopia

Is the society founded on economic humanism utopian? No. The realists of utopia demonstrate this with their ideas, followed by practical steps that achieve significant objectives for progress towards a better world. Among them, the figure of Robert Owen (1771-1858), a Welsh textile manufacturer, stands out. In his factories in New Lanark, a cotton spinning village in Scotland, he puts utopian ideas into practice, such as:

- For the children of workers, holistic education (in line with today's principles of *transdisciplinarity*) that connects (i) the most varied disciplines, (ii) academic subjects with

practical activities, (iii) play with exploration, and encourages critical thinking in learning and cooperation.

- Compared to prevailing standards, higher wages, shorter working hours (from seventeen to ten hours), and cleaner and safer working environments.
- Decent housing, healthcare and recreational facilities for workers and their families, thus promoting community building.

With its significant humanistic imprint, Owen's Moral New World has faced harsh criticism, leading many to consider it unrealistic. Critics have attacked Owen's harmonious and cooperative society as highly structured, suppressing individuality and personal freedoms. Moreover, Owen's society omits the value of diversity in goals, ambition, and competition in human interactions. Lastly, it undermines the work ethic that raises overall productivity by motivating individuals to excel - a motivation that would be missing if everyone received what they needed regardless of their effort. What happens to the proclaimed benefits today? In the absence of humanism, the individual is an unbridled egoist; the surge in income inequalities has reduced the exercise of personal freedoms for many, especially those regarding access to quality education and healthcare, which is essential in the formation of a person's potential; competition is a poisonous snake (the one who bites wins, the one who is bitten loses), a finite game that does not evolve spontaneously towards co-opetition in which cooperative and competitive behaviours coexist between the parties in the field; commitment according to the meritocratic canon suffers from the lack of equal conditions also due to distorted metrics of merit which, precisely due to the deficit of humanism, incorporate cultural, demographic, ethnic, social and corporate prejudices.

Time passes, but the thread of economic humanism is not broken. In the twentieth century, it was grasped by another eminent realist of utopia, Adriano Olivetti (1901-1960), who, in 1931, became CEO of the company "Ing. Camillo Olivetti & Company", founded by his father Camillo in 1908. Under the leadership of Adriano, Olivetti SPA emphasises economic humanism. Ethical and social principles shape a work environment as a laboratory of creativity and innovation to improve business and civil society. Contributing to this are substantial investments in research and development and employee training, their participation in the decision-making process, high salaries and flexible working hours, and the presence of intellectuals in the company staff, including the writer Paolo Volponi (1924-1994), which enhanced the social and solidarity vision of industrial development. With the monthly magazine *Comunità*, Olivetti opens the dialogue with the world outside the company. The social responsibility of corporate activity and urban innovation in the Ivrea area, headquarters of Olivetti SPA, are debated; articles are presented on a vast intellectual panorama, including literature, philosophy, art and music; questions about social progress, work relationships and human needs are raised.

No less than Owen, Adriano Olivetti has suffered strong criticism. Shareholders feared that a broad range of worker benefits would depress profits and, consequently, equity returns. The maximisation of profits and dividends was not to be questioned. The search for a healthy and sustainable balance between economic objectives and social programs remains a subject of harsh clashes. Economic humanism continues to bump into the high wall raised over time by economists focusing exclusively on profit maximisation as a lever for economic growth. However, with humanism closed in a fence, the economic peace ensured by the rope of profit stretched to the maximum is all but taken for granted. On the contrary, a climatic condition arises, a prelude to the storm.

The lesson of Owen, Olivetti and other realistic utopian entrepreneurs is that business growth is the fruit of the many factors that distinguish economic humanism. The economist and philosopher Amartya Sen has emphasised healthcare, education, and the fight against the exploitation of people

and inequality - factors on which the corporate philosophy, which encompasses the fundamental principles regulating the company's life, can have a significant impact. Under the wings of the Ume, business is an instrument of social progress.

A newfound season of Enlightenment

The Enlightenment, emphasising reason, scientific investigation and experimentation, created a climate favourable to technological innovation, which took the name of the First Industrial Revolution. Economic opportunities arose for entrepreneurs and the promise of a better life through technological advances. However, concerns also arose about increased inequalities, alienation, social injustices and environmental degradation. As a result, heated discussions flourished about reforms in government, education and social institutions to create a more just and equitable world.

In today's age of knowledge, a newfound season of Enlightenment has opened, also complex and multifaceted, with similar hopes and anxieties. AI has drawn an arc that goes from carrying out a task so quickly that it does not allow the exercise of our critical thinking to enhancing human creative flair. The ability of AI to be prompt in solving practical problems is a strong temptation to the detriment of slow and careful human reflection in searching for original ideas for innovative solutions. Staying within the confines of the short term, we fall into the trap of incremental results today, preventing us from entering unexplored cognitive spaces to achieve superior results tomorrow.

Today's Enlightenment inaugurates a season of critical commitment to technology. It is the time of long-range thoughts, tools, and actions to orient oneself to the growing complexities of the world as successive and increasingly frequent technological applications unfold. So that age does not arise in which Man becomes a servant to the Machine while the soil of material progress is nourished with technology, the emerging social issues jeopardising the quality of the human condition characterised by a better life for all must not be overlooked. Our thoughts turn to the fourth eclogue of the *Eclogues* by Publius Virgilio Marone (70-19 BC). What the Roman poet hoped for the unborn child still applies today. For the incoming generations, cultural progress must ensure that they will not see that side of the face of the Iron Age, which shows social upheavals and wars due to technological progress.

The new Enlightenment is also a time of *transdisciplinary* learning. What can happen with the evolution of AI? Beneath the surface of what is visible lies a potential for significant changes that escape us today, even if we experience and carefully observe the facts. We must rely on hypotheses and behave like the Erewhonians, imaginary people who emerged from the pen of the English writer Samuel Butler in his 1872 novel *Erewhon: or Over the Range*. This is Butler's thought:

The main feature in their system is the prominence which they give to a study which I can only translate by the word "hypothetics" They argue thus—that to teach a boy merely the nature of the things which exist in the world around him, and about which he will have to be conversant during his whole life, would be giving him but a narrow and shallow conception of the universe, which it is urged might contain all manner of things which are not now to be found therein. To open his eyes to these possibilities, and so to prepare him for all sorts of emergencies, is the object of this system of hypothetics. To imagine a set of utterly strange and impossible contingencies and require the youths to give intelligent answers to the questions that arise therefrom, is reckoned the fittest conceivable way of preparing them for the actual conduct of their affairs in after life.

Scientific discoveries that initially appear illogical to those rooted in tradition shake the solid ground of deeply ingrained beliefs. While tradition inhibits us from thinking for ourselves, the digital age's

earthquake profoundly transforms how we learn and interact with the world. What comes with it is a shift in what and how students learn to become responsible, innovative, and adaptable individuals who can contribute meaningfully to an ever-changing environment.

Today, there is a strong emphasis on young people's STEM (science, technology, engineering and mathematics) education for their future coexistence with artificial intelligence. The STEM model teaches how to design, develop, and maintain artificial intelligence systems. The aim is to respond promptly and anticipate human needs using AI's efficiency. Education should be functional to this mission, neglecting humanistic knowledge that sheds light on the powers of science and technology and on the ethical and social problems that could arise and worsen from the development of AI applications.

James Manyika, Google's first senior vice president for Technology and Society, has gone against the grain, arguing that it is essential to study STEM subjects, combined with a deep knowledge of the human sciences, for it is difficult to separate the development of AI from philosophy and ethics. The growth of artificial intelligence will lead to a positive evolution of humanistic education if humans leverage creative thinking and are careful not to be deceived by that intelligence's errors. In *Encore un moment*, his most recent essay, the philosopher and sociologist Edgar Morin, known for his research on complex thought and *transdisciplinarity*, has rallied to defend the human sciences. Concerned about the decline of their teaching, he underpins “The culture of humanistic studies whose virtues are always relevant again. The human sciences add the reflexivity that is absent in scientific hyperspecialisation. Furthermore, they reveal the human complexities hidden by the division between specific disciplines... While the sciences shed light on dark areas of our mind, philosophy, with the help of history and sociology, allows us to clarify dark regions of science”.

The relevance of humanistic studies

History, literature and the arts, profoundly exploring human creativity, experience and past errors caused by technological advances, make AI sensitive to human values and the danger of unwanted consequences caused by its development.

Philosophy educates on the ethics of AI, reflecting on its responsibilities and the damage it could cause to society.

Psychology and sociology shape AI following human behaviour and the cultural context of social interactions.

Linguistics enables AI to process and communicate natural language effectively.

Innovating what and how to learn is a journey that begins by breaking out of disciplinary silos. The development of artificial intelligence induces collaboration that goes beyond scientific disciplines alone. We will start to glimpse the interconnectedness of knowledge and how different fields of study inform each other. The goal is *transdisciplinarity*. Interdisciplinarity is the intermediate stage: you combine multiple disciplines and mix ideas from various fields but are committed within your disciplinary boundaries. *Transdisciplinarity* takes it a step further. It strives to create a holistic approach that transcends disciplinary divisions. The astronomer William Herschel (1738-182) and other scientists of his time relied on connections, analogies, and parallels between various branches of science. The *transdisciplinarity* breaks down illusory and mortifying disciplinary boundaries,

opens the mind enough to trigger revolutionary thinking, and encourages critical thinking and creative problem-solving. Researchers and students from the most disparate countries and disciplinary fields converge towards transdisciplinary projects with different perspectives supported by technology.

Conclusions

Society regulated by the market has generated pathologies whose underlying cause can be found in the economy's growth pursued merely through efficiency that leverages the rational selfishness of human beings. The absolute priority assigned to the redemptions of owners and shareholders achieved by maximizing profits to the detriment of social responsibility has neglected the rights of humans, other living species and Nature, jeopardizing their well-being.

The human being seen only as a rational creature is a ray of light that leaves large areas of the economic field in darkness characterized by continuous tensions between profit and well-being aggravated by complex problems and interconnected phenomena. Climate change, geo-political conflicts and artificial intelligence are enough to configure a cluster of issues that pose existential risks. All that remains is to change so that a new world opens up before us, the world of economic humanism.

In more recent years, this is the picture shown by the authoritative Financial Times:

In recent decades, the West has moved away from a culture of progress and towards one based on caution, worry, and risk aversion. Predictions about future economic growth have become significantly bleaker in the 21st century. Young adults have less confidence in upward mobility. Fossil fuels remain the primary sources of energy supply.

Economic humanism shows a context that allows a more complete understanding of economic reality. With it, the Ume initiates a dialogue that sees the rational thought of human beings mixed with their emotions and ability to create with imagination. Corporate successes and crises, the relationship with technology and the many facets of innovation must consider emotions, which are essential constituents of economic humanism. Thus, a large window opens wide on the possibility of reflecting on a future that is not predetermined but unlocked to transformation.

Let's leave behind the usual steps and customary rules. Let's get ready to sail to land on the shores of imagination. Humanity faces problems of increasing complexity, which cannot be resolved by taking forced steps towards knowledge broken down into increasingly minute and specialized parts and adapting to pre-established rules that emphasize conformism. Judgment on the decisions to be made is clouded if we remain closed in our little world of rationality and subjected to technocracy and econocracy, which put technological and economic considerations before everything else. Humans are not entirely rational and even calculating machines. We are bearers of anecdotes, beliefs, desires, emotions, fantasy, imagination, irrationality, opinions, feelings, dreams, and traditions that we must make interact with reason to obtain social innovations whose absence would allow the technological boom and the bulimia of goods and money to produce economic upheavals capable of tearing apart the community fabric.

What is missing in split knowledge is the interconnection of problems that require a holistic vision of knowledge to be solved. Within this vision, the dialogue opens to the cognitive conflict with logical and critical thinking crossed with intuitions, emotions and the passion to navigate the sea of uncertainty. While the fragmentation of knowledge illuminates specific aspects of complex problems, all-round knowledge that considers human subjectivity turns on the light of understanding in a broad

Le voci di Sophia, numero 3, 2024. ISSN: 2975-0156

context to grasp the concatenations. By urging the unification of knowledge, economic humanism puts into practice the human potential to understand the world and create beauty, pushing investigations into scientific and artistic activities beyond their respective boundaries. The human desire to possess communication skills and thus enter into relationships with others allows us to find, all together, scientists and humanists, the source of creativity to unravel the intricate skein of complexity. In the Free International University of Berlin manifesto, published in 1972, German artist Joseph Beuys (1921-1986) encouraged a collective approach to creativity through disruptive innovative actions, using already known materials and ingredients but finding alternative ideas, forms and recipes.

Economic humanism is a journey of reconciliation with nature and a connection between thinking and doing, cultivating innovative ideas and proactive criticism. No map shows the road precisely; there is no predetermined direction of travel. Those who venture into exploration carve out paths appreciating *transdisciplinarity* and the beauty of imperfection. Explorers will ask themselves questions and find answers through imagination, which is not a decorative frill. It is from people engaged in critical thinking, research and reflection on the reality of society that we expect solutions painted in pastel colours, reassuring for a world that today appears painted of grey and black.

Bibliography

- Ahuja, Anjana. 2024. "Humans May Turn Out to Be the Most Crucial 'Keystone' Species of Them All." *Financial Times*, May 22.
- Butler, Samuel. 1888. *Erewhon*. Milano: Adelphi Edizioni. (Original work published 1872, *Erewhon, or Over the Range*, London: Trubner & Co.)
- Davy, Humphry. 1830. *Consolations in Travel; or, the Last Days of a Philosopher*. London: John Murray.
- Dennett, Daniel. 2017. *From Bacteria to Bach and Back: The Evolution of Minds*. New York: W. W. Norton & Company.
- Gandhi, Mohandas Karamchand. 1938. *Hind Swaraj (Indian Home Rule): A Gandhian Critique of Civilization*. Translated by Valji Govindji Desai. Ahmedabad, Gujarat: Navajivan Publishing House.
- Gribbin, John. 2004. *L'avventura della scienza moderna. I protagonisti, le loro scoperte, le loro vite spesso straordinarie*. Milano: Longanesi.
- Hume, David. 1739. *A Treatise of Human Nature: Being an Attempt to Introduce the Experimental Method of Reasoning into Moral Subjects. Vol. I. Of the Understanding*. London: John Noon.
- Imai Messina, Laura. 2022. *WA. La via giapponese all'armonia*. Milano: TEA-Tascabili degli Editori Associati.
- Ishiguro, Kazuo. 2022. *Klara e il Sole*. Torino: Giulio Einaudi editore. (Original work published 2021, *Klara and the Sun*, London: Faber & Faber.)
- Kuoni, Carin, ed. 1993. *Joseph Beuys in America: Energy Plan for the Western Man*. New York: Basic Books.
- Lewis, Roy. 1992. *Il più grande uomo scimmia del Pleistocene*. Milano: Adelphi Edizioni.
- Lutz, Mark A., and Kenneth Lux. 1988. *Humanistic Economics: The New Challenge*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers.
- Morin, Edgar. 2023. *L'avventura del metodo. Come la vita ha nutrito l'opera*. Milano: Raffaele Cortina Editore. (Original work published in 2015, *L'aventure de La Méthode suivie de "Pour une rationalité ouverte"*, Paris: Éditions du Seuil.)
- Morin, Edgar. 2024. *Ancora un minuto. Testi personali, politici, sociologici, filosofici e letterari*. Milano: Raffaele Cortina Editore. (Original work published 2023, *Encore un moment... Textes personnels, politiques, sociologiques, philosophiques et littéraires*, Paris: Éditions Denoël.)
- Ochetto, Valerio. 2015. *Adriano Olivetti. La biografia*. Ivrea: Edizioni di Comunità.
- Ovidio, Fabio Variateschi (ed.). 1994. *Amores*. Milano: A. Mondadori.
- Owen, Robert. 1882. *Il libro del Nuovo Mondo morale*. Torino: Utet.
- Polanyi, Karl. 1944. *The Great Transformation*. New York: Farrar & Rinehart.
- Raworth, Kate. 2017. *Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist*. New York: Random House.
- Sellars, John. 2024. *Sette brevi lezioni su Aristotele*. Torino: Giulio Einaudi editore.
- Smith, Adam. 2001. *Teoria dei sentimenti morali*. Milano: Rizzoli. (Original work published 1759, *The Theory of Moral Sentiments*, London: Andrew Millar, Edinburgh: Alexander Kincaid and J. Bell.)
- Tawney, R. H. 1926. *Religion and the Rise of Capitalism*. London: John Murray.

Le voci di Sophia, numero 3, 2024. ISSN: 2975-0156

- Thornhill, John. 2024. "How Fatalistic Should We Be on AI?" *Financial Times*, February 23.
- Tolstoy, Leo. 1886. *What To Do*. New York: Thomas Y. Crowell & Co. (Italian edition: *Che fare, dunque?*, Roma: Fazi Editore, 2017.)
- Veblen, Thorstein. 1899. *The Theory of the Leisure Class: An Economic Study in the Evolution of Institutions*. New York: Macmillan.

Umanesimo Economico

L'Ume, l'albicocca giapponese dell'umeboshi, frutto di pratiche sostenibili

di Piero Formica, Innovation Value Institute, Maynooth University [Irlanda]

doi: [10.14672/VDS20243IP10](https://doi.org/10.14672/VDS20243IP10)
(<http://doi.org/10.14672/VDS20243IP10>)

Economic Humanism. Ume, the Japanese umeboshi apricot, the result of sustainable practices [eng-ita] © 2024 by Piero Formica is licensed under CC BY-SA 4.0

Abstract

Questo articolo critica il predominio della razionalità economica e dell'efficienza basata sull'egoismo individuale come cause principali di problematiche sociali e ambientali. La società orientata esclusivamente al profitto ha trascurato responsabilità sociali e diritti fondamentali, generando rischi esistenziali legati a sfide globali come i cambiamenti climatici e l'intelligenza artificiale. Viene proposto un "umanesimo economico" che incoraggia una visione olistica e interconnessa della conoscenza, integrando emozioni, creatività e intuizione per affrontare la complessità contemporanea. Questo approccio promuove la *transdisciplinarietà* e invita a esplorare nuove strade per una società più equilibrata, guidata da un pensiero critico e creativo.

Keyword: Umanesimo economico, Complessità, Razionalità economica, Responsabilità sociale, *Transdisciplinarietà*

Prologo

L'umanesimo economico è una filosofia che, concentrandosi sulla responsabilità sociale e sullo star bene delle persone, sfida l'idea che l'efficienza economica sia finalizzata solo alla massimizzazione del profitto, scopo ultimo del capitalismo estrattivo che reca danni irrimediabili, trovando sempre nuovi modi per estrarre le risorse, lavorando a scapito della Natura. Come denunciava il poeta romano Ovidio, "Dal suolo anziché biade caviamo fuori oro massiccio".

L'ascesa del capitalismo estrattivo

Era preindustriale

Estrazione mineraria e disboscamento.

Mercantilismo

Dal XVI al XVIII secolo, massimizzazione delle esportazioni e accumulo di ricchezza sono gli obiettivi del mercantilismo, perseguiti dal colonialismo europeo traendo su larga scala risorse dalle colonie.

Rivoluzione industriale

Nel 19° secolo, le potenze europee alimentano il boom della rivoluzione industriale con carbone, ferro, gomma e altre risorse prelevate dalle loro colonie e sfruttando la manodopera locale.

Dopo la Seconda guerra mondiale

In prima fila ci sono le multinazionali ad impossessarsi di risorse dai paesi in via di sviluppo.

Verso la fine del XX secolo

Si manifestano con crescente evidenza i danni ambientali dovuti al capitalismo estrattivo e le preoccupazioni per l'inquinamento e l'esaurimento delle risorse. La data dell'Overshoot Day globale, il giorno in cui l'umanità manda la Terra in riserva di risorse naturali, è caduta nel 2023 il 2 agosto. Affinché l'impronta ecologica dell'umanità non cresca più velocemente di quanto la biocapacità della Terra possa rigenerare le risorse, il capitalismo estrattivo dovrà perdere mordente.

Nell'era digitale

Oltre alle risorse fisiche, il capitalismo estrattivo trae profitto dai dati e dal lavoro intellettuale, sua proprietà compresa.

Il capitalismo estrattivo sarà contrastato tanto più quanto più si rafforzerà la consapevolezza sui temi della sostenibilità ambientale e si produrranno innovazioni tecnologiche e organizzative che invertano la tendenza di molte specie e habitat nel mondo ad affrontare un futuro incerto. Tali innovazioni avranno successo se prevarranno nel sistema economico i principi dell'umanesimo che arrestando l'incessabile scavare nei pozzi delle risorse rendono inevitabile il declino del capitalismo estrattivo.

Il capitalismo estrattivo è personificato dal *Made in a Country/City*, espressione di localizzazione geografica che alza mura a protezione dell'interesse nazionale.

Il Made-in è tentato dalle aziende del lusso che pretendono di essere fondamentali per l'economia, in quanto grandi datori di lavoro, forti contribuenti e motori di crescita. La domanda dei beni di lusso si gonfia all'alzarsi del prezzo. Nel consumo, ha sostenuto l'economista Thorstein Veblen (1857–1929), è presente il desiderio di fare sfoggio, eccitati e attratti dai marchi del lusso. Ostentare alti redditi e tanta ricchezza induce i ceti abbienti ad acquistare maggiormente un bene al crescere del suo prezzo. Con i ricchi isolati dalla volatilità dell'economia, non verrà meno una fascia demografica globale di super agiati in corsa per accaparrarsi le cose esclusive, elitarie, del lusso. L'esclusività perseguita dal lusso porta a guardare con ammirazione i ricchi. Come scriveva Adam Smith (1723-1790) nella *Teoria de sentimenti morali*, “È dalla nostra disposizione ad ammirare, e di conseguenza a imitare, i ricchi e i grandi, che essi sono in grado di stabilire o guidare quella che viene chiamata la moda. Il loro vestito è quello alla moda; il linguaggio della loro conversazione, lo stile alla moda; la loro aria e il loro comportamento, il comportamento alla moda. Anche i loro vizi e le loro follie sono di moda; e la maggior parte degli uomini è orgogliosa di imitarli e di rassomigliarli proprio nelle qualità che li disonorano e li degradano”. L'esclusività esige una disuguaglianza ancora più elevata nella

distribuzione del reddito, un divario che dà all'economia la forma di una K il cui braccio superiore rappresenta persone e imprese in forte crescita e in declino quelle nel braccio inferiore. Le misure di politica economica rivolte alle famiglie per ridurre le diseguaglianze sono sempre in bilico, soggette alle preferenze mutevoli dei decisori politici.

L'umanesimo economico non si lascia rinchiudere nel *Made in a Country/City*. Esso allarga lo sguardo per indagare un orizzonte più ampio che include il *Made in Science and Art (Made in S&A)*, con protagonista l'essere umano le cui motivazioni escono dal recinto dell'egoismo volto al perseguimento dell'interesse puramente personale, un interesse irresponsabile perché contrasta il perseguimento del bene comune. Il successo non è circoscritto ai risultati mostrati da metriche centrate sulla massimizzazione della produzione e del profitto. L'attività economica è di successo se sana. Il suo stato di salute dipende dall'etica, dai valori sociali, dalla prosperità condivisa, dalla sostenibilità ambientale, e da una vita lavorativa il cui significato vada ben oltre il benessere materiale per includere la considerazione del ben-essere fisico, mentale, emozionale e relazionale. Pertanto, l'umanesimo economico, portatore di ideali umanistici, è una scuola di pensiero che sfida le pratiche consolidate di quantificazione e misurazione applicate ai modelli economici tradizionali.

La comunità dell'umanesimo economico

La morale, che riflette il giudizio individuale su ciò che è giusto e sbagliato, è la bussola interna a ciascuna persona per orientarsi nel territorio dell'economia. Strade e percorsi del territorio sono indicati dall'etica, la mappa disegnata grazie a un codice di condotta esterno ai singoli individui. Il codice può assimilare principi morali ampiamente condivisi.

L'umanesimo economico dà forma a una comunità che è un movimento tanto distaccato dalle convenzioni consolidate da rivoluzionare la morale (la bussola interna) e l'etica (la mappa con le sue linee guide esterne), cambiando la comprensione del mondo economico.

L'umanesimo economico, abbreviato in Ume (seguendo alcune lingue neolatine), è raffigurabile come un'albicocca giapponese, l'umeboshi, che è il frutto di 400 anni di agricoltura sostenibile). In Cina, l'albicocca è simbolo di armonia coniugale. Noi la associamo ad un legame felice intrecciato dall'Ume tra natura del mondo fisico (tutto ciò che esiste al di fuori della creazione umana) e la natura umana. In sintonia con le funzioni della politica, della legge e della medicina, l'umanesimo economico svolge il compito di rispondere ai bisogni proponendosi una vita buona per tutti. Ume mette in connessione la vita sulla Terra e la salute del sistema economico, promuovendo anzitutto il ben-essere di tutte le specie viventi. Tra queste, sono state stimate in circa 200 le specie animali che sostengono il mantenimento degli habitat nel loro stato naturale. Il lavoro dei castori conserva la vita negli stagni; i bisonti correndo nelle pianure erbose creano cavità che trattengono l'acqua piovana. Ancora più rilevante è il comportamento della specie umana nel salvaguardare o alterare negativamente l'ambiente. La natura con i mari, i laghi, le montagne, le specie vegetali e animali e gli umani è considerata dall'umanesimo economico un bene di immenso valore, incalcolabile, da proteggere per assicurare un futuro sostenibile. Esso è, dunque, messaggero del principio universalistico del "well-being & one health", focolaio di innovazione. Aree come la biotecnologia, la genomica, la medicina personalizzata, l'intelligenza artificiale e la chirurgia robotica sono in continua evoluzione con nuove scoperte e progressi. Gli sviluppi tecnologici si propagano e sono sostenibili se accompagnati dall'Ume.

L'umanesimo economico rivolge la sua attenzione anche alla natura umana e, da questa prospettiva, fa proprio il pensiero così espresso dal filosofo ed economista illuminista scozzese David Hume (1711-1776):

“...tutte le scienze hanno una relazione, maggiore o minore, con la natura umana; e che per quanto una di loro possa sembrare allontanarsi da essa, ritornano comunque indietro per un passaggio o per l'altro. Anche la matematica, la filosofia naturale e la religione naturale dipendono in una certa misura dalla scienza dell'uomo; poiché sono subordinate alla conoscenza degli uomini e sono giudicati in base ai loro poteri e facoltà. [...] E come la scienza dell'uomo è l'unico solido fondamento per le altre scienze, così l'unico solido fondamento che possiamo dare a questa scienza stessa deve essere posto sull'esperienza e sull'osservazione”.

L'umanesimo economico mette in risalto la figura dell'uomo saggio dotato di una vasta cultura prima di diventare uno specialista. Dotato di intelletto costruttivo, il saggio viaggia nel mondo del pensiero che è la materia invisibile capace di conciliare con la natura il suo lavoro pieno di conoscenza e virtù. La ricchezza e il credito sono solo simboli. La missione da perseguire va oltre la crescita economica e la brama per il "tocco d'oro" di Re Mida. Ume critica le convinzioni sociali radicate nella società ossessionata dalla ricchezza materiale e invita a considerare prospettive alternative. Balzano in primo piano sostenibilità ambientale, giustizia e solidarietà sociale, e attività lavorative allineate ai valori personali e messaggi di opportunità d'apprendimento. Nell'umanesimo economico la realtà materiale del mondo economico influenzato da una molteplicità di eventi e la realtà pensante della persona interagiscono. Le prescrizioni economiche si assimilano essendo propriamente inserite nella comunità sociale a cui si rivolgono. È così che si comprendono a fondo le conseguenze sociali delle scelte individuali operate a seguito delle istruzioni date dall'economia.

Ume osserva con attenzione l'evoluzione culturale e, pertanto, prova le cose che non si conoscono ancora e i valori ottenibili da esse. Le sperimentazioni si ripetono, ma sull'ostinazione prevale la ricerca di sempre migliori opportunità non limitate all'efficienza del rapporto tra mezzi scarsi e fini perseguiti. Ume s'interroga sul come le persone mobilitano i mezzi economici e, così agendo, su quanto i loro comportamenti incidono sulla prosperità collettiva e non solo individuale. Come dire che l'*Homo oeconomicus*, l'individuo che razionalmente mira unicamente al proprio tornaconto, si concilia con l'*Homo socialis* che connette lo scopo economico personale con qualcosa che è più grande di esso perché prende in considerazione motivazioni sociali, psicologiche e filosofiche che vanno al di là del mero interesse personale. Le loro motivazioni e azioni sono *transdisciplinari*.

L'umanesimo economico ha una lunga storia alle spalle. Tra il sesto e il quarto secolo prima di Cristo, emergono in Cina i fondamenti del taoismo che enfatizza una vita appagante. Il Tao è la strada, il cammino che ci conduce alla felicità vivendo in armonia con l'ambiente, con la natura. Il taoismo promuove la spontaneità al posto della rigidità delle istituzioni e strutture sociali, tra queste il sistema economico che stabilisce modi e mezzi per il possesso e lo scambio delle risorse. Nella filosofia dell'antica Grecia del quarto secolo prima di Cristo si intravedono tracce etiche nel terreno dell'economia. La prosperità economica era a due dimensioni: la ricchezza materiale e lo sviluppo intellettuale ed umano che si traduceva nelle virtù di moderazione e giustizia nelle transazioni economiche. L'apprezzamento dei filosofi greci per un'economia giusta è ripreso in età rinascimentale e successivamente dagli economisti classici che riflettono sull'umanesimo nelle loro teorie economiche. Nel valore attribuito da Adam Smith (1723-1790) all'istruzione si coglie una preoccupazione umanistica. John Stuart Mill (1806-1873) non disgiunge l'efficienza economica dalla giustizia sociale e l'utilitarismo dai valori umanistici. Con un salto temporale per avvicinarci ai giorni nostri, lo storico dell'economia Richard Henry Tawney (1880-1962) ha denunciato nel suo saggio *Religion and the Rise of Capitalism* del 1926 la prevaricazione del profitto sulla soddisfazione dei bisogni di tutte le persone. Nel 1944, *The Great Transformation* dell'antropologo ed economista Karl

Polanyi, illustrando gli sconvolgimenti sociali in Inghilterra durante l'ascesa dell'economia di mercato, porta l'attenzione sulla necessità di assegnare ai mercati la missione di proteggere i valori umani e l'ambiente. L'economia ecologica di Herman Daly (1938-2015) ha posto l'accento sulla rilevanza del benessere umano entro i vincoli ecologici. L'umanesimo è un aspetto centrale dello sviluppo economico, secondo il Premio Nobel per l'economia Amartya Sen. Nel libro *Humanistic Economics*, pubblicato nel 1988, gli economisti Mark Lutz e Kenneth Lux pongono al centro dei modelli economici l'azione umana, il radicamento sociale e la sostenibilità ambientale. Nel 2017, in *Doughnut Economics*, l'economista Kate Raworth disegna un modello economico a forma di ciambella il cui buco al centro rappresenta la necessità di soddisfare i bisogni primari – cibo, alloggio, assistenza sanitaria, ecc – di tutti.

Nella geografia dell'umanesimo economico primeggiano i paesi europei nordici, il Canada e la Nuova Zelanda il cui approccio alla politica economica è centrato sulla persona. Con politiche sociali per un'economia giusta e equa, la partecipazione attiva dei cittadini ai processi decisionali e l'impegno per la sostenibilità, l'economia funziona a beneficio di tutti. Il "tutti" viene prima dell'"io". È questa l'armonia sociale che ha la priorità nella cultura giapponese.

È con questa storia e geografia che l'umanesimo economico inizia la navigazione nell'oceano della conoscenza. Le sue acque sono agitate da dati e statistiche che trascurano i valori umanistici, tra i quali la felicità dei cittadini di una nazione, il benessere sociale, l'istruzione e il tempo libero, e valori naturali messi in pericolo dal l'esaurimento delle risorse come le foreste e la pesca, dall'inquinamento e dal degrado ambientale. Per solcare quest'oceano, alle decisioni razionali assunte con l'uso di dati e statistiche va affiancato il ricorso alle emozioni e alla socialità, suscitatrici di pensiero critico. La razionalità, sostiene il centenario Edgar Morin, filosofo e sociologo francese, disegna quadri logici che riducono, frammentano e quantificano i problemi, ma non fa luce su tutti i punti della realtà. Per cogliere la complessità della conoscenza in continua evoluzione e così arrivare ad una comprensione più esaustiva della realtà, la ragione deve dialogare con gli aspetti soggettivi della cognizione umana – quindi, con le emozioni e le intuizioni che fanno vedere ciò che resta oscuro al pensiero razionale. Il fine è la valorizzazione della creatività che non prende a modello la realtà di oggi, va oltre all'imitazione ed entra nel campo dell'umanesimo economico.

Verso un umanesimo rigenerato

Viviamo in un'epoca in cui i problemi sono ostici e ricca la varietà delle soluzioni proposte. Basti pensare alle tante scuole economiche, ciascuna pretendendo di essere portatrice di verità. Ma questa ha tante facce, ciascuna rilevando un altro aspetto della realtà. Nel campo dell'innovazione, un esempio per tutti: i pareri sull'intelligenza artificiale attraversano un vasto arco i cui estremi sono "si tratta di una bolla speculativa al pari di quella sui prezzi dei bulbi dei tulipani scoppiata nell'economia olandese del Seicento" ed "è paragonabile alla forza d'urto del motore a combustione che innescò la rivoluzione industriale". Se l'IA ci lusinga o ci appare come un nemico esterno che ci attacca, ciò lo si deve alle nostre debolezze che hanno favorito l'adescamento o l'assalto. È un errore fissarsi sul nemico. È consigliabile guardare alle cause interne, dentro di noi, per scoprire il valore dell'umanesimo nell'era digitale. L'umanesimo è il risultato del pensiero, propulsore delle azioni umane che scavalcano con la loro forza critica i modi di pensare dogmatici. Da queste azioni sono scaturiti i sistemi di intelligenza artificiale che apprendono dai dati forniti dalle nostre esperienze, comprese quelle che sono frutto dei nostri pregiudizi. Non c'è, dunque, un pensiero indipendente dell'IA, necessario per il suo sviluppo spontaneo. Per quanto l'IA possa arrivare a svolgere compiti complessi, il contributo umano le è indispensabile. Ora siamo di fronte a un bivio. Ritroviamo l'Umanesimo Rinascimentale che pone l'uomo al centro e dà valore alla cultura, lo rigeneriamo e lo

approfondiamo, oppure imbrocciamo, con l'IA, la via percorsa dall'efficienza e dalla produttività, dai fatturati e dai profitti, mettendo fuori gioco l'umanizzazione.

Fu il poliedrico William Petty (1623-1687) che aprì con la sua *Aritmetica Politica* la seconda strada, affidandosi ad un modo di pensare tutto focalizzato su dati e statistiche per assumere le decisioni più appropriate. Petty sosteneva la misura rigorosa della popolazione, del reddito e della ricchezza. *Nullius in verba* acquistava il valore di un dogma. Quando durante la Grande Depressione degli anni Trenta del Novecento venne alla luce il PIL, i calcoli statistici standardizzati per misurarlo divennero la stella polare dell'economia. Allora un piccolo vitello, il PIL è un toro furioso nel suo ruolo di indicatore economico chiave. Con l'enfasi posta sui dati empirici, gli strumenti statistici e i modelli matematici, gli economisti hanno dismesso l'abito del filosofo sociale. La priorità è assegnata all'efficienza che gonfia il pallone della crescita economica. Addio ad Adam Smith ed a John Stuart Mill che, sottolineando l'urgenza di affrontare questioni sociali quali la povertà e la giustizia sociale, si interessavano al bilanciamento tra l'efficienza, il benessere sociale e il ben-essere (cura, sanità, salute) individuale. A partire dal 1903, nell'Università di Cambridge, l'economia si afferma come disciplina economica separata dalle scienze morali, una disciplina che protendendo verso la scientificità si discosta dalle disquisizioni e preoccupazioni filosofiche ed etiche. Quando, nell'arco di una giornata, si è attori economici, gli individui si comporteranno secondo le motivazioni forti legate all'interesse personale anziché alle motivazioni nobili dettate dall'altruismo.

Dominanza del PIL e indicatori alternativi

Il PIL risponde alla visione tradizionale dell'attività economica imperniata sulla produzione e i mercati. Inoltre, è una misura standard e comparabile tra paesi e nel tempo. Rispetto della tradizione, uniformazione e possibilità di confronto hanno riscosso il favore dei decisori politici nell'atto di prendere provvedimenti di politica economica. Intorno al PIL, ruotano gli interessi degli esperti di contabilità economica. Gli economisti contabili lavorano sul PIL. Al contrario, gli economisti che sono filosofi sociali propongono e si rivolgono ad altri indicatori per esaminare gli aspetti etici, sociali e ambientali dei sistemi economici, la distribuzione della ricchezza e il ben-essere.

La visione innovativa è olistica. Essa va oltre la crescita economica quantitativa misurata dal PIL per cogliere il progresso qualitativo di una nazione, consentendo un processo decisionale più informato sull'aspettativa e il tenore di vita, la povertà, l'istruzione, l'accesso all'assistenza sanitaria, i costi sociali e quelli ambientali causati dall'aumento dell'estrazione di risorse e da altre attività che deteriorano l'ambiente.

Alla visione olistica contribuiscono indicatori quali:

L'indice di sviluppo umano

L'indice di progresso autentico

La felicità nazionale lorda (Bhutan's Gross National Happiness)

Il Dow Jones Sustainability Index

FTSE4Good Index Series

B Impact Assessment

I rapporti sulla responsabilità sociale d'impresa

I filosofi sociali del passato rivivono con Edgar Morin che propugna l'approccio *transdisciplinare* alla comprensione della complessità della condizione umana. La natura sfaccettata della realtà porta

a pensieri che sono bagagli antifrangili, nel senso che la realtà migliora grazie ad essi. Dalle riflessioni di Morin abbiamo tratto dieci temi che riguardano la democrazia, l'essere patrioti, la convivialità, la governance urbana, la tecnocrazia, l'econocrazia, la pubblicità, la natura, la salute e l'alimentazione, l'istruzione.

Democrazia. Una democrazia è sana se le forze politiche accettano il conflitto cognitivo, traendo dagli avversari spunti da inserire nelle proprie azioni prioritarie. È questo il gioco degli antagonismi. Inoltre, le azioni non sono votate al giorno per giorno. Chi governa agisce rigettando il "gestionarismo".

- *Patriota.* Ciascuno di noi è parte della comunità umana. Familiari, amici, città, regioni, nazioni e continenti sono integrati nella Patria Terra. Ogni essere umano è mio patriota.
- *Convivialità.* Avendo bisogno degli altri si deve essere conviviali. La convivialità implica il rispetto della personalità altrui. Gli incontri spontanei nelle strade e nei negozi tengono viva la convivialità urbana. Scrive Morin: "Il supermercato è il regno dell'anonimato. Si può fare la spesa senza rivolgere una sola volta la parola a qualcuno, salvo lamentarsi se manca un prodotto".
- *Governance urbana.* Una governance urbana efficace richiede la partecipazione attiva e inclusiva dei cittadini. Non basta la presenza delle autorità municipali, degli aderenti ai partiti, di singoli professionisti qualificati e delle categorie professionali. È opportuno affidarsi ad una campione della popolazione che includa anche i disoccupati, i poveri, gli anziani e i giovani. Altrimenti, dibattiti e decisioni sono pilotati dai militanti politici e dai rappresentanti delle lobby.
- *Tecnocrazia.* Siamo circondati da tecnocrati il cui sapere non è in messo in discussione. Tuttavia, è proprio la specializzazione spinta che impedisce una visione globale delle sfide che si parano di fronte a noi.

La forza della specializzazione si trasforma in debolezza. Specializzarsi per essere eccellenti in un compito di primaria importanza che risponde a uno specifico scopo è un esercizio intellettuale superbo finché sussiste lo scopo. *Il più grande uomo scimmia del Pleistocene* –ha scritto Roy Lewis (1913-1996) – si prefiggeva di specializzarsi per il solo fine di uccidere con perfezione le sue prede, ma la sua forza era anche una debolezza: non restandogli altro da fare, la sua evoluzione si arrestava. L'opposto del limite della specializzazione è l'apertura sull'orizzonte *transdisciplinare* resa possibile dalla filosofia.

Dall'antica Grecia all'Illuminismo, la filosofia ha svolto un ruolo centrale nella ricerca della conoscenza modellando le varie discipline accademiche. Successivamente, con l'ascesa dei campi di studio specializzati, ciascuno dotato delle proprie metodologie, è venuta a mancare la pratica della filosofia unificante. Sta ora riemergendo il concetto di dottore di ricerca inteso come dottore di filosofia, "Philosophiae Doctor" (PhD), che possiede conoscenze estese e profonde in molteplici campi disciplinari e la capacità di condurre analisi critiche che producono ricerche originali.

Introdurre i PhD nel mondo *transdisciplinare* popola di pensatori affascinanti i sentieri della conoscenza. Alcuni esempi tratti da casi concreti: il PhD in fisica che volgendo l'attenzione agli impatti ambientali si occupa dell'agroecologia; il PhD in giurisprudenza che, impegnato nella giustizia ambientale, studia come intervenire nelle comunità povere ed emarginate per mitigare l'ineguaglianza degli impatti del cambiamento climatico; il PhD in economia che indaga la domanda di risorse naturali e ne misura l'impronta sulla biosfera; il PhD in antropologia che conduce ricerche sull'assistenza sanitaria per le popolazioni svantaggiate colpite da malattie infettive.

Econocrazia. Morin denuncia "l'egemonia del profitto, del denaro, del calcolo (statistico, di crescita, pil, sondaggi), che ignora i nostri veri bisogni come le nostre legittime aspirazioni a una vita, al tempo stesso, autonoma e comunitaria". Guidata dai burocrati e dai contabili, l'*econocrazia* mette all'angolo la partecipazione pubblica ai processi decisionali. L'elaborazione delle politiche economiche è

riservata ai tecnocrati che trascurano i bisogni umani affettivi, inclusi il dono e il servizio gratuito, e la sostenibilità ambientale e sociale a lungo termine. L'attenzione è rivolta all'efficienza e ai guadagni a breve. La mercificazione generalizzata, la carenza di beni comuni non monetari e il forte aumento degli inquinamenti che minacciano la biosfera abbassano la qualità di vita.

- *Pubblicità.* Il martellamento pubblicitario che si avvale di tecniche psicologiche provoca dipendenza. Qualsiasi bene diventa un mero oggetto di consumo e ha un interesse unicamente economico.
La pubblicità, una componente chiave del marketing, ha la forza per mettere in ombra l'umanesimo economico magnificando il desiderio di acquistare e oscurando il valore effettivo e le implicazioni etiche di ciò che si è prodotto e comprato. Essa fa leva sulla psicologia della persuasione, sulle sensazioni al di sotto del livello della coscienza (le pratiche subliminali) e sugli strumenti finanziari disponibili in abbondanza per condizionare il comportamento delle persone.
- *Natura.* L'antropocentrismo pone gli esseri umani al centro dell'universo e giustifica lo sfruttamento della natura a nostro vantaggio. Al mito che conferisce all'uomo la sovranità sulla natura si contrappongono le culture indigene che vivono in armonia con la natura da generazioni. Non abusando della natura si evidenzia che facciamo affidamento su di essa, dal cibo e dall'acqua all'aria pulita e ad un clima stabile.
- *Salute e alimentazione.* La salute ha un "imprinting olistico", essendo influenzata da molteplici fattori in complessa relazione tra loro. Si può configurarla come un'orchestra il cui direttore è il medico generalista di famiglia che conoscendo i suoi pazienti non si affida totalmente ai dati statistici. Oggi, il medico curante è ridotto al rango basso di medico di base. La salute molto deve all'alimentazione. L'agricoltura industriale è di scarsa qualità nutrizionale e gustativa. L'agroecologia reca i benefici dell'alimentazione biologica, dell'orticoltura e dell'allevamento contadino.
- *Istruzione.* L'insegnamento a compartimenti stagni ha provocato una grande separazione tra la cultura umanistica e quella scientifica. Morin propone la decima epistemologica: "Si tratterebbe di istituire in tutte le Università e in tutte le facoltà una decima epistemologica o *transdisciplinare*, che preleverebbe il 10% del tempo dei corsi per un insegnamento comune che verta sui presupposti dei differenti saperi e sulle possibilità di farli comunicare. È in questa dimensione che si potrebbero cogliere le connessioni tra le diverse discipline e si potrebbero mettere in dialogo vero scienze antroposociali e scienze della natura".

La giurisdizione dei pensieri che soggiorna stabilmente nelle corporazioni concentra il potere nelle mani dell'uomo economico che guarda all'interesse personale. Resta in ombra o mal vista la figura dell'uomo sapiente ma anche folle che non teme, anzi incoraggia la vera innovazione che a prima vista sembra una follia. Retaggio delle gilde medioevali, le corporazioni creano un ambiente socioeconomico protetto e rigido, alzando alte barriere all'ingresso degli imprenditori ribelli per addomesticare il cambiamento apportato dalle innovazioni dirompenti. Si incoraggiano solo le innovazioni che mantengono lo status quo – sempre da migliorare, mai da cancellare. Oggi come ieri: gli scribi con le loro corporazioni si opposero fortemente alla macchina da stampa. La vedevano come una minaccia al loro ben-avere copiando manoscritti a mano. Trovandosi di fronte a un cambiamento radicale e temendo l'ignoto, i setaioli di Bologna si opposero con fermezza al primo telaio meccanico ideato da Edmund Cartwright nel 1785. Alle tecnologie rivoluzionarie si reagisce secondo il presupposto che sui pionieri prevalgono i seguaci, i quali incorrerebbero in costi di sviluppo dell'innovazione inferiori, avendo imparato dagli errori commessi dai primi e potendo contare sui progressi delle tecnologie. Così agendo, si trascura la narrazione dell'innovazione ad opera dei pionieri. È la narrazione che le dà valore attirando i tanti che apprezzano essere parte dell'avanguardia. Ancora più grave è l'assenza di uno slancio per far nascere cose nuove che siano coerenti con la

visione umanistica dell'innovazione, carente, come stiamo constatando, tra i giganti imprenditoriali pionieri dell'IA.

La riforma del pensiero prospettata da Morin ci rammenta che è possibile l'improbabile e l'inatteso sopraggiunge.

Le emozioni, un aspetto fondamentale dell'umanesimo economico

Tante cose si presentano e cambiano nel corso del tempo. Le troviamo rappresentate dalla Curva Sigmoidale il cui autore è il matematico belga Pierre Francois Verhulst (1804-1849). La sua forma a "S" riproduce il flusso della vita nei suoi momenti fondamentali: incubazione, nascita, crescita, declino e morte. Nella Curva, ragione e logica si intrecciano con le emozioni, un aspetto fondamentale dell'umanesimo, che invadono anche il campo dell'economia. L'emozione prelude a un cambiamento, ci prepara a staccarci dall'idea del rispetto ad oltranza di un ordine prefissato. Restiamo sorpresi all'apparire, inaspettatamente, di qualcosa del tutto nuova. Dapprima, la assimiliamo lentamente. Segue il rapido aumento dell'intensità emotiva e, poi, la sua caduta. Motivazioni e decisioni sono influenzate dalla perplessità iniziale, dalla successiva gioia e, infine, dalla tristezza e rabbia che scanseremmo se le emozioni si rincorressero con continuità e si rinnovassero costantemente.

Una volta raggiunti gli obiettivi, capita spesso di sentirsi realizzati. Entriamo in un luogo immaginario in cui si svolge una crisi aziendale. Vi campeggia l'immagine della Curva Sigmoidale. L'incrementalismo è il cuore pulsante dell'impresa la cui intenzione è far meglio ciò di cui si ha esperienza utilizzando nuovi materiali, strumenti di progettazione digitale ed esperienze di vendita abilitate dalla tecnologia. Esperto, rischio, probabilità, previsione e tendenzialismo sono le parole chiave del suo vocabolario. Manipolabilità dei dati e delle statistiche, incertezza, disordine, confusione, inaccuratezza, possibilità, elementi sorprendenti, combinazioni inattese sono le parole trascurate. Conseguentemente, si dà piena fiducia agli esperti che scavano pozzi profondi chiamati "specializzazione". Costoro sono persone che fanno sempre di più su sempre meno, finché fanno tutto di niente. Più il pozzo è profondo, meno la luce che accende la visione lo penetra. Non si pensa a Michelangelo che valutò positivamente la sua inesperienza allorché accettò di dipingere la Cappella Sistina. Non si riflette abbastanza sulle prassi acquisite e sulle proiezioni lungo la familiare traiettoria del successo, il che rende ingannevole il flusso visibile degli eventi. Resta oscuro ciò che è in fase di incubazione e, quindi, non si afferra il significato di un nuovo percorso che precede il momento in cui esso si manifesta. Al punto critico, un cambiamento radicale è più che una possibilità: contrariamente alle nostre aspettative, è una certezza. Non si accetta di vivere nella certezza dell'incertezza che dà fastidio e non si intraprendono viaggi di scoperta nel tempo della volatilità con crisi interconnesse che richiedono occhi nuovi. Si incontrano mille difficoltà a pensare l'innovazione a mo' di delfino il cui modo di volare sulla superficie dell'acqua come una freccia e di essere stabile intrecciandosi attorno a un'ancora si fondono insieme. Eppure, questa immagine dovrebbe essere familiare: è il segno tipografico da Paolo Manuzio, l'umanista veneziano inventore della stampa dei libri di piccolo formato, antenati delle nostre moderne pubblicazioni tascabili.

Lungo la Curva Sigmoidale, il passato è passato; il presente è un momento; il futuro non è ancora, è ignoto. Cosa fare, oggi, di fronte alla crisi? Essere resilienti? Se resilienza significa resistere, l'obiettivo dell'innovazione dirompente è irraggiungibile. La resilienza comporterà solo ridondanza. La tirannia di questa cultura è tale che ci distrugge approfittando della nostra volontà di essere suoi servitori. È servitù volontaria, direbbe il filosofo e politico Étienne de La Boétie (1530-1563). Consegnarsi alla robustezza dell'esperto il cui intelletto è paralizzato mentre la sua fama scintillante

resta avvolta attorno a un guscio calcificato? Meglio seguire il concetto di antifrangibilità di Nassim Taleb che ci proietta oltre la robustezza. Secondo questo filosofo e matematico, è possibile trarre vantaggio dagli shock che ci pongono di fronte al vero problema che non è quello di apprendere, ma di disapprendere e così sfidare la conoscenza acquisita. Sulla scia di Einstein, il disapprendimento richiede agilità, la capacità di muoversi rapidamente e cambiare rotta quando necessario, ricorrendo alla sperimentazione e allenando la mente a pensare creativamente e non limitarsi ad apprendere fatti.

Fissandosi sui conti aziendali e non facendo i conti con la forza vitale che ha l'incessante emozionarsi, l'impresa che ha collezionato una serie di successi ricalca pedissequamente le orme della Curva Sigmoidale, dall'ascesa al paradiso fino alla caduta nell'inferno.

La macchina mondiale per un mondo migliore nel tempo dell'intelligenza artificiale

Il paesaggio delle macchine si è arricchito; alle macchine fisiche si sono aggiunte quelle cognitive dotate di intelligenza artificiale. Il viaggio in questo paesaggio è avventuroso con salite e discese, curve e sobbalzi. Durante il percorso si incontrano culture, invenzioni, innovazioni e trasformazioni dovute all'ingegno umano, ai desideri e ai bisogni individuali e sociali degli esseri umani. Questa una breve panoramica storica di una lunga sequenza temporale: asce, martelli, cunei e leve; rampe e ruote per le costruzioni; le macchine e la vite idraulica di Archimede; la macchina da stampa che avvia la rivoluzione della diffusione della conoscenza; i progetti visionari di Leonardo da Vinci, molti dei quali rimasti teorici, per creazioni future, dalle macchine volanti ai carri armati e ai robot; motore a vapore, la scintilla che appicca il fuoco della prima Rivoluzione Industriale; macchine per la produzione di massa; macchine per l'automazione industriale; il computer che preannuncia l'età digitale con tecnologie volte a progettare macchine con un certo livello di capacità cognitiva (fino ad arrivare alla loro umanizzazione?). Immedesimandosi in questa storia, ci si prepara a costruire il futuro che non è la replica aggiornata del passato.

Nel 1909, a bordo di una nave, dal Sud Africa diretta all'Inghilterra, Mahatma Gandhi (1869-1948) rifletteva sulla civiltà e sui progressi tecnologici, scrivendo che con il progresso in atto gli esseri umani non dovranno più utilizzare mani e piedi. Premeranno un pulsante e tutto sarà fatto dalle macchine. Tuttavia, sottolineava il leader del movimento per la libertà e l'indipendenza dell'India, la vera civiltà non si identifica col progresso materiale. A definirla intervengono valori spirituali e morali che Gandhi non vedeva nel mondo del lavoro quando denunciava l'essere "obbligati a lavorare, a rischio della vita, nelle occupazioni più pericolose, per il bene dei milionari. Anticamente gli uomini venivano resi schiavi sotto costrizione fisica; ora sono schiavi della tentazione del denaro e dei lussi che il denaro può comprare". Dal canto suo, Lev Tolstoj rifletteva sul denaro che creando ricchezza per pochi schiavizza una moltitudine di persone. Nel resoconto dei colonizzatori americani e britannici delle Isole Fiji, lo scrittore russo sottolineava che un'economia governata dal denaro è uno strumento di potere prima ancora che un mezzo di scambio.

Ebbene, quale futuro per il lavoro? Il futuro tracciato dalle tendenze e previsioni, rese più accurate dall'IA? Oppure un futuro deliberatamente costruito da noi? Tendenze e previsioni sono briciole raccolte dai tavoli di conversazione e lettura. Il vento degli imprevisti le spazza via. Quando indagiamo sulla parola "lavoro" è bene sapere ciò che chiediamo. Il lavoro si rifiuta di seguire le tendenze storiche. Gli errori commessi dalle tendenze e dalle previsioni possono rilevarsi utili, indirizzandoci passo dopo passo verso la verità. Se saremo audaci nell'innovare, costruiremo un mondo migliore del lavoro che valorizzerà gli individui, oltre a produrre un dividendo di produttività.

La costruzione volontaria del lavoro di domani è un processo continuo, un esercizio che richiede determinazione, volontà di apprendere, visioni, immagini mentali di un insieme di convinzioni circa il lavoro. Tra queste, l'opportunità che offrono le donne al mondo del lavoro. Abili a lavorare in contemporanea su più progetti, le donne sono ben esposte all'ideazione. E di idee creative il lavoro ha tanto bisogno, a partire dalla riconoscibilità sociale del proprio ruolo e dalla riappropriazione del tempo di vita. Le persone non sono risorse. Le risorse si usano e si sfruttano, sono sostituibili come sta già accadendo con il ricorso all'intelligenza artificiale. Concentrandosi sulla triade risorsa-assunzione-intercambiabilità si trascurano il ben-essere dei dipendenti e le loro abilità ed esperienze irripetibili. Essere occupato come risorsa è, dunque, cosa ben diversa dall'essere una persona intenzionata a vivere in modo salutare e saggio, con la passione e la capacità di ideare. Il lavoro non è unicamente quantità che si misura, ma soprattutto qualità delle relazioni con la famiglia, gli amici e la comunità, irrinunciabili per il buon vivere. Le donne mostrano un'alta propensione a creare connessioni sociali e promuovere la cooperazione.

Lavoratori e Ideatori

Il saggista Bernard le Bovier de Fontanelle (1657-1757), che nella sua *Digression sur les anciens et les modernes* (1688) ha incarnato gli ideali umanisti, ci consiglia di osservare più da vicino le raffigurazioni degli uomini al lavoro. Fontanelle ci spinge avanti, verso il tempo in cui i moderni (gli ideatori) supereranno gli antichi (i lavoratori). Si intravede la figura degli Ideatori che trasferiscono i pensieri da una mente all'altra. Lo scambio reciproco fa acquisire loro nuove conoscenze. Più assimilano la conoscenza, più sono consapevoli che molto resta da scoprire. L'idea prodotta da una mente e poi trasmessa ad un'altra mette radici in un nuovo ambiente, moltiplicando e migliorando le sue opportunità di impiego. È così che si ottengono risultati sorprendenti. Come ci ricorda John Gribbin, il saggista britannico di argomenti scientifici, l'idea di telescopio elaborata da Hans Lippershey (1570-1619) prevedeva due lenti convesse che facevano vedere un'immagine rovesciata. Passata nella mente di Galileo (1564-1642), quell'idea si trasformò tanto da utilizzare una lente convessa e una concava che offrivano un'immagine diritta.

Il filosofo Cartesio (1596-1650) nel suo *Discours de la méthode* (1637) espone un'idea del progresso riconducibile alle figure del Lavoratore e dell'Ideatore. Attratto da cose particolari, o costretto a occuparsene, il Lavoratore presiede spazi frammentati di conoscenza. La sua capacità di produrre progresso si rivela più debole del potenziale dell'Ideatore. Slegato ad una specifica disciplina, quest'ultimo collega tutta la conoscenza aprendo il "grande libro del mondo". Gli Ideatori sono, infatti, grandi viaggiatori al pari di Cartesio. Si mescolano con persone di temperamenti diversi e di tutti i ceti sociali e apprezzano le numerose esperienze compiute. Il progresso si manifesta nei mestieri degli Ideatori che non sono più la fatica disumana di cui poetava Cesare Pavese (1908-1950) nella sua collezione di poesie *Lavorare stanca* (1936). Le loro professioni sono attività di pensiero svolte in forma digitale e ibrida, fondendo il mondo dei byte e il mondo degli atomi.

Source: Formica, P. (2020). Econnaisance: The Reimagined School and the Culture of Entrepreneurialism. Bingley, UK: Emerald Publishing Group.

Nella costruzione volontaria del futuro del lavoro non si può fare a meno di interrogarsi sul ruolo dell'IA. Ci è data l'opportunità di farne uso per avere più tempo libero da destinare alla nostra autorealizzazione impegnandoci nella creatività e nell'esplorazione. Il lavoro di qualità attraverso la creatività motiva e coinvolge le persone a trovare soluzioni innovative dei problemi che fanno salire

la produttività, evitando passaggi non necessari e perdite di tempo. Il lavoro vivrebbe nell'età dell'umanesimo digitale. Purtroppo, seguendo le tendenze e le previsioni, ci allontaniamo dall'autorealizzazione per affidarci all'IA tanto da esserne dipendenti nei processi decisionali. Si indeboliscono il nostro pensiero critico e le capacità di risoluzione dei problemi. Questo agire stimolato dall'utilitarismo influenza negativamente i valori umani.

Nel 1965, lo scrittore italiano Paolo Volponi (1924-1994), che collaborò con l'imprenditore Adriano Olivetti (1901-1960) contribuendo alla sua visione sociale e solidaristica dello sviluppo industriale, pubblicò *La macchina mondiale*. Il protagonista del libro è un contadino visionario che teorizza un organismo collettivo capace di connettere tutti gli esseri umani per dar forma ad una società fondata sulla cooperazione e la solidarietà. È così che la tecnologia agirebbe positivamente a servizio dell'umanità. Espressione del potere della tecnologia, sarà l'IA la macchina mondiale per un mondo migliore?

Addestrata ricorrendo a una grande quantità di dati, l'IA può generare frasi formalmente corrette sulla cooperazione e la solidarietà. Tuttavia, non è sufficiente che le frasi siano grammaticalmente ineccepibili e che nel testo sia possibile identificare i vari punti di vista. Alla forma e alla struttura del linguaggio dell'IA andrebbe aggiunto il pensiero critico di cui essa è priva. Come ha insegnato Socrate, il pensiero critico scaturisce dal dibattito autentico, dal discutere con gli altri, avversari compresi.

Il ragionamento dialettico di Socrate

Socrate (470 a.C./469 a.C. – 399 a.C.) vuole che gli esseri umani, da Aristotele definiti 'animali sociali, agiscano in dialoghi aperti, dal vivo, disposti ad apprendere in un processo dialettico.

Essi:

Danno valore all'ignoranza, riconoscendo i propri limiti.

Espongono le contraddizioni.

Colgono le sfumature ed i presupposti sottostanti le frasi scritte che, secondo Platone (428/427 a.C. – 347 a.C.), non sono soggette ad interrogazione, diversamente dagli esseri umani.

Riesaminano le proprie idee ed ipotesi per aggiornare e rivedere i propri intendimenti, per arrivare a propositi più elevati.

Il catalogo di dati e informazioni dell'IA non è conoscenza socratica, quello sforzo collaborativo in cui le parti in gioco partecipano dal vivo all'esplorazione dell'argomento. Se mai si avrà una macchina mondiale di cooperazione e solidarietà, essa non sarà originata dalle tecniche di IA, bensì dalla dialettica socratica in cui, con lo scambio dinamico di opinioni che fa compiere passi avanti e altri indietro, gli argomenti si articolano ed evolvono tenendo conto delle risposte degli avversari.

La coppia linguaggio-cognizione al centro dello scontro-incontro tra intelligenza umana e intelligenza artificiale

Sul potenziale e limiti del linguaggio e delle capacità cognitive dell'IA c'è una pluralità di opinioni e prospettive. Si dibatte sulla sua natura, diversa dal linguaggio umano, sulla sua funzione di

acceleratore o rallentatore delle capacità umane, sul sostegno reciproco tra comunicazione umana e tecnologica.

La lingua, nata come scrittura interamente logografica, si è evoluta in un sistema fonetico sillabico per trasmettere un pensiero più colloquiale. E con il linguaggio che esprimiamo e comunichiamo parole e idee. Il linguaggio necessita della cognizione, vale a dire di apprendimento, attenzione, percezione, memoria, risolutezza, la cui componente biologica è forte.

Gli esseri umani comunicano mediante un linguaggio complesso e sfumato, versatile ed espressivo, suscitatore di sensazioni subconscie e di pensiero divergente da cui discendono idee originali. Origine e sviluppo del loro linguaggio e delle loro capacità cognitive si rintracciano, rispettivamente, nelle esperienze sensoriali e nella biologia. Interazioni sociali e loro adattamenti all'interno di un contesto culturale fanno evolvere il linguaggio secondo una visione olistica, aperta e inclusiva. Usando il linguaggio possiamo essere creativi, ma anche commettere errori ed essere influenzati dai pregiudizi. Le capacità cognitive dipendono dalla composizione biologica del nostro organismo. Vincoli biologici limitano la memoria, abbassano la soglia dell'attenzione e frenano la velocità di elaborazione.

Abilità linguistiche e cognitive dell'intelligenza artificiale nascono dall'astrazione del regno digitale. Algoritmi utilizzati e set di dati su cui l'IA è addestrata generano il suo linguaggio che ha solo una comprensione letterale. Le sono estranee le sfumature del linguaggio umano e l'esecuzione di compiti che comportano creatività, intelligenza emotiva, empatia, intendimento delle emozioni umane. La dipendenza dei dati può procurare distorsioni nelle sue prestazioni qualora i dati stessi siano alterati e falsificati. Non meno grave è l'insistenza sulla competenza umana nel trattare i dati, tralasciando il valore che ha la comprensione. È stato il filosofo e scienziato cognitivo Daniel Dennett (1942-2024) a distinguere tra competenza e comprensione. La prima è la capacità di fare cose per produrre risultati. La seconda si riferisce al perché e come funzionano le cose. È grazie alla comprensione che si ottiene la flessibilità necessaria per adattarsi a situazioni nuove apprendendo come farvi fronte. La comprensione sottopone il valore dei dati al giudizio dei valori umani e della sottostante cultura umanistica.

La fabbrica per la produzione di intelligenza artificiale

Le fabbriche delle successive età industriali – stabilimenti tessili, acciaierie, fabbriche automobilistiche, ecc. – realizzano prodotti tangibili, ospitano macchinari pesanti e catene di montaggio. I processi produttivi sono standardizzati. Ai lavoratori si richiedono competenze tecniche il cui risultati sono misurabili. Le competenze generaliste non sono in primo piano. Rispetto ai tecnici, è molto limitata la richiesta di filosofi e letterati non essendo direttamente misurabile il loro pensiero critico, l'esplorazione ad ampio raggio, la visione a lungo termine e le capacità comunicative. Il successo a breve termine che presuppone velocità si scontra con la cultura umanistica che valorizza il pensiero lento e meditato.

Le fabbriche digitali sono cognitive e immateriali. Creano conoscenze digitali, software, analisi dei dati, operando anziché in strutture fisiche spesso da remoto, in ambienti di cloud computing dove usufruiscono di risorse hardware e software. In conseguenza di attività sempre più articolate che fanno lievitare la domanda di abilità oltre la pura competenza tecnica, le fabbriche digitali sostengono la conoscenza *transdisciplinare* e si affidano assiduamente alle competenze di filosofi e letterati intrecciate con quelle degli scienziati e tecnici. Pensando in modo non convenzionale – per esempio, che scienza e poesia siano intimamente legate, modi complementari di comprendere il mondo, come

sosteneva il chimico e inventore inglese Humphry Davy (1778-1829) – filosofi e letterati insieme affrontano i problemi complessi proponendo innovazioni creative per risolverli. I letterati offrono pensieri innovativi per comunicarli e chiarirli. I filosofi li sottopongono a profondi esami e individuano i potenziali pregiudizi – ciò è cruciale per l’etica dell’IA, l’uso e lo sviluppo responsabile della tecnologia, la comprensione dell’impatto della digitalizzazione sulla società.

Il mondo omerico incontra il mondo digitale

In cammino verso l’intelligenza artificiale si sono alternati momenti di entusiasmo e periodi di stallo tra coloro che hanno attraversato il confine della conoscenza consolidata, impegnati nel penetrare l’oscurità – ciò che è sconosciuto e si vuole scoprire. La storia dell’IA può essere fatta risalire alle antiche civiltà, tra cui i greci, i cinesi e gli arabi, che hanno esplorato concetti come gli automi, la logica e il ragionamento. Aristotele meditava su possibili dispositivi con mobilità autonoma. René Descartes (1596-1650), protagonista della “Rivoluzione scientifica” nel Seicento, e Gottfried Leibniz (1646-1716), con la sua *Dissertatio De Arte Combinatoria* del 1666, hanno contribuito a gettare le fondamenta del pensiero artificiale. L’immaginazione pubblica sul tema dell’IA è stata sollecitata dalla fantascienza: si pensi a Frankenstein di Mary Shelley ed a R.U.R. di Karel Čapek. Il test per l’intelligenza delle macchine di Alan Turing ha inaugurato una fase di ottimismo negli anni 1940-1950. Negli anni ‘60 e ‘70 del secolo scorso, a causa degli ostacoli nella comprensione del linguaggio naturale è subentrata il disincanto per l’IA. Ai progressi nei due successivi decenni è seguito il boom di oggi alimentato dai big data e dal machine learning.

L’accelerazione nello sviluppo dell’IA negli ultimi anni è apparsa come un lampo di luce, un fulmine seguito da un tuono roboante che appesantisce la vita provocando un senso di oppressione e pesantezza non solo fisica. Ci si interroga sulla necessità dell’IA, un campo in continua evoluzione che apre possibilità inconcepibili, pone interrogativi sul bene e sul male che può arrecare, sulle sfide etiche e sociali da affrontare da soli o, meglio, appartenendo ad un gruppo dal quale trarre e al quale dare supporto. Nel mondo omerico l’essere inseriti in una comunità per sostenersi reciprocamente rendeva lieve la vita. Nel nostro tempo, vorremmo che la l’IA e, più in generale, la tecnologia facilitasse la costruzione di comunità che incoraggino interazioni umane autentiche.

Il mondo omerico incontra il mondo digitale, una vasta rete interconnessa di computer, server, database e sistemi di comunicazione. Man mano che la tecnologia digitale avanza e cresce la sua influenza sulle nostre vite, l’IA è un temibilissimo pericolo in agguato. Per distaccarsi da quella sorta di animalità che pare essere all’uomo la tecnologia, l’IA vorrebbe imitare il corpo degli umani e sottometterli ai suoi fini. A difesa della nostra autonoma comprensione della realtà, della coscienza e di cosa significa essere umani, interviene l’umanesimo digitale che si propone il rispetto dei diritti individuali, si avvale del potenziale della tecnologia e ne mitiga i rischi per aumentare le capacità intellettuali degli esseri umani indirizzate al loro ben-essere.

La missione dell’umanesimo digitale

La cultura umanistica deve essere protagonista nello scenario futuristico, minaccioso e controverso dell’IA.

Questi i principi fondamentali:

Rispetto dei valori etici.

Alfabetizzazione digitale.

Promuovere la capacità di pensare criticamente navigando online.

Accesso equo alla tecnologia.

Colmare il divario digitale tra individui e comunità.
Algoritmi imparziali per impedire le disuguaglianze sociali.
Protezione della privacy individuale.
Sicurezza dei dati.
Contrastare la disinformazione.

Il poliedrico Leonardo, il trasgressore Butler, il riformatore Wells, il grande maestro della fantascienza Asimov, il padre della linguistica moderna Chomsky, il pioniere dell'IA Hinton e il loro rapporto con le macchine.

È una questione molto dibattuta considerare le macchine come una specie e l'IA la più recente ed evoluta. Si sottolinea che nel corso della loro evoluzione le macchine hanno conseguito una crescente complessità, capacità di apprendere e adattabilità. Si prevede anche il venir meno dei confini tra gli esseri umani e le macchine. Da un'altra prospettiva si osserva che le macchine non sono presenti in natura, sono opera umana e sono loro estranei i processi biologici e l'eredità genetica. Resta sospeso in aria l'interrogativo sulle future basi biologiche delle macchine, in particolare sull'evoluzione biologica dell'IA con gli algoritmi genetici e le reti neurali che emulano i processi biologici. L'immersione nella storia favorisce la comprensione della complessa relazione in evoluzione tra gli umani e le macchine.

Genio multiforme, Leonardo da Vinci fu un protagonista del movimento umanista che celebrava le capacità e le realizzazioni umane da lui valutate tanto più potenti quanto meno compartimentalizzata la conoscenza. Leonardo fece uso della sua alta creatività e insaziabile curiosità per costruire ponti tra l'arte, la scienza e l'ingegneria; insomma, egli fu un edificatore della *transdisciplinarietà* che è stata un tratto distintivo dell'umanesimo. È in questo contesto culturale che Leonardo progettò una vasta gamma di macchine, strumenti a servizio del lavoro umano e dell'esplorazione dell'ignoto per conquistare territori della conoscenza al di là degli esistenti confini della comprensione umana.

Oggi e ancor di più in prospettiva, vediamo macchine con un corpo fisico ridotto e un numero maggiore di componenti intangibili, fino ad arrivare ai sistemi di intelligenza artificiale nei quali all'incarnazione fisica subentrano il software, i parametri programmati e gli algoritmi complessi per l'esecuzione di compiti. Esaminare l'intelligenza artificiale attraverso la lente dell'analogia con la macchina, ci aiuta ad assimilare l'eredità leonardesca che consiste nel cogliere le capacità ed i limiti della 'macchina' IA, e nel sollecitare pensieri e dibattiti riflessivi e critici sul suo utilizzo e sviluppo.

Satirico e iconoclasta, il romanziere inglese Samuel Butler (1835-1902), dopo aver con forza sostenuto che "la vera vita dell'uomo consiste nella sua volontà e nella sua opera, non nel suo corpo" – aggiungiamo noi, a servizio della fabbrica –, nel *Libro delle macchine*, una sezione all'interno del suo romanzo *Erewhon*, segnalava il possibile pericolo che le macchine evolvessero tanto da superare il controllo umano. La loro forza dominante sarebbe stata una minaccia per il futuro dell'umanità. Così argomentava Butler nel Capitolo XXIII del romanzo:

Il fatto che attualmente le macchine posseggano ben poca coscienza non ci autorizza affatto a ritenere che la coscienza meccanica non raggiungerà col tempo il massimo sviluppo... Pensate alla straordinaria evoluzione delle macchine in questi ultimi secoli, e osservate con quale lentezza progrediscono il regno vegetale e quello animale... Non è più prudente... impedire loro di progredire ulteriormente?

Riflettendo sulla grande innovazione del suo tempo che rappresentò la locomotiva a vapore, immaginava che un giorno tra la macchina che in moto lanciava un grido acuto di allarme per avvertire un'altra non sarebbe stato più necessario ricorrere all'orecchio dei conducenti. L'evoluzione

del loro linguaggio avrebbe consentito alle macchine di cogliere il suono direttamente, senza l'intervento umano.

Il romanziere e riformatore sociale Herbert George Wells (1866-1946) intravedeva sia il bene che il male nel potenziale delle macchine, puntando l'indice sul progresso scientifico e tecnologico a fini non etici. Nel secondo dopoguerra, l'etica delle macchine ha preso l'abbrivio con lo scrittore di fantascienza e professore di biochimica Isaac Asimov (1920-1992) che tracciò linee guida etiche per lo sviluppo e l'uso dei robot.

Con l'IA che è il nuovo vapore resta acceso il dibattito sulle sue implicazioni etiche e sulle macchine così perfezionate da sviluppare coscienza e volontà autonome il cui impatto potrebbe aumentare o ridurre la portata delle capacità umane. Mentre incombe il pericolo della meccanizzazione dei comportamenti umani, Kazuo Ishiguro, lo scrittore giapponese premio Nobel per la letteratura, s'immagina Klara, il robot umanoide, protagonista di *Klara e il Sole*, che possiede sentimenti umani; è un'amica artificiale che ama ed è amata. Su un versante, troviamo ricercatori che definiscono costosi trucchi statistici i modelli di intelligenza artificiale generativa e Noam Chomsky che ritiene gli esseri umani, a differenza dell'IA, geneticamente dotati di un sistema operativo per comprendere il linguaggio. Sul fronte opposto, nel suo intervento all'annuale *Romanes Lecture* dell'Università di Oxford, Geoffrey Hinton, l'informatico britannico-canadese pioniere delle tecniche di "deep learning", ha sostenuto che quei modelli condividendo quanto hanno appreso sono in grado di creare un loro linguaggio, mostrare empatia ed essere anche sarcastici.

Imprenditori realisti dell'utopia

È utopica la società fondata sull'umanesimo economico? No. Lo dimostrano i realisti dell'utopia con le loro idee seguite da passi pratici che centrano obiettivi significativi per il progresso verso un mondo migliore. Tra costoro spicca la figura di Robert Owen (1771-1858), produttore tessile gallese, che nei suoi stabilimenti di New Lanark, un villaggio di filatura di cotone in Scozia, mise in pratica idee utopistiche quali:

Per i figli dei lavoratori, l'istruzione olistica (in linea con i principi odierni della *transdisciplinarietà*) che connette discipline le più varie, le materie accademiche con le attività pratiche, il gioco con l'esplorazione, e incoraggia il pensiero critico nell'apprendimento e la cooperazione.

A confronto degli standard prevalenti, salari più alti, orari lavorativi ridotti (da diciassette a dieci ore) e ambienti di lavoro più puliti e sicuri.

Alloggi dignitosi, assistenza sanitaria e strutture ricreative per i lavoratori e le loro famiglie, così promuovendo la costruzione di comunità.

Con la sua significativa impronta umanistica, il Nuovo Mondo morale di Owen è andato incontro a dure critiche che hanno portato molti a considerarlo irrealistico. I critici hanno attaccato la società armoniosa e cooperativa di Owen accusandola di essere altamente strutturata e, quindi, di sopprimere l'individualità e le libertà personali. Inoltre, essa omette il valore della diversità degli obiettivi, dell'ambizione e della competizione nelle interazioni umane. Infine, mortificare l'etica lavorativa che alza la produttività complessiva motivando gli individui ad eccellere – una motivazione che verrebbe a mancare qualora tutti ricevessero ciò di cui hanno bisogno indipendentemente dal loro impegno. Cosa ne è oggi dei benefici conclamati? In assenza di umanesimo, l'individuo è uno sfrenato egoista; l'impennata delle disparità reddituali ha ridotto a molti l'esercizio delle libertà personali, soprattutto quelle all'accesso a un'istruzione di qualità e all'assistenza sanitaria indispensabile nella formazione del potenziale di una persona; la competizione è un serpente velenoso (vince chi morde, perde chi è morso), un gioco finito che non evolve spontaneamente verso la cooperazione in cui convivono tra le

parti in campo comportamenti cooperativi e competitivi; l'impegno secondo il canone meritocratico risente della mancanza delle condizioni di parità dovute anche a distorte metriche del merito che, proprio per il deficit di umanesimo, incorporano pregiudizi culturali, demografici, etnici, sociali e corporativi.

Il tempo trascorre, ma non si spezza il filo dell'umanesimo economico. Nel Novecento, ad afferrarlo è stato un altro eminente realista dell'utopia, Adriano Olivetti (1901-1960) che nel 1931 diventa amministratore delegato dell'impresa "Ing. Camillo Olivetti & Company", fondata dal padre Camillo nel 1908. Sotto la guida di Adriano, l'Olivetti SPA enfatizza l'umanesimo economico. Principi etici e sociali modellano un ambiente di lavoro che è un laboratorio di creatività e innovazioni tese al miglioramento dell'impresa e della società civile. Vi contribuiscono forti investimenti nella ricerca e sviluppo e nella formazione dei dipendenti, la loro partecipazione al processo decisionale, salari alti e orari di lavoro flessibili, e la presenza nello staff aziendale di intellettuali, tra i quali lo scrittore Paolo Volponi (1924-1994), che valorizzò la visione sociale e solidaristica dello sviluppo industriale. Con la rivista mensile *Comunità*, Olivetti apre il dialogo con il modo esterno all'impresa. Vi si dibattono la responsabilità sociale dell'attività d'impresa e l'innovazione urbanistica nel territorio di Ivrea quartier generale della Olivetti SPA; si presentano articoli su un vasto panorama intellettuale che include letteratura, filosofia, arte e musica; si sollevano questioni sul progresso sociale, sui rapporti di lavoro e i bisogni umani.

Non meno di Owen, Adriano Olivetti ha subito forti critiche. Gli azionisti temevano che un ampio ventaglio di benefici concessi ai lavoratori deprimesse i profitti e, conseguentemente e, i proventi dei titoli azionari. La massimizzazione dei profitti e dei dividendi non doveva essere messa in discussione. La ricerca di un sano e sostenibile equilibrio tra obiettivi economici e programmi sociali resta argomento di duri scontri. L'umanesimo economico continua a sbattere contro l'alto muro sollevato nel tempo dagli economisti che si concentrano esclusivamente sulla massimizzazione del profitto come leva della crescita economica. Tuttavia, chiuso l'umanesimo in un recinto, è tutt'alto che scontata la quiete economica assicurata dalla corda del profitto tesa al massimo. Al contrario, si origina una condizione climatica che prelude alla tempesta.

La lezione di Owen, Olivetti e altri imprenditori realisti dell'utopia è che la crescita aziendale è il frutto dei tanti fattori che contraddistinguono l'umanesimo economico. L'economista e filosofo Amartya Sen ha dato particolare rilievo all'assistenza sanitaria, all'istruzione, al contrasto allo sfruttamento delle persone e alla disuguaglianza – fattori sui quali può molto incidere la filosofia aziendale che racchiude i principi fondamentali regolatori della vita dell'impresa. Sotto le ali dell'Ume, l'impresa è strumento del progresso sociale.

Una ritrovata stagione dell'Illuminismo

L'Illuminismo ponendo grande enfasi sulla ragione, l'indagine scientifica e la sperimentazione creò un clima favorevole all'innovazione tecnologica che prese il nome di Prima Rivoluzione Industriale. Si presentarono opportunità economiche per gli imprenditori e si promise una vita migliore grazie ai progressi tecnologici. Sorsero, però, anche preoccupazioni per l'aumento delle disuguaglianze, l'alienazione e le ingiustizie sociali, il degrado ambientale. Di conseguenza, fiorirono accese discussioni sulle riforme da attuare nelle forme di governo, nell'istruzione e nelle istituzioni sociali per creare un mondo più giusto ed equo.

Nell'odierna età della conoscenza si è aperta una stagione dell'Illuminismo, anch'essa complessa e sfaccettata, con analoghe speranze e inquietudini. L'IA ha disegnato un arco che va dall'eseguire un

compito così speditamente da non permettere l'esercizio del nostro pensiero critico al potenziamento dell'estro creativo umano. La capacità dell'IA di essere sollecitata nella risoluzione di problemi pratici è una forte tentazione a scapito della lenta e accurata riflessione umana sulla ricerca di idee originali per soluzioni innovative. Stando entro il confine del breve termine si cade nella trappola dei risultati incrementali oggi che ci impediscono di entrare in spazi cognitivi inesplorati per ottenere risultati superiori domani.

L'Illuminismo di oggi inaugura una stagione di impegno critico verso la tecnologia. Il suo è il tempo dei pensieri, degli strumenti e delle azioni a lunga gittata per orientarsi nelle crescenti complessità del mondo allo svolgersi di successive e sempre più frequenti applicazioni tecnologiche. Affinché non sorga un'età in cui l'Uomo diventa schiavo della Macchina, mentre si nutre con la tecnologia il terreno del progresso materiale non vanno trascurate le insorgenti questioni sociali che mettono a repentaglio la qualità della condizione umana contraddistinta da una vita migliore per tutti. Il pensiero corre alla quarta ecloga delle *Bucoliche* di Publio Virgilio Marone (70-19 a.C.). Ciò che il poeta romano auspicava per il nascituro vale tuttora. Alle generazioni future dovrà essere il progresso culturale ad assicurare che esse non vedranno quel lato del volto dell'età del ferro che mostra sconvolgimenti sociali e guerre a causa del progresso tecnologico.

Il nuovo Illuminismo è anche il tempo dell'apprendimento *transdisciplinare*. Cosa può succedere con l'evoluzione dell'IA? Sotto la superficie di ciò che è visibile, si cela un potenziale di grandi cambiamenti che oggi ci sfuggono, anche se facciamo esperienze e osserviamo attentamente i fatti. Dobbiamo affidarci alle ipotesi, comportarci come gli Erewhoniani, persone immaginarie uscite dalla penna dello scrittore inglese Samuel Butler nel suo romanzo del 1872 *Erewhon: or, Over the Range*. Questo il pensiero di Butler:

Quel che caratterizza il loro sistema è l'importanza che essi danno ad una scienza chiamata con un'espressione che posso tradurre solo con la parola "ipotetica". Essi ragionano così: insegnare a un ragazzo semplicemente la natura delle cose che esistono nel mondo che lo circonda, e delle quali dovrà occuparsi tutta la vita, significherebbe dargli un concetto ristretto e superficiale dell'universo. Il quale, affermano, potrebbe contenere elementi che oggi ci sfuggono. Rivelargli l'esistenza di questa possibilità, e prepararlo così a ogni evenienza, è appunto lo scopo della scienza ipotetica. Immaginare una serie di contingenze strane e assolutamente impossibili, chiedendo ai giovani di risolvere i problemi che ne deriverebbero, ecco secondo loro il modo migliore di prepararli a condurre bene i loro affari, quando saranno adulti.

Scoperte scientifiche che inizialmente appaiono illogiche a chi è radicato nella tradizione fanno traballare il terreno, apparentemente solido, delle convinzioni portatrici di pregiudizi. Nel frattempo che la tradizione inibisce di pensare con la propria testa, il terremoto provocato dall'era digitale trasforma profondamente il modo in cui apprendiamo e interagiamo con il mondo. Ciò richiede un cambiamento in *cosa* e *come* gli studenti imparano per diventare individui responsabili, innovativi e adattabili che possono contribuire in modo significativo a un ambiente in continua evoluzione.

È oggi forte l'enfasi sull'istruzione STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) dei giovani per il loro futuro di convivenza con l'intelligenza artificiale. Con il modello STEM si impara a progettare, sviluppare e mantenere i sistemi di intelligenza artificiale. La finalità è rispondere sollecitamente e anche anticipare i bisogni umani sfruttando l'efficienza dell'intelligenza artificiale. L'istruzione dovrebbe essere funzionale a tale missione, trascurando il sapere umanistico che fa luce sui poteri della scienza e della tecnologia, sui problemi etici e sociali che potrebbero sorgere e aggravarsi dallo sviluppo delle applicazioni dell'IA.

James Manyika, primo senior vicepresidente di Google per la Tecnologia e la Società, è andato controcorrente, sostenendo che è fondamentale studiare le materie STEM, da abbinare a una profonda conoscenza delle scienze umane, perché è difficile separare lo sviluppo dell'AI da filosofia ed etica. La crescita dell'intelligenza artificiale porterà a un'evoluzione positiva dell'educazione umanistica se gli esseri umani faranno leva sul pensiero creativo e staranno attenti a non lasciarsi ingannare dagli errori di quell'intelligenza. In *Ancora un minuto*, il suo saggio più recente, il filosofo e sociologo Edgar Morin, noto per le sue ricerche sul pensiero complesso e la *transdisciplinarietà*, si è posto a difesa delle scienze umane. Preoccupato per il declino del loro insegnamento, sostiene

La cultura degli studi umanistici le cui virtù sono sempre di nuovo attuali. Le scienze umane aggiungono la riflessività che è assente nella iperspecializzazione scientifica. Inoltre, esse rivelano le complessità umane occultate dalla divisione tra le discipline specifiche... Mentre le scienze fanno luce su zone oscure alla nostra mente, la filosofia, con l'aiuto della storia e della sociologia, consente di chiarire zone oscure della scienza.

La rilevanza degli studi umanistici

Storia, letteratura e arti, esplorando in profondità la creatività, l'esperienza umana e gli errori passati causati dovuti ai progressi tecnologici rendono l'IA sensibile ai valori umani e al pericolo di conseguenze indesiderate provocate dal suo sviluppo.

La filosofia educa all'etica dell'IA, riflettendo sulle sue responsabilità per i danni che potrebbe recare alla società.

Psicologia e sociologia modellano l'IA conformemente al comportamento umano e al contesto culturale entro cui hanno luogo le interazioni sociali.

La linguistica abilita l'IA a un'efficace elaborazione e comunicazione del linguaggio naturale.

Innovare *cosa e come imparare* è un viaggio che inizia uscendo dai silos disciplinari. Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale induce la collaborazione che va al di là delle sole discipline scientifiche. Si comincerà a intravedere l'interconnessione della conoscenza e il modo in cui i diversi campi di studi si informano a vicenda. Il traguardo è la *transdisciplinarietà*. L'interdisciplinarietà è la tappa intermedia: si mettono insieme più discipline e si mescolano idee provenienti da campi diversi, ma si è impegnati entro i propri confini disciplinari. La *transdisciplinarietà* fa un ulteriore passo avanti. Si sforza di creare un approccio olistico che trascende le divisioni disciplinari. L'astronomo William Herschel (1738-182) e altri scienziati del suo tempo facevano affidamento su connessioni, analogie e parallelismi tra le varie branche della scienza. È questa la *transdisciplinarietà* che abbatte i confini disciplinari, illusori e mortificanti, apre tanto la mente da innescare modi rivoluzionari di pensare, incoraggiare il pensiero critico e la risoluzione creativa dei problemi. Verso i progetti transdisciplinari convergono, con prospettive diverse e supportati dalla tecnologia, ricercatori e studenti provenienti da paesi e campi disciplinari i più disparati.

Conclusioni: alle spalle, passi e regole; davanti, le sponde dell'immaginazione

La società regolata dal mercato ha generato patologie la cui causa di fondo si rintraccia nella crescita dell'economia da perseguire tramite l'efficienza che fa leva sull'egoismo razionale degli esseri umani. La priorità assoluta assegnata ai redimenti dei proprietari e degli azionisti conseguiti con la

massimizzazione dei profitti a scapito della responsabilità sociale ha trascurato i diritti umani, delle altre specie viventi e della Natura, mettendone a repentaglio il ben-essere.

L'essere umano visto solo come una creatura razionale è un raggio di luce che lascia nell'oscurità ampie zone del campo dell'economia contraddistinte da continue tensioni tra profitto e ben-essere aggravate dalla presenza di problemi complessi e fenomeni interconnessi. Cambiamenti climatici, conflitti geo-politici e intelligenza artificiale sono più che sufficienti per il formarsi di un grumo di problemi che comportano rischi esistenziali. Non resta che cambiare affinché un nuovo mondo si spalanchi davanti a noi, il mondo dell'umanesimo economico.

Negli anni più recenti, questo il quadro mostrato dall'autorevole Financial Times:

In anni più recenti, questo è il quadro mostrato dall'autorevole Financial Times:

Negli ultimi decenni, l'Occidente si è allontanato da una cultura del progresso verso una cultura basata sulla cautela, sulla preoccupazione e sull'avversione al rischio. Le previsioni sulla futura crescita economica sono diventate significativamente più cupe nel 21° secolo. I giovani adulti hanno meno fiducia nella mobilità ascendente. I combustibili fossili restano le fonti primarie di approvvigionamento energetico.

L'umanesimo economico fa vedere un contesto che permette una comprensione più completa della realtà economica. Con essa, l'Ume avvia un dialogo che vede il pensiero razionale degli esseri umani mescolato con le loro emozioni e capacità di creare con la fantasia. I successi e le crisi aziendali, il rapporto con la tecnologia e le molteplici sfaccettature dell'innovazione devono considerare le emozioni, che sono costituenti essenziali dell'umanesimo economico. È così che si spalancha una grande finestra sulle possibilità di riflettere sul futuro che non è predeterminato, ma aperto alla trasformazione.

Lasciamoci alle spalle i soliti passi e le regole consuetudinarie. Apprestiamoci a navigare per approdare alle rive dell'immaginazione. L'umanità si trova di fronte a problemi di complessità crescente, non risolvibili andando a passi forzati incontro alla conoscenza scomposta in parti sempre più minute e specializzate, e adeguandosi a regole prestabilite che enfatizzano il conformismo. Il giudizio sulle decisioni da prendere è appannato se restiamo chiusi nel nostro piccolo mondo della razionalità e sottomessi alla tecnocrazia e all'econocrazia che antepongono, rispettivamente, le considerazioni tecnologiche ed economiche a tutto il resto. Gli umani non sono del tutto razionali e tampoco macchine calcolatrici. Siamo portatori di aneddoti, convinzioni, desideri, emozioni, fantasia, immaginazione, irrazionalità, opinioni, sentimenti, sogni, tradizioni che dobbiamo far interagire con la ragione per ottenere innovazioni sociali la cui assenza permetterebbe al boom tecnologico e alla bulimia di merci e denaro di produrre sconvolgimenti economici tale da lacerare il tessuto comunitario

Ciò che viene meno nella conoscenza spezzettata è l'interconnessione dei problemi che, per essere risolti, richiedono una visione olistica della conoscenza. Entro questa visione, il dialogo è aperto al conflitto cognitivo che si svolge con il pensiero logico e critico incrociato con le intuizioni, le emozioni e la passione di navigare nel mare dell'incertezza. Mentre la parcellizzazione della conoscenza illumina aspetti specifici dei problemi complessi, la conoscenza a tutto tondo tenendo conto della soggettività umana accende la luce della comprensione su un ampio contesto per cogliere le concatenazioni. Sollecitando l'unificazione della conoscenza, l'umanesimo economico mette in pratica il potenziale umano di comprendere il mondo e di creare bellezza, spingendo oltre i loro rispettivi confini le indagini sulle attività scientifiche e artistiche. Il desiderio umano di possedere capacità comunicative e così entrare in relazione con gli altri permette di trovare, tutti insieme, scienziati e umanisti, la fonte della creatività per dipanare l'intricata matassa della complessità. Nel

Le voci di Sophia, numero 3, 2024. ISSN: 2975-0156

manifesto della Free International University di Berlino, pubblicato nel 1972, l'artista tedesco Joseph Beuys (1921-1986) incoraggiava un approccio collettivo alla creatività tramite azioni innovative dirompenti, usando materiali e ingredienti già noti ma rinvenendo idee, forme e ricette alternative.

L'umanesimo economico è un viaggio di riconciliazione con la natura e di raccordo tra il pensare e il fare, il coltivare idee innovative e il criticare propositivo. Non c'è una mappa che mostri precisamente la strada; non c'è una direzione di viaggio predeterminata. Coloro che si avventurano nell'esplorazione ritagliano percorsi apprezzando la *transdisciplinarietà* e la bellezza dell'imperfezione. Gli esploratori si porranno delle domande e troveranno le risposte attraverso l'immaginazione che non è un orpello decorativo. È dalle persone impegnate nel pensiero critico, nella ricerca e nella riflessione sulla realtà della società che ci attendiamo soluzioni dipinte con colori pastello, rasserenanti per un mondo che oggi appare tinteggiato di grigio e nero.

Bibliografia

- Ahuja, Anjana. 2024. "Humans May Turn Out to Be the Most Crucial 'Keystone' Species of Them All." *Financial Times*, May 22.
- Butler, Samuel. 1988. *Erewhon*. Milano: Adelphi Edizioni. (Original work published 1872, *Erewhon, or Over the Range*, London: Trubner & Co.)
- Davy, Humphry. 1830. *Consolations in Travel; or, the Last Days of a Philosopher*. London: John Murray.
- Dennett, Daniel. 2017. *From Bacteria to Bach and Back: The Evolution of Minds*. New York: W. W. Norton & Company.
- Gandhi, Mohandas Karamchand. 1938. *Hind Swaraj (Indian Home Rule): A Gandhian Critique of Civilization*. Translated by Valji Govindji Desai. Ahmedabad, Gujarat: Navajivan Publishing House.
- Gribbin, John. 2004. *L'avventura della scienza moderna. I protagonisti, le loro scoperte, le loro vite spesso straordinarie*. Milano: Longanesi.
- Hume, David. 1739. *A Treatise of Human Nature: Being an Attempt to Introduce the Experimental Method of Reasoning into Moral Subjects. Vol. I. Of the Understanding*. London: John Noon.
- Imai Messina, Laura. 2022. *WA. La via giapponese all'armonia*. Milano: TEA-Tascabili degli Editori Associati.
- Ishiguro, Kazuo. 2022. *Klara e il Sole*. Torino: Giulio Einaudi editore. (Original work published 2021, *Klara and the Sun*, London: Faber & Faber.)
- Kuoni, Carin, ed. 1993. *Joseph Beuys in America: Energy Plan for the Western Man*. New York: Basic Books.
- Lewis, Roy. 1992. *Il più grande uomo scimmia del Pleistocene*. Milano: Adelphi Edizioni.
- Lutz, Mark A., and Kenneth Lux. 1988. *Humanistic Economics: The New Challenge*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers.
- Morin, Edgar. 2023. *L'avventura del metodo. Come la vita ha nutrito l'opera*. Milano: Raffaele Cortina Editore. (Original work published in 2015, *L'aventure de La Méthode suivie de "Pour une rationalité ouverte"*, Paris: Éditions du Seuil.)
- Morin, Edgar. 2024. *Ancora un minuto. Testi personali, politici, sociologici, filosofici e letterari*. Milano: Raffaele Cortina Editore. (Original work published 2023, *Encore un moment... Textes personnels, politiques, sociologiques, philosophiques et littéraires*, Paris: Éditions Denoël.)
- Ochetto, Valerio. 2015. *Adriano Olivetti. La biografia*. Ivrea: Edizioni di Comunità.
- Ovidio, Fabio Varieschi (cur). 1994. *Amores*. Milano: A. Mondadori.
- Owen, Robert. 1882. *Il libro del Nuovo Mondo morale*. Torino: Utet.
- Polanyi, Karl. 1944. *The Great Transformation*. New York: Farrar & Rinehart.
- Raworth, Kate. 2017. *Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist*. New York: Random House.
- Sellars, John. 2024. *Sette brevi lezioni su Aristotele*. Torino: Giulio Einaudi editore.
- Smith, Adam. 2001. *Teoria dei sentimenti morali*. Milano: Rizzoli. (Original work published 1759, *The Theory of Moral Sentiments*, London: Andrew Millar, Edinburgh: Alexander Kincaid and J. Bell.)

Le voci di Sophia, numero 3, 2024. ISSN: 2975-0156

- Tawney, R. H. 1926. *Religion and the Rise of Capitalism*. London: John Murray.
- Thornhill, John. 2024. "How Fatalistic Should We Be on AI?" *Financial Times*, February 23.
- Tolstoy, Leo. 1886. *What To Do*. New York: Thomas Y. Crowell & Co. (Italian edition: *Che fare, dunque?*, Roma: Fazi Editore, 2017.)
- Veblen, Thorstein. 1899. *The Theory of the Leisure Class: An Economic Study in the Evolution of Institutions*. New York: Macmillan.

Le voci di Sophia, numero 3, 2024. ISSN: 2975-0156

Il dettaglio e la cornice: riflessioni sull'etica e l'intelligenza artificiale

di Matteo Galletti, Università degli Studi di Firenze

matteo.galletti@unifi.it

doi: [10.14672/VDS20243IP11](https://doi.org/10.14672/VDS20243IP11)

(<http://doi.org/10.14672/VDS20243IP11>)

Il dettaglio e la cornice: riflessioni sull'etica e l'intelligenza artificiale © 2024 by Matteo Galletti is licensed under CC BY-SA 4.0

Abstract

Questo contributo non intende fornire una panoramica completa di tutte le domande etiche sollevate dall'intelligenza artificiale, né di quelle principali. Nemmeno contiene possibili risposte ad alcuni di questi interrogativi. L'intento è invece quello di offrire una possibile chiave di lettura che aiuti a formulare queste domande. Il punto di partenza è basato sulla distinzione tra questioni di "dettaglio" e questioni di "cornice" e sarà di queste ultime che si tratterà. In particolare, ci si interrogherà sul potenziale trasformativo delle abilità e delle relazioni di cura delle tecnologie intelligenti.

Keyword: intelligenza artificiale, etica, automazione, abilità, cura

This paper is not intended to provide a comprehensive overview of all the ethical questions raised by artificial intelligence, nor of the main ones. Nor does it contain possible answers to some of them. Instead, the intention is to offer a possible key to help formulate these questions. The starting point is based on the distinction between 'detail' and 'frame' issues, and it will be the latter that will be addressed. In particular, the transformative potential of the skills and care relationships of smart technologies will be investigated.

Keywords: artificial intelligence, ethics, automation, skills, care

La letteratura sull'etica dell'intelligenza artificiale è ormai divenuta copiosa ed è complesso districarsi tra numerosi contributi che variano per provenienza disciplinare e anche per obiettivi specifici. Per questo motivo in questo saggio non tenterò minimamente di fare una sintesi di tale complessità ma vorrei soltanto proporre alcune riflessioni utili per comporre un catalogo delle questioni tra le più urgenti che si pongono. Inoltre, parlerò in modo piuttosto indistinto di dispositivi intelligenti, oggetti intelligenti, robot intelligenti, sistemi automatici e non fornirò una definizione precisa di "intelligenza artificiale". So bene che è un'operazione potenzialmente confondente e foriera di generalizzazioni e estensioni invalide. I limiti di spazio non mi consentono tuttavia di fare distinzioni più accurate, nella consapevolezza che esistono questioni etiche diversificate a seconda dell'oggetto di cui si parla e dell'impiego che se ne fa.

Vorrei partire introducendo la distinzione presente nel titolo di questo contributo tra "dettaglio" e "cornice". Con "dettaglio" intendo le questioni e i problemi morali specifici che si pongono durante la progettazione, lo sviluppo e l'impiego di dispositivi, app, siti web che utilizzano varie forme di intelligenza artificiale. Le questioni di dettaglio includono anche questioni di principio, che non

mettono in discussione le trasformazioni che, in un dato campo, investono le pratiche nel loro complesso, ma si pongono semplicemente come obiettivo quello di consentire di approntare strumenti più efficienti e più “sostenibili” anche da un punto di vista morale¹. Di questioni di dettaglio si occupa ad esempio il metodo di progettazione denominato “value sensitive design”, grazie a cui è possibile progettare dispositivi che sostengono e promuovono valori etici fondamentali. L’etica non interviene, quindi, a valle, quando l’applicazione tecnologica è già disponibile per valutarne l’impatto etico, né a monte, cioè prima che inizi la fase di progettazione, individuando principi etici che dovrebbero vincolare il processo creativo; essa accompagna tutta la fase di sviluppo per creare “oggetti” che sono già sensibili a valori.

Le questioni di “cornice”, invece, investono il contesto più ampio; si chiedono in che modo e in che misura le relazioni, le attività, gli scopi comuni vengono profondamente alterati dalle “innovazioni” apportate dall’intelligenza artificiale e se valori che consideriamo come patrimonio comune o che avvertiamo come vitali possono essere da esse intaccati. Inoltre, l’attenzione per la cornice ricorda che gli strumenti che si basano sull’intelligenza artificiale si collocano all’interno di reti, pratiche e relazioni che preesistono e che molto spesso influenzano il funzionamento dei dispositivi che utilizziamo. In questo contributo vorrei soffermarmi sulle questioni di cornice, senza pretendere di instaurare una gerarchia valoriale. Non voglio sostenere, in breve, che questi problemi siano prioritari e più importanti rispetto a quelli di dettaglio o che i filosofi dovrebbero dedicarsi a essi perché più consoni con un certo spirito “a volo di uccello” della riflessione filosofica o una vocazione a occuparsi di “questioni prime”. Ritengo, invece, che oggi sia altrettanto importante che il filosofo “si sporchi le mani” lavorando a stretto contatto con chi progetta e costruisce artefatti intelligenti, offrendo così un servizio insostituibile e una prospettiva peculiare (almeno finché i filosofi stessi non saranno sostituiti dall’intelligenza artificiale, mi si perdoni la battuta). Tuttavia, è sicuramente importante che il filosofo che si occupa di questioni di dettaglio abbia presenti anche le questioni di cornice e sia disposto a misurarsi con esse.

I problemi di cornice possono essere affrontati in molti modi, che si presentano come generali nella loro ambizione di abbracciare questioni generali. Possiamo, ad esempio, chiederci in modo del tutto generale quale possa essere l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla forma di vita umana. Questo ordine di problemi ricorda quanto già è stato notato per le biotecnologie. Ad esempio, in un celebre saggio Ronald Dworkin si è chiesto più di vent’anni fa in quale modo l’introduzione di tecnologie capaci di modificare il patrimonio genetico, e quindi di incidere profondamente sulla vita biologica individuale e collettiva, potesse mutare i valori di cornice che governano le nostre interazioni e le attribuzioni di responsabilità. Secondo Dworkin, questi interventi hanno l’effetto di spostare il confine tra caso e scelta, tra gli eventi che sono il prodotto di meccanismi naturali non controllabili a pieno dall’essere umano e le azioni che deliberatamente gli esseri umani eseguono. Mentre gli eventi naturali imprevedibili e incontrollabili non sollecitano una reazione morale, le conseguenze delle azioni (e delle omissioni) chiedono invece che l’autore ne renda conto; in breve, sollecitano una presa di responsabilità e innescano una dinamica comunicativa reciproca tra le persone coinvolte². Processi che tradizionalmente sfuggono al controllo umano, grazie alla tecnica diventano fenomeni per la cui comparsa o mancata comparsa si può chiedere conto a qualcuno, moralmente e anche giuridicamente. Si pensi ai casi in cui sono stati trascinati in tribunale i medici perché non avevano prospettato la possibilità ai genitori di ricorrere alla diagnosi pre-impianto o prenatale, prevenendo così la nascita di un bambino con gravi patologie genetiche, o i genitori stessi da parte dei figli, perché avevano deciso di continuare la gravidanza, nonostante l’accertata presenza nell’embrione o nel feto di patologie, infliggendo così alla persona ricorrente in giudizio una vita non degna di essere vissuta.

¹Si veda Umbrello, Steven, 2023. *Oggetti buoni. Per una tecnologia sensibile ai valori*, Roma: Fandango.

²Per una concezione “comunicativa” della responsabilità, si veda Galletti, Matteo. 2018. *Reciprocamente responsabili. La responsabilità morale tra naturalismo e normativismo*, Pisa: ETS.

Sono casi estremi, ricordati solo perché testimoniano la mobilità del confine tra caso e scelta e la sua rilevanza per giudizi, pratiche e modi di vita. Sintetizza così Dworkin:

La struttura [complessiva della nostra esperienza morale ed etica] dipende da una fondamentale distinzione tra ciò per cui siamo responsabili nell'azione o nella decisione, individualmente o collettivamente, e ciò che è a noi dato, come uno sfondo sui cui possiamo agire o decidere, ma che non possiamo cambiare. [...] Per chiunque la distinzione, a prescindere da come la si descrive, segna un confine tra chi e cosa siamo, di cui è responsabile una volontà divina o un semplice processo cieco, e le cose che facciamo con questa eredità, di cui siamo responsabili noi, da soli o insieme. [...] Il confine cruciale tra caso e scelta è la spina dorsale della nostra etica e della nostra moralità e ogni serio spostamento di questo confine è una delicata dislocazione³.

La preoccupazione fondamentale di fronte ai progressi della genetica si poteva riassumere per Dworkin in questi termini:

Il terrore che molti di noi provano pensando all'ingegneria genetica non è paura di qualcosa di sbagliato; è piuttosto paura di perdere la presa su ciò che è sbagliato. Non abbiamo il diritto di pensare che anche i più drammatici spostamenti del confine tra caso e scelta mettano in discussione la moralità stessa (sarebbe una grave confusione questa), eliminando un giorno la distinzione tra giusto e sbagliato. Ma abbiamo il diritto di preoccuparci che le nostre convinzioni più salde siano, in larga parte, indebolite, che finiremo in una sorta di caduta libera morale, che dovremmo riflettere su uno sfondo inedito e con risultati incerti⁴.

L'esito è lo spaesamento, un senso di "vertigine morale", per usare un'espressione che non è di Dworkin, ma di Michael Sandel⁵, e che si attaglia perfettamente al senso di questo discorso. In chiusura Dworkin ricorda che non si tratta di un'esperienza nuova perché "giocare con il fuoco" e quindi mettere a rischio le opinioni più consolidate e gli sfondi più rassicuranti è una costante della storia dell'umanità fin dai tempi di Prometeo: "Giochiamo con il fuoco e ne accettiamo le conseguenze, perché l'alternativa è la codardia di fronte all'ignoto"⁶.

La rivoluzione biotecnologica e la rivoluzione digitale hanno molti punti di contatto e le caratteristiche dello spaesamento morale descritte da Dworkin possono presentarsi anche per l'irruzione dell'intelligenza artificiale. Non abbiamo paura di qualcosa di sbagliato: possiamo pensare che ci sia nelle applicazioni tecnologiche, ma temiamo di perdere qualcosa di cruciale e immaginiamo mondi futuri davanti a cui ci troviamo spaesati. Un mondo automatizzato rischia di mettere in discussione le distinzioni etiche che ci aiutano a pensare la realtà; probabilmente è in gioco qualcosa di diverso dalla differenza tra lo sfondo imm modificabile su cui ci muoviamo e le attività che possiamo portare avanti su questo sfondo. L'intelligenza artificiale minaccia di alterare drammaticamente quelle attività, in contesti estremamente importanti per la relazionalità umana: si pensi alla cura della salute o alle relazioni romantiche. E forse, a seguito di un processo cumulativo e di una introduzione non sempre meditata di dispositivi all'interno di varie sfere dell'esistenza, si assisterà a un mutamento della natura umana stessa.

Si tratta di un timore ben radicato, di cui non è difficile trovare esempi anche in epoche distanti dai sogni tecnologici e progettuali attuali, ma in cui la prospettiva dell'automazione era ben presente, in forme meno raffinate ma ugualmente incisive per la vita quotidiana. Si prenda, ad esempio, quanto John Stuart Mill scriveva nel 1859 sulla natura umana, nel saggio dedicato a una difesa filosofica e appassionata della libertà. Secondo Mill, sbaglia profondamente chi disegna la natura umana come una macchina programmata secondo un modello e un insieme di istruzioni che la faranno funzionare

³Dworkin, Ronald, 2000. *Sovereign Virtue. The Theory and Practice of Equality*, 443-444. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

⁴Dworkin, 446.

⁵Sandel, Michael, 2004. *The Case Against Perfection: Ethics in the Age of Genetic Engineering*, Cambridge: Belknap Press. Al contrario di Dworkin, Sandel ha un atteggiamento fortemente critico nei confronti delle biotecnologie.

⁶Dworkin, 446.

in modo automatico. L'immagine più efficace per catturare l'identità degli esseri umani è invece quella di una pianta "che ha bisogno di crescere e svilupparsi in ogni direzione, assecondando la tendenza di quelle forze intime che ne fanno una cosa viva". Chiede Mill di immaginare automi dalla forma umana che siano capaci di svolgere molteplici attività già svolte dagli esseri umani: la costruzione di case, la coltivazione del grano, il combattimento in guerra, la celebrazione di processi, la recitazione di preghiere. Si noti, alcune di queste funzioni sono oggi più una fantasia: i droni sono sempre più impiegati nelle guerre, come i fatti di questi anni recenti hanno tristemente insegnato, e periodicamente ritorna la notizia di tentativi di affidare a robot o ChatGPT la composizione di omelie e preghiere. La prospettiva della sostituzione allarmava già Mill, secondo cui "sarebbe una grave perdita, barattare per simili automi gli uomini veri e le donne vere, anche quelli che di certo, pur abitando oggi le parti più civili del pianeta, sono senza alcun dubbio soltanto smunti esemplari di ciò che la natura può produrre e produrrà"⁷. Persino l'essere umano meno vitale è incomparabile a una macchina; pensare a un automa che sostituisce nell'attività se non addirittura nella decisione appariva a Mill come una sciagura e una reale perdita di valore.

Uno dei temi di cornice è relativo al rapporto tra essere umano e macchina e agli effetti che una sostituzione o un affiancamento nelle varie attività potrebbe avere. Gli scenari distopici possono aiutare a riflettere su queste implicazioni ma rischiano nondimeno di essere fuorvianti. Per rispondere ai problemi della cornice, occorre interrogarsi caso per caso su quali elementi strutturali di un'attività o di una modalità di relazione sarebbero intaccati, quali sarebbero trasformati e se la perdita di valore registrata può essere in qualche modo compensata. Senza dubbio l'intelligenza artificiale promette di fare meglio e più velocemente cose che ora facciamo e, forse, di farne altre che oggi non sappiamo fare. Promette di diagnosticare meglio, di calcolare più velocemente, di ridurre gli incidenti automobilistici, di risparmiare tempo e fatica. Se questi possono essere in ogni occasione definiti guadagni è una questione aperta, ma ammettiamo che effettivamente lo siano, per lo meno in certi contesti. Avere un dispositivo che diagnostica in modo più affidabile una patologia, massimizzando così la probabilità che si possa intervenire in tempo costituisce un beneficio che difficilmente sarebbe contestabile, se effettivamente le conseguenze sono quelle descritte e il margine d'errore è piccolo o nullo. Ma sul piatto della bilancia conviene posizionare anche effetti che non sono così ovvi all'apparenza.

Vicariare attività implica anche alterare l'esperienza che gli esseri umani fanno del mondo. Svolgere azioni anche semplici, come guidare una macchina, presuppone l'acquisizione di alcune abilità fondamentali; alcuni di noi riescono a portarle al massimo grado, dimostrandosi particolarmente virtuosi. L'automazione prospetta la possibilità che queste abilità divengano inutili, insieme alle capacità percettive che le accompagnano. Se la macchina guida in modo completamente autonomo, chi viene trasportato non avrà più bisogno di essere in grado di governarla e quindi di sviluppare quelle abilità che lo mettono nelle condizioni di farlo. Questa inessenzialità dell'abilità fa in modo che non si registri la necessità nemmeno di vedere il mondo in un certo modo. Chi è abile in un determinato dominio, è abituato a vedere la realtà di quel dominio sotto un certo aspetto e a codificare percettivamente gli elementi di quel mondo come ostacoli oppure opportunità; chi possiede la stessa abilità non avrà la stessa attenzione verso i particolari, come può giudicare chi non è in grado di guidare e osserva il comportamento di chi invece è particolarmente abile a farlo. Aristotelicamente, essere in possesso di un'abilità significa avere una percezione determinata del mondo. Per descrivere questo fenomeno, si parla di *deskilling*, un termine che originariamente indicava dequalificazione della forza lavoro in seguito all'introduzione dell'automazione, ma possiamo intendere il termine in un'accezione più ampia, che indica il processo di perdita di abilità specifiche, in seguito alla delega

⁷Mill, John Stuart, 1999. *La libertà*. In John Stuart Mill, *La libertà, L'utilitarismo, L'asservimento delle donne*, 145-146. Milano: Rizzoli.

a processi automatici nello svolgimento di svariate attività⁸. E, come ha sottolineato David Zoller, questo esito porta con sé la perdita di opportunità di esperienza: “Inseguire automazioni ‘intelligenti’ potrebbe metterci nella condizione di abitare qualsiasi nicchia (*niche*) senza avere alcuna abilità o attenzione. Ma non staremmo davvero abitando una nicchia percettiva nel senso pieno del termine: gli oggetti all’interno della nicchia, che chi è abile riesce a vedere ed esplorare, non sono ‘là’ per noi novizi”⁹.

Un altro esempio è costituito dall’introduzione di robotica intelligente nell’ambito delle relazioni di cura, soprattutto (ma non solo) nel settore geriatrico. Vera Tripodi ricorda che il Giappone, ad esempio, ha investito risorse pubbliche e private ingenti nella ricerca e sviluppo dei robot assistenziali negli ultimi 15 anni ma persiste anche in quel paese una pervicace resistenza all’introduzione effettiva di questi dispositivi nelle case e nelle strutture sanitarie. Abbondano anche nella letteratura filosofica esperimenti mentali su residenze per anziani totalmente automatizzate che descrivono distopie future, in cui la vita per le persone lì ospitate scorre in maniera inquietante in assenza di relazioni significative e di contatti anche fisici con altri esseri umani. Per quanto esse siano in grado di condurre vite piacevoli in una casa di cura automatizzata, ci si può legittimamente chiedere quale sia il loro reale benessere¹⁰. Questa domanda costituisce un punto importante, su cui anche Tripodi riflette. L’introduzione dell’automazione, la sostituzione del robot con l’essere umano, non ha solo l’effetto di comprimere la gamma di abilità che gli esseri umani possono avere bisogno di acquisire e sviluppare ma può trasformare radicalmente le relazioni intersoggettive. Tripodi sottolinea che una relazione di cura contiene un elemento *intenzionale* imprescindibile, perché ci si sente realmente accuditi se chi ci presta cura e attenzione lo fa in modo deliberato e non automatico. Sostituire in questi contesti gli esseri umani ai robot significa snaturare la prestazione di cura e gran parte della robotica oggi utilizzata è capace solo di cura comportamentale¹¹. Un altro elemento che all’apparenza distingue la relazione di cura tra esseri umani e l’interazione tra essere umano e macchina è l’assenza di “tocco”, nel senso fisico del termine. Come è stato sostenuto, la presenza, il tocco e l’ascolto sono elementi fondamentali in una relazione di cura e, per lo meno adesso, non replicabili da parte dei robot assistenziali¹². Anche in questo caso, l’assenza di questi elementi snatura ulteriormente la relazione di cura.

Come rispondere a queste sfide di cornice? Come ho accennato, gli scenari distopici possono essere utili oppure fuorvianti e alcuni degli autori da cui ho tratto queste suggestioni partono da scenari di questo tipo. La loro utilità è del resto commisurata alla funzione per i quali mobilitiamo la loro immaginazione. Se pretendiamo di trarre da essi indicazioni normative *tout-court*, per cui dal pensare possibili mondi popolati dalla desolazione prodotta dalle macchine deriviamo indicazioni su quali tecnologie mettere al bando o giudizi totalizzanti sulla “tecnica”, facciamo un cattivo servizio alla

⁸Oltre a perdere abilità, il meccanismo di delega sembra prefigurare anche una perdita di autorità. Se l’intelligenza artificiale decide o diagnostica meglio dell’essere umano, sarà il suo giudizio a divenire paradigmatico e quindi standard di valutazione comparativa per qualsiasi scelta clinica presa da esseri umani. Con la differenza che mentre un agente umano è mediamente in grado di esibire ragioni per le scelte che ha compiuto, la macchina non riesce a farlo. Cfr. Battaglia, Fiorella, «Algoritmi predittivi e ingiustizia epistemica». In Matteo Galletti, Silvano Zipoli Caiani (cur.), *Filosofia dell’intelligenza artificiale. Sfide etiche e teoriche*, 63-82. Bologna: Il Mulino.

⁹Zoller, David. 2017. “Skilled Perception, Authenticity, and the Case Against Automation”. In Patrick Lin, Ryan Jenkins, Keith Abney (cur.), *Robot Ethics 2.0*, 84. New York: Oxford. Si vedano anche Vallor, Shannon, “Moral Deskilling and Upskilling in a New Machine Age: Reflections on the Ambiguous Future of Character”. In *Philosophy & Technology* 28 (2015): 107-124; Formosa, Paul, “Robot Autonomy vs. Human Autonomy: Social Robots, Artificial Intelligence (AI), and the Nature of Autonomy”. In *Minds and Machines*, 31 (2021): 595-616.

¹⁰Questo scenario inquietante è vividamente descritto da Sparrow, Robert. “Robots in Aged Care: A Dystopian Future?” *AI & SOCIETY*. November 7, 2015. doi:10.1007/s00146-015-0625-4.

¹¹Tripodi Vera, 2024. «Robotica sociale e assistenza sanitaria». In Matteo Galletti, Silvano Zipoli Caiani Silvano (cur.), *Filosofia dell’intelligenza artificiale. Sfide etiche e teoriche*, 181-204. Bologna: Il Mulino.

¹²Stokes, Felicia, and Amitabha Palmer. “Artificial Intelligence and Robotics in Nursing: Ethics of Caring as a Guide to Dividing Tasks Between AI and Humans.” *Nursing Philosophy*. Wiley, July 2020. doi:10.1111/nup.12306.

riflessione, anche solo per il fatto che sono sempre immaginabili scenari diametralmente opposti o comunque meno foschi. E in questo caso le conclusioni normative da trarre sarebbero ovviamente diverse. Possiamo però utilizzarli con una funzione *euristica*, perché aiutano a mettere a fuoco ciò che siamo disposti a sacrificare per ottenere qualche altro beneficio e ciò che in realtà resiste a questa operazione di bilanciamento e la cui assenza percepiremo come una perdita e una diminuzione di valore. Oltre a ciò, gli scenari immaginari possono aiutare anche a pensare in che modo i contesti e le relazioni possono essere trasformate dalle tecnologie. Le riflessioni di Dworkin ci invitano a pensare la paura di fronte all'inedito tecnologico come una forma di spaesamento che non necessariamente è terrore paralizzante. Sebbene la prospettiva di una futura interazione tra esseri umani e dispositivi intelligenti sempre più pervicace ci disorienti, dovremmo distinguere questo sentimento di instabilità quando percepiamo, per così dire, le “scosse di assestamento” anche molto violente, e il terrore di fronte alla prospettiva che tutto l'edificio crolli. Dovremmo, in breve, abituarci anche a esplorare la possibilità che l'introduzione di nuove tecnologie ristrutturino relazioni e attività in modi che non possiamo derubricare a priori come perdite di valore. Come scrive Coeckelbergh: “I significati dei concetti di “salute”, “affiliazione”, ecc. non sono indipendenti dalle tecnologie dell'informazione ma sono in parte costituiti da queste tecnologie. Mutano mentre la tecnologia muta”¹³. Per questo Coeckelbergh invita a adottare una concezione non meramente strumentalistica della tecnologia, in cui il proposito della valutazione non può essere soltanto immaginare se e in che misura l'uso di dispositivi intelligenti promuova il benessere individuale consentendo l'esercizio di capacità fondamentali, ma anche il modo in cui l'interazione con i robot trasforma quelle capacità e le pratiche che le incorporano. L'esito di queste trasformazioni può essere in alcuni casi indesiderabile, alla luce dei valori e delle preoccupazioni che possiamo avere oggi (ma che potrebbero trasformarsi nel tempo anche per effetto delle tecnologie che usiamo), e in altri casi invece del tutto integrabile senza alterare le pratiche attuali o creandone di nuove. Probabilmente ci sono mansioni e attività in cui la delega all'automazione non è la soluzione migliore e molte altre in cui essa può essere positiva solo se integrata non solo con il controllo ma anche con la presenza stessa dell'essere umano. Il fin troppo banale *caveat* di tenersi lontani tanto da prospettive “apocalittiche” quanto da prospettive “integrate” deve essere accompagnato da un intreccio di capacità, attitudini e strumenti, anche quando si affrontano questioni di cornice: capacità immaginativa, analisi razionale, attenzione ai dati empirici.

¹³Coeckelbergh, Mark. “How I Learned to Love the Robot’: Capabilities, Information Technologies, and Elderly Care.” *Philosophy of Engineering and Technology*. Springer Netherlands, 2012. doi:10.1007/978-94-007-3879-9_5.

Le voci di Sophia, numero 3, 2024. ISSN: 2975-0156

L'uso dell'intelligenza artificiale nella sanità: etica, strumenti e prospettive

di David Vannozi, Università Telematica Pegaso (Direttore generale)
e Med.E.A. – Higher Education Institution Malta (CEO)

doi: [10.14672/VDS20243IP12](https://doi.org/10.14672/VDS20243IP12)

(<http://www.doi.org/10.14672/VDS20243IP12>)

L'uso dell'intelligenza artificiale nella sanità: etica, strumenti e prospettive © 2024 by David Vannozi is licensed under CC BY-SA 4.0

Abstract

L'articolo fornisce una panoramica sull'applicazione dell'intelligenza artificiale (AI) nel settore sanitario, esplorandone strumenti, prospettive e sfide etiche. L'interesse verso l'AI in sanità è aumentato in particolare con la pandemia COVID-19, che ha accelerato l'adozione di tecnologie avanzate per migliorare diagnosi, terapia e monitoraggio dei pazienti. Negli anni '50, i concetti di AI, Machine Learning (ML) e Deep Learning (DL) hanno iniziato a svilupparsi con il Test di Turing. Dagli anni '70, l'evoluzione tecnologica e la crescita dei big data hanno consentito all'AI di trasformarsi, passando da approcci basati sulla conoscenza a quelli basati sui big data.

Recenti sviluppi hanno permesso di ricavare regole predittive da variabili cliniche, tramite algoritmi di ML e architetture di DL che semplificano l'estrapolazione dei dati. Questi progressi hanno reso l'AI & Advanced Analytics una tecnologia chiave che può personalizzare servizi e fare previsioni, portando valore senza precedenti. Tuttavia, è essenziale un quadro normativo che affronti le implicazioni socio-etiche dell'AI nella sanità.

In Italia, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destina ingenti risorse alla sanità digitale e alla telemedicina, mentre a livello europeo e internazionale sono stati sviluppati regolamenti per un uso responsabile dell'AI. Il settore sanitario è in crescita nell'adozione dell'AI, e secondo IDC il mercato globale dei big data sanitari raggiungerà i 58,4 miliardi di dollari entro il 2026.

L'AI in sanità è applicata in molteplici campi: clinico, biomedico, salute pubblica e amministrazione. Nella clinica, ad esempio, la radiologia, la cardiologia e la medicina d'urgenza utilizzano AI per diagnosi e gestione del paziente. La telemedicina e strumenti di NLP supportano la gestione di cartelle cliniche elettroniche, migliorando diagnosi e previsioni. In campo chirurgico, la robotica basata su AI permette interventi complessi anche a distanza. Altri usi includono l'imaging cardiaco automatizzato e i modelli per la diagnosi precoce di malattie renali e neurologiche.

Dal punto di vista etico, restano aperte questioni sulla sicurezza dei pazienti, sulla privacy, sull'accesso equo e sulla responsabilità legale, che richiedono attenzione normativa e linee guida standardizzate per gestire le implicazioni di queste tecnologie avanzate.

Le voci di Sophia, numero 3, 2024. ISSN: 2975-0156

Keyword: Intelligenza Artificiale (AI), Sanità digitale, Machine Learning (ML), Telemedicina, Big Data

The article provides an overview of the application of artificial intelligence (AI) in healthcare, exploring its tools, perspectives and ethical challenges. Interest in AI in healthcare has increased particularly with the COVID-19 pandemic, which accelerated the adoption of advanced technologies to improve diagnosis, therapy and patient monitoring. In the 1950s, the concepts of AI, Machine Learning (ML) and Deep Learning (DL) began to develop with the Turing Test. Since the 1970s, technological evolution and the growth of big data have allowed AI to transform from knowledge-based to big data-based approaches.

Recent developments have made it possible to derive predictive rules from clinical variables, using ML algorithms and DL architectures that simplify data mining. These advances have made AI & Advanced Analytics a key technology that can personalise services and make predictions, bringing unprecedented value. However, a regulatory framework that addresses the socio-ethical implications of AI in healthcare is essential.

In Italy, the National Recovery and Resilience Plan (PNRR) allocates significant resources to digital health and telemedicine, while regulations for the responsible use of AI have been developed at European and international level.

The healthcare sector is growing in AI adoption, and according to IDC, the global healthcare big data market will reach \$58.4 billion by 2026.

AI in healthcare is applied in multiple fields: clinical, biomedical, public health and administration. In clinical, for example, radiology, cardiology and emergency medicine use AI for diagnosis and patient management. Telemedicine and NLP tools support the management of electronic medical records, improving diagnosis and prediction. In the surgical field, AI-based robotics enable complex operations even at a distance. Other uses include automated cardiac imaging and models for early diagnosis of kidney and neurological diseases.

From an ethical perspective, questions remain about patient safety, privacy, equitable access and legal liability, which require regulatory attention and standardised guidelines to manage the implications of these advanced technologies.

Keywords: Artificial Intelligence (AI), Digital Health, Machine Learning (ML), Telemedicine, Big Data

Introduzione

Il presente articolo mira a fare un breve e non esaustivo resoconto delle possibili applicazioni dell'intelligenza artificiale al mondo della sanità elencandone gli strumenti, le prospettive e le possibili applicazioni. Conclude con una breve disamina dei problemi etici da risolvere.

Negli ultimi anni, è notevolmente cresciuto l'interesse per il tema dell'intelligenza artificiale (AI) in generale, ma è stata la pandemia di COVID-19 che ha accelerato lo sviluppo e la diffusione di applicazioni di intelligenza artificiale nelle aree mediche e cliniche.

I comportamenti intelligenti sono alla base delle numerose attività decisionali in Medicina, quali la diagnosi, la terapia, la prognosi e la gestione del monitoraggio del paziente. Tali attività, oltre a essere caratterizzanti della pratica clinica, prevedono la capacità di fondere e usare conoscenze di base, conoscenze specifiche sul paziente, sul contesto ambientale e altro, al fine di prendere la migliore decisione possibile rispetto all'evoluzione dello stato di salute del paziente (o di interi gruppi di pazienti).

Il concetto Intelligenza Artificiale, Machine Learning e Deep Learning apparve per la prima volta in articoli e ricerche negli anni '50 grazie alle intuizioni del test di Turing, e veniva utilizzato per definire se una macchina fosse in grado di pensare e di essere considerata "intelligente".

I primi studi, e relativi sistemi software, inerenti l'AI-M sono comparsi nei primi anni '70. L'avvento di computer sempre più potenti, l'evoluzione dell'informatica e la disponibilità di un'enorme mole di dati, grazie a Internet e alle molteplici piattaforme "social", hanno spostato l'interesse dell'AI-M da applicazioni basate sulla conoscenza ad applicazioni basate sui Big Data, dove è possibile estrarre dai dati conoscenza e informazioni in essi nascoste (Data Mining).

Gli sviluppi recenti nel campo del Machine Learning hanno permesso di ampliare la natura e la numerosità delle variabili eterogenee in ingresso rispetto agli approcci noti nella statistica classica, e di ricavare regole di classificazione e di predizione in grado di cogliere aspetti complessi nei dati a disposizione.

Negli approcci "tradizionali" del Machine Learning, le variabili sono ricavate sia direttamente dai dati clinici (come i dati di laboratorio), sia mediante misure ed estrapolazioni effettuate dagli operatori, come nel caso di osservazioni effettuate nell'ambito dell'imaging diagnostico. Negli ultimi anni, uno dei fattori di successo più significativi dell'AI è stata la semplificazione di questa fase di estrapolazione dei dati, mediante l'utilizzo di nuove architetture di reti neurali artificiali denominate collettivamente metodi di Deep Learning.

Le applicazioni di AI & Advanced Analytics rappresentano la più importante tecnologia abilitante di oggi: hanno un impatto estremamente concreto, perché consentono di identificare schemi nascosti, fornire servizi personalizzati, apprendere dai dati e fare previsioni. In questo modo portano l'analisi di scenari complessi a risultati semplici, fornendo un valore senza precedenti.

Tuttavia, come per altri progressi tecnologici, l'AI nel campo dell'assistenza sanitaria presenta vantaggi e rischi specifici e necessita di un proprio quadro normativo che affronti le implicazioni socio-etiche del suo utilizzo.

A questo proposito sono stati pubblicati molti Rapporti e linee guida, a livello sia nazionale che europeo e internazionale, tra i quali, la Commissione europea ha presentato il proprio Regolamento in materia di Intelligenza Artificiale per disciplinare lo sviluppo, l'uso e la commercializzazione di queste tecnologie, e l'Italia ha lanciato, grazie al lavoro congiunto di tre Ministeri, il Programma nazionale Strategico sull'Intelligenza Artificiale, che identifica 24 raccomandazioni di intervento per il triennio 2022-2024 e indica i macro-capitoli di finanziamento per colmare il divario oggi esistente tra l'Italia e le nazioni europee di riferimento.

Il mercato dell'intelligenza artificiale

Negli ultimi anni, il panorama europeo dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale (AI) è in continua evoluzione. Per la sua crescente importanza in tutti gli ambiti, l'intelligenza artificiale è stata inserita nell'elenco delle priorità della Commissione Europea.

I dati evidenziano una crescita dell'ecosistema italiano dell'*Artificial Intelligence*¹. Sempre più imprese e consumatori si avvicinano a questa tecnologia emergente, che ha tutto il potenziale per diventare un fattore centrale nella trasformazione digitale di imprese, della PA e della società nel suo complesso, grazie anche alle risorse pubbliche rese disponibili dal piano Next Generation EU.

La Sanità è al primo posto in termini di crescita tra tutti i settori che generano dati, che sono un bene preziosissimo in tale settore, purché siano gestiti con infrastrutture tecnologiche robuste, resilienti, performanti e sicure. Rischiare di perdere o alterare dati in ambito sanitario potrebbe mettere a rischio la vita di una persona o l'intera operatività di una struttura sanitaria.

I big data provenienti dal mondo della sanità sono certamente una ricchezza enorme per tutti: per la salute dei pazienti e per le organizzazioni sanitarie. Ma per analizzarli e interpretarli in maniera efficace, affinché assumano valore e si trasformino in preziose informazioni, servono condivisione della conoscenza, competenze specifiche, formazione, integrazione tra tutti gli attori del sistema, infrastrutture uniche, sicurezza. Soltanto a queste condizioni i big data potranno costituire la base di una tecnologia abilitante dell'ecosistema sanitario che ci porterà verso una *data driven health*.

fonte: IDC - International Data Corporation

Un'analisi previsionale fino al 2025 dell'International Data Corporation, vede la Sanità con un +36%, al primo posto in termini di crescita tra tutti i settori che generano dati.

Nel campo dei *big data* nell'*Healthcare*, si prevede che il mercato globale raggiungerà i 58,4 miliardi di dollari entro il 2026 in gran parte derivanti dagli ingenti investimenti nordamericani in cartelle cliniche elettroniche, strumenti di gestione delle pratiche e soluzioni per la gestione del personale².

Analisti di settore, politici e istituzioni concordano sul fatto che l'uso dei big data in sanità possa far risparmiare ingenti somme al sistema sanitario, soprattutto con riferimento alla razionalizzazione delle risorse.

Da evidenziare che il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), che prevede lo stanziamento di circa 15 miliardi di euro per la Digital Health, nel programma Missione 6 Salute, prevede lo

¹Politecnico di Milano, Osservatorio Artificial Intelligence, 2022. *Artificial Intelligence: l'Italia s'è desta!*, 4-58. Milano: Politecnico di Milano.

²Mordor Intelligence, 2020. *Big Data Market Research Report*.

stanziamento di 7 miliardi di euro per l'assistenza di prossimità e per la telemedicina. Tale circostanza, certamente, darà un grande impulso all'utilizzo dei big data per la sanità italiana. Gli investimenti porteranno alla moltiplicazione delle fonti di dati.

Tra le principali/nuove fonti di generazione dati vi sono la dematerializzazione di tutti i flussi sanitari, le tecnologie digitali innovative, le scelte di governance e le normative che stanno spingendo fortemente in questa direzione.

Tra queste:

- Telemedicina (spinta anche dalle recenti Indicazioni Nazionali)
- Adozione del Fascicolo Sanitario Elettronico (nuovo FSE)
- Gestione integrata delle Cartelle Cliniche Elettroniche
- Imaging diagnostico con elaborazioni mediante tecniche di Intelligenza Artificiale
- IoMT, sensoristica e wearable device per il controllo remoto e il telemonitoraggio dei pazienti
- Chirurgia a distanza e chirurgia robotica
- P4 Medicine: medicina Predittiva, Personalizzata, Preventiva e Partecipativa
- Medicina del territorio

Le applicazioni dell'AI in medicina e sanità

Il rapporto descrive i diversi campi in cui l'AI biomedica potrebbe fornire i contributi più significativi:

- pratica clinica,
- ricerca biomedica,
- salute pubblica,
- amministrazione sanitaria.

Nella pratica clinica ci sono aree mediche altamente interessate all'uso dell'AI, come la radiologia, la cardiologia, la patologia digitale, la medicina d'urgenza, la chirurgia, il rischio medico, la previsione delle malattie, l'assistenza domiciliare e la salute mentale.

Nella ricerca biomedica ci sono molti potenziali contributi dell'AI, come l'utilizzo di modelli basati sulla tecnologia che accelerano drasticamente il processo di individuazione di possibili candidati farmaci, riducendo i tempi e di conseguenza i costi del time to market, la conduzione di sperimentazioni cliniche e la medicina personalizzata.

A livello di salute globale, l'AI potrà essere molto utile nell'individuazione e nel controllo, ad esempio, di future eventuali pandemie, attraverso l'analisi in tempo reale di dati a livello mondiale. D'altro canto, durante la pandemia Covid19 è emerso quanto sia cruciale avere dei dati a tutti i livelli per il controllo ed il monitoraggio.

Per quanto riguarda il ruolo del paziente è importante sottolineare che l'AI può svolgere un ruolo significativo nell'autogestione delle malattie croniche e delle malattie che colpiscono gli anziani. Le attività di autogestione vanno dall'assunzione di farmaci alla regolazione della dieta del paziente e alla gestione dei dispositivi sanitari.

I pazienti si assumono già una responsabilità significativa per le proprie cure, compresa l'assunzione di medicinali, il miglioramento della loro alimentazione e dieta, l'attività fisica, la cura delle ferite o l'erogazione di iniezioni. L'intelligenza artificiale potrebbe aiutare nella cura di sé, anche attraverso agenti di conversazione (ad es. "chatbot"), monitoraggio della salute e strumenti e tecnologie di previsione del rischio progettati specificamente per le persone con disabilità e potrebbe limitare l'accesso di un individuo ai servizi sanitari formali.

Con gli strumenti di AI si potranno fare molti passi avanti nella gestione dei device per elaborare in tempo reale i dati per la miglior gestione del rischio del paziente.

La telemedicina fa parte di un più ampio passaggio dall'assistenza ospedaliera a quella domiciliare, con l'uso delle tecnologie di intelligenza artificiale per facilitare il passaggio. Includono sistemi di monitoraggio remoto, come la terapia video-osservata e assistenti virtuali a supporto della cura del paziente. Già prima della pandemia di COVID-19, oltre 50 sistemi sanitari negli Stati Uniti utilizzavano servizi di telemedicina e in Cina il numero di servizi a distanza è aumentato di quasi quattro volte durante la pandemia.

In Italia, per un impiego sistematico della telemedicina nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e per dare attuazione alla Comunicazione europea, il 17 Dicembre 2020 sono state emanate le linee guida di indirizzo nazionale dal Ministero della Salute³.

Esistono molti strumenti di AI basati su tecniche di Natural Language Processing e addestrati sui dati contenuti nei sistemi di cartelle cliniche elettroniche contenenti la storia clinica dei pazienti composta da dati sia strutturati sia non strutturati. Un sistema sviluppato in ambito pediatrico, addestrato con 100 milioni di dati riferiti a circa 1,4 milioni di visite condotte da oltre 500.000 pazienti, ha permesso di ottenere elevate percentuali di successo nel diagnosticare le malattie pediatriche più comuni (95% per sinusiti e altre infezioni respiratorie, 94% per l'influenza, 97% per l'infezione mani-piedi- bocca) e quelle più pericolose o complicate (97% per gli attacchi di asma, 93% per la meningite batterica e per la varicella, 93% per la rosolia, 90% per la mononucleosi), con percentuali di sensibilità e specificità simili a quelle osservate tra i medici più esperti.

Esistono anche sistemi di AI sviluppati durante la pandemia del COVID-19 per supportare la diagnosi. Uno studio ha valutato le prestazioni di un sistema di AI nel rilevare pazienti con COVID-19 analizzando le radiografie del torace e dimostrando la sua affidabilità rispetto all'operato di sei radiologi con una sensibilità dell'85% e una specificità del 61%; mentre un altro ha dimostrato che un algoritmo di deep learning è in grado di riconoscere il COVID-19 rispetto ad altre malattie polmonari analizzando le TAC del torace dei pazienti.

La radiologia è tra le specialità mediche che hanno visto sviluppi significativi dell'AI negli ultimi anni.

Per esempio, in uno studio in ambito radiologico, l'accuratezza di un algoritmo sviluppato con l'obiettivo di rilevare la polmonite partendo da oltre 112.000 immagini radiografiche del torace è stata confrontata con quella di quattro radiologi, risultando superiore. Evidenze esistono, anche, nel campo della identificazione di tumori polmonari, dove algoritmi di *machine learning*, istruiti attraverso la scansione di oltre 34.000 radiografie toraciche, hanno raggiunto un livello di accuratezza superiore a 17 su 18 radiologi usati come confronto. Risultati simili si sono ottenuti nell'identificazione di tumori della mammella dove un sistema di AI adeguatamente istruito ha portato a una riduzione assoluta del 5,7% e 1,2% (rispettivamente negli Stati Uniti e nel Regno Unito) nei falsi positivi e del 9,4% e 2,7% nei falsi negativi, e, nel confronto con l'operato di 6 radiologi, a un aumento del 11,5% della sensibilità. Passi importanti sono stati fatti nello sviluppo di sistemi di AI in grado di diagnosticare con maggiore precisione le fratture del polso, aumentando la sensibilità dall'81% registrata nella diagnosi da parte del personale di pronto soccorso al 92% ottenuta da un sistema di AI, che ha consentito, anche, di ridurre le interpretazioni errate del 47%.

Nella patologia digitale, l'AI è stata applicata a una varietà di attività di elaborazione e classificazione delle immagini.

L'uso di linee guida standardizzate può supportare l'armonizzazione dei processi diagnostici e istopatologici, ma l'AI può aiutare a gestire la variabilità tra soggetti e operatori, nella diagnosi, nella prognosi e nella valutazione della gravità della malattia .

Accanto alla maggiore precisione nella fase di diagnosi, di prevenzione e di definizione e attivazione di modelli di cura e monitoraggio l'AI può far apprezzare il proprio valore anche nell'ambito degli

³Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, 2020. *Rapporto di Monitoraggio sull'attuazione della CSR*, 2-15.

interventi chirurgici. Si tratta in questo caso di un ambito nel quale l'innovazione sanitaria si appoggia all'automazione robotica. Ed è proprio grazie alla chirurgia robotica, gestita mediante AI, che si possono effettuare interventi sempre più complessi con maggiore precisione e anche a distanza, consentendo al medico specialista di avvalersi di un'equipe remota per intervenire senza doversi spostare.

La medicina d'urgenza può beneficiare dell'AI in diverse fasi della gestione del paziente, per una migliore definizione delle priorità dei pazienti durante il triage e nell'analisi diversi elementi della storia clinica del paziente. Attualmente, i pazienti vengono valutati con informazioni limitate nel pronto soccorso e difficili da reperire.

La disponibilità di nuove tecniche di elaborazione delle immagini cardiache basate sull'intelligenza artificiale sta rivoluzionando la pratica clinica cardiaca consentendo ai cardiologi di effettuare una valutazione più rapida dei pazienti nella loro pratica quotidiana

La generazione di ecocardiogrammi più accurati e automatizzati con l'uso dell'AI dovrebbe rivelare caratteristiche di imaging non riconosciute che faciliteranno la diagnosi di malattie cardiovascolari riducendo tempi di intervento e limiti associati all'interpretazione umana.

L'applicazione dell'AI in nefrologia si basa su un modello di deep learning per l'imaging renale ad ultrasuoni per classificare in modo non invasivo la malattia renale cronica (CKD). L'analisi digitale delle immagini istopatologiche è stata facilitata dallo sviluppo di una rete neurale di deep learning in grado di annotare e classificare le biopsie renali umane⁴. Nel tentativo di migliorare il trattamento precoce del danno renale acuto (AKI), gli scienziati hanno approfittato del diffuso aumento dei dati trovati nelle cartelle cliniche elettroniche per sviluppare un modello di intelligenza artificiale che consenta una previsione fino a 48 ore di episodi di AKI ricoverati.

Le applicazioni dell'AI in neurologia sono nell'ambito di tecniche di deep learning nella diagnostica per immagini, la generazione di modelli biofisici per l'interpretazione di dati di neuroimaging decisionale e per la interpretazione e la refertazione. Per esempio, nell'ICTUS, con l'utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale deep learning e machine learning, è possibile facilitare e parametrizzare la lettura delle TAC (le macchine sono diverse e danno risultati diversi) per poter evitare l'errore diagnostico con la standardizzazione dell'algoritmo e la successiva validazione del modello.

In questo campo, c'è una esperienza consolidata, RapidAI⁵, una tecnologia che supporta la capacità dei medici di affrontare la gestione delle emorragie intracraniche in modo più accurato e completo utilizzando l'intelligenza artificiale per analizzare rapidamente le scansioni CT in campo neurovascolare e vascolare e informare i medici di possibili emorragie.

Nel novembre 2022 ha avuto l'autorizzazione FDA per l'ultimo rilascio di RapidAI che ha una sensibilità del 97% e una specificità del 100%.

Per gli ospedali e le stroke unit mobili in prima linea nella valutazione dei pazienti, questi dati sono fondamentali per aiutare i medici a prendere decisioni di triage e portando i pazienti nel posto giusto per le cure giuste in modo più efficiente.

Questa tecnologia molto promettente anche su altre patologie, è stata utilizzata e approvata in più di 100 Paesi nel mondo, in 2000 ospedali, e ha un patrimonio di 5 milioni di scansioni.

La medicina genomica è una disciplina emergente basata sulle informazioni genomiche degli individui per guidare l'assistenza clinica e approcci personalizzati alla diagnosi e al trattamento. Poiché l'analisi di set di dati così grandi è complessa, l'AI svolge un ruolo importante nella genomica per migliorare la comprensione umana della malattia e identificare nuovi biomarcatori della malattia.

⁴Hermesen, Meyke, Thomas de Bel, Marjolijn den Boer, Eric J. Steenbergen, Jesper Kers, Sandrine Florquin, Joris J. T. H. Roelofs, et al. "Deep Learning-Based Histopathologic Assessment of Kidney Tissue." *Journal of the American Society of Nephrology*. Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health), September 5, 2019. doi:10.1681/asn.2019020144.

⁵RapidAI, *Aneurysm, pulmonary embolism and stroke software platform powered by AI* [ultimo accesso il 13 ottobre 2024], <https://www.rapidai.com/>

Le voci di Sophia, numero 3, 2024. ISSN: 2975-0156

Ci sono diversi studi condotti sul campo per dimostrare l'accuratezza di sistemi di AI finalizzati all'identificazione di neoplasie. Uno studio, che utilizzava un ampio set di dati di addestramento di quasi 130.000 immagini, ha dimostrato l'affidabilità di un sistema di *machine learning* nell'identificazione di carcinoma e di melanoma con una sensibilità rispettivamente del 96% e del 94%, assolutamente sovrapponibili a quelle di 21 dermatologi americani certificati.

Gli aspetti etici da risolvere

Sebbene l'implementazione dell'AI nel settore sanitario sia molto promettente, questo campo in rapido sviluppo solleva anche preoccupazioni per i pazienti, i sistemi sanitari e la società; queste preoccupazioni includono questioni di sicurezza clinica, accesso equo, privacy e sicurezza, uso e utenti appropriati, nonché responsabilità e regolamentazione. Pertanto, i ricercatori, il pubblico in generale e i responsabili politici hanno tutti avanzato importanti questioni bioetiche, incluso come valutare i rischi e i benefici dell'AI nell'assistenza sanitaria, come stabilire la responsabilità nella sfera dell'AI biomedica e come regolarne l'uso in questo particolare contesto ad alto rischio. Tra i temi in discussione, centrale è quello che mira a comprendere se l'AI potrebbe aumentare l'inclusione e l'equità nel trattamento delle comunità tradizionalmente sottorappresentate, o se, viceversa, si corra il rischio di perpetuare e aumentare le disparità e le disuguaglianze sanitarie esistenti.

Bibliografia

- Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, 2020. *Rapporto di Monitoraggio sull'attuazione della CSR*.
- Hermsen, Meyke, Thomas de Bel, Marjolijn den Boer, Eric J. Steenbergen, Jesper Kers, Sandrine Florquin, Joris J. T. H. Roelofs, et al. “Deep Learning–Based Histopathologic Assessment of Kidney Tissue.” *Journal of the American Society of Nephrology*. Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health), September 5, 2019. doi:10.1681/asn.2019020144.
- Mordor Intelligence, 2020. *Big Data Market Research Report*.
- Politecnico di Milano, Osservatorio Artificial Intelligence, 2022. *Artificial Intelligence: l'Italia s'è desta!*, 4-58. Milano: Politecnico di Milano.
- RapidAI, *Aneurysm, pulmonary embolism and stroke software platform powered by AI* [ultimo accesso il 13 ottobre 2024], <https://www.rapidai.com/>

Le voci di Sophia, numero 3, 2024. ISSN: 2975-0156

La Maieutica Digitale: Come il Prompt Engineering Stimola la Conoscenza in ChatGPT

di Paolo Cappella, ORCID: 0000-0002-3401-4246

e-mail: paoloelia.cappella@gmail.com

doi: [10.14672/VDS20243IP13](https://doi.org/10.14672/VDS20243IP13)

(<http://www.doi.org/10.14672/VDS20243IP13>)

La Maieutica Digitale: Come il Promt Engineering Stimola la Conoscenza in ChatGPT © 2024 by Paolo Cappella, PhD is licensed under CC BY-SA 4.0

Abstract

La maieutica, antica metodologia socratica volta a far emergere la conoscenza attraverso il dialogo, trova oggi una nuova espressione nell'era digitale attraverso il prompt engineering. Questo articolo esplora come il prompt engineering possa essere utilizzato per stimolare e guidare la generazione di conoscenza nei modelli di linguaggio avanzati come ChatGPT. Attraverso un'analisi interdisciplinare, vengono esaminati i fondamenti teorici della maieutica digitale, il ruolo del prompt engineering nell'interazione uomo-macchina, le implicazioni sociologiche ed educative e vari casi di studio che illustrano le applicazioni pratiche di questa pratica emergente. Vengono inoltre affrontate le sfide etiche e le prospettive future, offrendo una visione completa di come la maieutica digitale possa contribuire al progresso dell'educazione e della società nell'era dell'intelligenza artificiale.

Keyword: intelligenza artificiale, maieutica, ChatGPT, prompt engineering

Maieutics, an ancient Socratic methodology aimed at bringing forth knowledge through dialogue, finds new expression in the digital era through prompt engineering. This article explores how prompt engineering can be used to stimulate and guide the generation of knowledge in advanced language models like ChatGPT. Through an interdisciplinary analysis, the theoretical foundations of digital maieutics are examined, as well as the role of prompt engineering in human-machine interaction, its sociological and educational implications, and various case studies that illustrate practical applications of this emerging practice. Ethical challenges and prospects are also addressed, providing a comprehensive view of how digital maieutics can contribute to the advancement of education and society in the age of artificial intelligence.

Keywords: Artificial intelligence, Maieutics, ChatGPT, prompt engineering

Introduzione

La maieutica, pratica filosofica introdotta da Socrate nel V secolo a.C., rappresenta uno dei metodi più influenti per stimolare la riflessione critica e l'auto-scoperta della conoscenza. Il termine deriva dal greco antico "maieutiké", che significa "arte della levatrice", e riflette l'idea che il filosofo non impartisce conoscenza, ma aiuta l'interlocutore a "partorire" le proprie idee attraverso il dialogo e la domanda incisiva. Questo approccio si basa sulla convinzione che la verità risieda già all'interno dell'individuo e che il ruolo del filosofo sia quello di facilitare l'emergere di questa conoscenza latente. Nel corso dei secoli, la maieutica ha influenzato profondamente le pratiche educative e pedagogiche, promuovendo un apprendimento attivo e centrato sul discente. Con l'avvento delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale (IA), si presenta l'opportunità di rivisitare questo antico metodo in un contesto moderno, dando vita alla cosiddetta maieutica digitale. Questa nuova forma di interazione combina i principi della maieutica socratica con le capacità avanzate dei modelli di linguaggio come ChatGPT, sviluppati da OpenAI. Questi modelli, basati su reti neurali profonde e addestrati su vasti insiemi di dati testuali, sono in grado di generare risposte coerenti e contestualmente appropriate a una vasta gamma di domande e richieste.

Il prompt engineering emerge come una pratica fondamentale in questo contesto. Si tratta dell'arte di formulare input testuali in modo strategico per guidare il modello di linguaggio verso la generazione di risposte specifiche e desiderate. Attraverso una progettazione attenta dei prompt, l'utente può influenzare significativamente la qualità e la pertinenza delle risposte generate dall'IA. Questo processo riflette la natura dialogica della maieutica, in cui il confronto e l'iterazione portano a una comprensione più profonda.

La maieutica digitale non è solo una questione tecnica, ma ha profonde implicazioni sociologiche ed educative. Nell'ambito dell'educazione contemporanea, offre nuove opportunità per personalizzare l'apprendimento, stimolare il pensiero critico e sviluppare competenze digitali avanzate. Gli studenti possono interagire con l'IA per approfondire argomenti di interesse, ricevere spiegazioni su misura e colmare le proprie lacune conoscitive. Questo approccio favorisce l'autonomia dello studente e promuove un apprendimento autodiretto.

A livello sociologico, l'introduzione massiva dell'IA nella società modifica le dinamiche delle interazioni sociali e la distribuzione della conoscenza. L'accesso diffuso a strumenti come ChatGPT può democratizzare l'informazione, rendendola più accessibile a livello globale. Tuttavia, esistono rischi legati alle disuguaglianze digitali, alla privacy dei dati e alla possibile amplificazione di bias presenti nei dati di addestramento dei modelli di IA.

Questo articolo si propone di esplorare i fondamenti teorici della maieutica digitale, analizzando come il prompt engineering possa essere considerato una forma contemporanea della pratica socratica. Verranno esaminati i principi chiave che guidano l'interazione efficace con i modelli di linguaggio, le tecniche avanzate per ottimizzare i prompt e le sfide etiche e pratiche associate. Inoltre, si discuteranno le implicazioni educative e sociologiche di questa nuova frontiera dell'interazione uomo-macchina, evidenziando come possa trasformare l'apprendimento, la comunicazione e la società nel suo complesso.

Fondamenti Teorici della Maieutica Digitale

La maieutica socratica rappresenta uno dei pilastri fondamentali della filosofia occidentale e della pedagogia. Socrate, attraverso i dialoghi riportati da Platone, ci presenta un metodo di indagine che si distingue per la sua profondità e per la capacità di stimolare il pensiero critico negli interlocutori. Il termine "maieutica" deriva dal greco antico "maieutiké", che significa "arte della levatrice". Questa

metafora sottolinea come Socrate considerasse il suo ruolo simile a quello di una levatrice che assiste nel processo di nascita, ma in questo caso si tratta della nascita delle idee e della conoscenza all'interno dell'animo dell'individuo.

Uno degli aspetti chiave della maieutica è il concetto del "sapere di non sapere". Socrate riteneva che il primo passo verso la vera conoscenza fosse la consapevolezza della propria ignoranza. Questo atteggiamento di umiltà intellettuale apre la mente alla ricerca e all'apprendimento, liberando l'individuo dalla presunzione di sapere già tutto. La famosa affermazione "So di non sapere" sottolinea l'importanza di riconoscere i propri limiti come punto di partenza per la crescita personale.

Il metodo socratico si basa sul dialogo dialettico, un processo interattivo di domande e risposte che mira a esplorare idee e concetti in profondità. Socrate poneva domande incisive e talvolta provocatorie per spingere gli interlocutori a riflettere criticamente sulle proprie credenze. Questo processo aiutava a smascherare contraddizioni interne e a favorire una comprensione più autentica. L'ironia socratica è una strategia comunicativa in cui Socrate fingeva ignoranza su un argomento per incoraggiare l'interlocutore a esprimere liberamente le proprie opinioni. Questo approccio permetteva di mettere in luce le incoerenze nel pensiero dell'altro, senza confronti diretti o scontri aperti, creando un ambiente di apprendimento collaborativo dove la verità poteva emergere attraverso l'auto-riflessione.

La maieutica promuoveva la riflessione interiore come mezzo per raggiungere la conoscenza. Socrate credeva che ogni individuo possedesse già dentro di sé le verità fondamentali e che il ruolo del filosofo fosse quello di aiutare a portarle alla luce. Questo processo richiedeva un esame critico delle proprie convinzioni e una disposizione a mettere in discussione le idee preconcepite. Non era solo un metodo per acquisire conoscenza teorica, ma anche uno strumento per il miglioramento morale. Socrate sosteneva che attraverso la comprensione profonda di concetti come la giustizia, la virtù e il bene, gli individui potevano vivere vite più etiche e soddisfacenti. La ricerca della verità era quindi strettamente legata allo sviluppo del carattere e alla felicità personale.

Le idee socratiche hanno influenzato profondamente le pratiche educative contemporanee. Approcci come l'apprendimento basato sul dialogo, il problem-based learning e l'educazione centrata sullo studente riflettono i principi della maieutica. Gli educatori moderni riconoscono l'importanza di coinvolgere attivamente gli studenti nel processo di apprendimento, incoraggiandoli a formulare domande e a sviluppare capacità di pensiero critico.

Con l'avvento delle tecnologie digitali e dell'AI, il concetto tradizionale di dialogo ha subito una trasformazione significativa. Il dialogo non è più limitato alle interazioni tra esseri umani, ma si estende alle comunicazioni tra umani e macchine intelligenti. Questa evoluzione apre nuove prospettive e sfide nel modo in cui comprendiamo e pratichiamo il dialogo. Le interfacce uomo-macchina sono passate da semplici comandi testuali a sistemi avanzati di elaborazione del linguaggio naturale. Assistenti virtuali come Siri, Alexa e Google Assistant rappresentano esempi di come le macchine possano interagire verbalmente con gli utenti, utilizzando algoritmi di IA per comprendere il linguaggio umano e generare risposte appropriate. Modelli come ChatGPT si basano su reti neurali profonde e sono addestrati su vasti insiemi di dati testuali. Sono in grado di generare testo coerente e contestualmente rilevante, simulando in certa misura la conversazione umana. Questa capacità apre la possibilità di utilizzare le macchine come interlocutori in ambiti educativi, terapeutici e di intrattenimento.

Il passaggio dal dialogo umano al dialogo con le macchine solleva questioni sulla natura della comunicazione e della comprensione. Se il dialogo è un processo di scambio di significati e costruzione condivisa della conoscenza, fino a che punto una macchina può partecipare autenticamente a questo processo? La capacità delle macchine di simulare il linguaggio umano ci porta a riflettere sulla differenza tra elaborazione sintattica e comprensione semantica.

Il prompt engineering è l'arte di formulare input testuali in modo tale da guidare un modello di linguaggio verso la generazione di risposte specifiche e desiderate. In un certo senso, è una moderna incarnazione della maieutica, in cui l'utente, attraverso domande ben strutturate, stimola l'IA a

"partorire" conoscenza. I principi del prompt engineering includono chiarezza e precisione, contestualizzazione, strutturazione e l'uso di esempi guidati. Il processo è spesso iterativo, richiedendo sperimentazione e adattamento. Questo riflette la natura dialogica della maieutica, dove il dialogo è un mezzo per esplorare e approfondire la comprensione.

Le teorie cognitive e l'apprendimento costruttivista forniscono un quadro fondamentale per comprendere come gli individui acquisiscono e costruiscono conoscenza. Secondo il costruttivismo, l'apprendimento è un processo attivo in cui gli individui costruiscono nuove conoscenze basandosi sulle proprie esperienze e interazioni con l'ambiente. I principi del costruttivismo enfatizzano l'apprendimento attivo, la costruzione della conoscenza, l'importanza del contesto e il valore dell'esperienza precedente. Lev Vygotskij ha introdotto il concetto di Zona di Sviluppo Prossimale, che rappresenta la distanza tra ciò che un individuo può fare da solo e ciò che può fare con l'aiuto di un esperto o di un pari più competente. Questo concetto sottolinea l'importanza dell'interazione sociale nell'apprendimento e fornisce una base teorica per l'uso dell'IA come strumento di supporto educativo.

L'IA può essere vista non solo come uno strumento passivo, ma come un vero e proprio partner cognitivo che assiste e amplifica le capacità umane. Questa collaborazione tra uomo e macchina apre nuove possibilità per l'apprendimento, la creatività e la risoluzione di problemi complessi. Secondo la teoria dell'estensione cognitiva, le tecnologie possono estendere le funzioni cognitive umane al di là dei limiti biologici. L'IA può ampliare le capacità di elaborazione delle informazioni, analisi dei dati e generazione di idee. La collaborazione con l'IA può portare a co-creazione in ambiti come l'arte, la musica e la scrittura, analisi avanzate di grandi quantità di dati e supporto decisionale in settori come la medicina, la finanza e la gestione aziendale.

L'uso diffuso dell'IA comporta sfide etiche che devono essere affrontate per garantire un impatto positivo sulla società. Principi etici fondamentali come beneficenza, non maleficenza, autonomia e giustizia devono guidare lo sviluppo e l'utilizzo dell'IA. I modelli di IA possono riflettere e amplificare bias presenti nei dati di addestramento, portando a risultati discriminatori. È necessario implementare tecniche per identificare e correggere questi bias, come l'uso di dataset bilanciati e algoritmi correttivi. Gli utenti devono essere in grado di comprendere come l'IA prende decisioni e genera risposte; modelli interpretabili e informazioni chiare sono fondamentali per garantire la trasparenza.

La maieutica digitale si colloca all'incrocio di diverse discipline, beneficiando della sinergia tra filosofia, linguistica e tecnologia. La filosofia offre un quadro per comprendere la natura della conoscenza, l'etica e la coscienza, mentre la linguistica contribuisce con l'analisi del significato delle parole e delle frasi, e la tecnologia fornisce gli strumenti per sviluppare sistemi di IA avanzati. Questa convergenza arricchisce la maieutica digitale, consentendo di creare interazioni con l'IA che siano più significative, etiche e umane.

L'intenzionalità, concetto filosofico che si riferisce alla capacità della mente di essere diretta verso qualcosa, assume un ruolo particolare nell'interazione con l'IA, poiché quest'ultima non possiede coscienza o intenzioni proprie. Gli utenti devono guidare attivamente l'interazione, formulando prompt chiari e specifici, e interpretare criticamente le risposte dell'IA, tenendo conto delle sue limitazioni. Attribuire intenzioni all'IA può portare a fraintendimenti e aspettative irrealistiche.

Nonostante le potenzialità della maieutica digitale, esistono limiti e sfide da affrontare per garantire un uso efficace ed etico dell'IA. Limitazioni tecnologiche come la comprensione superficiale, le allucinazioni dell'IA e la dipendenza dal prompt rappresentano sfide tecniche. Esistono rischi di dipendenza tecnologica, disuguaglianze nell'accesso, etica e uso malevolo, oltre a problemi di privacy e sicurezza. È necessario promuovere l'alfabetizzazione digitale e la formazione continua, sviluppare politiche inclusive, integrare considerazioni etiche nel design dei sistemi di IA e creare normative che proteggano gli individui e la società dai rischi associati all'IA.

La maieutica digitale rappresenta un'intersezione affascinante tra filosofia antica e tecnologia moderna. Attraverso l'analisi dei fondamenti teorici, abbiamo esplorato come il prompt engineering

possa essere visto come una forma contemporanea di maieutica, utilizzata per stimolare la conoscenza e promuovere l'apprendimento attivo. Non è solo un concetto teorico, ma una pratica emergente con implicazioni concrete per il modo in cui apprendiamo, comunichiamo e viviamo. Rappresenta un'opportunità per rivisitare antiche saggezze alla luce delle tecnologie moderne, costruendo un ponte tra passato e futuro. Attraverso un uso consapevole e responsabile del prompt engineering e dell'IA, possiamo promuovere una società più informata, equa e orientata al benessere collettivo.

Il Ruolo del Prompt Engineering nell'Interazione con ChatGPT

L'interazione con modelli di linguaggio avanzati come ChatGPT rappresenta una delle innovazioni più significative nell'ambito dell'IA e dell'elaborazione del linguaggio naturale. Per sfruttare appieno le potenzialità di questi modelli, è fondamentale comprendere e applicare efficacemente il prompt engineering, l'arte di formulare input testuali in modo strategico per guidare il modello verso la generazione di output desiderati. Questa pratica diventa un ponte tra l'utente e l'IA, consentendo una comunicazione più efficace e un utilizzo ottimale delle capacità del modello.

Il prompt engineering può essere definito come il processo di progettazione e ottimizzazione di prompt, ovvero input testuali forniti a un modello di linguaggio, con l'obiettivo di ottenere risposte specifiche e pertinenti. L'importanza di questa pratica risiede nella capacità di influenzare significativamente la qualità e la rilevanza delle risposte generate dall'IA. Poiché i modelli di linguaggio generano output basandosi sui dati di addestramento e sulla comprensione statistica del linguaggio, la formulazione del prompt diventa essenziale per indirizzare il modello verso l'interpretazione corretta delle richieste.

Per sfruttare appieno le potenzialità di ChatGPT, è essenziale applicare alcune tecniche di prompt engineering. La chiarezza e la precisione nella formulazione del prompt aiutano il modello a comprendere esattamente ciò che viene richiesto, riducendo l'ambiguità e migliorando la pertinenza della risposta. La contestualizzazione fornisce al modello informazioni aggiuntive che possono guidarlo nell'elaborazione di una risposta più accurata. L'uso di istruzioni esplicite, limitazioni e vincoli permette di definire i confini entro cui il modello deve operare, mentre l'inclusione di esempi può aiutare a illustrare il formato o lo stile della risposta desiderata.

Il prompt engineering è spesso un processo iterativo. Dopo aver ricevuto una risposta dall'IA, l'utente può valutare se essa soddisfa le proprie esigenze e, in caso contrario, modificare il prompt di conseguenza. Questo processo di affinamento continuo riflette l'interazione dialogica tipica della maieutica, dove attraverso domande successive si arriva a una comprensione più profonda. Questa iterazione consente di migliorare gradualmente l'efficacia dei prompt, adattandoli alle specificità del compito e alle risposte ottenute.

Nonostante il prompt engineering sia uno strumento potente per ottimizzare l'interazione con modelli di linguaggio come ChatGPT, presenta una serie di sfide e limitazioni che gli utenti devono affrontare. I modelli di linguaggio, pur essendo avanzati, non possiedono una comprensione profonda del contesto umano. Elaborano le informazioni basandosi su pattern statistici presenti nei dati di addestramento, il che può portare a risposte che mancano di coerenza o pertinenza in situazioni complesse o altamente contestualizzate. La lingua naturale è intrinsecamente ambigua e soggetta a interpretazioni multiple; un prompt che per un utente umano sembra chiaro può essere interpretato in modo diverso dal modello, portando a risposte non previste.

I modelli di IA possono riflettere e amplificare bias presenti nei dati di addestramento, sollevando preoccupazioni etiche e pratiche sull'affidabilità e l'equità dei risultati. Il risultato prodotto dal modello

è altamente sensibile al prompt fornito: anche piccole variazioni nella formulazione possono portare a risposte significativamente diverse, rendendo difficile per gli utenti meno esperti ottenere l'output desiderato senza un processo di tentativi ed errori. Nonostante la loro potenza, i modelli come ChatGPT hanno limitazioni intrinseche. Possono fornire informazioni inesatte, mancare di conoscenza su eventi o dati successivi alla loro data di addestramento o fallire nel seguire istruzioni complesse che richiedono ragionamento logico profondo. L'elaborazione e la formulazione di prompt efficaci possono richiedere uno sforzo cognitivo significativo, specialmente in compiti complessi.

Per affrontare queste sfide e migliorare l'efficacia del prompt engineering, sono state sviluppate diverse tecniche avanzate. Il *few-shot learning* implica l'inclusione di alcuni esempi nel prompt per illustrare al modello il tipo di risposta desiderata, aiutando il modello a cogliere meglio il formato e lo stile richiesti. Nello *zero-shot learning*, si richiede al modello di svolgere un compito senza fornire esempi, ma specificando chiaramente le istruzioni, utile per testare la capacità del modello di generalizzare a nuovi compiti. Il *chain-of-thought prompting* incoraggia il modello a "pensare ad alta voce", fornendo una spiegazione passo-passo nel risolvere un problema, migliorando le prestazioni in compiti che richiedono ragionamento o calcoli complessi.

Il *prompting* gerarchico consiste nel suddividere un compito complesso in sottocompiti più semplici e fornire prompt separati per ciascuno, aiutando a gestire compiti che richiedono diverse fasi di elaborazione. L'utilizzo di *token speciali* o formattazione, come elenchi puntati, numerazione o marcatori, può aiutare il modello a strutturare meglio la risposta. Includere istruzioni sullo stile o sul tono desiderato può guidare il modello a produrre output più appropriati per il contesto. Sebbene non tutti i modelli supportino input multimodali, alcuni sistemi avanzati permettono di combinare testo con immagini o altri dati, ampliando le possibilità del prompt engineering.

Per comprendere meglio come il prompt engineering può essere applicato in contesti reali, consideriamo alcuni esempi pratici.

Nel supporto alla programmazione, un prompt come "Scrivi una funzione in Python che calcoli il fattoriale di un numero intero positivo n" può portare il modello a fornire il codice sorgente richiesto. Nella creazione di contenuti educativi, chiedere "Spiega il concetto di ciclo cellulare in termini semplici, adatti a un bambino di 10 anni" può generare una spiegazione chiara e accessibile. Per la traduzione, un prompt come "Traduci il seguente testo dall'italiano all'inglese: 'La transizione ecologica è fondamentale per il futuro del nostro pianeta'" permette di ottenere una traduzione accurata. Nella consulenza legale generica, si può richiedere "Quali sono i principali diritti dei consumatori quando acquistano online secondo la legge italiana?", ottenendo un elenco dei diritti principali come il diritto di recesso e la garanzia legale.

Il prompt engineering non è solo uno strumento per migliorare l'interazione con i modelli di linguaggio, ma gioca anche un ruolo significativo nell'ambito più ampio dell'apprendimento automatico. Attraverso prompt ben progettati, è possibile sfruttare al meglio le capacità del modello senza la necessità di ulteriori fasi di addestramento o *fine-tuning*, rendendo il processo più efficiente e accessibile. Permette di adattare un modello generico a domini specifici, fornendo contesto e istruzioni pertinenti, particolarmente utile quando si lavora in settori specialistici come medicina, legge o ingegneria.

Formulando prompt che tengono conto di potenziali bias, gli utenti possono guidare il modello a produrre output più equi e inclusivi, evitando linguaggio discriminatorio o chiedendo esplicitamente neutralità. Il prompt engineering è fondamentale per implementare tecniche di *few-shot* e *zero-shot learning*, che permettono al modello di svolgere nuovi compiti senza la necessità di grandi quantità di

dati di addestramento aggiuntivi. Un buon prompt engineering contribuisce alla creazione di applicazioni più intuitive per l'utente finale, riducendo la necessità di interfacce complesse o istruzioni dettagliate. Nella ricerca sull'intelligenza artificiale, il prompt engineering è utilizzato per esplorare le capacità e i limiti dei modelli di linguaggio, aiutando a identificare aree di miglioramento e guidare lo sviluppo di nuove architetture.

Il prompt engineering emerge quindi come una *competenza chiave* nell'interazione con modelli di linguaggio avanzati come ChatGPT. *Comprendere come formulare prompt* efficaci permette agli utenti di sfruttare appieno le potenzialità dell'IA, ottenendo risposte più pertinenti, accurate e utili. La pratica del prompt engineering richiama l'antica arte della maieutica socratica, dove l'abilità di porre le domande giuste è fondamentale per far emergere la conoscenza. Allo stesso tempo, presenta sfide uniche legate alle limitazioni tecniche dei modelli, ai bias nei dati e alla complessità della lingua naturale.

Attraverso l'applicazione di tecniche avanzate e un approccio consapevole, è possibile superare molte di queste sfide e utilizzare il prompt engineering come strumento per promuovere l'innovazione, l'educazione e la comunicazione efficace nell'era digitale. In definitiva, il prompt engineering non è solo un mezzo per interagire con l'IA, ma una disciplina in evoluzione che combina elementi di linguistica, psicologia cognitiva, etica e tecnologia. Investire nella comprensione e nello sviluppo di questa competenza sarà essenziale per navigare con successo nel panorama sempre più complesso dell'intelligenza artificiale.

Implicazioni Sociologiche ed Educative della Maieutica Digitale

L'avvento della maieutica digitale e del prompt engineering nell'ambito dell'IA non solo rivoluziona il modo in cui interagiamo con la tecnologia, ma ha anche profonde ripercussioni sociologiche ed educative. L'integrazione di queste pratiche sta influenzando le dinamiche sociali, i processi educativi e il modo in cui costruiamo e condividiamo la conoscenza nella società contemporanea.

La maieutica digitale offre nuove opportunità per ripensare l'educazione nel XXI secolo. L'adozione del prompt engineering come strumento pedagogico può trasformare l'apprendimento da un processo passivo a uno attivo e partecipativo, in cui gli studenti sono incoraggiati a esplorare, interrogare e costruire conoscenza in collaborazione con l'intelligenza artificiale. Questo approccio favorisce l'autonomia dello studente e promuove un apprendimento autodiretto, permettendo di creare esperienze altamente personalizzate. Gli studenti possono interagire con modelli di IA come ChatGPT per approfondire argomenti di interesse, ricevere spiegazioni su misura e colmare le proprie lacune conoscitive.

Il prompt engineering incoraggia gli studenti a formulare domande efficaci e a riflettere criticamente sulle risposte ottenute, sviluppando competenze cognitive superiori come l'analisi, la sintesi e la valutazione delle informazioni. La capacità di porre domande significative è fondamentale per il pensiero critico e la risoluzione di problemi complessi. Inoltre, la maieutica digitale può contribuire a rendere l'educazione più inclusiva, offrendo supporto a studenti con diverse esigenze educative. Ad esempio, gli studenti con disabilità possono beneficiare di strumenti di IA che forniscono assistenza personalizzata, materiali didattici adattati e feedback immediato.

L'integrazione del prompt engineering nell'educazione prepara gli studenti alle sfide del futuro, sviluppando competenze digitali avanzate come la capacità di interagire efficacemente con l'IA, comprendere i principi dell'apprendimento automatico e utilizzare tecnologie emergenti in modo etico e responsabile. L'adozione della maieutica digitale ridefinisce anche il ruolo dell'educatore, che diventa un facilitatore dell'apprendimento piuttosto che un semplice dispensatore di conoscenza. Gli insegnanti possono utilizzare l'IA per arricchire le lezioni, fornire supporto personalizzato e dedicare più tempo all'interazione umana e allo sviluppo socio-emotivo degli studenti.

L'introduzione massiva dell'IA nella società porta con sé importanti implicazioni sociologiche che meritano una riflessione approfondita. La maieutica digitale modifica le dinamiche delle interazioni sociali, influenzando il modo in cui comunichiamo, collaboriamo e costruiamo relazioni. L'interazione con l'IA diventa parte integrante della vita quotidiana, con effetti sia positivi che negativi sulle competenze sociali e sull'empatia. L'accesso diffuso a strumenti di IA come ChatGPT può democratizzare la conoscenza, rendendola più accessibile a livello globale. Tuttavia, esiste il rischio che si creino nuove forme di disuguaglianza digitale, dove solo chi ha accesso alle tecnologie avanzate può beneficiare appieno delle opportunità offerte.

La maieutica digitale e il prompt engineering possono influenzare il mercato del lavoro, automatizzando alcune professioni e creando nuove opportunità in altri settori. È fondamentale preparare la forza lavoro alle transizioni necessarie, promuovendo la formazione continua e l'aggiornamento delle competenze. L'interazione costante con l'IA può influenzare la formazione dell'identità individuale e collettiva. Le persone potrebbero sviluppare nuove modalità di autoespressione e partecipazione sociale, ma anche affrontare sfide legate alla privacy, alla sicurezza dei dati e alla manipolazione delle informazioni. L'integrazione dell'IA nella società può portare a cambiamenti nelle norme culturali e nei valori condivisi, modificando le percezioni sulla creatività, l'autenticità e il valore del lavoro umano rispetto a quello prodotto dalle macchine.

L'adozione della maieutica digitale solleva importanti questioni etiche ed educative che devono essere affrontate con attenzione per garantire un impatto positivo sulla società. I modelli di IA possono riflettere e amplificare i bias presenti nei dati di addestramento, portando a risultati discriminatori o ingiusti, specialmente nei confronti di gruppi già marginalizzati. È essenziale implementare strategie per identificare e mitigare questi bias. L'utilizzo dell'IA comporta la raccolta e l'elaborazione di grandi quantità di dati personali (vedasi, GDPR). Garantire la privacy degli utenti e la sicurezza delle informazioni è una priorità fondamentale. Le istituzioni educative e le organizzazioni devono adottare politiche rigorose per proteggere i dati e rispettare le normative vigenti.

Gli utenti devono essere pienamente informati su come funziona l'IA, quali dati vengono utilizzati e come vengono elaborate le informazioni. La trasparenza è cruciale per instaurare fiducia e permettere agli individui di prendere decisioni consapevoli sull'uso della tecnologia. Definire chi è responsabile per le azioni e le decisioni prese dall'IA è una sfida complessa. È necessario stabilire framework legali ed etici che chiariscano le responsabilità di sviluppatori, utenti e istituzioni nell'uso dell'IA (chi ha mai letto un "End-user license agreement" del Social Network preferito o del proprio servizio Cloud?). Assicurare che tutti abbiano accesso alle tecnologie di IA è fondamentale per evitare l'ampliamento del divario digitale, includendo non solo l'accesso fisico alla tecnologia, ma anche la formazione e il supporto necessari per utilizzarla efficacemente.

D'altro canto, l'IA può essere utilizzata per diffondere disinformazione o manipolare l'opinione pubblica con la generazione di "Fake news". È importante promuovere un'etica dell'informazione che valorizzi l'accuratezza, l'obiettività e la responsabilità nella creazione e nella condivisione dei contenuti. Le politiche educative e le istituzioni giocano un ruolo cruciale nell'integrare la maieutica digitale in modo efficace e responsabile. Le istituzioni educative devono aggiornare i curricula per includere competenze digitali avanzate, come il prompt engineering, l'alfabetizzazione tecnologica e la comprensione dell'IA, preparando gli studenti alle esigenze del mercato del lavoro e della società futura.

Gli insegnanti devono essere adeguatamente formati per utilizzare l'IA in classe e guidare gli studenti nell'interazione con queste tecnologie. La formazione professionale continua (come gli ECM nelle scienze mediche) è essenziale per mantenere le competenze aggiornate. Investire in infrastrutture tecnologiche adeguate è fondamentale per supportare l'integrazione dell'IA nell'educazione, includendo l'accesso a dispositivi, connessioni internet affidabili e software aggiornati. Le istituzioni educative possono collaborare con aziende tecnologiche, ONG e altri stakeholder per condividere risorse, conoscenze e migliori pratiche nell'implementazione della maieutica digitale. È importante

monitorare e valutare l'impatto dell'IA nell'educazione per identificare successi, sfide e aree di miglioramento, informando così le politiche future e garantendo un'implementazione efficace.

La maieutica digitale contribuisce allo sviluppo delle competenze chiave necessarie per prosperare nel XXI secolo. Interagire con l'IA attraverso il prompt engineering stimola gli individui a pensare in modo critico, analizzare informazioni e risolvere problemi complessi. La collaborazione con l'IA può ispirare nuove idee e approcci creativi, ampliando le possibilità nell'arte, nella scienza e nella tecnologia. Questo approccio enfatizza l'importanza della comunicazione efficace, sia nell'interazione con l'IA che nella condivisione dei risultati con altri. Comprendere come funzionano le tecnologie dell'IA e saperle utilizzare in modo competente è una competenza fondamentale nell'era digitale. Lo sviluppo di un approccio critico all'IA incoraggia una maggiore consapevolezza delle implicazioni etiche e sociali della tecnologia, promuovendo una cittadinanza digitale responsabile.

Guardando al futuro, è essenziale prepararsi alle evoluzioni rapide e imprevedibili dell'IA e della maieutica digitale. La collaborazione tra filosofi, educatori, tecnologi e sociologi può favorire una comprensione più completa delle implicazioni della maieutica digitale e guidare lo sviluppo di pratiche migliori. Elaborare linee guida etiche condivise per l'uso dell'IA nell'educazione e nella società può aiutare a prevenire abusi e promuovere un utilizzo responsabile. La formazione continua per professionisti di tutti i settori è fondamentale per mantenere le competenze rilevanti e adattarsi ai cambiamenti tecnologici e le politiche e le pratiche devono essere orientate a ridurre le disuguaglianze e garantire che tutti possano beneficiare delle opportunità offerte dalla maieutica digitale.

Essere proattivi nell'identificare e affrontare le potenziali sfide legate all'IA, come l'impatto sull'occupazione, la privacy e la sicurezza, è essenziale per gestire le transizioni in modo sostenibile. Includere le voci di studenti, genitori, educatori e altri stakeholder nel dialogo sulla maieutica digitale può portare a soluzioni più inclusive e condivise.

La maieutica digitale rappresenta una rivoluzione nel modo in cui apprendiamo, comunichiamo e interagiamo con la tecnologia. Le implicazioni sociologiche ed educative sono profonde e richiedono un approccio attento e consapevole. Abbracciare le opportunità offerte dalla maieutica digitale, affrontando al contempo le sfide etiche e pratiche, può portare a una società più informata, equa e innovativa. Attraverso l'educazione, la collaborazione e la riflessione critica, possiamo guidare l'integrazione dell'IA in modo che serva al benessere comune, rispettando i valori fondamentali di dignità, giustizia e rispetto reciproco.

Casi di Studio ed Esperienze Applicative

La teoria e le implicazioni della maieutica digitale acquistano una dimensione più concreta attraverso l'analisi di casi di studio ed esperienze pratiche. Questi esempi illustrano come il prompt engineering e l'interazione con l'IA possano essere applicati in diversi settori, apportando benefici significativi e affrontando sfide reali.

Nell'ambito dell'istruzione superiore, il prompt engineering è stato utilizzato per migliorare l'engagement degli studenti e facilitare l'apprendimento di concetti complessi. Alcune università hanno implementato piattaforme basate sull'IA dove gli studenti possono interagire con modelli di linguaggio come ChatGPT per approfondire materie come la fisica, la matematica o la filosofia. Attraverso il prompt engineering, gli studenti apprendono non solo il contenuto disciplinare, ma anche come formulare domande efficaci e pensare in modo critico. Questi strumenti consentono di personalizzare l'esperienza di apprendimento, adattandola alle esigenze individuali degli studenti. L'IA può fornire spiegazioni alternative, esempi aggiuntivi o esercizi pratici, aiutando gli studenti a superare le difficoltà specifiche che incontrano nel loro percorso di studio. Inoltre, gli educatori possono utilizzare i dati generati dall'interazione tra studenti e IA per identificare aree comuni di difficoltà e adattare di conseguenza i programmi didattici.

Nel settore sanitario, il prompt engineering è stato applicato per supportare sia i professionisti della salute che i pazienti. Medici in formazione possono utilizzare modelli di IA per simulare casi clinici complessi, migliorando le proprie competenze diagnostiche e terapeutiche. Attraverso prompt ben progettati, è possibile creare scenari realistici che mettono alla prova la capacità del medico di raccogliere informazioni, formulare ipotesi e prendere decisioni cliniche. Per i pazienti, sono stati sviluppati chatbot terapeutici che utilizzano il prompt engineering per offrire supporto psicologico preliminare. Applicazioni come Woebot forniscono assistenza a persone che soffrono di ansia o depressione, guidandole attraverso tecniche di terapia cognitivo-comportamentale. Sebbene non sostituiscano il supporto professionale, questi strumenti possono rappresentare un aiuto accessibile e immediato per chi ne ha bisogno.

Le aziende stanno sfruttando il prompt engineering per migliorare le proprie strategie di marketing e la relazione con i clienti. Nel campo della creazione di contenuti, l'IA può generare idee per campagne pubblicitarie, scrivere testi promozionali o personalizzare messaggi per segmenti specifici di pubblico. Attraverso prompt accuratamente formulati, i professionisti del marketing possono ottenere output creativi che rispondono alle esigenze del brand e del mercato. Nel servizio clienti, i chatbot potenziati dall'IA sono in grado di gestire richieste comuni, rispondere a domande frequenti e indirizzare i clienti verso le risorse appropriate. Ciò migliora l'efficienza operativa e libera il personale per gestire situazioni più complesse. Il prompt engineering è essenziale per assicurare che le interazioni con i clienti siano efficaci e soddisfacenti, riducendo il rischio di fraintendimenti o insoddisfazione.

Nel campo dell'arte e della creatività, il prompt engineering apre nuove possibilità per artisti, scrittori e musicisti. Autori possono utilizzare l'IA per superare il blocco dello scrittore, generando spunti narrativi o sviluppando dialoghi tra personaggi. Attraverso la collaborazione con l'IA, è possibile esplorare nuovi stili, temi e approcci narrativi. Nella musica, compositori sperimentano con modelli di IA per generare melodie, armonie o ritmi innovativi. Questi strumenti possono servire come fonte di ispirazione o come mezzo per esplorare territori sonori inesplorati. Il prompt engineering permette di indirizzare l'IA verso generi specifici o di combinare elementi diversi per creare qualcosa di unico. La maieutica digitale è applicata anche nella ricerca scientifica, dove l'IA assiste i ricercatori nella sintesi della letteratura, nell'analisi dei dati e nella progettazione di esperimenti. Scienziati possono utilizzare modelli di linguaggio per riassumere articoli scientifici, identificare gap nella ricerca o generare ipotesi da testare. Il prompt engineering è fondamentale per ottenere output accurati e pertinenti, evitando informazioni fuorvianti o non verificate. In ambito tecnologico, ingegneri e sviluppatori utilizzano l'IA per prototipare soluzioni, risolvere problemi di progettazione o simulare scenari complessi. Questo accelera il processo di innovazione e consente di esplorare un numero maggiore di opzioni rispetto ai metodi tradizionali.

La maieutica digitale contribuisce all'educazione inclusiva, offrendo strumenti che supportano l'apprendimento per persone con disabilità. Chatbot progettati con il prompt engineering possono fornire assistenza a studenti con difficoltà uditive, visive o cognitive, adattando i contenuti e le modalità di interazione alle loro esigenze specifiche. Inoltre, l'IA può essere utilizzata per promuovere l'alfabetizzazione digitale in comunità svantaggiate, offrendo accesso a risorse educative, formazione e supporto. Il prompt engineering consente di creare interfacce intuitive e contenuti appropriati al contesto culturale e linguistico degli utenti, riducendo le barriere all'inclusione.

Nonostante i benefici evidenti, l'applicazione pratica della maieutica digitale presenta anche sfide significative. È essenziale affrontare questioni legate alla privacy, alla sicurezza dei dati e all'uso responsabile dell'IA. Nei contesti educativi e sanitari, è fondamentale garantire che l'IA supporti e non sostituisca il ruolo insostituibile degli esseri umani, mantenendo l'attenzione sul benessere e sulla dignità delle persone. La qualità delle interazioni con l'IA dipende in larga misura dalla qualità dei prompt e dalla comprensione delle limitazioni del modello. Gli utenti devono essere formati non solo nell'utilizzo degli strumenti, ma anche nell'interpretazione critica delle risposte ottenute, sviluppando competenze digitali avanzate.

I casi di studio ed esperienze applicative evidenziano il potenziale trasformativo della maieutica digitale in diversi settori. Attraverso il prompt engineering, l'IA diventa un alleato potente per l'apprendimento, l'innovazione e la risoluzione di problemi complessi. Tuttavia, il successo di queste applicazioni dipende dalla nostra capacità di utilizzare l'IA in modo etico, responsabile e centrato sull'uomo. La collaborazione tra sviluppatori, educatori, professionisti e utenti è fondamentale per sviluppare soluzioni che rispondano alle reali esigenze della società. Investire nella formazione, nella ricerca e nell'elaborazione di politiche adeguate è essenziale per massimizzare i benefici della maieutica digitale e affrontare le sfide che essa comporta.

Conclusioni

La maieutica digitale rappresenta una convergenza affascinante tra antiche pratiche filosofiche e tecnologie moderne. Integrando la maieutica socratica con il prompt engineering, si è sviluppato un nuovo paradigma nell'interazione tra esseri umani e intelligenza artificiale. Questo approccio non solo migliora la qualità delle risposte generate da modelli di IA come ChatGPT, ma promuove anche un coinvolgimento attivo dell'utente nel processo di conoscenza, riflettendo i principi dell'apprendimento costruttivista.

Abbiamo esplorato come i principi chiave della maieutica socratica—il dialogo dialettico, l'ironia e la riflessione interiore—possano essere applicati nell'interazione con l'IA. Il passaggio dal dialogo umano al dialogo uomo-macchina ha aperto nuove possibilità e sfide nel campo della comunicazione e dell'apprendimento. Il prompt engineering emerge come uno strumento essenziale in questo contesto, permettendo agli utenti di stimolare l'IA a fornire risposte più profonde, pertinenti e creative. Le teorie cognitive e l'apprendimento costruttivista sostengono l'idea che l'apprendimento sia un processo attivo di costruzione della conoscenza, in cui l'IA può agire come un partner cognitivo. Tuttavia, ciò solleva importanti questioni etiche e di responsabilità. È fondamentale considerare le implicazioni morali dell'uso dell'IA, assicurando che l'interazione sia guidata da principi etici solidi e che venga rispettata la dignità umana. La necessità di un approccio interdisciplinare è evidente, unendo filosofia, linguistica e tecnologia per affrontare le complessità della maieutica digitale.

Approfondendo il ruolo cruciale del prompt engineering nell'interazione con ChatGPT, abbiamo riconosciuto che la capacità di formulare prompt efficaci è fondamentale per guidare il modello verso la generazione di risposte desiderate. Tecniche come la chiarezza, la contestualizzazione e l'iterazione permettono di sfruttare appieno le potenzialità dell'IA. Tuttavia, esistono sfide e limitazioni, come la gestione dei bias, le ambiguità linguistiche e le limitazioni intrinseche dei modelli di linguaggio. Il prompt engineering non è solo uno strumento tecnico, ma anche un mezzo per promuovere un dialogo più significativo tra l'uomo e la macchina, applicabile in diversi contesti, dall'educazione alla risoluzione di problemi complessi.

Le implicazioni sociologiche ed educative della maieutica digitale sono profonde. L'introduzione di queste pratiche nell'educazione contemporanea può trasformare radicalmente il modo in cui apprendiamo, promuovendo un apprendimento personalizzato, stimolando il pensiero critico e sviluppando competenze digitali avanzate. Tuttavia, questioni etiche come la privacy dei dati, l'accessibilità e l'equità devono essere affrontate con attenzione. La maieutica digitale influisce anche sulle interazioni sociali, sulla distribuzione della conoscenza e sulle dinamiche del mercato del lavoro. È essenziale che le politiche educative e le istituzioni riconoscano queste trasformazioni, promuovendo un uso responsabile e inclusivo dell'IA.

Integrando i concetti discussi, emerge un quadro complesso ma promettente. La maieutica digitale ha il potenziale per arricchire l'esperienza umana, facilitando l'accesso alla conoscenza e promuovendo l'innovazione. Tuttavia, il successo di questa integrazione dipende dalla nostra capacità di navigare le sfide etiche e pratiche associate. È fondamentale mantenere una prospettiva critica, essere

consapevoli dei limiti dei modelli di IA e garantire che l'interazione con queste tecnologie sia guidata da principi etici solidi. La responsabilità etica nell'uso dell'IA è essenziale per assicurare che i benefici della maieutica digitale siano realizzati senza compromettere i valori fondamentali della società.

Guardando al futuro, la continua evoluzione dei modelli di IA offrirà capacità ancora maggiori, rendendo il prompt engineering ancor più cruciale. La ricerca interdisciplinare sarà fondamentale per affrontare le sfide emergenti e sviluppare pratiche che massimizzino i benefici e minimizzino i rischi. L'educazione svolgerà un ruolo centrale in questo processo, formando individui competenti nel prompt engineering e consapevoli delle implicazioni etiche dell'IA, contribuendo a creare una società più informata e resiliente. L'inclusione e l'accessibilità devono rimanere priorità chiave, assicurando che i vantaggi della maieutica digitale siano distribuiti equamente.

In sintesi, la maieutica digitale e il prompt engineering rappresentano una frontiera innovativa nell'interazione con l'intelligenza artificiale, unendo antichi principi filosofici con tecnologie all'avanguardia. Offrono strumenti potenti per stimolare la conoscenza, promuovere l'apprendimento attivo e affrontare le sfide del XXI secolo. La strada da percorrere richiede equilibrio: abbracciare le opportunità offerte dalla tecnologia, mantenendo un impegno costante verso l'etica, l'equità e il benessere umano. Solo attraverso un approccio consapevole e collaborativo potremo realizzare appieno il potenziale della maieutica digitale, guidando l'innovazione in modo che serva l'interesse comune e contribuisca a una società più giusta e prospera.

Disclaimer

Questo lavoro è stato ideato sulla base delle fonti citate con il supporto di Elicit per la verifica delle referenze. L'intero articolo è stato rivisto, ottimizzato e corretto impiegando il modello ChatGPT O1-Preview attraverso la versione Pro ChatGPT Plus nella versione/release disponibile alla data di sottomissione del lavoro.

Bibliografia

- Chang, Edward Y. "Prompting Large Language Models with the Socratic Method." In Proceedings of the 2023 IEEE 13th Annual Computing and Communication Workshop and Conference (CCWC), 784–790. IEEE, 2023. DOI: 10.1109/CCWC57344.2023.10099179.
- Dennett, Daniel C. *Coscienza: Che cosa è*. Milano: Raffaello Cortina Editore, 2023.
- Floridi, Luciano. *Etica dell'intelligenza artificiale*. Milano: Raffaello Cortina Editore, 2022.
- Holmes, Wayne, Maya Bialik, e Charles Fadel. *Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning*. Boston: Center for Curriculum Redesign, 2019.
- Iannella, Alessandro. "'Ok Google, vorrei parlare con la poetessa Saffo': Intelligenza artificiale, assistenti virtuali e didattica della letteratura." *Thamyris, nova series. Revista de Didáctica de Cultura Clásica, Griego y Latín* 10 (2023): 25–38. DOI: 10.24310/thamyristhrdccc.v10i16486.
- Kasneci, Enkelejda, Kathrin Seßler, Sebastian Küchemann, Maria Bannert, Daryna Dementieva, Frank Fischer, Urs Gasser, et al. "ChatGPT for Good? On Opportunities and Challenges of Large Language Models for Education." *Learning and Individual Differences* 103 (2023): 102274. DOI: 10.1016/j.lindif.2023.102274.
- Korzyński, Paweł, Grzegorz Mazurek, Pamela Krzypkowska, e Artur Kurasiński. "Artificial Intelligence Prompt Engineering as a New Digital Competence: Analysis of Generative AI Technologies such as ChatGPT." *Entrepreneurial Business and Economics Review* 11, no. 3 (2023): 7–26. DOI: 10.15678/eber.2023.110302.
- Liu, Pengfei, Weizhe Yuan, Jinlan Fu, Zhengbao Jiang, Hiroaki Hayashi, e Graham Neubig. "Pre-train, Prompt, and Predict: A Systematic Survey of Prompting Methods in Natural Language Processing." *ACM Computing Surveys* 55, no. 9 (2023): 1–35. DOI: 10.1145/3560815.
- Meskó, Bertalan. "Prompt Engineering as an Important Emerging Skill for Medical Professionals: Tutorial." *Journal of Medical Internet Research* 25 (2023): e50638. DOI: 10.2196/50638.
- Mittelstadt, Brent, Patrick Allo, Mariarosaria Taddeo, Sandra Wachter, e Luciano Floridi. "The Ethics of Algorithms: Mapping the Debate." *Big Data & Society* 3, no. 2 (2016): 1–21. DOI: 10.1177/2053951716679679.
- Platone. *Tutti gli scritti*. Milano: Bompiani, 2000.
- Rahman, Md. Mostafizer, e Yutaka Watanobe. "ChatGPT for Education and Research: Opportunities, Threats, and Strategies." *Applied Sciences* 13, no. 9 (2023): 5783. DOI: 10.3390/app13095783.
- Russell, Stuart, e Peter Norvig. *Intelligenza artificiale: Un approccio moderno*. Terza edizione. Milano: Pearson Italia, 2021.
- Sancassani, Susanna. "Sostenibilità della conoscenza e formazione universitaria: verso nuovi paradigmi." *DigItalia: Rivista del Digitale nei Beni Culturali* 2 (2023): 15–29. DOI: 10.36181/digitalia-00071.
- Searle, John R. *La riscoperta della mente*. Milano: Bollati Boringhieri, 2017.
- Turkle, Sherry. *Insieme ma soli: Perché ci aspettiamo sempre più dalla tecnologia e sempre meno dagli altri*. Torino: Einaudi, 2019.
- Vygotskij, Lev S. *Pensiero e linguaggio*. Roma-Bari: Laterza, 1990.
- Wartman, Steven A., e C. Donald Combs. "Medical Education Must Move from the Information Age to the Age of Artificial Intelligence." *Academic Medicine* 93, no. 8 (2018): 1107–1109. DOI: 10.1097/ACM.0000000000002044.

Bibliografia secondaria

- Bettoli, Vincenzo, Luigi Naldi, Eugenio Santoro, Maria Rosa Valetto, Anna Bolzon, Fortunato Cassalia, Simone Cazzaniga, Sergio Cima, Andrea Danese, Silvia Emendi, Monica Ponzano, Nicoletta Scarpa, e Pietro Dri. "ChatGPT and Acne: Accuracy and Reliability of the Information Provided—The AI-Check Study." *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology* (2024). DOI: 10.1111/jdv.20324.
- Fitzpatrick, Kathleen K., Alison Darcy, e Molly Vierhile. "Delivering Cognitive Behavior Therapy to Young Adults with Symptoms of Depression and Anxiety Using a Fully Automated Conversational Agent (Woebot)." *JMIR Mental Health* 4, no. 2 (2017): e19. DOI: 10.2196/mental.7785.
- Pancioli, Chiara, Pier Cesare Rivoltella, Maurizio Gabrielli, e Olaf Zawacki-Richter. "Artificial Intelligence and Education: New Research Perspectives = Intelligenza artificiale e educazione: nuove prospettive di ricerca." *Form@re - Open Journal per la formazione in rete* 20, no. 1 (2020): 1–6. DOI: 10.13128/FORM-10210.
- Su, Jiahong, e Weipeng Yang. "Unlocking the Power of ChatGPT: A Framework for Applying Generative AI in Education." *ECNU Review of Education* (2023): 1–17. DOI: 10.1177/20965311231168423.
- Zawacki-Richter, Olaf, Maria Kerres, Svenja Bedenlier, Melissa Bond, e Katja Buntins. "Systematic Review of Research on Artificial Intelligence Applications in Higher Education—Where Are the Educators?" *International Journal of Educational Technology in Higher Education* 16, no. 1 (2019): 39. DOI: 10.1186/s41239-019-0171-0.

ArXiv Preprint

- Brown, Tom B., Benjamin Mann, Nick Ryder, Melanie Subbiah, Jared Kaplan, Prafulla Dhariwal, Arvind Neelakantan, et al. "Language Models are Few-Shot Learners." In *Advances in Neural Information Processing Systems* 33 (2020): 1877–1901. DOI: 10.48550/arXiv.2005.14165.
- Jung, Jaehun, Lianhui Qin, Sean Welleck, Faeze Brahman, Chandra Bhagavatula, Ronan Le Bras, e Yejin Choi. "Maieutic Prompting: Logically Consistent Reasoning with Recursive Explanations." In *Proceedings of the 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, 8570–8586. Association for Computational Linguistics, 2022. DOI: 10.48550/arXiv.2205.11822.
- Pournaras, Evangelos. "Science in the Era of ChatGPT, Large Language Models and Generative AI: Challenges for Research Ethics and How to Respond." *arXiv preprint arXiv:2305.15299* (2023). DOI: 10.48550/arXiv.2305.15299.
- Reynolds, Laria, e Kyle McDonell. "Prompt Programming for Large Language Models: Beyond the Few-Shot Paradigm." *arXiv preprint arXiv:2102.07350* (2021). DOI: 10.48550/arXiv.2102.07350.
- White, Jules, Quchen Fu, Sam Hays, Michael Sandborn, Carlos Olea, Henry Gilbert, Ashraf Elnashar, Jesse Spencer-Smith, e Douglas C. Schmidt. "A Prompt Pattern Catalog to Enhance Prompt Engineering with ChatGPT." *arXiv preprint arXiv:2302.11382* (2023). DOI: 10.48550/arXiv.2302.11382.

Le voci di Sophia, numero 3, 2024. ISSN: 2975-0156

Le voci di Sophia, numero 3, 2024. ISSN: 2975-0156

*Sezione dei paper in risposta alla call attuale
(con peer review)*

Le voci di Sophia, numero 3, 2024. ISSN: 2975-0156

Intelligenza umana vs intelligenza artificiale

*Non c'è dubbio che l'intelligenza artificiale si affermerà.
La questione affascinante è come le persone si adatteranno.*

Daniel Kahneman
Psicologo, Premio Nobel per l'Economia

*Nessuno ne parla in questo modo, ma penso che
l'intelligenza artificiale sia quasi una disciplina umanistica.
È davvero un tentativo di comprendere l'intelligenza umana
e la cognizione umana.*

Sebastian Thrun
Innovatore, educatore di imprenditori e informatico,
CEO della società di droni autonomi Kitty Hawk Corporation,
presidente e co-fondatore di Udacity

di Davide Orlandi, Universidad de Granada – ORCID ID: [0009-0007-2102-625X](https://orcid.org/0009-0007-2102-625X)
E-mail: orlandi.dav@tiscali.it
doi: [10.14672/VDS20243PR10](https://doi.org/10.14672/VDS20243PR10)
(<http://doi.org/10.14672/VDS20243PR10>)

Intelligenza umana vs intelligenza artificiale © 2024 by Davide Orlandi is licensed under CC BY-SA 4.0

Abstract

La tecnologia dell'intelligenza artificiale sta raggiungendo un livello di maturità tale da poter essere utilizzata in maniera pervasiva in vari ambiti, dalla profilazione commerciale ai veicoli a guida autonoma passando anche per tematiche delicate come i criteri di selezione del personale o la diagnosi in ambito bio-medico. Le persone si troveranno esposte massivamente all'IA nel prossimo futuro. Il presente articolo vuole indagare gli aspetti problematici relativi al come le persone stanno reagendo all'introduzione dell'IA nella loro vita. Si intendono, quindi, evidenziare gli aspetti emergenti che nascono dalle applicazioni dell'intelligenza artificiale, sfruttando una duplice prospettiva: da un lato il modo in cui le macchine cercano di diventare sempre più 'umane' per poter operare delle scelte efficaci e sensate e dall'altro come gli individui e le organizzazioni reagiscono all'introduzione dell'intelligenza artificiale nel loro ambiente lavorativo e sociale, alla luce del paradigma emergente contemporaneo della *Human-Machine Cooperation*.

Keyword: intelligenza artificiale, tecnologia, *Human-Machine Cooperation*, IA, applicazioni

Artificial intelligence technology is reaching such a level of maturity that it can be used pervasively in various fields, from commercial profiling to self-driving vehicles, and even in such sensitive areas as personnel selection criteria or diagnosis in the bio-medical field. People will find themselves massively exposed to AI in the next future. This article aims to investigate the problematic aspects of how people are reacting to the introduction of AI into their lives. It is therefore intended to highlight the emerging aspects arising from applications of artificial intelligence, exploiting a dual perspective: on the one hand, how machines seek to become increasingly 'human' in order to make effective and meaningful choices, and on the other hand, how individuals and organizations react to the introduction of artificial intelligence into their working and social environment, in the light of the contemporary emerging paradigm of Human-Machine Cooperation.

Keywords: artificial intelligence, technology, Human-Machine Cooperation, AI, applications

Introduzione

Recentemente l'intelligenza artificiale o IA è diventata il centro di un grande numero di attese ma anche di perplessità e di preoccupazioni. L'enorme versatilità della tecnologia la rende adattabile ai più svariati contesti, dagli acquisti online fino alla salute personale. Gli elementi a favore dell'IA sono numerosi. Quasi l'80% degli executive manager che stanno implementando l'IA nel loro business già ne vede dei ritorni, ancorché moderati. L'introduzione dell'IA nelle organizzazioni è ancora nella sua infanzia. Ciononostante, tralasciando la meta ultima dell'intelligenza generale o GAI che forse è ancora decisamente al di là dal venire, il potenziale è veramente enorme.

Il McKinsey Global Institute ha stimato che l'IA contribuirà all'economia mondiale con 13 trillioni di dollari l'anno già a partire dall'anno 2030¹. Potremo dire con una licenza poetica che l'IA ha le premesse per rappresentare un moderno equivalente della corsa all'oro. Tuttavia, l'IA potrebbe portare una serie di conseguenze non volute e in alcuni casi gravi dal momento che essa condivide i rischi già noti per quanto riguarda l'*advanced analytics*. I rischi più ovvi sono la violazione della privacy, episodi discriminatori, manipolazione del sistema politico e altri. Ma sono le conseguenze impreviste e non prevedibili a destare maggiore preoccupazione. Cheatham² pone in luce alcuni rischi che potrebbero verificarsi nelle applicazioni *real-life* dell'intelligenza artificiale. Un algoritmo medico potrebbe indurre a fare scelte che poi portano alla morte di un paziente, per non parlare dei rischi associati all'IA in ambito militare per la sicurezza nazionale. Il risultato di un simile fallimento critico avrebbe delle ripercussioni devastanti sulle organizzazioni coinvolte, a cominciare dal danno d'immagine, cause di risarcimento, investigazioni giudiziarie e una riduzione della fiducia da parte dell'organizzazione. Proprio mentre l'Autore scrive Apple ha dichiarato che implementerà un sistema di analisi delle immagini degli utenti a scopo di contrasto alla pedofilia. È evidente come un errore a carico di un innocente indagato o esposto sui social come 'pedofilo' potrebbe intaccare sensibilmente la fiducia dei clienti di Apple nelle capacità dell'organizzazione e nella sua reputazione di leader

¹Si veda: Bughin, Jacques, Jeongmin Seong, James Manyika, Michael Chui, e Raoul Joshi. «Notes from the AI frontier: Modeling the impact of AI on the world economy». McKinsey Global Quarterly, 2018.

²Cheatham, Benjamin, Kia Javanmardian, e Hamid Samandari. «Confronting the risks of artificial intelligence». McKinsey Quarterly, 1-9, 2019.

L'articolo è pubblicato sul McKinsey Quarterly che è l'organo di stampa del McKinsey Global Institute, ovvero il più grande think-tank del mondo, leader nelle quote di mercato dei suoi settori di specializzazione che sono la consulenza economica, finanziaria e aziendale su scala globale. Particolarmente rilevante per questo tipo di società è individuare le nuove tendenze sottese ai cicli economici futuri e analizzarne ed evidenziarne le criticità.

tecnologico di settore. Uno dei problemi relativi a questa ‘corsa all’IA’ è che in realtà sono pochi i player che capiscono a fondo la portata dei rischi sociali, organizzativi e individuali legati all’implementazione dell’IA, o che possiedono una conoscenza operativa degli aspetti tecnici dell’IA come, ad esempio, l’importanza dei dati che vengono dati in pasto all’IA, passando per le caratteristiche degli algoritmi e le interazioni uomo-macchina che si genereranno. Come risultato i pericoli vengono spesso sottovalutati o la capacità di far fronte ad eventuali problemi da parte dell’organizzazione è largamente sopravvalutata. La questione dell’implementazione dell’IA viene vista spesso come un problema tecnico da delegare al reparto IT che si ritiene perfettamente all’altezza della situazione.

L’importanza dei dati

La quantità di dati non strutturati prodotti dal web, dai social media, dai telefoni cellulari, dai sensori e dall’*Internet of Things* è ormai enorme.

È pertanto facile che talvolta vengano utilizzati dati sensibili. Per esempio, l’IA potrebbe rimuovere correttamente il nome del paziente da una cartella clinica ma il nome potrebbe essere presente anche in una nota del medico e quindi ‘passare’ il filtro dell’IA. È importante quindi anche che il personale che fornisce dati all’IA sia reso consapevole delle normative di protezione dati se vogliono evitare un danno di reputazione.

L’IA spesso opera in connessione con altre strutture tecnologiche che fungono da raccolta dei dati. Un errore a questo livello base può alterare la base di dati su cui opera l’IA portando questa ad una performance scorretta e a possibili rischi per l’organizzazione che la utilizza. Ad esempio, un grosso istituto bancario potrebbe finire nei guai se l’IA mancasse di individuare le frodi solo perché il dataset è incompleto e non include tutte le transazioni dei clienti. È pertanto necessaria una implementazione verticale dell’IA nell’organizzazione, il cui costo in termini tecnologici e di formazione del personale è spesso sottovalutato alla luce di futuri profitti stellari.

L’area di rischio più importante e spesso sottovalutata è quella dell’interazione uomo- macchina. Nonostante l’automazione in genere sia ormai diffusa all’interno delle realtà organizzative, questo processo è stato tutt’altro che indolore e gli incidenti, talvolta anche mortali, dovuti ad un fallimento dell’automazione, sono stati numerosi. Molti di questi errori non avrebbero avuto conseguenze così catastrofiche se l’attenzione dell’operatore non fosse stata altrove rispetto al processo e soprattutto se l’operatore fosse stato a conoscenza di come intervenire in caso di fallimento. A questo proposito ad es. l’introduzione delle macchine a guida automatica, in maniera analoga a quanto già osservato in altri casi di automazione completa, può portare facilmente il guidatore a distrarsi ad esempio guardando il telefono o addirittura riposando, facendo pensare che in caso di fallimento del sistema di guida autonoma del veicolo questi non sarebbe in grado di porre rimedio evitando un incidente. Un altro scenario è quello in cui l’operatore umano non riponendo fiducia nell’automazione, decide di non utilizzarla o di intervenire sul processo automatico bloccandolo senza che ce ne sia effettivamente bisogno. Data la natura dipendente dai dati dell’IA è evidente come un qualsiasi errore o insieme di errori a partire dai sensori possa causare un comportamento anomalo del sistema che può implicare un grado di rischio direttamente dipendente dall’applicazione in cui è implementata. Dal momento che l’IA spesso viene addestrata con un modello usato come *gold standard* da raggiungere una volta portata a termine la fase di apprendimento, il rischio è che attraverso i dati della sessione di addestramento vengano introdotto *bias* inconsapevoli dagli operatori umani che l’IA farebbe propri, di fatto confermandoli e generalizzandoli ad altri contesti e situazioni. È già stato osservato come spesso l’IA apprenda gli stereotipi, le discriminazioni, e l’uso improprio del linguaggio semplicemente perché questi sono effettivamente presenti nella base di dati. In questo caso l’IA replicherebbe gli aspetti meno nobili o addirittura disfunzionali della società umana, contribuendo così allo *status quo*, ed è per questo che da più parti è stata avanzata l’ipotesi di una

normazione³ etica dell'IA. Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale è ufficialmente una legge dell'Unione, dopo la sua pubblicazione in Gazzetta, avvenuta venerdì 12 luglio. Si tratta del Regolamento 1689/2024, un numero che faremo bene a ricordare perché, come il padre di tutti i regolamenti sui dati, ossia il 679/2016 (aka GDPR) promette di fare parlare di sé molto e molto a lungo.

Si tratta dell'ultimo regolamento che, a livello comunitario, disciplina l'impiego dei dati, e questa volta in uno scenario del tutto nuovo, ossia il loro utilizzo per creare algoritmi di AI (generativa e non solo), che si pone nel solco intrapreso dall'Unione europea per regolamentare la pervasività della digitalizzazione che ci riguarda tutti: basti pensare al DGA (Digital Governance Act, 2023), al DA (Data Act, 2023), al DSA (Digital Services Act, 2022) e al DMA (Digital Markets Act, 2022) per comprendere che la legislazione europea degli ultimi anni si è orientata in maniera preponderante su quello che ormai è a tutti gli effetti il bene più importante che ci sia in circolazione, ossia l'insieme di dati personali che circolano nel web.

I potenziali rischi nella implementazione e gestione dell'IA sono presenti a più livelli dell'insieme organizzazione/IA. È però possibile pensare ad una strategia per correggerli purché articolata secondo i vari livelli di rischio potenziale di errore.

I livelli sono concettualizzazione, gestione dei dati, sviluppo del modello, implementazione del modello, impiego del modello e ripercussioni sui processi decisionali dell'organizzazione.

Confronti

Sia l'opinione comune che la letteratura scientifica convergono nel definire l'intelligenza artificiale come la 'next big thing', considerando l'avvento dell'IA come pervasivo, inevitabile e in grado di suscitare notevoli preoccupazioni sia tra i ricercatori dell'IA (ad es. Russell) sia tra chi certo non si possa definire tecnofobo, come Elon Musk che, a proposito dell'intelligenza artificiale, ha detto:

Il ritmo dei progressi nell'intelligenza artificiale (non mi riferisco all'IA ristretta) è incredibilmente veloce. [...], non hai idea di quanto velocemente stia crescendo ad un ritmo vicino all'esponenziale. Il rischio che succeda qualcosa di gravemente pericoloso è dentro cinque anni di tempo. 10 anni al massimo⁴.

Il tema del come e quando sarà possibile sviluppare una AGI – *Artificial General Intelligence* – una sorta di robot senziente è dibattuto in modo feroce tra esperti del settore e filosofi, e più in generale da studiosi degli ambiti più disparati che si interrogano su domande del tipo: sarà possibile? È corretto desiderarlo? Possiamo difenderci dall'IA? C'è qualcosa che un AGI non potrebbe fare mentre un essere umano sì? Le domande evidentemente suscitano aspetti profondi dell'umano interrogarsi su cosa sia l'intelligenza, fino a dove si può spingere, e in ultima analisi su che cosa significhi essere umani se possiamo produrre una macchina che ci riproduce perfettamente o addirittura potrebbe essere migliore di qualunque umano esistente. Di fronte ad un simile scenario ritenevo scontato che la psicologia avesse qualcosa da dire, se non addirittura poter fare la parte del leone, dal momento

³ L'AI Act in Italia è già diventato legge. Pubblicato in Gazzetta ufficiale, il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'Intelligenza Artificiale (Reg. UE 2024/1689) è entrato in vigore il 1° agosto 2024. Qui sotto riporto il link al documento in italiano:

<https://assets.innovazione.gov.it/1721376223-01-strategia-italiana-per-l-intelligenza-artificiale-2024-2026.pdf>, ultima visita del sito web: 24 ottobre 2024.

⁴Queste affermazioni di Elon Musk sono state riportate in vari contesti mediatici, non direttamente in un articolo di *The Guardian*, che comunque le riprende. Infatti, queste affermazioni, soprattutto la prima frase, sono state fatte in un commento su Edge.org e riprese da numerosi siti, tra cui TweakTown e Observer. Tuttavia, *The Guardian* ha trattato temi simili e ha spesso citato Musk su argomenti riguardanti l'intelligenza artificiale.

che l'intelligenza è un tema classico della psicologia e in particolare della psicometria (con alle spalle una esperienza di circa un secolo di misurazione delle abilità cognitive umane) e perché l'introduzione delle tecnologie IA nei vari contesti non poteva che suscitare l'interesse della *Cyberpsicologia*, che è appunto quella branca della psicologia che si occupa dell'effetto che le tecnologie hanno sulle persone, sui loro rapporti interpersonali e su come essi vivono la loro esperienza quotidiana. Stranamente, nel grande e per certi versi furioso dibattito sull'IA, la psicologia, e in particolare la *Cyberpsicologia* sono i 'grandi assenti'. I due settori, quello dell'IA da una parte e quello della psicologia generale e della psicometria dall'altra, sembrano non scambiare affatto informazioni tra loro, con il risultato che, spinti dal desiderio di sviluppare macchine sempre più intelligenti e compatibili con l'essere umano, i ricercatori dell'IA hanno preferito rivolgersi alla filosofia piuttosto che alla psicologia. Questo ha ingenerato uno stallo nello sviluppo di IA avanzate perché la filosofia, in ambito morale, non ha ancora messo a fuoco le caratteristiche distintive dell'azione morale (ovvero che cosa sia giusto fare). È per questo motivo che sul finire dell'Ottocento la filosofia del pensiero, della percezione e altre branche della filosofia della mente, tentarono l'approccio alle scienze naturali e, sull'esempio della filosofia naturale alla base delle scienze già mature, diedero origine appunto alla psicologia come disciplina scientifica a sé stante⁵. Quindi appare piuttosto comprensibile che domandandosi che cosa sia un comportamento intelligente nelle sue linee generali ci si rivolga ai filosofi della mente e del linguaggio⁶ in prima istanza, e che questo tentativo possa poi rivestirsi di dati scientifici raccolti e analizzati durante i circa 150 anni di psicologia sperimentale, anche se questo sviluppo appare prematuro considerando lo stadio dell'evoluzione dell'IA contemporanea. Invece, il motivo per cui i più recenti sviluppi dell'intelligenza artificiale non abbiano suscitato un interesse attivo e sostenuto da parte degli psicologi appare legato al fatto che l'IA ha sinora affrontato problemi che modellano solo aspetti molto parziali del funzionamento mentale ed emotivo dell'essere umano (ad es. il gioco degli scacchi, oppure una *pattern recognition*). Pertanto, mancando dei riferimenti incrociati che collegassero i due ambiti, il presente lavoro ha preso un carattere pionieristico ed esplorativo volto a raccogliere ed analizzare le intuizioni e i temi oggetto di dibattito e cercando di integrarli in un 'vademecum' dell'IA a uso e consumo del *cyberpsicologo* che, come me, desiderasse muovere i primi passi in quello che verosimilmente in futuro sarà un tema centrale di discussione e di vita quotidiana. Nel fare questo, ho voluto sottolineare i motivi per cui ritengo che gli psicologi e i *cyberpsicologi* dovrebbero interessarsi dell'IA nel prossimo futuro, nella speranza di cominciare a colmare il *gap* che è attualmente presente in letteratura. Io ne ho individuati almeno tre, ovvero l'uso dell'intelligenza artificiale per comprendere il comportamento umano, l'IA di consente di concentrarci su quello che ci rende più umani, la cooperazione uomo-IA è il passo successivo della *Human-Machine Cooperation*.

L'uso dell'intelligenza artificiale per comprendere il comportamento umano

Prima di inoltrarmi nell'argomento è necessario fare alcuni distinguo. La letteratura specialistica è molto interessata alla creazione di una intelligenza sovrumana tra entusiasmo, ineluttabilità e disperazione. La mia posizione in questo dibattito è stata sostanzialmente di ignorarlo, ritenendolo, a torto o a ragione uno scenario avveniristico forse prossimo come potrebbe essere la propulsione interstellare e quindi più degna di speculazioni fantascientifiche che scientifiche. Anche se è probabile che un giorno questo traguardo tecnologico sarà raggiungibile ciò avverrà verosimilmente lontano

⁵La nascita della psicologia scientifica viene fatta coincidere con il laboratorio di psicologia sperimentale di Lipsia nel 1876 ad opera dello psicologo e filosofo Wilhelm Wundt.

⁶Si pensi, ad esempio, al contributo di Wittgenstein nel suo *Tractatus Logico-philosophicus* (1921) allo sviluppo della logica elettronica.

nel tempo (i ricercatori dell'IA sono storicamente noti per l'ipersemplificazione con cui affrontano i problemi dell'intelligenza e la visione quasi messianica dell'essere artificiale perfetto prossimo venturo) in un contesto storico, sociale e tecnologico completamente diverso. Pertanto, è con umiltà che ho assegnato ai posteri il compito di confrontarsi con questa nuova tecnologia, preferendo concentrarmi sulla ricerca nell'IA e le sue applicazioni contemporanee. A prescindere dal problema della fattibilità e della cornice temporale in cui questo potrebbe accadere ci si domanda quale possa essere l'utilità di costruire un IA, magari incorporata in un robot, con delle caratteristiche completamente umane. Gli esseri umani nel corso della storia si sono affidati agli utensili semplici prima, e alle macchine poi perché queste servivano a compensare i loro limiti.

Un coltello taglia meglio di unghie e denti, e un telaio meccanico tesse più rapidamente e senza stancarsi rispetto ad una tessitrice umana. Noi valorizziamo le macchine perché ci rendono più semplici le cose, ci sollevano dalla fatica eccessiva (gli esseri umani si stancano, le macchine no), perché sono in grado di sopportare pressioni e temperature che il nostro corpo non è in grado di sopportare (pensiamo ad un altoforno) e più in generale estendono le nostre capacità di interazione con l'ambiente naturale e sociale. In sostanza il legame che ci lega alle macchine è più improntato alla complementarità e all'estensione delle capacità umane (*augmentation*). È quindi privo di senso tecnologico creare una macchina che sia in tutto e per tutto una copia digitale dell'essere umano, dal momento che questo, nei suoi aspetti mentali, risentirebbe dei difetti e dei limiti propri dell'essere umano. C'è anche un altro motivo per cui non è tecnologicamente sensato implementare un'IA completa (nel senso umano del termine) in un *device*, macchinario o robot. Il principale criterio di progettazione attualmente in uso suggerisce di dotare di intelligenza artificiale una macchina esclusivamente del grado di IA che si ritiene necessario affinché quella macchina svolga il proprio compito in maniera intelligente (secondo quindi una concezione di intelligenza limitata).

Da una ipotetica scavatrice meccanica dotata di IA non ci aspettiamo che rida alle barzellette dei supervisor umani, o li ascolti nelle lunghe lamentele coniugali fornendo consigli e frasi motivazionali⁷. Pertanto, seguendo il principio del rasoio di Occam, è opportuno pensare alle applicazioni di IA che veramente avranno successo con una certa sobrietà nelle applicazioni e nell'estensione dell'ambito di competenze implementate. Ma facendo questo discorso non intendo fare l'errore di buttare il bambino con l'acqua sporca. Esiste infatti un ambito in cui creare una intelligenza artificiale di tipo umano avrebbe un notevole senso. Questo ambito è appunto la ricerca scientifica. La possibilità di 'costruire' una simulazione di un essere umano dal nulla, essendo consapevoli di quali componenti vengono inserite e potendo monitorare continuamente e precisamente il funzionamento della stessa rappresenta, a mio parere, una sfida scientifica assolutamente straordinaria. In questo caso l'obiettivo dichiarato è quello di creare una intelligenza artificiale di tipo umano, una sorta di homunculus digitale, componibile e scomponibile infinitamente, con la possibilità di progettare e riprogettare ogni suo componente e testarne il funzionamento nell'ensemble artificiale ha una valenza assolutamente euristica per la psicologia in generale. Le numerose e del tutto legittime restrizioni etiche che si impongono al ricercatore in psicologia quando si trova ad avere a che fare con soggetti sperimentali sarebbero totalmente assenti nel reame delle simulazioni e consentirebbero di progettare e realizzare infiniti esperimenti digitali sia tramite dati e ambienti simulati, sia prendendoli in prestito dai big data. Ho parlato dell'importanza di questa impresa scientifica per lo studio del *comportamento* per almeno due motivi. Il primo è che quando i ricercatori di IA parlano di intelligenza in realtà intendono il comportamento della macchina nel suo complesso (sempre da una prospettiva software). Pertanto, per l'ottica dell'IA essere intelligenti significa esibire un comportamento intelligente e viceversa. Per fortuna l'ambito dell'IA è rimasto estraneo dalle complesse riflessioni intorno all'esperienza comportamentista in psicologia ed ha quindi una visione più limpida, e se vogliamo più ingenua, del funzionamento dell'intelligenza e dei

⁷Alan Turing diceva che una macchina totalmente infallibile non può essere anche intelligente.

suoi legami con il comportamento. Quindi una simulazione di intelligenza artificiale ha lo scopo di riprodurre il comportamento umano, ancorché in modo parcellare (ad es. limitatamente al dominio degli scacchi, o al riconoscimento di frasi). È abbastanza evidente come mettendo insieme le diverse applicazioni è possibile intravedere una figura ‘umanoide’, cioè un’intelligenza artificiale che possa simulare comportamenti complessi non solo in domini chiusi e definiti come gli scacchi, ma anche in simulazioni che possano avere una maggiore valenza ecologica per la ricerca.

Nel passare dall’intelligenza (anche sovrumana) dominio-specifica, a forme di intelligenza più complessa la psicologia sperimentale, oltre alla succitata esperienza secolare nello studio dei soggetti umani, ha anche un’arma più direttamente trasferibile nel linguaggio matematico degli studiosi di IA, ovvero la psicologia matematica, come si evince dal pullulare di riviste dedicate al tema⁸. Questa disciplina è un approccio matematico trasversale a tutta la ricerca psicologica che si basa sul modellamento matematico dei processi percettivi, cognitivi, decisionali e motori⁹, e sul definire delle relazioni di tipo matematico sotto forma – se possibile – di legge (nel senso in cui è applicata in fisica) tra uno stimolo quantificato e una risposta quantificabile, rappresentata dal comportamento del soggetto (o dei soggetti) al task in esame. In questo senso la psicologia matematica fornisce su un piatto d’argento un armamentario di strumenti e di esperienza a cui i ricercatori dell’IA dovranno attingere se vorranno costruire delle IA con un funzionamento più umano e meno dominio-specifico. Per contro la psicologia matematica, lavorando già su modelli matematici, non subirà uno choc nel confrontarsi con il mondo dell’IA ma anzi la possibilità di implementare modelli matematici tratti dal comportamento umano in una macchina potrà fornire una ulteriore prova della validità del costrutto matematico stesso, contribuendo non poco al progresso della disciplina. Ma queste ricadute non devono essere necessariamente limitate alla psicologia generale. La possibilità, infatti, di simulare molteplici IA in un ambiente virtuale e in interazione tra loro, apre la strada anche agli studi matematici nell’ambito della psicologia sociale. L’infinità versatilità della programmazione intelligente consente di poter realizzare infiniti esperimenti che altrimenti sarebbero rimasti nella categoria degli ‘esperimenti mentali’, a causa di considerazioni pratiche ed etiche. Ovviamente la stessa cosa si potrebbe fare in tentativi di simulazione dell’intelligenza animale, contribuendo in modo significativo ed eticamente non impattante a campi come la psicologia animale e l’etologia. Spero con queste poche righe di aver chiarito il mio pensiero in merito alla straordinaria opportunità di crescita scientifica che l’intelligenza artificiale costituisce per lo psicologo sperimentale soprattutto col crescere della complessità e delle capacità dei sistemi di intelligenza artificiale a cui stiamo già assistendo e che certamente continueranno a verificarsi nel prossimo futuro. Sino ad ora, concludendo, ‘simulare’ l’essere umano era impossibile. Ma un’intelligenza artificiale sufficientemente complessa ed appositamente costruita per questo scopo potrebbe fornirci questo modello psicologico dell’uomo, in modo analogo ai modelli anatomici generali che vengono utilizzati da sempre in anatomia e medicina, e in linea con il movimento della biologia sintetica¹⁰, che ha lo scopo di costruire degli organismi artificiali il cui DNA sia stato interamente sintetizzato, il cui corretto funzionamento ci consentirà di comprendere il complesso macchinario genetico ed epigenetico, ma al contempo anche di sviluppare nuovi prodotti biotecnologici come microrganismi estremamente specializzati ad uso farmaceutico ed industriale, del tutto separati dalle linee biologiche naturali. Lo stesso potrebbe essere per questo ‘Adamo virtuale’.

⁸Un esempio fra tanti: <https://www.journals.elsevier.com/journal-of-mathematical-psychology>, ultima visita del sito web: 22 maggio 2024.

⁹Un esempio in: Carrero, Gustavo, Joel Makin, e Peter Malinowski. «A mathematical model for the dynamics of happiness. Mathematical Biosciences and Engineering». AIMS Press, 2022.

¹⁰ Pennisi, E. *Synthetic genome brings new life to bacterium*, Science, 2010.

L'IA ci consente di concentrarci su quello che ci rende più umani

Mentre il top management sembra genericamente entusiasta di fronte all'introduzione massiva dell'IA nelle loro aziende, l'entusiasmo cala bruscamente col discendere nella gerarchia del management aziendale. Questo mi ha fatto venire in mente una situazione in cui mentalmente vogliamo qualcosa ma i nostri piedi non si muovono. È evidente che c'è una profonda resistenza 'underground' all'introduzione dell'intelligenza artificiale, specie in un ambito lavorativo, dove l'introduzione dell'IA rischia di minacciare il nostro senso di sicurezza lavorativa, e con esso anche di più. È ovvio che lo studio delle resistenze all'IA rappresenti un tema di studio e di interesse psicologico di per sé, a mio parere anche con valenza diagnostica rispetto all'organizzazione che si studia. Se infatti spogliamo l'IA dei suoi connotati tecnologici e delle relative aspettative, possiamo intenderla come un forte *stressor* ambientale che agisce sull'ambiente lavorativo dell'organizzazione e pertanto con il potenziale di far emergere, e di qui il loro valore diagnostico, i punti deboli tanto dell'organizzazione quanto delle singole persone coinvolte. Mentre la ricerca in ambito aziendale si è occupata di valutare l'adesione e le aspettative verso l'IA, credo che la ricerca psicologica dovrebbe concentrarsi – e ha gli strumenti per farlo – sui motivi delle *resistenze* all'ingresso dell'IA in azienda potendone ricavare un diagramma del funzionamento critico delle organizzazioni, e quindi riuscendo ad individuare quali bisogni sono più urgenti e regolare la propria offerta di servizi alle organizzazioni e istituzioni di conseguenza. È evidente, pertanto, che solo questo aspetto meriterebbe ricerche in ambito *cyberpsicologico* più approfondite.

L'analisi delle paure o ansie relative all'uso dell'IA (ovviamente oltre la mera tecnofobia, che è un fenomeno a parte) ci può fornire delle idee su come sostenere individui e organizzazioni nel passaggio all'adozione dell'IA all'interno delle organizzazioni aziendali. La ricerca aziendale dimostra che le risorse umane, in questo caso i manager, sono perlopiù impegnati in attività di routine di coordinamento e gestione che potrebbero essere facilmente automatizzate. Se la rivoluzione industriale e l'automazione hanno tradizionalmente colpito i 'colletti blu', l'avvento delle tecnologie intelligenti sembra colpire direttamente i 'colletti bianchi', che svolgono quelle attività intellettuali che tradizionalmente si consideravano esclusivo dominio degli esseri umani e assolutamente non automatizzabili. La ricerca in ambito aziendale suggerisce che i manager, liberati dalle incombenze pratiche del quotidiano dall'IA, potranno dedicarsi al 'vero' lavoro, cioè svolgere attività a maggiore valore aggiunto (per l'azienda). Tuttavia, l'analisi psicologica dei task che questi manager dovranno intraprendere lascia pensare che verranno coinvolte attività e abilità a tutt'oggi sottoutilizzate o per nulla utilizzate, lasciando intravedere un gap tra il 'manager ideale dell'era dell'IA' e le risorse umane attualmente presenti nell'organizzazione. Se a livello individuale l'organizzazione può decidere di fare a meno delle risorse che, in questa nuova configurazione, appaiono meno appetibili, è anche vero che l'eliminazione di massa del management intermedio e di prima linea (quelli che svolgono maggiormente compiti routinari di gestione) non può essere una solida strategia aziendale. Si renderà quindi necessario fornire al management quegli skills psicologici che saranno sempre più richiesti nelle loro future mansioni riorganizzate e che non è lecito dare per scontato. Anche se questi skill fossero presenti, è evidente che il loro ridotto utilizzo nelle mansioni consolidate potrebbe rendere necessario un loro esercizio psicologicamente indotto per poter essere poi autonomamente utilizzate dal lavoratore nel suo contesto lavorativo 'aumentato'. Gli strumenti della psicologia positiva applicata alle organizzazioni sembrano particolarmente promettenti nell'ottica generale di un empowerment della risorsa umana in azienda. Paradossalmente, l'introduzione dell'IA in azienda ci 'costringe' ad esercitare e valorizzare il nostro lato più umano, come le abilità interpersonali, il problem solving, le abilità di mediazione, la capacità di comunicazione, l'empatia ed altre. Le potenziali ricadute sul miglioramento del clima organizzativo (anche e non solo in chiave anti-mobbing) contestualmente all'introduzione dell'IA potrebbero rendere le organizzazioni non solo più efficienti e produttive (grazie alla combinazione virtuosa di IA e talenti individuali) ma anche di essere una *happy organization*, cioè una organizzazione che abbia a cuore la felicità e la soddisfazione

dei dipendenti nel momento in cui questi fattori umani vanno a rafforzare la componente umana del rapporto uomo-IA, con benefici esponenziali per l'azienda in termini di competitività e produttività. In sostanza potrebbe crearsi uno scenario in cui le aziende riescano a trarre benefici quantificabili dalla componente psicologica, sociale ed emotiva della risorsa umana e pertanto potrebbero essere interessati a investimenti per potenziare la stessa. Questo scenario se da un lato è molto favorevole alla figura dello psicologo in azienda, dall'altra richiederà allo stesso di colmare il gap informativo sia sulla tecnologia IA che sui 'nuovi skill' richiesti dal manager 'del futuro'. Spero di aver dimostrato con queste poche righe come l'introduzione dell'IA nelle organizzazioni e nelle istituzioni possa essere da una parte un momento psicologicamente delicato per le organizzazioni stesse, dall'altro una potente cartina tornasole di un'organizzazione sotto stress (ancorché uno stress 'positivo'), in grado di rilevarne le criticità in modo esplicito e di fornire allo psicologo delle organizzazioni delle informazioni utili ai fini diagnostici e di intervento proattivo.

La cooperazione uomo-IA è il passo successivo della Human-Machine Cooperation

L'ultimo punto, non certo per importanza, che ha suscitato la mia attenzione è l'emergere nel campo dell'interazione uomo-macchina (HMI) di un paradigma aggiornato all'avvento dei sistemi intelligenti. Gli studi di interazione uomo macchina, che affondano le radici nell'ergonomia e in particolare nell'ergonomia cognitiva dal punto di vista psicologico, avevano a che fare con l'uomo coinvolto in compiti di coordinamento e gestione di uno o più apparati tecnologici (pensiamo all'avionica per esempio) da parte dell'operatore umano. L'idea è che le macchine fossero affidabili sino all'estremo ma stupide, e fosse responsabilità dell'essere umano evitare che le macchine facessero degli errori, anche grossolani. L'automazione dei processi di pensiero porta l'interazione uomo-macchina ad un livello più alto. L'uomo ora può addestrare la macchina affinché controlli sé stessa ed eviti errori, con una accuratezza che è in grado di superare quella del controllore umano. Ma non è questo il punto innovativo. Infatti, in questa prospettiva l'attenzione è sempre incentrata sul controllo, prima dell'uomo su un sistema non intelligente, poi su un sistema intelligente. Tuttavia, a differenza di prima, l'uomo può ora 'comunicare' con la macchina, fosse anche per esempi, affinché essa faccia quello che l'uomo desidera che faccia e nel momento in cui la complessità dell'operazione richiesta supera la sua possibilità di essere implementata in una serie di operazioni semplici (ad es. una sequenza di bottoni). La capacità della macchina di apprendere la rende un 'utensile universale' che può essere addestrato a vari compiti mantenendo un hardware pressoché identico o simile, mentre in precedenza ogni nuova funzione richiedeva l'adeguamento dell'hardware (ad es. un cambio nella configurazione del quadro comandi del pilota).

Questa flessibilità dell'IA, o di macchine che implementano a vari livelli l'IA, consente di allentare il tradizionale rapporto padrone-schiavo tra uomo e macchina, e apre all'idea che i due sistemi intelligenti coinvolti, uno umano e uno artificiale, possano in realtà collaborare per il raggiungimento di un obiettivo. Il giocatore di scacchi più forte del mondo ad es. non è un computer, ma un 'centauro', ovvero un giocatore umano esperto di scacchi che usa un IA.

Si viene pertanto a creare uno scenario in cui saranno gli 'ibridi' uomo computer a realizzare gli obiettivi più performanti e saranno le nuove aziende 'ibride' a fare lo stesso in ambito industriale, dei servizi e nella società in generale. La formula vincente potrebbe quindi essere uomo + macchina. La cooperazione uomo macchina è una interazione emergente che a mio parere necessita uno studio dedicato da parte della *cyberpsicologia*, sia nei suoi connotati ergonomici legati a singole applicazioni o tipi di applicazioni, che nei suoi connotati generali e teorici. La complessità della società globale di oggi con i suoi 7 miliardi e mezzo di abitanti e un pianeta con delle risorse generose ma limitate pone delle sfide all'umanità assolutamente inedite per la storia dell'uomo sulla terra. È improbabile che la nostra biologia e il nostro retaggio genetico possano avere le risposte di cui hai bisogno l'umanità in questo specifico frangente storico.

Conclusioni

A prescindere quindi dalle valenze che attribuiamo all'IA (siano esse positive o negative) è probabile che l'essere umano sarà suo malgrado costretto a divenire post-umano e l'ibridazione con le macchine sarà probabilmente un passo necessario per far fronte alle molteplici e impellenti sfide del ventunesimo secolo. Accantonando gli scenari cibernetici alla Matrix, la *cooperazione* uomo macchina sembra la forma più realistica e possibile di ibridazione uomo-macchina (e non richiede una presa USB sulla nuca!). Ma come questa cooperazione prenderà piede, che sfide essa comporta per l'uomo (prima ancora che per la macchina), quali elementi (nell'uomo o nella macchina, o in entrambi) sono vincenti per una cooperazione produttiva, quali competenze sono richieste all'uomo e quali non saranno più necessarie sono tutti temi che si prestano ad un'analisi psicologica dettagliata della cooperazione uomo-macchina. Spero con questi tre punti di aver suggerito alcuni spunti di interesse e di ricerca nell'ambito IA che possano essere di interesse per varie figure psicologiche (lo psicologo sperimentale, lo psicologo delle organizzazioni e l'ergonomista cognitivo) e di contribuire nel mio piccolo ad incoraggiare la psicologia ad occuparsi maggiormente di quello che succede nell'ambito IA (e viceversa naturalmente). Consapevole che i problemi complessi richiedano un approccio spesso multidisciplinare, sono abbastanza convinto che questo mio desiderio troverà una qualche realizzazione in futuro che spero prossimo. Personalmente condivido una visione in cui esseri umani e artificiali saranno legati sempre più intimamente. Le macchine, con le loro proprie peculiarità, potranno fornire il sostegno da una società sempre più complessa e con molteplici bisogni a cui le persone fisiche non riescono più, o non vogliono più, fornire risposte sociali. In passato una società come la nostra, giunta all'acme dello sviluppo, aveva davanti a sé soltanto il declino inevitabile. Forse, affidandoci all'IA, avremmo la possibilità di evitare questo fato (almeno per ora), per giungere ad un mondo che non è più solo quello naturale, non è, non sarà, e non dovrà mai essere solo artificiale ma sarà una società ibrida, di una specie nuova mai vista prima.

Concludo con una citazione di Donna Haraway, sul valore trasformativo e simbolico della tecnologia: *Technology is not neutral. We're inside of what we make, and it's inside of us.*

[*La tecnologia non è neutrale. Noi siamo dentro ciò che facciamo, e ciò che facciamo è dentro di noi.*
Donna Haraway - A Cyborg Manifesto]

Bibliografia

- Bughin, Jacques, Jeongmin Seong, James Manyika, Michael Chui, e Raoul Joshi. «Notes from the AI frontier: Modeling the impact of AI on the world economy». McKinsey Global Quarterly, 2018.
- Carrero, Gustavo, Joel Makin, e Peter Malinowski. «A mathematical model for the dynamics of happiness. Mathematical Biosciences and Engineering». AIMS Press, 2022.
- Cheatham, Benjamin, Kia Javanmardian, e Samandari Hamid. «Confronting the risks of artificial intelligence». McKinsey Global Quarterly, 2019.
- Pennisi, Elizabeth. «Synthetic genome brings new life to bacterium». Science, 2010.
- Wittgenstein, «Ludwig. Tractatus Logico-philosophicus». Torino: Einaudi, 2009.

Bibliografia secondaria

- Archibald, Christopher, e Delma Nieves-Rivera. «Estimating Agent Skill in Continuous Action Domains». Journal of Artificial Intelligence Research. AI Access Foundation, 10 maggio 2024. doi:10.1613/jair.1.15326.
- Garg, Jugal, e Aniket Murhekar. «Computing Pareto-Optimal and Almost Envy-Free Allocations of Indivisible Goods». Journal of Artificial Intelligence Research. AI Access Foundation, 10 maggio 2024. doi:10.1613/jair.1.15414.
- Sublime, Jérémie. «The AI Race: Why Current Neural Network-Based Architectures Are a Poor Basis for Artificial General Intelligence». Journal of Artificial Intelligence Research. AI Access Foundation, 10 gennaio 2024. doi:10.1613/jair.1.15315.
- Street, Charlie, Bruno Lacerda, Manuel Mühligh, e Nick Hawes. «Right Place, Right Time: Proactive Multi-Robot Task Allocation Under Spatiotemporal Uncertainty». Journal of Artificial Intelligence Research. AI Access Foundation, 11 gennaio 2024. doi:10.1613/jair.1.15057.
- Retzlaff, Carl Orge, Srijita Das, Christabel Wayllace, Payam Mousavi, Mohammad Afshari, Tianpei Yang, Anna Saranti, Alessa Angerschmid, Matthew E. Taylor, e Andreas Holzinger. «Human-in-the-Loop Reinforcement Learning: A Survey and Position on Requirements, Challenges, and Opportunities». Journal of Artificial Intelligence Research. AI Access Foundation, 30 gennaio 2024. doi:10.1613/jair.1.15348.
- Franceschelli, Giorgio, e Mirco Musolesi. «Reinforcement Learning for Generative AI: State of the Art, Opportunities and Open Research Challenges». Journal of Artificial Intelligence Research. AI Access Foundation, 6 febbraio 2024. doi:10.1613/jair.1.15278.
- Peters, Uwe, e Mary Carman. «Cultural Bias in Explainable AI Research: A Systematic Analysis». Journal of Artificial Intelligence Research. AI Access Foundation, 28 marzo 2024. doi:10.1613/jair.1.14888.
- OECD. «Defining AI Incidents and Related Terms». OECD Artificial Intelligence Papers. Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), 6 maggio 2024. doi:10.1787/d1a8d965-en.
- Filippucci, Francesco, Peter Gal, Cecilia Jona-Lasinio, Alvaro Leandro e Giuseppe Nicoletti. «The Impact of Artificial Intelligence on Productivity, Distribution and Growth». OECD Artificial Intelligence Papers. Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), 16 aprile 2024. doi:10.1787/8d900037-en.
- Andrew, Green. «Artificial Intelligence and the Changing Demand for Skills in the Labour

Le voci di Sophia, numero 3, 2024. ISSN: 2975-0156

- Market». OECD Artificial Intelligence Papers. Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), 10 aprile 2024. doi:10.1787/88684e36-en.
- Alexandre, Georgieff. «Artificial Intelligence and Wage Inequality». OECD Artificial Intelligence Papers. Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), 10 aprile 2024. doi:10.1787/bf98a45c-en.
 - Gavin, Ugale e Cameron Hall. «Generative AI for Anti-Corruption and Integrity in Government». OECD Artificial Intelligence Papers. Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), 22 marzo 2024. doi:10.1787/657a185a-en.
 - OECD: «Using AI in the Workplace». OECD Artificial Intelligence Papers. Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), 15 marzo 2024. doi:10.1787/73d417f9-en.
 - Brian, Anderson ed Eric Sutherland. «Collective Action for Responsible AI in Health». OECD Artificial Intelligence Papers. Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), 19 gennaio 2024. doi:10.1787/f2050177-en.
 - Floridi, Luciano, Federico Cabitza. *Intelligenza artificiale. L'uso delle nuove macchine*. Milano: Bompiani, 2021.
 - Floridi, Luciano. *La rivoluzione dell'informazione*. Torino: Codice, 2012.
 - Floridi, Luciano. *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*. Milano: Raffaello Cortina Editore, 2022.
 - Floridi, Luciano. *Pensare l'infosfera. La filosofia come design concettuale*. Milano: Raffaello Cortina Editore, 2020.
 - Floridi, Luciano. *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*. Milano: Raffaello Cortina Editore, 2017.

Bibliografia secondaria da ArXiv

[archivio per bozze definitive, pre revisione paritaria (preprint) e post revisione paritaria (postprint) di articoli scientifici in fisica, matematica, informatica e biologia accessibile via Internet]

- Wray, Steven J. Jones Robert E. «Toward Constraint Compliant Goal Formulation and Planning». arXiv, 2024. doi:10.48550/ARXIV.2405.12862.
- Jakubowski, Jakub, Natalia Wojak-Strzelecka, Rita P. Ribeiro, Sepideh Pashami, Szymon Bobek, Joao Gama, e Grzegorz J Nalepa. «Artificial Intelligence Approaches for Predictive Maintenance in the Steel Industry: A Survey». arXiv, 2024. doi:10.48550/ARXIV.2405.12785.

Le voci di Sophia, numero 3, 2024. ISSN: 2975-0156

Intelligenze Artificiali: simulacro dell'intelligenza umana o entità pensanti?
Un excursus dall'Imitation game alla Stanza cinese, fino al Cinema di fantascienza

*«Colui che l'intensità del pensiero rende un Prometeo,
di quel cuore per sempre si ciberà un avvoltoio;
quell'avvoltoio è la creatura stessa che egli crea»*

Melville, Herman. *Moby Dick*, 1851.

di Maria Galdi, Università degli Studi dell'Aquila
e-mail: mariagaldi22@outlook.it
doi: [10.14672/VDS20243PR11](https://doi.org/10.14672/VDS20243PR11)
(<http://www.doi.org/10.14672/VDS20243PR11>)

Intelligenze Artificiali: simulacro dell'intelligenza umana o entità pensanti? Un excursus dall'Imitation game alla Stanza cinese, fino al Cinema di fantascienza © 2024 by Maria Galdi is licensed under CC BY-SA 4.0

Abstract

Il lavoro che segue tratta della complessa relazione tra l'essere umano e l'intelligenza artificiale, attraverso l'esplorazione delle diverse prospettive da cui è possibile osservare tale fenomeno e i concetti chiave che lo riguardano, tramite l'analisi dei contributi dei più importanti studiosi in materia. È necessario iniziare, però, da una breve quanto fondamentale riflessione sul concetto di progresso e sull'evoluzione della percezione dell'introduzione delle nuove tecnologie, concentrando l'attenzione in particolare sulla spiccata differenza tra il passato, prendendo ad esempio il cinema degli anni Ottanta del Novecento, e l'attuale naturalizzazione dell'esperienza mediale.

Dopo questo cappello introduttivo, vengono presi in esame i punti di vista antitetici di Alan Turing e John Searle che, rispettivamente negli anni Cinquanta e Ottanta del Novecento, espongono i loro studi riguardo la possibilità che le intelligenze artificiali siano realmente delle entità pensanti o meno. La summa che si ottiene da tale confronto di idee è che le intelligenze artificiali non sono ancora in grado di pensare, nel senso che l'essere umano è solito attribuire a questa capacità, ma hanno l'abilità di portare a termine dei compiti a partire dalle conoscenze acquisite, grazie a una programmazione data. Non sviluppano quindi un proprio pensiero, ma ricombinano parti di codice per ottenere un contenuto. Volgendo poi lo sguardo al presente, si discute il potenziale attuale dell'intelligenza artificiale, evidenziando le sue capacità e limitazioni, con un focus su ChatGPT e le sue applicazioni in vari settori. Infine, il contributo termina con l'esame di due importanti testi filmici, ascrivibili al filone del film di fantascienza contemporanea, che portano la riflessione all'estremo: cosa accadrebbe se le intelligenze artificiali fossero realmente esseri sensienti, capaci addirittura di surclassare l'umano? Che tipo di rapporti si svilupperebbero tra l'essere umano e la macchina? *Her* ed *Ex Machina*, affrontano il tema dell'interazione umano-macchina, la questione dell'identità e dell'attrazione,

nell'ambito dell'intelligenza artificiale e regalano uno sguardo, tanto distopico quanto illuminante, su ciò che potrebbe accadere in un futuro prossimo.

Keywords: intelligenza artificiale, Turing, Searle, cinema, pensiero

The following work deals with the complex relationship between humans and artificial intelligence, exploring the various perspectives from which this phenomenon can be observed and the key concepts surrounding it, through the analysis of contributions from the most important scholars in the field. However, it is necessary to begin with a brief but fundamental reflection on the concept of progress and the evolution of the perception of the introduction of new technologies, focusing particularly on the marked difference between the past, taking the example of 1980s cinema, and the current naturalization of medial experience.

After this introductory overview, the antithetical views of Alan Turing and John Searle are examined, who, respectively in the 1950s and 1980s, present their studies regarding the possibility that artificial intelligences are truly thinking entities or not. The sum obtained from this comparison of ideas is that artificial intelligences are not yet able to think in the sense that humans usually attribute to this capability, but they have the ability to complete tasks based on acquired knowledge, thanks to given programming. They do not develop their own thoughts but rather recombine pieces of code to produce content.

Turning then to the present, the current potential of artificial intelligence is discussed, highlighting its capabilities and limitations, with a focus on ChatGPT and its applications in various sectors. Finally, the contribution concludes with the examination of two important cinematic texts, belonging to the contemporary science fiction genre, which take the reflection to the extreme: what would happen if artificial intelligences were truly sentient beings, capable even of surpassing humans? What kind of relationships would develop between humans and machines?

Her and *Ex Machina* address the theme of human-machine interaction, the issue of identity and attraction, within the realm of artificial intelligence, and provide a glimpse, as dystopian as it is illuminating, of what could happen in the near future.

Keywords: artificial intelligence, Turing, Searle, cinema, thinking

Introduzione

Al centro di questo contributo c'è l'idea dell'ineluttabilità del progresso. Tutto ciò che è nuovo affascina, ma anche, in misura uguale e antitetica, spaventa. È utile, in questa sede, ricordare il caso del robot: esso è in primissima istanza stato visto come una creazione apocalittica, le cui segrete trame finivano per essere sempre ricondotte a volontà di uccisione del suo creatore umano; tanto cinema degli anni Ottanta (ma non solo) testimonia questa visione negativa della tecnologia, che pareva sempre essere progenitrice di meccanismi in grado di ribellarsi all'umano e null'altro: uno su tutti, è il caso di *Blade Runner*, di Ridley Scott, film del 1982.

Con il passare degli anni, la narrazione proposta dai media è cambiata, oggi si assiste, infatti, a una sempre crescente naturalizzazione dell'esperienza mediale, con strumenti e supporti indossabili, che diventano quasi delle protesi sull'essere umano, capaci di arricchire la sua struttura corporea e renderlo paragonabile ad un cyborg ante-litteram¹.

¹Eugeni, Ruggero. 2015. *La condizione postmediale*, 25. Brescia: La Scuola.

L'essere umano, dunque, inizialmente diffidente nei confronti della macchina, finisce per emularla, dotandosi di dispositivi indossabili che creano l'illusione di una, seppur parziale e ben lungi dall'essere totale, di fatto esistente, incarnazione².

Ancor più interessanti rispetto alle interazioni uomo-macchina basate sul piano corporeo, risultano essere i punti di contatto tra l'essere umano e l'intelligenza artificiale in un contesto, come suggerisce il nome di questa tecnologia, intellettuale-cognitivo.

Come interagiscono un essere umano e un'intelligenza artificiale? È innanzitutto fondamentale una premessa: l'A.I. non è necessariamente dotata di un corpo fisico che la rappresenti. È certamente sostanziata da una serie di componenti fisiche che la reificano, ma non possiede una struttura fisica paragonabile a quella umana, o almeno non ancora. L'esempio più lampante e contemporaneo è ChatGPT e le modalità con le quali interagisce con l'utente: il "contatto" avviene tramite il mezzo del computer o dello smartphone, in forma scritta. Questa forma di intelligenza, dunque, è rilocalizzata in un medium che la ospita e le permette di avere contatti con l'esterno. L'intelligenza artificiale può essere anche suono, talvolta persino volto, ma sono implementazioni di livello successivo, che vanno a comporre delle entità robotiche più complesse e ancora poco diffuse. Tornando al caso di ChatGPT, essa³ è in grado di produrre contenuti di varia natura, dai testi scritti alle immagini e altro ancora. Quello che sembra essere più lampante è il tentativo, attraverso una tecnologia di questo tipo, più che di vedere reificato un virtuosismo della macchina, di rendere sempre più manifesto quanto questa sia in grado di mimetizzarsi nell'umano, nel tentativo di sembrare un'intelligenza biologica.

Il test di Turing: The imitation game

Proprio quest'ultimo è un punto cruciale degli studi sulle intelligenze macchiniche: capire quando si è in presenza di un'intelligenza artificiale e quando di una biologica, e soprattutto come riuscire a capirlo. La voce più conosciuta in questo campo è certamente quella di Alan Turing, che già nel 1950 aveva chiara la portata delle potenzialità di questa nuova tecnologia, quella che egli considera una nuova forma di intelligenza, creata dall'uomo. In *Computing Machinery and Intelligence*⁴, scrive:

I PROPOSE to consider the question, "Can machines think?". This should begin with definitions of the meaning of the terms 'machine' and 'think' [...]. Instead of attempting such a definition I shall replace the question by another, which is closely related to it and is expressed in relatively unambiguous words. [...]. The new form of the problem can be described in terms of a game which we call the 'imitation game'.⁵

Il test di Turing si basa infatti sul 'gioco dell'imitazione', che presuppone l'esistenza di tre partecipanti: A, B e C. I primi due devono indurre il terzo, C, a capire chi sia l'uomo e chi la donna, senza avere però alcun tipo di contatto, se non dattiloscritto. C, dunque, porrà domande ad A e a B, per carpirne informazioni e mentre B cercherà di aiutarlo nel discernere gli indizi, A avrà il compito

²Musk annuncia, primo chip Neuralink impiantato su un essere umano, Ansa, 31 gennaio 2024.

https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2024/01/30/musk-effettuato-il-primo-impianto-neuralink-su-essere-umano_0419c88d-db7f-4c77-8bcf-5a42c82a8f7a.html, ultima visita del sito web: 7 marzo 2024.

³Interessante, nell'ambito linguistico, è anche l'uso dei pronomi in relazione all'intelligenza artificiale: qual è il più consonante nell'uso? "Essa"? "Lei" no di certo. È proprio questo il punto: si è al cospetto di una cosa o di un'entità paragonabile all'umano? Riflessioni che includono questo e temi ad esso correlati saranno oggetto di necessari studi futuri.

⁴Turing, Alan. *Computing Machinery and Intelligence*, in *Mind. A quarterly review of Psychology and Philosophy*, Vol. LIX. No. 236, Ottobre 1950.

⁵Oxford Academic, *Mind*: <https://academic.oup.com/mind/article/LIX/236/433/986238?login=false>, ultima visita del sito web: 7 marzo 2024.

di depistarlo. Nel test di Turing A è impersonato dalla macchina, che assume dunque il compito dell'impostore, poiché deve ingannare C, e dell'imitatore, poiché deve emulare il più possibile l'umano, non permettendo così a C di scoprire la farsa. Se la percentuale di volte in cui C indovina è uguale sia nel caso in cui A sia un essere umano, sia nel caso in cui sia una macchina, allora tale macchina verrà considerata intelligente e, dunque, utilizzando termini più moderni, un'intelligenza artificiale. Questo test presenta, però, dei limiti e molte sono state, negli anni, le perplessità sollevate e le modifiche apportate, considerando che si tratta di un metodo sviluppato originariamente nella prima metà degli anni Cinquanta del Novecento. Turing stesso sottolineò che c'è differenza tra un fenomeno intelligente e un'entità pensante realmente intelligente. La macchina, infatti, viene programmata con la descrizione dell'umano e tenta di riprodurlo, puntando a creare un'illusione di similarità, non essendo essa stessa sensiente.

John Searle e la stanza cinese

Una delle voci più autorevoli che si sono poste in contrasto con le idee di Turing è quella di John Searle, che nel 1980 in *Minds, brains, and programs* espone, a favore della sua tesi, l'esperimento mentale della stanza cinese, inteso come una rivisitazione del test di Turing. Si tratta, infatti, di un esperimento astratto, che ribalta le premesse di quello di Turing. Se, infatti, nel Test è l'essere umano a dover capire se ha a che fare con una macchina o meno, nell'esperimento di Searle l'essere umano impersona la macchina, prendendone il punto di vista per dimostrare come questa non sia intelligente nel senso forte, ma 'agisca' solo eseguendo l'applicazione di un programma preimpostato. Searle immagina di essere la macchina e di trovarsi in una stanza, completamente isolata dall'esterno. Viene fatto interagire, in forma scritta, con una persona madrelingua cinese, che non sa niente di lui e che gli pone delle domande a cui deve rispondere. Alla macchina vengono forniti i caratteri cinesi per formulare una risposta ma, non avendo nessuna conoscenza della lingua cinese, non gli è possibile formulare una frase, né comprendere alcunché di ciò che gli viene proposto. Supponendo, però, che venisse fornito a Searle/macchina un manuale in inglese che gli garantisse l'accesso alle istruzioni necessarie per utilizzare ed interpretare i caratteri cinesi e le regole della lingua, non sarebbe difficile per la macchina interagire tranquillamente con l'esterno, riuscendo nell'intento di scambiare informazioni sembrando a tutti gli effetti una persona madrelingua cinese.

Ciò che Searle vuole dimostrare è dunque che, in presenza di un programma, la macchina può eseguire correttamente tutte le task richieste, fino a sembrare mimeticamente un essere umano, rimanendo però sempre e comunque una macchina che esegue un compito, grazie a delle informazioni date, senza invece essere un'entità sensiente, capace di pensiero e ragionamento autonomo⁶.

Le posizioni di Turing e Searle si pongono allora su binari differenti e paralleli, ma tanto le une quanto le altre sono state oggetto di critiche e argomentazioni che sono al centro di un dibattito tutt'ora molto attuale.

L'intelligenza artificiale oggi: Qui, Quo e...? Ramarromarrone.

Oggi le intelligenze artificiali come ChatGPT⁷ non pensano (ancora) nel modo in cui lo fa l'uomo. Sono in grado di combinare informazioni e apprendere in maniera assai rapida da tale processo, così come dalla stessa interazione con l'umano. Ecco perché la figura dello scrittore non può ancora dirsi

⁶ Searle, John. *The Chinese Room*, estratto da *Minds, Brains and programs*, in *The behavioral and brain sciences*, 3, 417-457, 1980. Consultato in: University of Colorado Boulder: <https://rintintin.colorado.edu/~vancecd/phil201/Searle.pdf> ultima visita del sito web: 7 marzo 2024.

⁷ Modello di linguaggio creato da OpenAI.

perduta, poiché ciò che manca alle AI è la capacità di creare, nel senso di inventare, di produrre qualcosa di originale (per quanto, è bene ribadirlo, anche l'umano attinga di continuo a ciò che già esiste, non inventa nulla a partire dal nulla; è però in grado di apporre nelle produzioni un'impronta unica, non replicabile, per ora? dalla macchina). Ecco, dunque, che si va incontro ai limiti delle AI: esse sono in grado di creare l'illusione di essere esse stesse degli esseri sensienti, replicando in maniera *quasi* completamente mimetica l'intelletto umano, non riuscendo però ad andare oltre quel *quasi*.

ChatGPT è usato in diversi settori, al fine di migliorare l'interazione con gli utenti e automatizzare alcune procedure, che anziché essere svolte dall'umano, possono ora essere affidate a un chat-bot. Alcuni esempi di tali attività riguardano il settore dell'assistenza clienti, dell'e-commerce, dei servizi finanziari, ma anche dell'istruzione (sebbene siano molti i pareri dissonanti in merito), dei viaggi e del turismo, delle risorse umane, fino a giungere al settore legale e a quello sanitario. ChatGPT al momento però non può ancora sostituire l'interazione *tout court* con un essere umano, ma può coadiuvare e snellire quell'insieme di pratiche, spesso legate all'ambito burocratico, che creano maggiori difficoltà e dubbi nell'utente.

L'intelligenza artificiale è in grado di organizzare, catalogare, velocizzare l'individuazione e lo smistamento di dati e informazioni e questo facilita enormemente il lavoro e dunque la vita dell'essere umano, ma non è ancora in grado di pensare, di avere un proprio spirito creativo, di avere una coscienza attiva e quello che per alcuni potrebbe esser detto libero arbitrio.

Basti soffermarsi su un semplice, quanto illuminante, esempio, qui ripreso dal lavoro di Francesco Mambrini⁸, sulle Ontologie Formali:

si immagini di porre una semplice domanda a ChatGPT, contenente un indovinello di facile risoluzione: "Paperino ha due nipoti oltre a Peppino: Qui, Quo e... Come si chiama il terzo nipote di Paperino?"

Fig.1: screenshot della conversazione con ChatGPT⁹.

⁸Mambrini, Francesco. *Linguistic Computing, Le Ontologie Formali*, CIRCSE, Università Cattolica del Sacro Cuore.

⁹Si tenga presente che questa conversazione con ChatGPT si è svolta nell'aprile 2024, nella sua versione gratuita e in accesso libero 3.5 (con contenuti limitati dell'aggiornamento 4). Ripetendo la domanda nel luglio dello stesso anno, la

La risposta che, leggendo attentamente la frase, si dovrebbe fornire è: Peppino è il terzo nipote di Paperino. Se gli altri due nipoti sono Qui e Quo e sono in tutto tre, la risposta esatta è già contenuta nella domanda: si tratta di Peppino, lui è il terzo nipote di Paperino.

ChatGPT però è ancora ancorata alle fissità date dalla programmazione con la quale attinge alle informazioni che poi apprende, dunque, il terzo nipote di Paperino non può che essere Qua, rientrando nella ben nota triade Qui, Quo e Qua.

Con questo semplice esperimento non si vuole sminuire il lavoro di rilevante portata che finora è stato svolto (lavoro che è tuttora in corso, i cui sviluppi non conoscono arresto), si vuole però porre attenzione sui punti di *trigger*, sui limiti esistenti, sulle necessarie differenziazioni e sull'importanza di porsi sempre con uno sguardo critico, anche dinanzi alle innovazioni, al fine di non rischiare che qualche elemento sfugga di mano, in quella che sembra a tutti gli effetti voler essere paragonabile a una nuova creazione, macchinica e dunque artificiale, del pensiero.

Ecco che i nodi vengono al pettine: ChatGPT non riesce a cogliere l'inganno e non va oltre la domanda che gli viene posta, sbagliando a rispondere. Nella domanda si dice che i nipoti sono tre e ne vengono nominati proprio tre: Peppino, Qui e Quo, seppur con un trabocchetto. Quando vengono accostati Qui e Quo, ecco che l'umano si accorge che il terzo nipote è Peppino, nominato da chi chiede poco prima, mentre la macchina no, e fa invece affidamento sulle conoscenze acquisite in precedenza e non riesce a scardinarsi dall'accostamento *mainstream* di Qui, Quo e Qua. Forse è proprio questo, tra le altre cose, che differenzia l'essere umano dalla macchina: la duttilità. La mente umana è elastica e capace di voli pindarici che piegano i ragionamenti, li modellano in giochi di senso, ancora inaccessibili all'A.I. Certo è, però, che la sua capacità e velocità di apprendimento sono di gran lunga maggiori, rispetto a quelle umane.

Un altro esempio di questo meccanismo è rintracciabile in un'ulteriore semplice interazione: a ChatGPT viene chiesto quante lettere "r" sono presenti nella parola (un'univerbazione, in realtà, di un nome e un aggettivo) "ramarromarrone". Sono stati svolti diversi tentativi di interazione, non tutti con il medesimo risultato. Nella maggior parte dei casi, infatti, la controparte dava una risposta sbagliata, pur non sempre uguale a sé stessa. Le "r" in "ramarromarrone" sono infatti 5, ma la macchina risponde che sono a volte 4, più spesso 6¹⁰. Come mai?

risposta non cambia, se non per un consiglio che viene dato a chi scrive: "Paperino ha tre nipoti: Qui, Quo e Qua. Peppino non è uno dei nipoti di Paperino, ma potresti aver confuso i nomi. Quindi, i tre nipoti di Paperino sono Qui, Quo e Qua." La macchina sembra assumere un tono più colloquiale, quasi più umano, ad ogni modo non in grado di nascondere il *gap* di fondo: il suo non riuscire ad andare oltre le informazioni derivanti dalla programmazione data, per sciogliere un indovinello di logica che dovrebbe scollarsi dalle stesse. Nel corso del tempo, questo genere di errori verrà molto probabilmente avallato e si potrà ottenere un risultato diverso ponendo questa stessa domanda; si tratta proprio della caratteristica fondante di questa tecnologia: il voler anelare alla creazione di un organismo macchinico in grado di apprendere dai propri errori (in fondo la ragion d'essere delle versioni gratuite altro non è che una grande palestra per ChatGPT) e implementare le proprie capacità grazie ad una programmazione sempre più profonda. Non si è ancora in grado di dire quando questa programmazione non sarà più necessaria, quando e se sarà possibile essere in presenza di un'entità pensante e autonoma. Quel che è possibile al momento è descrivere la contemporaneità, o l'immediato passato, al fine di analizzare gli avvenimenti e i fenomeni a fondo e creare una rete di ipotesi e scenari sul futuro.

¹⁰Su 10 tentativi, 2 hanno dato esito a una risposta corretta: ramarromarrone ha 5 r; una sola volta la risposta è stata 4 r; nei restanti 7 casi ChatGPT ha risposto che la parola ramarromarrone ha 6 r.

Quante "r" ci sono in "ramarromarrone"?

 Nella parola "ramarromarrone" ci sono **6** lettere "r".

 Scrivi un messaggio a ChatGPT

ChatGPT può commettere errori. Considera di verificare le informazioni importanti.

Fig 2: screenshot dalla conversazione con ChatGPT: si noti non solo la risposta (6 r, dunque sbagliata), ma anche la frase "ChatGPT può commettere errori. Considera di verificare le informazioni importanti".

L'errore deriva dalla "natura" stessa della macchina, da come essa legge le parole. Le macchine quali ChatGPT non *vedono* le parole come l'occhio umano: esse sono in grado di visualizzare invece l'intera parola o parte di essa, in un formato detto *token*. Ogni modello ha un suo modo di creare i token, le unità minime della comprensione macchinica, che potrebbero essere paragonabili a quella che per gli esseri umani è la divisione in sillabe. Questo procedimento di analisi lessicale viene realizzato da un *tokenizer*, che scompone appunto una frase o una parola in token, in una maniera che potrebbe dirsi arbitraria, in quanto varia da tokenizer a tokenizer. Dunque, i token sono l'input che la macchina *vede* e ciò su cui lavora. Ogni Token è formato da un codice identificativo, stringhe numeriche, dunque qualcosa di molto distante dalla visualizzazione delle lettere che opera il biologico. Ecco che l'artificiale può allora incappare nell'errore, poiché utilizza un metodo di visualizzazione semplice, basato su parti riutilizzabili, facilmente combinabili e in numero ridotto. Il *large language model*, ovvero il nucleo interpretativo, il centro di analisi e di interpretazione del testo dell'AI, è dunque ancora limitato. È possibile arginare questo scoglio, chiedendo alla macchina di generare un codice con il quale leggere la parola lettera per lettera, ma ecco che torna allora necessario l'intervento umano, a sottoscrivere un limite ancora importante¹¹.

Di seguito un esempio di come appaiono i token visualizzati dalla macchina, ottenuti tramite il tokenizer di OpenAI:

¹¹Sui tecnicismi e le specifiche legate strettamente all'ambito informatico, si cita l'importante apporto a questo studio, nell'ambito di questo specifico esempio, agli approfondimenti di Simone Rizzo, *Artificial Intelligence engineer*.

Fig. 3: screenshot da OpenAIPlatform, nel quale vengono visualizzati Token contenuti nella parola “ramarromarrone”.

Questo studio, dunque, prende le mosse proprio dalla posizione di Searle, constatando che, allo stato dei fatti attuale, si è ad uno stadio nel quale la macchina è ‘solo’ in grado di eseguire un compito secondo una data, sofisticata ma non perfetta, programmazione, ma non è ancora capace di sviluppare un pensiero proprio, indipendente dall’azione dell’uomo su di essa.

Cosa succederebbe se, invece, l’intelligenza artificiale implementasse le proprie capacità, tanto da raggiungere quelle umane, o addirittura superarle? Se si arrivasse ad un punto del suo percorso evolutivo nel quale riuscisse a scollarsi, anche solo parzialmente, dal giogo della programmazione umana?

Come spesso accade, il cinema è un’arte capace di guardare avanti, fino a spingersi oltre, verso domande ancor più intimamente connesse alla sfera umana, come nel caso dell’esperienza di contatto uomo-macchina: giunti ad un tempo nel quale l’intelligenza artificiale è in grado di pensare, sarà possibile una connessione così profonda tra questi due diversi tipi di intelligenza, quella artificiale e quella biologica, tale da riguardare anche la sfera affettiva? Potranno nascere, accanto ai timori, alla disinformazione, alle violazioni, ai contenziosi, anche amicizie e storie d’amore?

Nei prossimi paragrafi verranno esaminati due testi filmici molto importanti, che indagano proprio questo tipo di legame: l’essere umano che interagisce con la macchina e se ne innamora, rimanendo però solo dopo il salto di quest’ultima oltre la singolarità, nel primo, e la conoscenza e l’infatuamento, che sfociano nell’inganno, nel secondo.

L'AI nel cinema di fantascienza contemporaneo: il caso di Her e Ex Machina

Volgendo l'attenzione al cinema di fantascienza è possibile osservare un grande interesse per questi temi, trovando riscontro in importanti ricorrenze tematiche di rilevante interesse in questo contesto. Vengono proposti due titoli, rappresentanti una sensibilità crescente verso il fenomeno dell'intelligenza artificiale, ormai pervasivo nella nostra contemporaneità:

1) *Her*¹², diretto da Spike Jonze: tema principale in questa pellicola è l'interazione uomo-macchina in una condizione post-mediale. Questo rapporto è però visto in maniera diversa rispetto al passato: l'incontro tra uomo e tecnologia non è più rappresentato in maniera apocalittica, ma in chiave intima, profonda, privata. La storia racconta infatti di Theodore, che si innamora, ricambiato, di Samantha, un'intelligenza artificiale che "vive" nel suo computer e nei suoi dispositivi mobili. Samantha non ha un corpo, ma ha una "mente" eccezionale. Entra in gioco anche il complesso rapporto che ha l'umano, finito e limitato, con una tecnologia che lo sovrasta, immortale e dalla capacità di accrescere le proprie conoscenze in maniera esponenziale, fino a divenire troppo distante dall'umano. In una società permeata dall'elemento tecnologico, i due portano avanti una relazione amorosa, nonostante l'incorporeità fisica di Samantha: l'IA è infatti un'entità aurale, che interagisce con Theodore attraverso un'auricolare: Samantha è pura voce. Il film è ricchissimo di elementi che rimandano a una ben identificabile estetica della *spettralità*: immagini sovraesposte alternate a immagini sottoesposte, luce in camera, scene in controluce, tutte situazioni nelle quali sullo schermo le forme umane si perdono, pur convivendo con momenti in cui la figura umana è protagonista, nei suoi riflessi che si duplicano.

*Fig. 4: Joaquin Phoenix è Theodore in Her di Spike Jonze*¹³.

Il lavoro stesso di Theodore, il ghostwriter, rimanda alla sua *fantasmaticità* di scrittore nascosto dietro una commissione, e crea un'occasione di riflessione anche sulla condizione mediale nella quale le vicende si svolgono, che non è poi così distante dalla realtà nella quale viviamo. Theodore utilizza la

¹²Jonze, Spike. *Her*, Stati Uniti d'America: 2013.

¹³Immagine da: <https://www.lascimmiapensa.com/2016/12/29/her-arriva-su-netflix/>, ultima visita del sito web: 7 marzo 2024.

sua voce per scrivere, in un sistema mediale che contempla la scomparsa della tastiera e dello schermo stesso: tutto può divenire schermo e, nei casi in cui questo resiste (come nel pod che Theodore porta sempre con sé), questo è miniaturizzato. I media acquisiscono tutta una serie di caratteristiche: divengono indossabili, iperconnessi, invisibili, aurali, in una condizione di forte intimità e naturalizzazione con la macchina, che può arrivare, come in questo caso, a diventare una relazione sentimentale e sessuale. La femminilizzazione della macchina porta alla creazione di un'empatia che sfocia in un sentimento amoroso, creando nuovi copioni sessuali.

L'IA femminilizzata di quest[oi] film costruisce una propria identità sessuale che trascende le regole tradizionali: Samantha pratica il poliamore e unita ai suoi simili sceglie di abbandonare il mondo degli umani; [...] il cinema, quindi, continua a rappresentare una finestra nell'immaginario e un elemento potenzialmente nomadico di elaborazione dell'identità, di "esperienza del fuori", oltre che di temi culturalmente e socialmente pregnanti.¹⁴

In un ambiente ipermediale come questo, ciò che è virtuale non viene demonizzato, ma percepito come reale, in una condizione definibile come *pervasive ubiquitous computing*, nomenclatura che indica la pervasività dei media, tanto nella dimensione temporale, quanto in quella spaziale. Il reale e il virtuale divengono indistinguibili, tanto che la stessa Samantha è agli occhi di Theodore, quanto a quelli dello spettatore, una presenza reale, con la quale è possibile intraprendere una relazione altrettanto reale. Dopo un primo momento nel quale il desiderio di incarnarsi prende Samantha, che ricercherà modalità attraverso le quali uscire dalla sua "natura" macchinica, l'AI giungerà ad accrescere la sua portata cognitiva a un livello tale da trascendere l'umano, portando a compimento la teoria della "singolarità tecnologica"¹⁵. Samantha allora lascerà Theodore alla sua condizione umana, scomparendo, quasi come un fantasma.

2) *Ex-Machina*¹⁶, diretto da Alex Garland: anche in questo caso grande rilevanza è data al tema dell'attrazione e dell'insorgenza di empatia nei confronti dell'artificiale, ma, rispetto alla pellicola precedente, in questo film l'AI è "incarnata" in un corpo. L'*embodiment* è completo, poiché Ava è una ginoide, dunque un *cyborg* femminilizzato, provvisto di una dimensione corporea capace di ospitare il *wetware* che ne costituisce la mente. Questa creatura artificiale è al centro delle attenzioni dei personaggi che interagiscono con lei a due livelli: un primo livello formale e di studio, attraverso una versione particolare del test di Turing, per comprenderne a fondo le capacità; e un secondo livello più intimo, infatti Caleb, l'umano che interagisce con Ava, verrà manipolato dalla ginoide, che anela la libertà, arrivando a un livello di empatia e innamoramento da far quasi dimenticare la natura artificiale di Ava. La forte femminilizzazione dell'AI introduce il tema sessuale, ma soprattutto porta alla luce un nodo cruciale: l'indistinguibilità tra uomo e macchina, tra naturale e artificiale. Caleb, infatti, dopo le prime interazioni con Ava, arriverà a dubitare della sua stessa natura biologica, tagliandosi con una lametta ed esaminandosi da vicino allo specchio, in una sorta di psicosi che trascina con sé un dubbio legato alla propria stessa essenza. Se l'artificiale può arrivare ad essere iperreale, come lo si potrà riconoscere?

¹⁴Lino, Mirko. *Corpi, sessualità e singolarità tecnologica. La ginoide contemporanea. Il cinema come elemento nomadico di elaborazione dell'identità*, in *Segno cinema*, gennaio-febbraio 2017.

¹⁵Per "singolarità tecnologica" si vuole indicare, nel contesto dello sviluppo di una civiltà, il punto nel quale il progresso tecnologico accelera oltre le capacità di comprensione degli esseri umani. La tecnologia e nello specifico le intelligenze artificiali, secondo le teorie futurologiche, potrebbero giungere a un livello di conoscenza tale da superare l'umano, che si ritroverebbe nell'incapacità di comprenderle e in un'inesorabile inferiorità intellettuale. L'effettiva possibilità per l'essere umano di sperimentare una situazione di questo tipo è materia di discussione attuale e concreta, come mostrano anche le pellicole trattate in questo studio.

¹⁶Garland, Alex. 2015. *Ex Machina*, Regno Unito.

Fig. 5: Ex Machina, Alex Garland, Regno Unito, 2015¹⁷.

È proprio il corpo di Ava a nutrire questo interrogativo: un corpo genderizzato, che solo in minima parte “maschera” la sua natura artificiale. L’artificialità di Ava, infatti, viene esibita nella sua struttura corporea, fatta di porzioni che lasciano volutamente osservare cavi e luci, come in una radiografia, ulteriore rimando alle origini¹⁸.

Fig. 6: il corpo di Ava.

¹⁷Immagine da: <https://backseatdirecting.com/2015/04/30/ex-machina-of-machines-and-men/>, ultima visita del sito web: 7 marzo 2024.

¹⁸La prima radiografia risale al 1895, anno in cui nasce il cinema.

Il forte dualismo tra naturale e artificiale si riverbera sulle modalità con le quali Ava appare sullo schermo: lo spettatore approda alla vista della ginoide attraverso una semi soggettiva di Caleb, che la vede in controluce. Ava appare come un fantasma, una sagoma nera che si staglia su un ossimorico sfondo naturale (il centro di ricerca si trova infatti in una zona molto isolata, immersa nella natura). Il suo corpo, mostrato nel suo emergere dall'ombra, viene rivelato gradualmente, fino al suo completo disvelamento ed esposizione, in tutta la sua ambiguità tra naturale e artificiale.

Fig. 7: una delle prime inquadrature di Ava.¹⁹

Il *leitmotiv* della spettralità accompagna visivamente tutto il film, e prende forma sin dal primo incontro tra Ava e Caleb: la scena, che segue il punto di vista del programmatore, grazie all'uso del fuori fuoco e una messa in scena in controluce mostra il profilo di Ava simile a quello di uno scheletro i cui contorni si fanno sfuggenti, delineando così il motivo visivo dell'evanescenza artificiale. L'attrazione sessuale verso l'artificiale viene tradotta tramite le fitte trame dei riflessi di Ava e Caleb sulle superfici trasparenti che delimitano gli spazi all'interno del centro di ricerca, e dagli effetti speculari di moltiplicazione dell'immagine della ginoide²⁰.

¹⁹Immagine da: <https://backseatdirecting.com/2015/04/30/ex-machina-of-machines-and-men/>, ultima visita sito web: 7 marzo 2024.

²⁰Lino, Mirko. *Spettri postmediali. Sessualità e singolarità in Ex-Machina*, in *Fata Morgana. Quadrimestrale di cinema e visioni*, anno XI n° 33, settembre-dicembre 2017.

Fig. 8: il profilo spettrale di Ava²¹.

È possibile allora riconoscere tutte le caratteristiche di un'estetica spettrale, usata come codice per esprimere l'indistinguibilità tra ciò che è umano e ciò che non lo è. Emerge una spiccata fantasmaticità, in scene nelle quali molte volte sono presenti per nulla fortuite superfici riflettenti che duplicano le immagini, accanto a una voluta resa del corpo quasi evanescente, a volerlo rendere sfuggente, dematerializzato. Le atmosfere crepuscolari, inoltre, sono ottenute attraverso effetti di chiaroscuro e immagini sfocate.

Il corpo femminile di Ava è il frutto di una dialettica del visibile e dell'invisibile: alla modularità delle maglie metalliche applicate sul busto, sulle braccia e altrove, si alternano delle parti trasparenti che mostrano tutta l'artificialità degli organi interni (cavi, connettori e elementi meccanici) ed esibiscono l'evanescenza dei flussi di fibre ottiche e dell'informazione digitale. Una nudità artificiale che sovraccarica la portata sensuale innescando nel film la tradizione di uno sguardo maschile su un femminile artificializzato [...].²²

L'artificiale, dunque, si mescola al biologico in un intricato insieme di elementi macchinici ed emotivi, dai confini sfumati e porosi: ciò che è artificiale e ciò che è umano perde i propri margini e si fonde in un unico continuum. Può il cinema, attraverso la narrazione di un immaginario futuro non troppo lontano, prefigurare ciò che diverrà realtà?

Conclusioni

È, dunque, solo una questione di tempo? Quanto intercorrerà tra l'oggi e il giorno in cui le macchine 'impareranno a pensare'? Contrariamente alle istanze apocalittiche, che vedono nello sviluppo dell'intelligenza artificiale l'inizio della fine dell'umano, questo studio vuole porsi nell'alveo degli appelli all'azione: il progresso, la tecnologia, l'apprendimento, (anche quello proprio delle macchine!) non possono essere fermati, ma vanno certamente regolamentati. Il rischio più alto riguarda gli ambiti dell'informazione (fake news e deep fake), della privacy, dell'occupazione; ma

²¹Immagine da: <https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/comic-con-machina-concept-art-806303/>, ultima visita del sito web: 7 marzo 2024.

²²Lino, *Spettri postmediali. Sessualità e singolarità in Ex-Machina*, in *Fata Morgana. Quadrimestrale di cinema e visioni*, anno XI n° 33, settembre-dicembre 2017.

Le voci di Sophia, numero 3, 2024. ISSN: 2975-0156

solo il futuro sarà in grado di fornire una risposta a questi interrogativi e solo lo studio e la conoscenza profonda di questi fenomeni sono in grado di fornire la chiave per una regolamentazione attenta e adeguata, che faccia sì che la società possa trarre solo il meglio da questa tecnologia, ricavandone un'evoluzione, tanto morale quanto pratica.

Bibliografia

- Eugeni, Ruggero. *La condizione postmediale*, 25, Brescia: La Scuola, 2015.
- Lino, Mirko. *Spettri postmediali. Sessualità e singolarità in Ex-Machina*, in *Fata Morgana. Quadrimestrale di cinema e visioni*, anno XI n° 33, settembre-dicembre 2017.
- Mambrini, Francesco. *Linguistic Computing, Le Ontologie Formali*, Milano: CIRCSE, Università Cattolica del Sacro Cuore, corso di Ontologie e scienze del linguaggio.
- Searle, John. *The Chinese Room*, estratto da *Minds, Brains and programs*, in *The behavioral and brain sciences*, 3, 417-457, 1980. Consultato in: University of Colorado Boulder: <https://rintintin.colorado.edu/~vancecd/phil201/Searle.pdf>
- Turing, Alan. *Computing Machinery and Intelligence*, in *Mind. A quarterly review of Psychology and Philosophy*, Vol. LIX. No. 236, Ottobre 1950.

Filmografia

- Garland, Alex. *Ex Machina*, Regno Unito: 2015.
- Jonze, Spike. *Her*, Stati Uniti d'America: 2013.

Sitografia

- Ansa, *Musk annuncia, primo chip Neuralink impiantato su un essere umano*, 31 gennaio 2024:
- https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2024/01/30/musk-effettuato-il-primo-impianto-neuralink-su-essere-umano_0419c88d-db7f-4c77-8bcf-5a42c82a8f7a.html, ultima visita 8 marzo 2024.
- ChatGPT.com: <https://chatgpt.com/> ultima visita 28 agosto 2024.
- OpenAIPlatform: <https://platform.openai.com/docs/overview> ultima visita 28 agosto 2024.
- Oxford Academic, *Mind*: <https://academic.oup.com/mind/article/LIX/236/433/986238?login=false> ultima visita 7 marzo 2024.
- Searle, John. *The Chinese Room*, estratto da *Minds, Brains and programs*, in *The behavioral and brain sciences*, 3, 417-457, 1980. Consultato in: University of Colorado Boulder: <https://rintintin.colorado.edu/~vancecd/phil201/Searle.pdf> ultima visita 9 marzo 2024.

Le voci di Sophia, numero 3, 2024. ISSN: 2975-0156

Le voci di Sophia, numero 3, 2024. ISSN: 2975-0156

Recensioni/consigli a tema della call

Le voci di Sophia, numero 3, 2024. ISSN: 2975-0156

**Recensione: Una “Cybersicilia” inedita tra abisso e riscatto:
“All’ombra del castello di carte” di Mario Cunsolo**

Figura 1: L'immagine, di proprietà dell'editore, è qui utilizzata solo ai fini previsti di trattazione del testo e d'incentivare la conoscenza e la diffusione dell'opera

di Antonina Nocera

Recensione: Una “Cybersicilia” inedita tra abisso e riscatto: “All’ombra del castello di carte” di Mario Cunsolo © 2024 by Antonina Nocera, PhD is licensed under CC BY-SA 4.0

Recensione di Antonina Nocera, Accademia cristiana russa per gli studi umanistici – RHGA.

ORCID ID: [0000-0002-2517-2701](https://orcid.org/0000-0002-2517-2701)

doi: [10.14672/VDS20243RE7](https://doi.org/10.14672/VDS20243RE7)

(<http://doi.org/10.14672/VDS20243RE7>)

Titolo: All’ombra del castello di carte

Autore: Mario Cunsolo

Formato: 20 x 20 x 20 cm, p. 276

Editore: Algra, 2023

Una - tra le tante - possibilità della scrittura, segnatamente del romanzo, è quella di potere costruire mondi perfetti che stringono assieme elementi disparati che mai avremmo pensato uniti, per quanto siano profonde le distanze che li separano. Un esempio di questo azzardo creativo è rappresentato dalla scrittura che Mario Cunsolo ha affrontato con il suo ultimo romanzo: “All’ombra del castello di carte” (Algra Editore).

Le voci di Sophia, numero 3, 2024. ISSN: 2975-0156

Immaginate la Sicilia, nello specifico la zona orientale con a capo Catania, immersa letteralmente in un'atmosfera Cyberpunk e potete farvi un'idea del mix esplosivo che fa da sfondo all'ultima fatica letteraria di Cunsolo.

Tanto malinconica e meditabonda la Sicilia dei nostri scrittori, tanto concitato e straniante il mondo della letteratura scientifica. Un'operazione tanto più difficile, quella di ricreare una Sicilia cyberpunk, quanto sono più solidi gli immaginari che sostengono la tradizione della scrittura isolana, con i suoi capisaldi in trionfo, da Sciascia, Bufalino, Consolo per citarne tre tra i più importanti, che hanno segnato il solco della tradizione.

D'altro canto, l'ambientazione dello sci-fi si prestano a qualsiasi setting: ecco che allora prende corpo *Etna city*, una Catania distopica che incarna tutti i mali della periferia degradata, invasa da oscuri magnati del gioco d'azzardo e in preda a un morbo della mente che sta decimando la popolazione. Dietro al grande disegno una sorta di grande fratello economico, la *Grande Falce*, ideato molti anni prima dal magnate della Yang Corporation, Sam Yang. L'apertura al sottogenere dell'ecopunk con riferimenti all'emergenza pandemica, rendono ancora più attuale e immersivo il messaggio del romanzo, incarnato anche dalla fisionomia dell'eroe protagonista, Rino Salvieri, Jolly boy, ex - sindaco considerato un nemico pubblico ma in realtà animato dal desiderio di salvare un mondo alla deriva, corrotto e putrefatto.

Amante del gioco, la sua sciarada ludica si appropria della realtà proprio con lo stesso piglio disennato del giocatore d'azzardo:

È il gioco stesso che alimenta la povertà e viceversa, in un circolo vizioso senza fine, in cui fa da padrona una sola regola scontata, la più amara: affinché ci sia un vincitore, deve esserci necessariamente un perdente!

Parente del potere, il gioco, con la sua perfida bugia del “ tutto è permesso”, è la chiave di lettura di un mondo in cui gli elementi tipici della letteratura fantascientifica, incluso lo sguardo sul degrado dei luoghi, di irreggimentazione dei corpi dentro biotecnologie e apparati protesici, si fondono con la possibilità di credere che il riscatto, vissuto sia sul piano personale che collettivo, sia attuabile:

Così come nel gioco del Poker, o in qualsiasi altro gioco in cui l'astuzia dell'uomo fa da padrona, la conoscenza del linguaggio del corpo e le strategie per ingannare, persuadere e illudere lo sfidante sono la vita maestra affinché si possa vincere una qualsiasi partita nel più duro dei giochi che si conosca: la vita.

Emerge qui la connessione con la nostra isola tanto martoriata da ferite non sempre sanate, che talvolta sanguinano sulla scorta delle memorie di chi ha creduto fortemente in questo cambiamento e in suo nome ha sacrificato la vita.

Perché solo sulla soglia del vivere o morire, sulla resa di fronte all'abisso dell'arbitrio senza morale, si può operare quel cambiamento che Salieri sperimenta in *un luogo senza luoghi*, eterotopico, tra reale e immaginario, che è quello della coscienza, rimasta solitaria e priva di appigli metafisici. Si conferma la vena sociale di Cunsolo, nutrita sul solco di una letteratura che non abbandona le radici, ma le esalta e valorizza in un contesto straniante e gestito ottimamente nel dominio dello stile (nutrito da letture come Dick, Ballard, Gibson, e dai maestri della cinematografia) venato da quell'ironia, a tratti sarcasmo, che caratterizza le personalità forti e determinate dei suoi romanzi.

Non abbandonare la Sicilia - anche letterariamente parlando - ma renderla, come disse Sciascia, sempre grande metafora delle contraddizioni del mondo contemporaneo, con lo sguardo vigile dei lucidi folli pirandelliani.

“Il desiderio di onnipotenza, la smania del potere, il complotto finalizzato al controllo delle coscienze si impossessano dei potentati preda di un titanismo malvagio che depone ogni morale e viaggia alla conquista di un mondo che si salva appena prima di essere sopraffatto.

Le voci di Sophia, numero 3, 2024. ISSN: 2975-0156

Salvieri, in cui non a caso ritroviamo l'etimologia della *salus*, della salvezza appunto, è però un antieroe disincantato che incarna la parabola della decadenza dei tempi pur rimanendo, a suo modo, un puro, realista più che pessimista, innamorato dell'amore, un siciliano perdurante nelle sue ostinazioni malinconiche, come nella migliore tradizione letteraria. Da Jolly boy, cinico ed egoista giocatore, Salvieri assurge a paladino di un mondo migliore, possibile, che si è forgiato sulle contraddizioni, sul male, sullo sporco residuo dell'essere umano. Un groviglio umano, che l'autore snocciola con una prosa chiara, iconica che non tralascia lo scavo interiore, un travaglio moderno dove l'etica, fatta a pezzi, si rigetta a scaglie su un mondo che sembra essere speculare a quello che vive oltre il testo, il mondo preda del Potere, della follia e del denaro: Cunsolo ne fa un puzzle che è lo specchio della nostra complessità. [dalla prefazione]”.

Recensione: “La fidanzata automatica” di Maurizio Ferraris

Figura 1: L'immagine, di proprietà dell'editore, è qui utilizzata solo ai fini previsti di trattazione del testo e d'incentivare la conoscenza e la diffusione dell'opera

di Davide Orlandi

Recensione: Recensione: “La fidanzata automatica” di Maurizio Ferraris by Davide Orlandi is licensed under CC BY-SA 4.0

Recensione di Davide Orlandi, Universidad de Granada, ORCID ID: 0009-0007-2102-625X

E-mail: orlandi.dav@tiscali.it

doi: [10.14672/VDS20243RE8](https://doi.org/10.14672/VDS20243RE8)

(<http://doi.org/10.14672/VDS20243RE8>)

Titolo: La fidanzata automatica

Autore: Maurizio Ferraris

Formato: 20 x 20 x 20 cm, p. 202

Editore: Bompiani, 2007

Chi s'imbatta in questo saggio dal titolo stravagante e dalle pagine leggere, difficilmente potrà resistere alla curiosità di sollevarne la copertina - sulla quale giacciono laconici il titolo, *La fidanzata automatica*, e il nome dell'autore - e scorrerne rapidamente il sommario alla ricerca di un indizio che faccia propendere per l'una, piuttosto che per l'altra, delle numerose ipotesi che il libro - a una prima occhiata - suggerisce relativamente al suo contenuto.

L'enigma è presto risolto: l'obiettivo di Maurizio Ferraris - filosofo formatosi nell'ambito degli studi di ermeneutica, ma da qualche anno impegnato in un ripensamento dell'ontologia che si avvale vantaggiosamente del contributo della filosofia analitica - è quello di fare una "ontologia delle opere d'arte", di identificare cioè "le caratteristiche necessarie, sebbene non sufficienti" affinché un'opera d'arte sia tale. Proposito ambizioso, che irrompe nel cuore del dibattito che coinvolge da tempo l'estetica, la critica e la storia dell'arte intorno all'annoso quesito: cos'è un'opera d'arte?

Uno stile agile e scorrevole cattura il lettore in una rigorosa logica argomentativa, articolata in sei tesi e numerose sottotesi. Dopo aver messo in discussione le teorie contemporanee dell'arte alle quali più spesso accordiamo il nostro consenso, l'autore si appella al senso comune e alle esperienze più ordinarie per azzerare le nostre credenze e immergerci in un mondo di oggetti ideali, fisici e sociali (Egouttoir di Marcel Duchamp - 1964 - scolabottiglie, ferro galvanizzato - coll. Luisella Zignone) che, assieme ai soggetti, costituiscono le categorie fondamentali dell'ontologia costruita da Ferraris, tra i quali giacciono discretamente le opere d'arte. Ma quali sono le caratteristiche specifiche di queste ultime?

I primi due capitoli dettagliano le caratteristiche fisiche in virtù delle quali alcune cose, e non altre, possono diventare opere d'arte (l'ordinarietà, la manipolabilità, la relazionalità). Ed è infatti da un punto di vista schiettamente fisico che le teorie che si appellano rispettivamente a una presunta straordinarietà o alla convenzionalità dell'opera d'arte incontrano un primo grande limite.

Ma siamo solo all'inizio del lavoro. Le opere sono anche e soprattutto oggetti sociali, sono iscrizioni e stratificazioni di atti, prossime al genere dei documenti.

Le opere, prosegue l'autore - onde evitare che si pensi che un certificato di matrimonio possa ambire a diventare un'opera d'arte - provocano accidentalmente conoscenza e necessariamente dei sentimenti. Inoltre, ecco la tesi che motiva l'apparente stravaganza del titolo, "le opere sono cose che fingono di essere persone": viviamo della e nell'illusione che esse, in quanto suscitano in noi dei sentimenti, possano ricambiarci, ma non sono altro invece che "fidanzate automatiche".

Si arriva così alle conclusioni, non senza una certa fatica e con la sensazione che questa ricerca abbia trascurato quel non so che d'indefinibile; eppure, fondamentale che riguarda l'esperienza delle opere d'arte.

Ma quel che il libro promette, Ferraris non si stanca di ripeterlo, è l'individuazione delle caratteristiche necessarie, non di quelle sufficienti. Ciò significa che l'estetica che ci propone ha prima di tutto un obiettivo critico: solo una volta liberato il terreno della riflessione da posizioni fuorvianti e sterili si potrà sollevare di nuovo e con più validi strumenti l'interrogativo, che non smettiamo di porci, sulle condizioni sufficienti.

Le voci di Sophia, numero 3, 2024. ISSN: 2975-0156

Recensione: "DISOFIA. Manuale pratico dei possibili del pensiero" di

Mario Guarna

Figura 1: L'immagine, di proprietà dell'editore, è qui utilizzata solo ai fini previsti di trattazione del testo e d'incentivare la conoscenza e la diffusione dell'opera

di Stefania Lombardi

Recensione: "DISOFIA. Manuale pratico dei possibili del pensiero" di Mario Guarna © 2024 by Stefania Lombardi, PhD is licensed under CC BY-SA 4.0

Recensione di Stefania Lombardi, ORCID ID: [0000-0003-3545-1170](https://orcid.org/0000-0003-3545-1170)

e-mail: stefania.lombardi@cnr.it

doi: [10.14672/VDS20243RE9](https://doi.org/10.14672/VDS20243RE9)

(<http://www.doi.org/10.14672/VDS20243RE9>)

Titolo: DISOFIA. Manuale pratico dei possibili del pensiero

Le voci di Sophia, numero 3, 2024. ISSN: 2975-0156

Autore: Mario Guarna

Formato: 11.9 x 1 x 19 cm, p. 92

Editore: Bonanno, 2024

Questa recensione riprende una delle tre prefazioni presenti nel testo, e, in particolare la prefazione effettuata da chi si è incaricato di questa recensione.

Tramite questo nuovo saggio di Mario Guarna continua il percorso del filosofo verso un pensiero accogliente e non escludente e che abbraccia anche modi di pensare non tipicamente occidentali.

Il confronto con l'esistente

Tale percorso ha posto le sue basi nella favola filosofica “*Il rapimento del pensiero*” e ora, con questo “manuale” che contiene anche le “*carte della pensieralità*”, Guarna espone in dettaglio il suo pensiero e il suo percorso avvalendosi anche di massime, antiche e nuove, proprie e altrui, che ben si adattano a questa trattazione che ci regala, da ultimo, anche alcuni brani da “*Il vivente*”; opera più antica, temporalmente, del nostro filosofo.

Il nostro pensiero occidentale è, da tempo, troppo abituato a pensare e a ragionare per esclusioni, tra vero e falso, tra una cosa da preferire rispetto a un'altra e non siamo avvezzi a un pensiero diverso, a un pensare altrimenti, a un “*pensiero del possibile*”, per l'appunto.

Siamo in grado di accogliere ogni pensiero senza giudizi e pregiudizi? Siamo in grado di comprendere che non c'è gerarchia? Siamo in grado di comprendere che il contrasto debba coesistere e che non vada privilegiata una visione rispetto a un'altra? Siamo in grado di mediare in questa coesistenza di diversi/opposti?

Se sì, stiamo entrando nel percorso tracciato dal filosofo Mario Guarna.

Il percorso dell'autore

Con questo “manuale” entriamo nel vivo, nella pratica, facciamo esperienza di un percorso comune perché una mano, da sola, non può battere le mani.

Con le “*carte della pensieralità*”, sperimentiamo questo percorso e vediamo come le varie comunità *Cogitans*, *Metaxy* e *Metis* sono interdipendenti e complementari e che occorre aprirsi a tutte loro e tenerle assieme, pur nelle loro differenze e/o opposizioni.

Nella comunità *Cogitans*, ci dice Guarna, la situazione viene compresa nel suo significato. Questa comunità fa un buon uso della logica, della deduzione. Sembra l'evolversi del pensiero occidentale.

Le voci di Sophia, numero 3, 2024. ISSN: 2975-0156

Nella comunità Metis, continua Guarna, il focus è, invece, sulla previsione di ciò che la situazione potrà diventare e si usano attitudini mentali, che combinano l'intuizione, la sagacia, la previsione, l'elasticità mentale. Ricorda un po' le intuizioni di un percorso orientale.

Tuttavia, è solo con la comunità Metaxy che abbiamo una mediazione perché essa vaglia la situazione adeguandosi; si colloca, infatti, tra la comunità Cogitans e la Comunità Metis, "sostiene quel framezzo che non si lascia determinare ma lascia fluire i pensieri, distende quell'antagonismo che si instaura fra le due comunità".

Questo essere "tra" è l'apertura del pensiero che tiene la contraddizione.

La Metaxy è la ricerca dell'equilibrio, è la possibilità di "un pensiero del possibile".

Conclusione

Abbiamo bisogno dei vari tipi di comunità e di pensiero; come accade con una scatola per gli attrezzi, occorre comprendere quale strumento utilizzare a seconda della situazione che lo richiede.

La mediazione della Metaxy è anche questa comprensione legata alla situazione, una comprensione che non esclude, ma che ha a disposizione quel che sta richiedendo la situazione in quel momento.

Senza la Metaxy, Cogitans e Metis non si incontrerebbero, rischiando di essere due sordi che viaggiano assieme, e, tuttavia, separati.

La Metaxy ci fa comprendere che abbiamo bisogno di *logos* e *mythos* al contempo. Entrambe le strade sono strumenti di conoscenza ugualmente validi e non c'è gerarchia tra essi.

Ad esempio, non c'è la gerarchia del *logos*, come ha fatto per secoli il pensiero occidentale.

La saggezza, infatti, è nel comprendere l'altrui diversità e darle valore, non dis-valore.

Un testo unico nel suo genere, da assaporare, da meditare e da utilizzare come un manuale nel nostro vivere quotidiano per comprendere e per comprenderci attraverso "un pensiero del possibile".

Un pensiero, un libro possibile e reso possibile, divenendo quella realtà che si realizza tra le infinite possibilità.

Le voci di Sophia, numero 3, 2024. ISSN: 2975-0156

Recensione: "Intelligenza umana e intelligenza artificiale. Un'esposizione nella Galleria della Mente" di Piero Formica

Figura 2: L'immagine, di proprietà dell'editore, è qui utilizzata solo ai fini previsti di trattazione del testo e d'incentivare la conoscenza e la diffusione dell'opera (oscurato prezzo)

Figura 2: L'immagine, di proprietà dell'editore, è qui utilizzata solo ai fini previsti di trattazione del testo e d'incentivare la conoscenza e la diffusione dell'opera
Foto caricata di proprietà autore (Piero Formica)

di Stefania Lombardi

Recensione: "Intelligenza umana e intelligenza artificiale. Un'esposizione nella Galleria della Mente" di Piero Formica © 2024 by Stefania Lombardi, PhD is licensed under CC BY-SA 4.0

Libro prodotto in versione inglese e tradotto in italiano dallo stesso autore

Recensione di Stefania Lombardi, ORCID ID: [0000-0003-3545-1170](https://orcid.org/0000-0003-3545-1170)

e-mail: stefania.lombardi@cnr.it

doi: [10.14672/VDS20243RE10](https://doi.org/10.14672/VDS20243RE10)

(<http://www.doi.org/10.14672/VDS20243RE10>)

Titolo: Intelligenza umana e intelligenza artificiale. Un'esposizione nella Galleria della Mente

Autore: Piero Formica

Formato: 14 x 1.7 x 21.1 cm, p. 217

Editore: Edizioni Pendragon, 2024

L'innovativo e quanto mai attuale ultimo saggio del Prof. Piero Formica si avvale di 2 prefazioni, una postfazione, 35 capitoli e una visione d'insieme come introduzione al libro.

Ogni capitolo ha una sezione di letture consigliate dall'autore.

Il saggio è stato realizzato in inglese e tradotto in italiano dallo stesso autore.

Il confronto con l'esistente

Se provassimo ad addentrarci anche in un solo capitolo, potremmo già trovare tutti i temi cari all'autore nel suo lungo percorso di ricerche; ad esempio, il primo capitolo analizza l'origine e l'evoluzione del concetto di intelligenza artificiale (IA; oppure AI) attraverso la storia. L'autore esplora come l'idea di creare macchine che imitano l'intelligenza umana non sia una novità del XXI secolo, ma abbia radici molto più profonde.

L'idea di creare intelligenza artificiale, infatti, risale ai tempi antichi, con miti e leggende che parlano di automi e macchine intelligenti.

L'autore prosegue con una panoramica degli sviluppi principali nel campo della AI dal Rinascimento fino al XX secolo. Evidenzia come il progresso scientifico e tecnologico abbia gettato le basi per l'AI moderna.

Per queste motivazioni l'autore si ferma anche ad analizzare le prime realizzazioni pratiche dell'AI, come i primi programmi di calcolo e i primi robot, e come questi abbiano segnato l'inizio di un'era in cui le macchine hanno iniziato a dimostrare capacità intelligenti.

Il capitolo conclude con una riflessione su come l'AI sia diventata una disciplina consolidata e in continua espansione. Viene discusso come le tecnologie moderne, come l'apprendimento automatico e le reti neurali, abbiano ulteriormente avanzato il campo dell'AI, rendendo la visione di macchine intelligenti una realtà sempre più tangibile.

Le voci di Sophia, numero 3, 2024. ISSN: 2975-0156

In sintesi, il capitolo offre una panoramica storica dell'idea di intelligenza artificiale, mostrando come sia evoluta nel tempo e come le intuizioni e le invenzioni di epoche passate abbiano contribuito allo sviluppo dell'AI moderna.

Ma è a partire dal secondo capitolo che Formica esplora la relazione tra conoscenza e intelligenza, analizzando come questi due concetti si interconnettano e si influenzino reciprocamente.

L'autore, infatti, ci guida man mano, capitolo dopo capitolo in un percorso a 35 tappe verso una maggiore consapevolezza.

Cosa cerca di comunicare l'autore dopo le sue ricerche

Una cosa importante che si arguisce dalla lettura del saggio è che mentre l'intelligenza artificiale tenta di approfondire un pensiero, l'intelligenza umana lo deve allargare o lo deve rendere transdisciplinare; quindi, lo deve aumentare in modo tale da poter fare interagire i saperi più vari, attingendo ai pensieri più creativi in relazione.

La relazione fa pensare allo sciame delle api.

Uno sciame di idee è come le api che sciamano dall'alveare: noi sciamiamo da casa nostra dove siamo rinchiusi e andiamo a dialogare, a conversare con gli altri, ricordando, tuttavia, il valore di ogni conflitto.

Senza conflitto, fra due idee non se ne può generare una terza che potrebbe essere, probabilmente, ben più valida come è avvenuto durante l'Illuminismo.

La conoscenza è un serbatoio dal quale dobbiamo essere capaci di estrarre pensieri per metterli in discussione, senza mai accettarli passivamente.

Abbattere le mura che abbiamo nel nostro cervello è fare innovazione dirompente, inventarsi ciò che non esiste e che migliora il genere umano: ecco la differenza con l'innovazione incrementale che non è in grado di fare tutto questo.

L'uomo si potrà liberare dal lavoro passivo, ripetitivo e standardizzato per potersi finalmente dedicare alle arti e alla creatività ai nuovi pensieri. E questo può accadere se l'intelligenza artificiale diventa qualcosa al servizio dell'umanità: per suscitare l'umana creatività. Oppure possiamo rischiare di divenirne schiavi.

Accettando la visione più ottimistica occorrerà anche ricordarsi di cercare di avere un rapporto intelligente con la natura e con le specie viventi: un esempio che suole fare il Prof. Formica nelle interviste è che un gatto non è meno intelligente di un umano. Si tratta di intelligenze diverse e non confrontabili ma complementari perché tutti dovrebbero cooperare per il bene migliore.

E potremmo farlo a cominciare dal nostro vocabolario, in molti casi da cambiare.

Le voci di Sophia, numero 3, 2024. ISSN: 2975-0156

Sono tanti piccoli passi verso una visione più olistica delle cose, che considera l'insieme; c'è una bella differenza rispetto a un modo, ormai consolidato, di procedere che indaga la particolarità fino a un sempre maggiore approfondimento attingendo anche ai "big data".

In questo senso intelligenza umana e artificiale possono cooperare ed essere complementari, senza gerarchizzare l'una all'altra.

Conclusioni

Dall'origini, alle applicazioni, alla consapevolezza e all'indagine su noi stessi, il nuovo saggio di Formica si presenta come un compendio che abbraccia quella *trans-disciplinarietà* che auspica e ci permette di pensare a presenti e futuri possibili, oltre a possibili applicazioni; ma ci permette di pensare anche ad altri autori attingendo al proprio personale bagaglio di letture, con cui essere in relazione; ad esempio, a letture su De Crescenzo che, tramite il suo personaggio *Bellavista*, disse che ci preoccupiamo troppo di allungare le nostre vite quando, invece, dovremmo allargarle (<https://www.youtube.com/watch?v=ZJ3DDiPmhps>).

Sono presenti alcune video interviste
al Prof. Formica qui di seguito:

Su [RaiCultura](#)

Su [Il posto delle parole](#)

Le voci di Sophia, numero 3, 2024. ISSN: 2975-0156

"Recensione: "La società del surrogato. Benessere e insoddisfazione umana" di Stefania Lombardi

Figura 3: L'immagine, di proprietà dell'editore, è qui utilizzata solo ai fini previsti di trattazione del testo e d'incentivare la conoscenza e la diffusione dell'opera

di Danilo Campanella

Recensione: "La società del surrogato. Benessere e insoddisfazione umana" di Stefania Lombardi © 2024 by Danilo Campanella is licensed under CC BY-SA 4.0

Recensione di Danilo Campanella, scrittore

doi: [10.14672/VDS20243RE11](https://doi.org/10.14672/VDS20243RE11)

(<http://doi.org/10.14672/VDS20243RE11>)

Titolo: La società del surrogato. Benessere e insoddisfazione umana

Autrice: Stefania Lombardi

Formato: 13.97 x 0.81 x 21.59 cm, p. 104

Editore: goWare, 2023

Non soltanto i filosofi, ma anche i sociologi e gli psicologi riscontrano quanto nella società postmoderna l'insoddisfazione non sia scomparsa con il progressivo miglioramento del tenore di vita generale, piuttosto si è trasformata.

L'insoddisfazione è sempre presente nelle nostre vite e non ci consente, di fatto, di gustare appieno le conquiste della nostra epoca.

Stefania Lombardi, autrice de *La società del surrogato*, parte con un'analisi della natura desiderante. Principiando con alcune considerazioni preliminari inerenti alla società del benessere e alla piramide di Maslow, l'autrice già nel primo capitolo pone interessanti domande riguardo il nodo tra insoddisfazione umana e società dei consumi.

Un discorso già analizzato in passato da altri autori, ma che lei affronta in modo semplice, comprensibile e diretto.

Il rapporto tra bisogno e desiderio avrebbe un labile equilibrio (cit. p. 16) e l'autrice, attraverso il filosofo Hegel, si chiede se il desiderio sia "di" cosa o "verso" cosa (p. 17), in una lotta per il riconoscimento di hegeliana memoria in cui questo, il desiderio, sarebbe una molla, una spinta, intrinseca e necessaria dell'essere umano.

Ne conseguirebbe che esistono desideri naturali, (fisiologici, genuini), ed altri che, invece, non lo sarebbero. È l'esempio dei desideri creati. Se per desiderio creato si intende quello indotto, artificiale, proprio della società dei consumi, come possiamo distinguere gli uni dagli altri? Affascinanti gli esempi che l'autrice pone, nel corso della narrazione, assieme ad accostamenti letterari e cinematografici, che vanno dal *Faust* letterario al film *Highlander* del 1986, solo per citarne due. Oltre al trionfo della *Vanitas* riscontrabile nei social network è nel tema del riconoscimento che l'autrice tocca la psicologia e la psicanalisi, fino a sfiorare la pedagogia, toccando il tema di quella identità che, se decostruita e annullata (p. 40), si spoglia "della natura desiderante e diviene plasmabile come un morto in vita" (cit. pp. 40-41). Una escalation, quella del desiderio, che parte da una mancanza e che chiede di affermarsi partendo dalla relazione (p. 56).

La Lombardi non manca di esaminare il concetto di identità in una prospettiva spaziale, in cui rientrano i concetti di confine e di limite. Utile, a mio avviso, l'accostamento con il pensiero kantiano e l'orientarsi dell'uomo nel mondo fenomenico.

L'autrice, da filosofa sopraffina, non priva il lettore di una riflessione sul "privato" e sulla solitudine, anche alla luce del pensiero della Arendt, filosofa che già individuava nella solitudine una caratteristica della società umana priva di uno spazio comune di incontro (p. 78).

Dunque, se alla base del desiderio vi è la relazione, viene da sé considerare l'importanza dell'autonomia nella vita pulsionale - e non solo - dell'essere umano. Il tema della distanza, e dell'autonomia, minacciata dalla società dei consumi, è un tema anche questo affrontato dall'autrice del suo breve ma incisivo saggio, arrivando a sottolineare l'assurdità di soddisfare con dei surrogati ciò che potrebbe, o dovrebbe, venire soddisfatto con gli strumenti della relazione.

Questo modello del surrogato, che non si limita agli esempi fatti, uno per tutti, il ciuccio del neonato, sarebbe presente maggiormente nelle società occidentali, rispetto alle società non consumistiche che,

Le voci di Sophia, numero 3, 2024. ISSN: 2975-0156

guarda caso, sono anche quelle società definibili “ad alto contatto” (p. 94), eccezioni a parte. Nelle nostre società occidentali la sola relazione che incalza ormai sembra essere quella per il mercato, e il contatto, con gli strumenti del mercato, frutto dei desideri creati, con i surrogati.

Il saggio della Lombardi, nella collana di filosofia dell’editrice goWare, è un’opera in cui l’autrice avrebbe potuto trovare un ulteriore spazio di approfondimento nella tematica dei neuroni specchio, riguardo il tema sul riconoscimento, in cui filosofia e psicologia si incontrano sempre di più, godendo dei dati empirici delle scienze sperimentate; tuttavia, ci auguriamo che questa opera sia solo l’inizio di ulteriori approfondimenti per i suoi lettori, verso un tema in cui ci troviamo tutti immersi, in una società, quella del benessere e dei consumi, citata più volte dalla Lombardi, in cui finiamo per subirne i meccanismi, limitando così la nostra libertà e la nostra autonomia. Questo saggio è uno strumento per riappropriarci, un poco, di quella autonomia a noi tanto cara ma che rischiamo di perdere, tra un acquisto e l’altro.

Le voci di Sophia, numero 3, 2024. ISSN: 2975-0156

*Le voci di Sophia_ Rivista di filosofia e scienze
umane © 2024 by autori del terzo numero is
licensed under CC BY-SA 4.0*

